

Cahiers congolais d'études avancées

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

I (2025) 1

Cahiers congolais d'études avancées I (2025) 1

L'Est du Congo dans les Grands Lacs : aux racines d'une guerre sans fin

Aux origines de l'histoire de la région

La crise dans tous ses états

Quelles voies de sortie ?

Cahiers congolais d'études avancées

Publication de l'Institut congolais d'études avancées (ICEA)

Numéro 1 | Juillet 2025

7 | Avenue Père Boka | Commune de la Gombe | Kinshasa (RD Congo)

© ICEA, 2025

7, avenue Père Boka, C/Gombe, Kinshasa, RDC

Tél. +243 (0) 894047404

Icea0323@gmail.com

Dépôt légal : YD 3.02503-57155

Demande d'ISSN en attente

Publication réalisée avec le soutien de l'Ambassade de France en RDC

DIRECTEUR DE PUBLICATION :

Isidore NDAYWEL E NZIEM

RÉDACTION :

Emmanuel MATEO LOCHA, Luc MUBIALA MUTOY,
Hippolyte MIMBU KILOL

INFOGRAPHIE :

Gina INDIANG BILONGO

SECRÉTARIAT, MARKETING ET DIFFUSION

Kethia ONGERA ZANDO

COMITÉ SCIENTIFIQUE :

Macaire ABE PANGULU, Adolphe AGENONGA CHOBER, Chrispina ALPHONCE, Emmanuel BANYWESIZE LUKAMBILWA, Espérance BAYEDILA BAKANDA, Emile BONGELI YA ATO, Mathieu BOPE NYIM-A-NKWEM, Apollinaire CIBAKA CIKONGO, Donatien DIBWE DIA MWEMBU, Gertrude EKOMBE EKOFO, Stanley EKOMBE ISENKANGI, Pierre JACQUEMOT, Jonathan KABUIKA KANKUENDA, Jean-Marie KALALA MUTOMBO, Marcellin KALOMBO MBUYAMBA, Jean KAZADI NTOLE, Julien KILANGA MUSINDE, Crispin MAALU-BUNGI, MABIALA MA UMBA, Pamphile MABIALA-MANTUBA-NGOMA, Hélène MAVAR MANGA SODILA, Médard MPANDA MUKENZA, Ingrid MULAMBA FEZA, Frédéric MUMBERE KAVUGHE, Bruno MUYAYA KALAMBAY, Justin OKANA N'SIAWI LEBUN, Bruno MUYAYA KALAMBAY, Flavien NKAY MALU, Joséphine NTUMBA KANKOLONGO, Jean OMASOMBO TSHONDA, Roland POURTIER, Filip REYNTJENS, Raoul SAMBIENI KOUAGOU, Josette T. SHAJE, TABA KALULU, TONGELE N. TONGELE, Raphaël TSHIMANGA MUAMBA, Arthur YENGA MAOMBE NEKO, André YOKA LYE, Mathieu ZANA ETAMBALA, Venant TEKILA KAPAMBA-ZAY.

AVANT-PROPOS

L'un des programmes prioritaires de l'Institut congolais d'études avancées (ICEA) consiste en l'accompagnement intellectuel des efforts politiques, diplomatiques et militaires pour faire taire les armes, pour préserver les vies humaines et pour mettre un terme au pillage des ressources naturelles, tout en offrant une évaluation des conséquences de ces pratiques au cours de ces trois dernières décennies. Dans cette optique, l'ICEA a organisé, sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur le Président Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, un séminaire de formation et d'information sur le thème général : *Conflits armés, pillages des ressources naturelles et violences extrêmes dans l'Est du Congo*. C'était du 16 au 18 octobre 2024 à l'Hôtellerie Saint Pierre-Claver de Kinshasa.

Le séminaire a réuni 24 universitaires et experts, spécialistes des problématiques soumises au débat ainsi que 35 chercheurs juniors. Ils venaient de la Belgique, de la France et, pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, des villes de Bukavu, Bunia, Goma, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi et Mbuji-Mayi. Les séminaristes ont analysé, de manière approfondie, l'histoire politique et sociale des populations des Grands Lacs et du Congo Oriental ainsi que les crises qui ont émaillé cette histoire. Les conséquences désastreuses occasionnées par les guerres, pillages, catastrophes humanitaires, économiques et écologiques ont également été cernées et examinées avec minutie.

Afin de mieux en appréhender les contours, le thème général a été éclaté en trois parties. Ce premier volume reprend un certain nombre de contributions présentées au séminaire. La suite sera publiée dans un second volume en instance de réalisation.

La Rédaction

ÉDITORIAL

Il fallait à tout prix une revue pour cet *Institut congolais d'études avancées* ; un institut de recherche et de formation qui s'est donné pour mission l'accompagnement des études stratégiques et innovantes.

Reconnue par le gouvernement de la République démocratique du Congo, cette structure interdisciplinaire se veut donc ouverte aux chercheurs de tout bord, comme espace d'échange, d'éclosion et de promotion des réflexions et d'initiatives originales, d'intérêt à la fois national et panafricain. Il ne pouvait en être autrement. Car, dans ce Congo carrefour d'Afrique, rien de solide ne peut être envisagé sans une mise en perspective avec le reste du continent, particulièrement au cours de ce siècle ballotté par tant de tumultes et de courants centrifuges.

Aussi, l'ICEA a-t-il bien raison de s'inscrire dans la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens, et représentant une force dynamique dans l'arène internationale.

Cette profession de foi continentale s'est traduite, comme il se devait, en un plan d'action, *l'Agenda 2063*, décliné, comme on le sait, en sept objectifs spécifiques qui reflètent nos aspirations communes. L'avenir que nous voulons est celui « *d'une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable ; un continent intégré, politiquement uni et fondé sur les idéaux du panafricanisme et de la renaissance africaine ; une Afrique de la bonne gouvernance, de la démocratie, du respect des droits de l'homme, de la justice et de la primauté du droit ; une Afrique vivant dans la paix et la sécurité ; une Afrique dotée d'une forte identité, d'un patrimoine commun, de valeurs et d'une éthique partagées ; une Afrique dont le développement est dirigé par ses citoyens, tributaire du potentiel des populations africaines, en particulier de ses femmes et de ses jeunes, et soucieuse du devenir de ses enfants ; une Afrique forte, unie, résistante, actrice et partenaire influente sur la scène mondiale* ».

A un peu moins de vingt ans de cette échéance de 2063 marquant le centenaire de la création de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), le Congo de Lumumba, à quinze ans du centenaire de son indépendance, se doit d'être doté d'un pôle d'intelligence capable de prendre en charge ce destin continental, compte tenu de son positionnement central, de son gigantisme territorial et démographique, et du poids de ses ressources naturelles.

La contribution de l'ICEA se situe dans ce cadre.

Il est, en effet, urgent de rendre possible l'émergence d'une génération d'hommes et de femmes du Congo qui soient décidés d'assurer cette charge, du haut de leurs compétences spécifiques, en commençant par celle de l'émergence de leur propre pays en tant qu'acteur majeur de ce relèvement continental.

Plusieurs domaines prioritaires mériteraient d'être ciblés ici, notamment l'éducation, usine de fabrication d'un fort capital humain ; la construction de l'Etat et de la citoyenneté ; l'économie, la production des richesses et leur partage équitable ; la maîtrise de l'héritage culturel et technologique ; le soutien à la créativité artistique ; la protection et la gestion rationnelle de l'environnement ; le combat pour une juste place de l'Afrique dans la mondialité, etc.

Mais l'étape initiale à tous ces défis demeure, de manière incontestable, celle d'assurer l'existence même d'un Congo uni et solidaire. L'accès à une paix durable est incontournable.

Pour faire taire les armes au cœur de ce géant de l'Afrique, mettre un terme aux pillages de ses ressources naturelles du sol et du sous-sol, préserver des vies humaines particulièrement celles des femmes et d'enfants, mettre un terme au bradage des ressources environnementales, des efforts se doivent d'être engagés non seulement dans les domaines politique, militaire et diplomatique, mais aussi dans le domaine intellectuel.

Dans cette Afrique des Grands Lacs, terre des conflits et des violences, il importe d'identifier, de saisir et de dessouder les racines de ce mal qui paralyse une si grande et importante région, et handicape le développement de l'ensemble du grand Congo.

En organisant une offensive intellectuelle de grande envergure sur cette situation, l'ICEA a l'ambition de devenir un véritable

observatoire national de la crise de l'Est. D'ores et déjà, il a mis en place une bibliothèque spécialisée, ouverte aux chercheurs désireux d'approfondir leur connaissance sur cette partie du pays.

Dans cette optique, la revue s'ouvre sur un corpus de textes de base sur cette réalité dans sa dynamique du moment, glanés parmi les communications du séminaire que l'ICEA a organisé en octobre 2024. Il y est question des origines de la crise avec ses problématiques spécifiques (conditionnement géographique et historique ; problèmes d'immigration, de frontière ou de nationalité), de l'analyse de la crise dans tous ses états (économie de pillage, groupes armés, incursion du djihâd), y compris de l'évaluation des tentatives des efforts de sortie de crise (organisations régionales africaines, Eglises, etc.).

Puisse le lecteur apprivoiser cette revue portée par un Comité scientifique si prestigieux dont je salue la disponibilité ; une revue qui entend sensibiliser, informer et former sur les questions existentielles du Congo et de l'Afrique.

Léopold Sédar Senghor n'a pas eu tort d'affirmer : « *l'arbre ne s'élève qu'en enfonçant ses racines dans la terre féconde !* »

Isidore Ndaywel è Nziem
Directeur de publication

SOMMAIRE

009 | Roland POURTIER

L'EST DU CONGO DANS LES
GRANDS LACS : AUX RACINES
D'UNE GUERRE SANS FIN

032 | Isidore NDAYWEL

LA RÉGION DES GRANDS
LACS : UNE ALCHEMIE
ETHNICO-RACIALE REVISITÉE

057 | Gaspard MUGARUKA

L'AFRIQUE DES GRANDS LACS
EN QUESTION : QUELQUES
POINTS SUR L'HISTOIRE DES
PEUPLES DU KIVU ORIENTAL

091 | Jean-Marie BASHIZI

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO ET RWANDA :
ENTRE GUERRE ET
DÉPENDANCE ALIMENTAIRE

103 | Donatien DIBWE

RWANDAIS ET BURUNDAIS
DANS LE HAUT-KATANGA
INDUSTRIEL : ÉCHEC D'UNE
EXPÉRIENCE COLONIALE

120 | Célestin NGUYA NDILA

IMMIGRATION EN RD CONGO
ET TENTATIVES D'INTÉGRATION
DES ÉTRANGERS

178 | Pierre JACQUEMOT

LE SYSTÈME DE PRÉDATION
MINIÈRE, SOURCE DES
CONFLITS DANS LA RÉGION
DES GRANDS LACS AFRICAINS

249 | Nathalie KITUZA

VIOLENCES ET MASSACRES DE
MASSE DE LA POPULATION :
MODE OPÉRATOIRE ET ESSAI
D'EXPLICATION

258 | Nicaise KIBEL'BEL

L'ISLAM ET LE DJIHÂD EN RDC :
CAS DE BENI ET DE L'ITURI

270 | Cyril MUSILA

LES ORGANISATIONS
RÉGIONALES AFRICAINES ET
LA CRISE DE L'EST DU CONGO :
COMPÉTITION ENTRE LA SADC
ET L'EAC

275 | Luc MUBIALA MUTOY

ÉVALUATION DES PROCESSUS
ET ACCORDS
DE PAIX DANS LA RÉGION DES
GRANDS LACS

302 | Raphaël NYABIRUNGU

LES POSSIBILITÉS DE LA
RÉPRESSION DES CRIMES
CONTRE LA PAIX ET LA
SÉCURITÉ DE L'HUMANITÉ
COMMIS EN RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

L'EST DU CONGO DANS LES GRANDS LACS : AUX RACINES D'UNE GUERRE SANS FIN

par

Roland Pourtier

Résumé

L'Est du Congo et la région des Grands Lacs participent d'un même système régional englobant les hautes terres de la « crête Congo-Nil » : Provinces du Nord et du Sud-Kivu et Ituri en RDC, Rwanda, Burundi, Ouganda. La succession des crises et guerres qui s'imbriquent depuis les années 1990 jusqu'à la résurgence du M 23, participe d'un conflit multidimensionnel où s'enchevêtrent intérêts et passions de multiples acteurs, locaux, nationaux et internationaux. Les populations de l'Est de la RDC payent le prix fort du conflit le plus meurtrier depuis la fin de la deuxième Guerre mondiale.

La littérature, très abondante mais souvent partisane met en exergue tantôt les oppositions ethniques et les « politiques de la haine », tantôt l'exploitation minière, ou encore les rivalités entre États pour le leadership régional. Cependant, plus profondément, les conflits s'enracinent dans les dynamiques des populations, les mouvements migratoires qu'elles génèrent avec pour conséquence des tensions foncières croissantes. Les hautes terres attractives de l'extrême-est congolais sont devenues une poudrière démographique qui explose périodiquement. A l'étroit dans son territoire exigu, le Rwanda exporte, depuis un siècle, son surplus de population vers le Congo voisin en semant les graines d'une violence dressant les « autochtones » contre les étrangers dans un contexte de prédation des ressources naturelles.

Je mesure l'honneur de prendre la parole à ce séminaire traitant d'un sujet ô combien important et d'une brûlante actualité. J'en mesure aussi la difficulté. Si j'ai publié, entre 1990 et 2024 une trentaine d'articles et études diverses concernant l'aménagement de l'espace, la géopolitique de la RDC et la guerre au Kivu, je ne suis pas retourné dans la région des Grands Lacs depuis 2004.

J'appuierai donc mon propos sur des analyses qui ne sont pas de la dernière pluie – notamment ma collaboration en 2013 à l'Etude nationale prospective, *RDC vision 2035* – pour interpréter une information très abondante mais qui demande à être triée. N'étant pas dans l'actualité, je privilégierai le temps long et les éléments structurels sous-jacents aux péripéties de l'histoire immédiate pour tenter de comprendre le présent.

Cette mise en perspective historique est indissociable d'une contextualisation géographique : les provinces du Nord et du Sud-Kivu et l'Ituri participent d'un système régional, celui des Grands Lacs incluant Ouganda, Rwanda, Burundi et l'ouest de la Tanzanie. C'est dans les dynamiques des sociétés qui se partagent cet espace et s'en disputent les aménités que s'enracine une guerre dont les populations de l'Est du Congo sont les principales victimes depuis plus de trois décennies.

AFRIQUE CENTRALE DANS LA GUERRE (1996-2002)

N et R Pourtier

Une guerre oubliée

Lors du sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts les 4 et 5 octobre derniers le président Macron, évoquant les grandes crises mondiales dans son discours d'ouverture, n'a pas mentionné l'Est de la RDC. Il a certes rappelé, le lendemain, que, « *Pour ce qui est de la France (...) nous appelons au retrait du M23 et des troupes rwandaises. Nous appelons aussi au démantèlement des FDLR et de tous les groupes armés en RDC, et à l'arrêt des discours de haine* ». Une telle déclaration d'intention, partagée par bien d'autres Etats et réitérée depuis de nombreuses années n'a jamais été suivie d'effet. Manifestement, la guerre dans l'Est de la RDC n'intéresse guère les grandes puissances, pas plus que les médias, à la différence du génocide des Tutsi qui avait provoqué en 1994 un choc émotionnel aux résonances internationales. La guerre qui a pris ses quartiers dans les confins orientaux du Congo depuis 1996 a peu de visibilité à l'extérieur.

En France, les séquelles de la politique de soutien au régime d'Habyarimana et de l'opération Turquoise ne sont pas encore cicatrisées. Le rapport de la commission de chercheurs présidée par Vincent Duclert en 2021 en porte les traces, mettant en avant les responsabilités de la France¹. Mais confondre histoire et exercice de repentance n'est pas de bonne pratique. Pierre Péan, parmi d'autres, avait fait une lecture très différente des événements, mettant en cause Paul Kagame². Le régime de Kigali a tout fait pour discréditer le témoignage d'Abdul Joshua Ruzibiza³, préfacé par Claudine Vidal et postfacé par André Guichaoua, deux des chercheurs français les plus reconnus pour leur expertise dans la région des Grands Lacs. La communication du Rwanda n'a pas ménagé ses efforts pour étouffer publications et témoignages qui remettraient en question la lecture de l'histoire établie par les maîtres de Kigali.

1. *La France, le Rwanda et le génocide des Tutsi (1990-1994)*. Rapport remis au Président de la République, le 26 mars 2021, Armand Colin. Vincent Duclert, *La France face au génocide des Tutsi*, Paris, Editions Tallandier, 2024.

2. Pierre Péan, *Noires fureurs, blancs menteurs, Rwanda 1990-1994*, Paris, Mille et une nuits, 2005.

3. Abdul Joshua Ruzibiza, *Rwanda. L'histoire secrète*, Paris, Editions du Panama, 2005.

La sidération provoquée par le génocide, habilement exploitée, sacralise le récit officiel et stigmatise ceux qui blasphèment, se rendant coupables de « révisionnisme ». De nouvelles voix critiques se font pourtant entendre, principalement dans le monde anglo-saxon. La journaliste canadienne Judi Rever démonte la version « officielle » du génocide pointant le rôle trouble de Kagame⁴. La britannique Michela Wrong se situe dans la même veine⁵. A vrai dire, toute la littérature est, à différents degrés, marquée par des options idéologiques ou des partis pris souvent ancrés dans le vécu des auteurs. Cela vaut non seulement pour le génocide, mais aussi pour les événements postérieurs, notamment les massacres des Hutu lors de leur fuite vers Kisangani après la destruction des camps de réfugiés par les troupes de l'armée patriotique rwandaise, ou encore pour l'interprétation de la perpétuation de la guerre dans l'Est de la RDC.

Dans un livre ouvertement partisan, Patrick de Saint-Exupéry⁶ cherche à tout prix à minimiser les exactions rwandaises, faisant l'impasse sur le *Rapport Mapping* de l'ONU paru en 2010, document fondamental pour connaître et comprendre les événements de la décennie 1993-2003⁷. A l'opposé, *La grande manipulation de Paul Kagame*, de Françoise Germain-Robin et Déo Namujimbo, franco-congolais originaire de Bukavu, est un procès sans nuance du président rwandais⁸. Hervé Cheuzeville, ancien responsable humanitaire dans la région des Grands Lacs ouvre la préface de cet ouvrage publié en 2023 en ces termes : « *Il est très difficile de parler ou d'écrire au sujet du Rwanda et, plus largement, de la région des Grands Lacs africains quand on a une vision ou une expérience qui diffère du récit que je qualifierai*

4. Judi Rever, *Rwanda : l'éloge du sang*, Paris, Max Milo, 2020, traduction française de *In Praise of Blood*, Toronto, Random House Canada, 2018.

5. Michela Wrong, *Rwanda, assassins sans frontières : enquête sur le régime de Kagame*, Max Milo, 2023, traduction française de *Do not disturb*, New York, Harper Collins, Perseus Books Group, 2021.

6. Voir la lecture critique de Filip Reyntjens, *Patrick de Saint-Exupéry, une « traversée » qui ne convainc pas*, Afrikarabia, 24 mars 2021 et ma recension pour l'Académie des sciences d'outre-mer, décembre 2021.

7. RDC : *Projet « Mapping » concernant les violations des droits de l'homme 1993-2003*. New York, ONU, 2010.

8. Françoise Germain-Robin, Déo Namujimbo, *La grande manipulation de Paul Kagame*, Paris, Les éditions Arcane 17, 2023.

de « *version officielle* », constamment reprise, à la virgule près, depuis 1994, par la plupart des grands médias ». On ne saurait mieux dire.

Le catalogue des éditions L'Harmattan, enrichies depuis 2003 par l'espace Harmattan Kinshasa, comprend un nombre croissant d'auteurs congolais. Les guerres du Congo – depuis l'AFDL de Laurent-Désiré Kabila et la deuxième guerre du Congo (1998-2003) jusqu'à la résurgence actuelle du M23 – y sont abondamment analysées. Le plaidoyer pour faire connaître le drame qui se déroule à l'Est de la RDC a largement bénéficié de la notoriété du docteur Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, connu pour son combat contre les viols de masse et pour les soins prodigués aux victimes de violences sexuelles dans son hôpital de Panzi à Bukavu⁹.

Cela ne suffit pourtant pas à toucher durablement l'opinion, comme si d'autres conflits saturaient les capacités émotionnelles. Le film de Thierry Michel, *L'empire du silence*, sorti en salle en 2022 a certes connu un certain succès, surtout en Belgique et auprès d'un public gagné d'avance. Mais, globalement, on constate une relative indifférence au drame congolais dans le monde, notamment en Europe, sans doute parce que ces guerres lointaines, confusément perçues, ne constituent pas un réel danger, à la différence de l'Ukraine et du Moyen-Orient.

Après trente ans de guerre, rompre le silence est toujours d'actualité. Encore convient-il de ne pas s'écarter du chemin de la vérité. Ce n'est pas facile tant les passions et les positions partisans obscurcissent la raison. Patrick de Saint-Exupéry en convient, évoquant Pierre Péan : « *Il était d'un camp, j'étais d'un autre, aucune conciliation n'était envisageable ; le Rwanda nous opposait, irrémédiablement* ». Conscient de la difficulté de tenir sur la corde raide, je m'efforcerai de rester au plus près des exigences de la science dans l'exploration des racines de cette guerre sans fin qui nous réunit ici.

Une question préalable, concerne l'importance du désastre, mesurée au nombre des victimes. Dans un ouvrage récent, le franco-camerounais Charles Onana dont on connaît l'engagement, n'hésite pas à faire

9. Colette Braeckman, *L'homme qui répare les femmes*, Bruxelles, Renaissance du livre, GRIP, 2016.

état de 10 millions de morts. L'incipit est éloquent : « *Depuis 1997, un lourd silence pèse sur plus de 10 millions de morts mais aussi sur plus de 500 000 femmes violées et sur le traumatisme de milliers d'enfants en République démocratique du Congo* »¹⁰. Le chiffre rond frappe les esprits : 10 millions c'est énorme. Que vaut ce chiffre ? On en connaît l'origine : les enquêtes de mortalité réalisées par *International Rescue Committee* (IRC) en 2000 et périodiquement actualisées. Selon l'ONG, entre 1998 et 2004, la RDC aurait connu un excédent de décès de 3,9 millions de personnes¹¹, la majorité de ces décès étant dus aux maladies (paludisme, diarrhée, pneumonie...) à la malnutrition, à la désorganisation des systèmes de soins, 10% des morts seulement étant attribués aux violences des conflits armés. En élargissant la période d'analyse jusqu'en 2007, IRC avançait le chiffre de 5,4 millions¹² de décès excédentaires.

Des recherches menées à l'Université Simon Fraser de Vancouver ont contesté les méthodes d'IRC et divisé ces chiffres par trois¹³. Cela n'empêche pas les médias et diverses institutions de se baser sur les données d'IRC, périodiquement augmentées par simple extrapolation jusqu'à arriver aux 10 millions actuels. Les chiffres ont une fonction politique : ils ont servi à justifier l'envoi en 1999 de la plus importante opération de maintien de la paix de l'ONU et son maintien depuis lors. En réalité, la démographie congolaise reste dans le brouillard. Il n'y a pas eu de recensement général de la population depuis 1984, soit depuis quarante ans, ce qui constitue un record mondial pour un grand pays. Depuis 25 ans, la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en RD Congo (MONUSCO) qui a succédé à la MONUC en 2010 comptabilise consciencieusement les victimes des massacres récurrents de villageois dont Radio Okapi se fait régulièrement l'écho. 20 000 hommes et deux milliards de budget annuel ; c'est beaucoup pour des statistiques !

10. Charles Onana, *Holocauste au Congo. L'omerta de la communauté internationale*, Paris, L'Artilleur, 2023.

11. Benjamin Coghlan & all, *Mortality in the Democratic Republic of Congo : a nationwide survey*, The Lancet, 2006.

12. Benjamin Coghlan & all, *Mortality in the Democratic Republic of Congo. An ongoing crisis*, IRC 2008.

13. Simon Fraser University, *Human Security Report Project*, Vancouver, 2009.

L'AFRIQUE CENTRALE DANS LA GUERRE

Quelle que soit l'incertitude sur les chiffres, il ne fait aucun doute que la guerre dans l'Est de la RDC compte parmi les conflits les plus meurtriers depuis la deuxième Guerre mondiale. La question de fond est bien là : comment se fait-il que la région des Grands Lacs ait été le théâtre d'un génocide et constitue dans sa partie congolaise un foyer de violences sans fin ?

La crête Congo-Nil : altitude, vaches, saturation foncière

L'appellation « Grands Lacs » est quelque peu trompeuse. Le chaquet de lacs nichés dans des fossés du Rift occidental ne doit pas occulter une caractéristique essentielle d'une région composée

de milieux d'altitude, hauts comme le massif du Ruwenzori, ou volcans alignés sur un axe majeur d'activité tectonique, dont le Nyiragongo qui fait toujours peser une menace sur Goma¹⁴. C'est l'Afrique des hautes terres, la « crête Congo-Nil », séparation entre les deux plus grands bassins hydrographiques du continent. Sous l'équateur, les terres d'altitude présentent maints avantages : au-dessus de 1400-1500 mètres l'anophèle vecteur du paludisme et la mouche tsé-tsé de la trypanosomiase animale et humaine disparaissent du fait de la fraîcheur, offrant des conditions privilégiées à l'agro-pastoralisme et à la vie humaine.

Les hautes terres restent cependant exposées aux aléas climatiques, notamment à la survenue de sécheresses ou à des excès d'humidité qui, dans le passé, ont périodiquement compromis les récoltes, provoquant localement des disettes et des famines qui jouèrent un rôle de régulateur démographique. Dans un article précisément documenté, Bernard Lugan a étudié celles qui ont affecté le Rwanda dans la première moitié du XX^e siècle¹⁵. La famine la plus récente, dite de *Ruzagayura*, en 1943-44, provoquée par une sécheresse exceptionnelle, a été particulièrement sévère.

Les actions de développement après 1945, l'amélioration des communications, une plus grande ouverture des *rugo* à l'économie d'échange, et l'émigration ont remédié aux crises de subsistance d'autrefois. Mais dans le même temps, les symptômes de surpeuplement devenaient de plus en plus préoccupants. L'étroitesse du territoire du Rwanda (24 000 km²) et du Burundi (26 000 km²) laissait peu de place à l'expansion de l'élevage bovin, poussant les éleveurs à se déplacer vers l'ouest, en direction des hautes terres occidentales perçues comme une promesse de terres généreuses.

14. Les coulées de laves consécutives aux éruptions les plus récentes, janvier 2002 et janvier 2021 ont causé d'importants dégâts, détruisant en 2002 une partie du centre-ville et faisant de nombreuses victimes, ce qui ajoute à l'insécurité générale.

15. Bernard Lugan, « Famines et disettes au Rwanda », *Cahiers d'outre-mer*, 1985, 38-150, pp. 151-174.

La vache a joué un rôle essentiel dans l'histoire du peuplement des hautes terres de la crête Congo-Nil, comme dans la construction anthropologique des identités ethniques. Une lecture un peu hâtive l'a associée principalement aux Tutsi et à leurs trajectoires migratoires supposées depuis les régions du Haut Nil. Les Hutu, réputés cultivateurs, ont aspiré eux-aussi à être propriétaires de vaches, le « capital » par excellence. Il est d'ailleurs intéressant d'observer que la « danse de la vache » au Rwanda constitue un patrimoine culturel commun aux Hutu et aux Tutsi que rapproche par ailleurs le kinyarwanda, leur langue commune.

Bien avant la colonisation européenne, la recherche de pâturages a poussé des éleveurs Tutsi vers les terres d'altitude, alors inoccupées, des monts Itombwe, à l'ouest du lac Tanganyika où leur présence remonterait au moins au XVIII^e siècle : telle est l'origine lointaine des « Banyamulenge », terme apparu semble-

t-il dans les années 1960 pour désigner les gens du village de Mulenge. Ils entrèrent dans l'histoire conflictuelle des Grands Lacs dans les années 1990 quand leur identité « congolaise » a été remise en question dans un contexte de compétition croissante pour l'accès aux pâturages. Trop de vaches sur trop peu de terres : telle est la cause profonde des conflits sur les hautes terres convoitées de la crête Congo-Nil, des conflits qui ont glissé d'Est en Ouest, entraînant les provinces orientales du Congo dans la guerre. « *La question foncière fut l'une des bombes à retardement que les nouveaux dirigeants de la République démocratique du Congo ont hérité le 30 juin 1960* »¹⁶.

La tragédie démographique

Dans les années 1980, le Masisi était cité comme un exemple de développement endogène. Grâce à l'introduction de « brunes des Alpes », la production laitière avait augmenté. Le « gouda » du Kivu agrémentait les bonnes tables de Kinshasa¹⁷. Plus au nord, en Ituri, le Bureau du Projet Ituri (BPI), financé par la Banque mondiale, se félicitait de l'amélioration du troupeau bovin (redevable notamment aux vétérinaires français) : la viande fraîche allait alimenter depuis Bunia les grands centres urbains du pays. Les Canadiens construisaient un abattoir modèle. Un de mes étudiants congolais soutint une thèse sur ce sujet¹⁸. Le Projet n'atteignit pas ses objectifs, faute d'agrandissement et de modernisation de l'aéroport de Bunia, à la charge du gouvernement zairois, et par suite de la corruption. Plus grave, il aggrava les tensions foncières entre les éleveurs Hema dont l'accroissement des troupeaux nécessitait davantage de pâturages, et les agriculteurs Lendu. La religion du « développement » rendait aveugle aux mouvements profonds de sociétés déstabilisées par l'emballement de la croissance démographique.

16. Stanislas Bucyalimwe Mararo, *Pouvoirs, élevage bovin et la question foncière au Nord-Kivu*, Université d'Anvers, 2001, <https://medialibrary.uantwerpen.be/10>.

17. C. Baudoux, « La production laitière et sa destination dans la zone de Masisi », *Tropicultura*, 1989, 7 -1, pp. 25-30.

18. Jean-Pierre Nzeza Kabu Rex Kongo, *Problème de l'écoulement de la viande bovine locale sur le marché de Kinshasa au Congo (ex Zaïre)*, thèse soutenue à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Roland Pourtier, 1998.

Pendant que la Chine optait pour l'enfant unique, l'Afrique tropicale prônait l'enfant multiple. L'explosion démographique n'est pas un vain mot dans cette partie du monde qui détient les records absolus de fécondité. En RDC, le nombre d'enfants par femme est encore de 6,1 selon les sources onusiennes. Dans les Etats voisins, la baisse de l'indice synthétique de fécondité (ISF) est en revanche bien amorcée : Angola 5,2, Burundi 5, Ouganda 4,5, République du Congo 4,1.

Quant au Rwanda, le nombre d'enfants par femme qui dépassait 7 à la veille du génocide n'est plus que de 3,7 en 2022. La transition démographique est donc en cours, mais du fait de l'inertie démographique, la population rwandaise continuera à augmenter. Elle n'était que de 2 millions en 1950, 7,5 millions en 1990 et atteint 13 millions au recensement de 2022. Les projections font état de 23 millions en 2050. Si ce chiffre est atteint, la population du Rwanda aura connu une multiplication par plus de 10 en un siècle, en dépit de la saignée du génocide.

La population congolaise est quant à elle passée de 14 millions en 1950, à près de 100 millions d'habitants en 2023, avec une projection de 218 millions à l'horizon 2050. Dans l'Est, la population du Nord-Kivu qui était de 2,4 millions au recensement de 1984 est d'environ 10 millions aujourd'hui, soit une multiplication par 4 en quarante ans. Dans la même période, celle du Sud-Kivu est passée de 2,1 à 6,6 millions.

NORD ET SUD KIVU : DENSITÉ DE LA POPULATION PAR COLLECTIVITÉ - (recensement de 1984)

N et R POURTIER

Plus que les valeurs absolues, ce sont les densités qui importent : 540 hab / km² au Rwanda en 2022 et une prévision de 830 en 2050, soit les plus fortes densités nationales du continent. Au Nord et au Sud-Kivu, les noyaux les plus peuplés des hautes terres, comme dans le Masisi, comptent désormais entre 300 et 500 hab/km². La corrélation est très forte dans l'ensemble de la région des Grands Lacs entre altitude et fortes densités. Celles-ci tendent à s'égaliser, mais le différentiel entre le Rwanda et le Burundi d'une part, l'Est de la RDC d'autre part était important il y a un siècle quand les flux migratoires commencèrent à s'intensifier, facilités par le fait que, après la Première Guerre mondiale, le Ruanda-Urundi et le Congo belge dépendaient de la même tutelle.

L'accumulation exceptionnelle de population dans la région des Grands lacs, principalement au Rwanda a suscité depuis longtemps déjà l'intérêt de chercheurs, notamment géographes. Après l'étude pionnière de Pierre Gourou sur la population du Ruanda-Urundi en 1953¹⁹, Luc Cambrézy analysa en 1984 le surpeuplement au Rwanda dans ses relations à l'organisation de l'espace, l'écologie et les migrations²⁰. Dans sa thèse sur le Rwanda, soutenue en 1988, François Bart faisait part de ses « vives inquiétudes » quant à l'avenir de cette montagne exposée à une croissance démographique mettant en danger l'avenir d'une société essentiellement paysanne privée de réserves foncières²¹. Dans un article de 1991, Georges Rossi écrivait : « *La prévision de l'évolution démographique du Rwanda dans les vingt-cinq prochaines années conduisent à un scénario catastrophique caractérisé par des densités rurales comprises entre 1000 et 1500 hab/km², des exploitations réduites à moins d'un hectare pour nourrir 8 à 12 personnes* »²². La tragédie était annoncée. En 1994, les paysans Hutu ont tué leurs voisins Tutsi pour s'emparer de leurs terres.

19. Pierre Gourou, *La densité de la population du Ruanda-Urundi. Esquisse d'une étude géographique*, Bruxelles, Institut colonial belge, 1953.

20. Luc Cambrézy, *Le surpeuplement en question, organisation spatiale et écologie des migrations au Rwanda*, Paris, ORSTOM, Travaux et documents n° 182, 1984.

21. François Bart, *La paysannerie rwandaise : étude géographique d'une haute terre tropicale densément peuplée*, thèse d'Etat soutenue à l'Université de Bordeaux 3, 1988. Thèse publiée sous l'intitulé *Montagnes d'Afrique, terres paysannes : le cas du Rwanda*, Presses universitaires de Bordeaux, 1993.

22. Georges Rossi, « Croissance de la population, mise en valeur et équilibre des versants : quel avenir pour le Rwanda », *Les Cahiers d'Outre-Mer*, 1991, 44-173, pp. 29-47.

Les racines des crises dans l'Est du Congo remontent à loin. Elles s'ancrent dans les migrations. Dès les années 1930, l'administration belge envisagea de délester le Rwanda en puisant à ce réservoir démographique une main-d'œuvre qui faisait défaut au Kivu où les entreprises agricoles et minières coloniales se développaient sous l'égide du Comité national du Kivu (CNKI) créé en 1928 sur le modèle des compagnies à charte. La Mission d'Immigration des Banyarwanda (MIB), créée en 1937, donna un cadre réglementaire à l'installation de Rwandais, soit sur les plantations européennes (café, quinquina), soit sur des concessions agricoles destinées aux paysannats.

150 000 hectares auraient ainsi été accordés à des Banyarwanda principalement dans les circonscriptions de Rutshuru et de Masisi qui constituent, aujourd'hui, les bastions rwandophones les plus importants²³. Parallèlement à cette migration encadrée, des flux migratoires incontrôlés et donc difficiles à évaluer, n'ont cessé de grossir les effectifs des Banyarwanda dans l'Est du Congo. Tous les voisins du Ruanda-Urundi étaient concernés par cette émigration, en particulier l'Ouganda qui reçut quelque 500 000 Banyarwanda et Barundi dont la plupart cependant ont regagné leur pays d'origine suite aux discordes diplomatiques après les indépendances.

Ce ne fut pas le cas au Congo-Zaïre. Les communautés rwandophones, souvent implantées depuis plusieurs générations, devenues majoritaires dans certaines collectivités, revendiquaient leur droit à la terre, et à la nationalité congolaise. Leur réussite économique au Masisi, illustrée par les fermes modernes citées en exemple de développement endogène, était principalement le fait d'exploitants Banyarwanda, le plus souvent d'origine tutsi. Elle fit ombrage aux autochtones qui se sentaient de plus en plus dépossédés de leurs terres et des droits coutumiers afférents.

La guerre dite du Kanyarwanda qui éclata au Nord-Kivu en 1963 et dura deux ans, fut annonciatrice de tous les conflits postérieurs. Dans le contexte des révoltes mulélistes²⁴, celle des *Simba* opposa les « autochtones » (le puissant groupe des Nande, appuyé notamment par les Hunde et les Nyanga) aux « allochtones »

23. André Guichaoua, « Mobilité forcée dans la région des Grands Lacs », in Véronique Lassailly-Jacob & all (dir.), *Déplacés et réfugiés – la mobilité sous contrainte*, Paris, IRD, 1999.

24. Benoît Verhaegen, « Les rébellions populaires au Congo en 1964 », *Cahiers d'Etudes africaines*, 1967 / 26, pp. 345-359.

Banyarwanda parmi lesquels les réfugiés tutsi de 1959 qui avaient fui les violences de la « révolution sociale hutu ». Trente ans plus tard, en 1993, le conflit qui embrasa le Masisi a les mêmes ressorts : la rivalité entre autochtones et rwandophones, accusés d'accaparer les terres, de vouloir expulser les autochtones, voire de créer un Hutuland. Selon des données provenant des services d'immigration, le Masisi comptait 273 920 habitants en 1970, dont 80 494 étrangers et en 1990, 492 977 dont 320 811 étrangers²⁵.

La fiabilité de ces chiffres n'est évidemment pas garantie. C'est un problème général en RDC, et en particulier dans l'Est où la question de la nationalité brouille passablement les cartes tandis que la manipulation des chiffres sert des buts politiques. Le chiffre est une arme. Il n'est que de rappeler le mythe du « tiers de la population rwandaise en exil » véhiculé par les Tutsi de l'étranger avant la reconquête du pouvoir à Kigali en 1994. André Guichaoua a pointé l'incohérence des chiffres au début des années 1990 concernant les réfugiés rwandais à l'étranger : deux millions selon les Tutsi de l'étranger, alors que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (UNHCR) les évaluait à 200 000, l'auteur avançant comme probable le chiffre de 600 000²⁶.

25. Roland Pourtier, « La guerre du Kivu : un conflit multidimensionnel », *Afrique contemporaine*, n° 180, oct-déc. 1996, pp. 15-38.

26. André Guichaoua, *Le problème des réfugiés rwandais et des populations banyarwandas dans la région des Grands Lacs africains*, Genève, UNHCR, 1992.

La question du nombre est toujours d'actualité, mais on dispose de sources plus nombreuses : ONG, Observateurs de l'ONU, églises. Depuis sa création en 1997 à Goma, l'Institut interculturel dans la région des Grands Lacs, Pole Institute, représente une source précieuse d'information et d'analyse.

Quelle réserve que l'on puisse avoir quant aux chiffres, une chose paraît sûre : l'alourdissement constant des densités et le déséquilibre croissant entre autochtones et allochtones, conséquence d'une immigration, organisée ou diffuse, constituent la trame permanente des conflits dans l'Est. En 1990, la création de la Mutuelle agricole des Virunga (MAGRIVI), sous le contrôle des Hutu, répondant à l'Association coopérative des groupements d'éleveurs du Nord-Kivu (ACOGENOKI) à dominante tutsi, exacerba les tensions intercommunautaires. Le massacre des Banyarwanda au marché de Ntoto dans la zone de Walikale en mars 1993, par des miliciens maï-maï, enclencha une vague de violences interethniques qui firent 7000 victimes selon Oxfam, plus de 10 000 selon d'autres sources.

Après plusieurs mois de massacres, de pillages, d'exode de populations, les autorités coutumières parvinrent à calmer le jeu : c'était à la veille du cataclysme rwandais qui allait entraîner le Kivu dans une dramatique descente aux enfers. Désormais, les ricochets de l'histoire dans les Grands Lacs²⁷ allaient éclabousser tout l'Est du Congo.

L'arrivée brutale de plus d'un million de réfugiés Hutu en 1994 et la destruction des camps par l'armée patriotique rwandaise (APR) en 1996 ont rendu la situation encore plus complexe et confuse. Si une bonne moitié de réfugiés ont regagné le Rwanda, quelques dizaines de milliers d'entre eux, principalement anciens militaires des Forces armées rwandaises (FAR) et miliciens *interahamwe* ont trouvé refuge dans les forêts du Kivu avant de se réorganiser dans le mouvement politique des Forces démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR). Ces « forces négatives » selon la grammaire rwandaise, servent de prétexte à Kigali pour intervenir, indirectement, au Congo en soutenant les groupes rebelles, comme ce fut le cas avec le Congrès national pour la Défense du Peuple

27. Roland Pourtier, « L'Afrique centrale dans la tourmente. Les enjeux de la guerre et de la paix au Congo et alentour », *Hérodote*, n° 111, 2003, pp. 11-39.

(CNDP) de Laurent Nkunda entre 2006 et 2009, – le « peuple » se résumant de facto au groupe des Tutsi du Congo²⁸.

Depuis la reprise des combats du M23, dernier avatar des rébellions Tutsi, en 2022, les militaires rwandais interviennent ouvertement en soutien à ce mouvement défait en 2013, mais qui n'était qu'en sommeil. Le rapport de l'ONU diffusé le 9 juillet 2024, dénonce explicitement l'engagement militaire du Rwanda dans l'Est de la RDC²⁹. 3000 à 4000 soldats, autant que les effectifs militaires du M23, contrôlent une partie du territoire congolais, en particulier au Nord-Kivu, procédant à une véritable « conquête territoriale ». La compétition pour l'accès à la terre dans un contexte de saturation foncière aggravée année après année, entre autochtones et rwandophones, exacerbées par les rivalités pour l'exploitation minière artisanale, a pris une nouvelle dimension avec l'occupation militaire rwandaise.

La question de l'identité

La question « qui est Congolais ? » a empoisonné les relations sociales et politiques des populations de l'Est du Congo. Droit du sol, droit du sang, complexité de l'articulation ethnie / nation dans une région frontalière poreuse, autant d'éléments potentiellement conflictuels, surtout quand le sol est disputé. La nationalité au Kivu³⁰ a fait couler beaucoup d'encre – et beaucoup de sang. La question identitaire, associée à l'usage de la terre n'est certes pas propre au Congo – il suffit de penser à la crise ivoirienne du début des années 2000 nouée autour de l'« ivoirité », sans parler de la brûlante actualité au Proche-Orient. Le même scénario semble se répéter depuis trente ans, avec les mêmes acteurs, les pics de violence et les phases de rémission, les réunions internationales impuissantes, comme celles de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) créée en 2008, ou autres « processus » en cours, sans parler de multiples rapports d'experts ou des colloques aux programmes indéfiniment reconduits.

28. Steward Andrew Scott, *Laurent Nkunda et la rébellion du Kivu*, Paris, Karthala, 2008.

29. Nations unies, *Rapport final du Groupe d'experts sur la République démocratique du Congo*, 9 juillet 2024.

30. Jean-Pierre Pabanel, « La question de la nationalité au Kivu », *Politique africaine*, n° 41, 1991, pp. 32-40.

Le dernier en date, tenu les 17-18 juin 2024 à Goma, coorganisé par Pole Institute et International Peace Information Service (IPIS) d'Anvers, portait précisément sur « *Autochtonie-Allochtonie et quête désespérée de l'intégration nationale en République démocratique du Congo* ». Le problème clé des rapports entre communautés, dans leur statut par rapport au territoire a été à nouveau débattu. Sans avoir eu connaissance de la teneur des débats, on peut tout de même souligner que l'intitulé du colloque ne prête pas à l'optimisme en évoquant la « quête désespérée » d'une intégration nationale, quadrature du cercle s'il en est.

Il est vrai que la question identitaire dans ses rapports au territoire est passablement embrouillée. Comme dans bien des cas dans le monde, le tracé des frontières coloniales a séparé des entités ethniques. Des groupements Hutu et Tutsi, encadrés par les *mwami* étaient implantés à l'ouest du lac Kivu, sous l'obédience du mwami du Rwanda. Ils ont été intégrés dans la colonie allemande, tout comme les Banyamulenge à l'ouest du Tanganyika, puis sont passés sous la tutelle belge, avant d'obtenir la citoyenneté congolaise en 1960. Cependant, la loi restrictive de 1972 s'appliquant aux originaires du Ruanda-Urundi conditionna la nationalité zaïroise à une installation antérieure au 1^{er} janvier 1950. Celle de 1981, encore plus discriminatoire, la restreignit aux personnes « établies dans la province du Kivu à la suite d'une décision de l'autorité coloniale ».

Cette discrimination répondait à la situation particulière du Kivu où les Banyarwanda, devenus majoritaires dans quelques collectivités, menaçaient de remettre en cause les pouvoirs traditionnels lors d'élections locales. Des dizaines de milliers de personnes installées au Kivu sans avoir respecté les procédures administratives, se retrouvèrent apatrides du jour au lendemain³¹. On ne pouvait faire pire pour apaiser les tensions entre autochtones et allochtones. Lors de la Conférence nationale, Mgr Kanyamachumbi, évêque tutsi originaire de Rutshuru, sera pris à partie par des chefs coutumiers du Nord-Kivu contestant sa nationalité. On était entré dans l'ère de la suspicion, de la rumeur relative à la « nationalité douteuse » alimentant comportements irrationnels et pulsions de violence. La loi de 1981 a beaucoup contribué à la dégradation des relations intercommunautaires.

31. Mgr Patient Kanyamachumbi, *Les populations du Kivu et la loi sur la nationalité. Vraie et fausse problématique*, Kinshasa, Editions Select, 1993.

Le cataclysme

La guerre du Rwanda à partir de 1990, le génocide de 1994, l'installation d'un pouvoir tutsi à Kigali, ont eu des répercussions sur l'ensemble des pays des Grands Lacs qui basculèrent dans la « première guerre continentale » africaine³². L'Est du Congo a été la proie des voisins prédateurs, Rwanda et Ouganda, et l'enjeu d'une guerre civile qui menaça alors l'unité nationale de la RDC. Le front uni Banyarwanda se fissura, réactivant les rivalités entre Tutsi et Hutu. Profitant de sa position de force sous couvert du RCD-Goma, le pouvoir rwandais facilita l'implantation de nouvelles fermes d'élevage. Des camions de bovins venus du Rwanda transitaient par Goma vers le Masisi : à la charnière du XX^e et du XXI^e siècles, le front pionnier agro-pastoral fonctionnait à nouveau.

Cependant, un grand changement s'est produit à l'extrême fin du XX^e siècle sous l'effet de l'essor de l'exploitation minière artisanale : or, diamant, colombo-tantalite (coltan), cassitérite. Les « creuseurs » par dizaines de milliers et tous les acteurs de la filière minière, ajoutèrent un deuxième volet à l'économie locale donnant l'occasion à un grand nombre de jeunes gens, de gagner quelques dollars quotidiens que le travail de la terre ne leur assurait plus. En ce sens, l'exploitation minière contribue à soulager la pression sur la terre – mais en ajoutant de nouvelles causes de conflictualité.

32. Filip Reyntjens, *La grande guerre africaine : instabilité, violence et déclin de l'Etat en Afrique centrale, 1996-2006*, Paris, Les belles lettres, 2012.

LE BASSIN DE L'ÉTAIN AU CONGO BELGE ET AU RWANDA-URUNDI EN 1945

L'économie minière a fait l'objet de nombreuses études, et d'autant de critiques car elle nourrit la guerre³³. Tous les protagonistes de ce secteur d'activité, des détenteurs de permis miniers aux négociants et importateurs, des miliciens aux FARDC et aux politiciens locaux, participent à cette exploitation des ressources du sous-sol. La « prédation », entretenue par la corruption, est l'activité la mieux partagée, tout en alimentant les rancœurs des acteurs

33. Roland Pourtier, « Les enjeux miniers de la guerre au Kivu », in *Les grands conflits contemporains. Une approche géopolitique*, Béatrice Giblin (dir.), Paris, Armand Colin 2024, pp. 107-119.

congolais envers le Rwanda, producteur mineur de coltan mais grand exportateur grâce à la production du Congo, « blanchie » en passant la frontière pour échapper en particulier aux dispositions de la loi Dodd Frank concernant les minerais issus des zones de conflit et les faire entrer dans les circuits formels mondialisés qui vont de la Belgique à la Chine ou au Kazakhstan. Les conflits locaux ne peuvent être dissociés de la géopolitique mondiale.

LES CORRIDORS D'ACCÈS À L'EST DE LA R.D.C.

PAYS IMPORTATEURS DE MINERAIS DE L'EST DE LA RDC

Que faire ?

La critique est aisée mais l'art est difficile.

Depuis trente ans, toutes les tentatives de paix échouent, tous les donneurs de leçons achoppent sur une dure réalité. Faut-il désespérer ? Prendre acte d'une cause perdue ? S'il en était ainsi, quelle serait la légitimité du séminaire qui nous réunit ici ?

Il y a maintenant vingt ans, mais le temps long a ses vertus et vaut mieux que la dictature de l'instant, j'ai participé, avec Cyril Musila, à une réflexion dans le cadre de l'initiative pour l'Afrique centrale (INICA) de l'OCDE. J'en ai tiré deux rapports que j'ai exhumés à l'occasion de nos travaux : « L'Afrique centrale et les régions transfrontalières : perspectives de reconstruction et d'intégration » (2003) et « L'économie minière au Kivu et ses implications régionales » (2004). Permettez-moi de citer la conclusion de ce dernier :

« Le retour à une économie de paix ne peut que s'accompagner d'une intensification des échanges transfrontaliers de biens et de personnes dans des espaces de complémentarité.

Il ne fait aucun doute que les problèmes politiques qui entretiennent la tension entre le Rwanda et la RDC ne trouveront de solution durable que dans le cadre régional. Car les enjeux, les acteurs, les intérêts, les complémentarités économiques, les affinités culturelles, et même les peurs sont étroitement imbriqués dans des espaces seulement dissociés par la ligne de partage des eaux entre les bassins du Congo et du Nil ».

J'ajouterai pour conclure que, dans une vision de long terme, il est urgent de mettre en place, ou soutenir des politiques de population afin de réduire la fécondité dans l'ensemble de la région des Grands Lacs pour prévenir d'autres catastrophes, car le non-usage, aujourd'hui, du préservatif, c'est l'usage, demain, de la kalachnikov.

GRAND KIVU : ROUTES ET VILLES

Roland Pourtier, ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de géographie et docteur ès lettres et sciences humaines, a enseigné aux universités de Phnom-Penh, Libreville et Paris 1 Panthéon-Sorbonne. De 2000 à 2015 il a été président de l'Association de géographes français. Membre titulaire de l'Académie des sciences d'outre-mer, il en a été le président en 2023. Ses recherches portent principalement sur la géographie humaine et politique de l'Afrique centrale. Outre une centaine d'articles, il a publié *Le Gabon* (L'Harmattan 1988), *Afriques noires* (Hachette, 3^e éd. 2014), *Congo. Un fleuve à la puissance contrariée* (CNRS, 2021), *Géopolitique de l'Afrique et du Moyen-Orient* (dir., Nathan 4^e éd. 2022).

LA RÉGION DES GRANDS LACS : UNE ALCHEMIE ETHNICO-RACIALE REVISITÉE

par

Isidore Ndaywel è Nziem

Résumé

Cette étude constitue une sorte de fil d'Ariane pour pénétrer dans le labyrinthe de l'ethnicité de la région des Grands Lacs, à la base de la permanence de conflits qui la caractérise. L'ethnologie coloniale, pour n'avoir pas été abordée avec un sens critique suffisant, a conduit à une situation confuse, alimentée par deux réseaux enchevêtrés d'erreurs historiques. Le premier est lié à une mauvaise interprétation de l'histoire ancienne de la région. Celle-ci attribue aux groupes en présence – Twa, Hutu-Hima / Tutsi – des origines différentes pour justifier les écarts existant sur le plan économique, entre chasseurs-cueilleurs, agriculteurs et éleveurs de gros bétail. A cet écartèlement s'est ajouté un autre, d'origine externe, qui est venu le renforcer. Il fait des Tutsi, des « Blancs à peau noire » (Hamites) et, des Hutu, de simples « Bantous ». La distinction serait à la fois d'ordre économique, intellectuel, esthétique et moral. L'intériorisation africaine de ces démarcations a conduit à des comportements antagonistes qui ont produit à leur tour une mémoire de même acabit. A la décolonisation, les Hutu se sont débarrassés de la tutelle tutsi dans la violence. Cette situation a produit une contre-révolution, trois décennies plus tard. Cette dernière démarche s'est accompagnée du génocide tutsi, de l'exode de plusieurs familles hutu mais aussi des massacres des populations congolaises au motif d'être les complices des Hutu.

La littérature coloniale, avec ses récits, ses analyses et ses interprétations constitue décidément un champ miné. Il faut s'y mouvoir avec prudence et circonspection, sans omettre de contextualiser les opinions et analyses qui en découlent. Déjà en 1966, l'historien belge Jan Vansina, dans son essai audacieux sur une *introduction à l'ethnographie du Congo*, épinglait cette nécessité. Puisque l'écriture de l'histoire africaine de l'Afrique

ne peut partir que du corpus d'études existantes, estimait-il, il faut avoir à l'esprit que ceux qui ont produit ces premiers écrits, vivaient un certain conditionnement ; ils avaient aussi leurs points de vue et leurs objectifs à atteindre. Ainsi, "*les explorateurs ne séjournaient pas assez longtemps en un seul endroit. Les administrateurs, comme représentants de l'autorité politique, utilisaient leurs données pour réorganiser les populations, et cela se savait. Les ethnologues, enfin, étaient trop souvent obnubilés par leurs préoccupations théoriques*"¹.

De la « bibliothèque coloniale » à la « bibliothèque postcoloniale »

Depuis la fin de l'ère coloniale, ces faits ont été dénoncés et la critique a connu quelques bonnes avancées, encore qu'elle soit loin d'être pleinement achevée². S'il est un thème insuffisamment abordé, c'est l'effet de ces savoirs africanistes sur les populations africaines où ils tardent d'être déconstruits. Les sciences sociales n'auraient pas mesuré à suffisance l'ampleur de l'influence à posteriori de la culture écrite sur les reconstructions du passé et sur l'organisation du vécu contemporain en Afrique. Ces savoirs, parce qu'ils sont gravés dans le marbre de l'écriture, sont fortement intériorisés, puisqu'ils auraient été si bien appris à l'heure de l'imposition coloniale, et seraient frappés du sceau des vérités absolues et immuables. Aussi, avec de telles assurances épistémologiques, servent-ils au présent, de sous-bassement à des constructions identitaires.

Le phénomène prend l'allure d'une véritable idéologie africaniste qui ne cesse de nourrir des imaginaires qui deviennent la base d'une pseudo-science africaine. Le « savoir importé » ne présente-t-il pas une forme de séduction voire d'érotisme, à l'instar de toute autre marchandise importée, la « colonisation ayant été une prodigieuse machine productrice de désirs et de fantasmes ?³

1. Jan Vansina, *Introduction à l'ethnographie congolaise*, Bruxelles, CRISP, p. 5.

2. Valentin-Yves Mudimbe, *The Invention of Africa*, Bloomington, Indiana University Press, 1988 ; Emmanuelle Sibeud, *Une science impériale pour l'Afrique ? La construction des savoirs africanistes en France 1878-1930*, Paris, EHESS, 2002 ; Marc Poncelet, *L'invention des sciences coloniales belges*, Paris, Karthala, 2008.

3. Achille Mbembe, *Critique de la raison nègre*, Paris, la Découverte, 2015, pp. 170-171.

Ainsi donc, la « bibliothèque coloniale » de Mudimbe, est en passe de produire une « bibliothèque postcoloniale » ; celle-ci s'est donnée pour rôle d'actualiser les données de la précédente bibliothèque, de prolonger son action d'instrumentalisation des faits et, de produire à partir de celles-ci, des mémoires et contre-mémoires nouvelles qui sont en réalité inédites car n'ayant jamais existé dans le passé⁴.

Il faut lire attentivement les avant-propos des travaux universitaires africains pour découvrir les motivations qui président à ces études. Celles-ci ont souvent pour intention de « faire connaître » le groupe d'origine de l'auteur, de « rectifier » ce qui a été dit à son propos ou de faire étalage de ses origines « glorieuses » considérées comme « ignorées, négligées ou minimisées » jusque-là. Ces « écritures africaines de soi », selon le mot d'Achille Mbembe⁵ finissent par connaître une forme de circulation auprès des lettrés et responsables politiques de ce groupe ethnique qui, parfois, avaient contribué au financement de ladite recherche. C'est ainsi que leurs conclusions finissent par trouver une place de choix dans le processus d'idéalisation des sociétés ethniques.

Que la linguistique et l'ethnographie aient joué un rôle déterminant dans la configuration actuelle des « ethnies », voire dans la naissance de certaines d'entre elles, le fait est plus qu'évident dans l'espace de l'ancienne Afrique belge où le colonisateur avait adopté le mode britannique d'administration indirecte⁶. Le personnel colonial, missionnaire et fonctionnaire, avait la charge constante d'opérer des enquêtes de « terrain »⁷ auprès des populations qui devaient demeurer enfermées dans leurs « langues indigènes », leurs

4. Isidore Ndaywel è Nziem, *L'invention du Congo Contemporain : Traditions, mémoires, modernités*, Paris, L'Harmattan, 2016, tome 2, pp. 237-265.

5. Achille Mbembe, « A propos des écritures africaines de soi », *Politique Africaine*, 77, 2000, pp. 16-45.

6. Elikia Mbokolo, *Afrique noire : histoire et civilisations*, Paris, Hatier-AUF, 2004, pp. 351-352.

7. Ces études des populations locales constituaient une « obligation » pour le personnel missionnaire, suivant la Convention de 1906 entre le Saint-Siège et l'Etat Indépendant du Congo (François Bontinck, « La genèse de la Convention entre le Saint-Siège et l'Etat indépendant du Congo », *L'Eglise catholique au Zaïre : un siècle de croissance 1880-1980*, Kinshasa, éditions du secrétariat général de l'épiscopat, 1981, pp. 261-303). Le personnel colonial, pour sa part, était tenu à faire des enquêtes ethnographiques, foncières et agricoles. Le « questionnaire ethnographique » date de 1897 (Jean-Luc Vellut, *Guide de l'étudiant en histoire du Zaïre*, Kinshasa, éd. du Mont Noir, 1974, p. 143).

« coutumes » et leurs « chefferies » ou leurs « quartiers » dans les milieux urbains. Comme l'explique si bien Roland Pourtier, « *la colonisation elle-même fut une grande faiseuse d'ethnies, parce qu'elle fut, à bien des égards, une entreprise de classement. Les Européens développèrent en Afrique la manie classificatoire héritée des sciences naturelles. La prise de possession des territoires inconnus s'accompagna d'inventaires et d'étiquetages. Une démarche identique rapproche, de ce point de vue, hydrographie et ethnographie. De même que la reconnaissance et la cartographie des cours d'eau servirent de canevas à la définition physique des territoires, de même l'enquête ethnographique eut pour finalité première le repérage de leur contenu humain* »⁸.

A cause de cet héritage colonial, s'est opéré un savant mélange entre données. La trop grande classification des ethnies a eu pour effet pervers de faire croire que celles-ci étaient figées, localisées au sein des frontières étanches ; que l'Afrique ancienne était une sorte de table de billard où les populations n'auraient rien fait de mieux qu'émigrer d'un coin à l'autre du continent.

Il serait temps de donner un coup de pied dans cette termitière de faussetés, puisque la réalité est tout autre. Les ethnies, ces ensembles socio-culturels, ces communautés de résidence, de langue et d'institutions sociales ont leur histoire ; elles naissent et meurent. Dans leur trajectoire, elles pouvaient intégrer d'autres noyaux ou encore, elles pouvaient se segmenter pour donner naissance à d'autres unités similaires⁹. De même, toute langue évolue dans le temps et se diversifie dans l'espace. La communauté de langue n'est pas forcément celle d'une origine commune, sinon on conclurait de manière aberrante que les Sénégalais et les Français ont une communauté d'origine ; en revanche, le recours à la même langue est la preuve qu'ils auraient partagé une certaine histoire commune au cours de leurs évolutions.

Le savoir africaniste belge avait une autre particularité. C'est que leurs auteurs étaient souvent animés par un « nationalisme ethnique d'emprunt » qu'ils acquéraient à la suite de la longue fréquentation d'une ethnie bien déterminée qu'ils finissaient par considérer comme « l'ethnie modèle ». C'est à partir de ce

8. Roland Pourtier, *Afriques noires*, Paris, Hachette, 2001, p. 155.

9. Jean-Pierre Chrétien et Gérard Prunier, eds., *Les ethnies ont une histoire*, Paris, Karthala, 2003.

regard de « nationaliste », qu'il organisait ou fabriquait le savoir d'autres groupes du voisinage. Ainsi, à chaque ethnie congolaise, son ethnographe de prédilection.

Ces coloniaux, dotés d'un nationalisme africain d'emprunt, étaient souvent des Belges flamands¹⁰. Ils trouvaient, dans cette conscience d'emprunt, un écho, lointain mais vivant, du « nationalisme flamand » de la métropole, par une sorte d'instinct de défense des cultures ou des groupes « minoritaires », quand bien même ils seraient en terre africaine. Sans multiplier des exemples, si nombreux dans l'étude des sociétés ethniques du Congo, contentons-nous de citer les études Bakongo, du Père Van Wing¹¹. C'est ce missionnaire jésuite qui « apprit » à son élève du petit et du grand séminaire, Edmond Nzeza-Nlandu, les vertus de sa langue kikongo ; celle-ci devait refuser, estimait-il, de se laisser envahir par le lingala, beaucoup moins riche, imperméable à la nuance et remplie d'impolitesse. Il finit par convaincre son disciple africain de la nécessité de créer une structure pour la défense et l'unification de sa langue. D'où la création de l'ABAKO en 1952 qui, au départ, signifiait effectivement, « Association des Bakongo pour l'unification, la conservation, le perfectionnement et l'expansion de la langue kikongo »¹². C'est plus tard, qu'elle deviendra une structure politique.

Ailleurs, à l'Equateur, le Père Hulstaert, un autre missionnaire flamand, a mené un combat similaire pour la valorisation de la langue lomongo contre l'envahissement du lingala. Il ne s'est pas privé de produire deux gros volumes de « dictionnaire mongo », démontrant par là la richesse de cette langue sur le plan lexical¹³. Ces efforts auraient abouti, eux aussi, à des formations socio-politiques : le parti *Unimongo* des années 60 et, plus tard, la *Ligue des Anamongo*¹⁴.

10. Honoré Vinck, « L'influence des missionnaires sur la prise de conscience ethnique et politique des Mongo 1925-1965 », *Revue Africaine des Sciences de la Mission*, 4, 1996, pp. 131-147.

11. Jozef Van Wing, *Etudes Bakongo : sociologie, religion et magie*, Mechelen, Desclée de Brouwer, 1959.

12. Benoît Verhaegen, *L'ABAKO et l'indépendance du Congo belge : dix ans de nationalisme kongo 1950-1960*, Tervuren, Institut Africain CEDAF, n°s 53-54-55, 2003, pp. 126-129.

13. Gustaaf Hulstaert, *Dictionnaire Lomongo-français*, Tervuren, MRCB, 1957, 2 vols.

14. Eugène Banyaku Luape, *Pléiade des Anamongo : mythe et réalité*, Paris, L'Harmattan, 2022.

C'est avec ce lourd bagage critique qu'il faut, de manière résolue, aborder le dossier de la « région des Grands Lacs » car elle constitue le centre de tous les amalgames.

La région des Grands Lacs en question

Le surgissement des Grands Lacs dans les grandes crises de l'histoire du Congo est en soi un phénomène récent¹⁵. Cet espace constituait, de façade, une sorte de volcan éteint qui, en réalité, ne l'était que faussement. Son attraction de « région touristique » était en réalité un phénomène extra-africain. La connaissance partagée était celle de pays des montagnes et des lacs. D'où l'appellation, à l'initiale, de « région inter-lacustre » ou de « région agro-pastorale », par la coexistence du pastoralisme et de l'agriculture qui faisait à la fois sa spécificité et sa beauté.

Dans l'aménagement colonial du territoire, la région ne bénéficiait d'aucune attention particulière, faisant partie dès 1888 du district des Stanley-Falls. En 1913, elle se retrouva dans la grande province orientale. Ce n'est qu'en 1933 qu'elle s'en sépara pour devenir une province autonome, celle de Costermansville (ancienne appellation de Bukavu), puis du Kivu au sein d'un ensemble qui avait pour nom, depuis 1921, *Congo belge-Ruanda-Urundi*¹⁶, quand ce dernier territoire allemand fut confié en mandat à la Belgique.

C'est en 1976 que le concept de « pays des Grands Lacs » (CEPGL) apparut pour la première fois lors de la création de la *Communauté économique des pays des Grands Lacs* (CPGL) à la suite de l'échec de Mobutu de créer une *Union des Etats d'Afrique Centrale* (UEAC) dont les membres fondateurs étaient la Centrafrique, le Tchad et le Zaïre. Cette communauté, dont le siège fut placé à Gisenyi au Rwanda, fonctionna avec un certain succès jusqu'au début des années 90 où il y eut coup sur coup l'assassinat de Melchior Ndadaye, président du Burundi (1993), la disparition tragique des présidents Juvénal Habyarimana et Cyprien Ntanyamira ainsi que le déclenchement du génocide

15. Isidore Ndaywel è Nziem, « Les vérités difficiles de l'histoire contemporaine des Grands Lacs », *Afrique Contemporaine*, 1, 2022, pp. 9-28.

16. Pendant la période coloniale, *Rwanda* s'écrivait *Ruanda* et *Burundi*, *Urundi*. Nous respecterons ici cette graphie de l'époque.

au Rwanda (1994) et, pour finir, la chute et la mort de Mobutu (1997). Le désordre qui s'en suivit au niveau de la région, après la naissance de la guerre dite d'agression et son cortège de rébellions et contre-rébellions avec l'intrusion des pays de l'ancienne Afrique britannique, l'Ouganda en tête, aboutit en 2000 à la création d'un organe plus élargi : la *Conférence internationale de la région des Grands Lacs* (CIRGL). On y intégra, comme membres, l'Angola, le Congo, la Centrafrique, l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Kenya, la Tanzanie, le Soudan et la Zambie. Au total, douze pays !

Cette appellation de « pays des grands lacs » est récusée par certains, au motif d'être directement issue de la nomenclature des institutions onusiennes. Ils préfèrent lui substituer celle de « *Pays du Nord-Tanganyika* », incluant exclusivement le Rwanda-Burundi et le grand Kivu. Les auteurs, à la base de l'atlas de cet espace, en précisent la particularité. Ces pays s'étendent sur 183 000 km² et regroupent environ 33 millions d'habitants. Ils constitueraient la charnière de plusieurs Afriques, à l'image du Grand Rift méridien qui les traverse. « *La particularité de la région serait d'être marquée par les très forts effectifs de population, exceptionnels pour toute l'Afrique subsaharienne, et l'existence des sociétés rurales puissamment enracinées dans l'histoire avec des systèmes monarchiques structurés depuis des siècles* »¹⁷.

Les fondements d'une histoire ancienne : quelques repères

Quelles sont les fondements de l'histoire ancienne de cette région des Grands Lacs ? Aurait-elle été l'habitat de plusieurs races humaines ? Rappelons que l'homme est monogénétique. Le péché originel d'une certaine anthropologie, énonçait Claude Lévi-Strauss sur cette question, réside dans la confusion entre la notion biologique de race et les productions sociologiques et psychologiques des sociétés humaines ; l'originalité des groupes tient à des circonstances géographiques et historiques et non à des aptitudes distinctes liées à la constitution anatomique ou physiologique¹⁸.

17. Alain Cazenave-Piarrot et al. eds., *Atlas des Pays du Nord-Katanga*, Marseille, IRD éditions, 2015, p. 18.

18. Claude Lévi-Strauss, *Race et histoire*, Paris, Folio plus, 2014, p. 8.

Dans le deuxième volume de *l'Histoire générale de l'Afrique*, pour revenir sur le terrain africain, Cheikh Anta Diop s'est efforcé de mettre en récit cette page d'histoire universelle, du moins à l'état actuel des connaissances : « *Il y a plus de 150 mille ans, des hommes morphologiquement identiques à l'homme actuel, vivaient dans la région des Grands Lacs aux sources du Nil, à l'exclusion de toute autre région du monde (...) deux voies s'offraient à cette humanité pour aller peupler les autres continents, la vallée du Nil et le Sahara avant sa désertification*¹⁹.

Ces premiers habitants n'auraient pas été exclusivement les ancêtres des Pygmées actuels, mais aussi des pêcheurs le long des cours d'eau et des lacs. Comme région d'altitude, le pays des Grands Lacs constituait exceptionnellement un habitat privilégié de l'homme. L'abaissement des températures éliminait à la fois le parasite et les anophèles ainsi que la mouche tsé-tsé, à la base du paludisme et de la trypanosomiase, cause principale de la mortalité sur le continent. De plus, l'espace se prêtait à une cueillette abondante et à la pratique agricole et d'élevage.

Les populations qui accédaient à cette région prenaient volontiers l'option de la sédentarisation. Toute l'histoire de l'occupation et de la répartition de l'espace se limitait à de simples glissements de population. Il n'y eut jamais d'immigrations successives des ceux qu'on allait qualifier de *Batwa*, de *Bahutu* et de *Batutsi*. Ces catégorisations allaient s'élaborer et s'imposer progressivement dans la population, à partir de la différence des pratiques économiques basées, respectivement, sur la cueillette, l'agriculture et l'élevage. Les grandes concentrations humaines ont facilité le surgissement de la pratique du politique.

Le premier complexe politique, qui naquit dans la région, aurait été le royaume de *Kitara*, avec ses dynasties successives, réelles ou imaginaires, des *Bacwezi*, qui se situaient entre le lac Victoria et le nord de l'Ouganda actuel²⁰. C'est là qu'aurait été secrétée la culture aristocratique qui allait donner naissance, au cours des âges, à une constellation d'Etats : royaumes ou chefferies royales,

19. Cheikh Anta Diop, *Antériorité des civilisations noires*, Paris, Présence Africaine, 1995, pp. 39-40.

20. Jean-Pierre Chrétien, *L'invention de l'Afrique des Grands Lacs : une histoire du XX^e siècle*, Paris, Karthala, 2012, pp. 211-258.

entre autres comme le *Buganda* (nord du lac Victoria), le *Bunyoro* (ouest du Buganda), le *Bunande* (est du lac Edouard), le *Rwanda* (entre les lacs Edouard et Kivu), le *Buhunde* et *Bushi* (ouest du lac Kivu), le *Bifulero* et le *Bubembe* (sud du lac Kivu), ainsi que le *Burundi* (nord-est du lac Tanganyika). Ces Etats disposaient chacun de son titre royal, comme celui de *Kabaka* (Buganda), de *Mukama* (Bunande), de *Mubake* (Buhunde) ou du *Mwaami* (Burundi, Rwanda et autres principautés limitrophes).

Arrêtons-nous quelque peu sur le cas de l'histoire du Rwanda, en raison de l'importance qu'avait acquise ce royaume dans la région et des télescopages de cette histoire avec les faits actuels du Congo. Le mot « *rwanda* » était, au départ, un ethnonyme territorial, signifiant « espace occupé par un essaim de population » ; l'ensemble des habitants de cette surface était des *abanyarwanda*. Par rapport aux activités économiques, il n'existait pas un terme spécifique pour désigner les agriculteurs. Cette situation suggère que la vie agricole était la condition normale du commun des mortels. On se contentait d'identifier ceux qui pratiquaient un autre mode de vie. Ainsi, les *Twa* étaient des chasseurs-cueilleurs et, *Hima* et *Tutsi*, des éleveurs, tant en Ouganda, dans les royaumes du nord (*hima*) qu'au Rwanda-Burundi et dans les royaumes du sud (*tutsi*). Là où coexistaient les deux termes, *hima* se rapportait au commun des éleveurs et *tutsi*, à une élite parmi ceux-ci. *Hutu*, n'était au départ qu'un sobriquet pour désigner un vaurien. Au cours de l'évolution, il sera attribué aux agriculteurs²¹.

Le royaume du Rwanda serait né quelque temps avant 1700, à l'avènement du clan des *abanyiginya*, avec pour fondateur *Ruganzu Ndori* (Ndori le glorieux !) qui aurait été un roi-époque incluant un certain nombre de ses successeurs. En effet, les soi-disant rois des époques précédentes auraient été purement imaginaires. Le perfectionnement du système politique fut marqué par l'adoption, au cours des âges, de deux cycles dynastiques successifs, débutant par un *Cyrima* ou un *Mutara*²². L'histoire du

21. Jan Vansina, *Le Rwanda ancien : le royaume nyiginya*, Paris, Karthala, 2001, pp. 44-90.

22. Les Cycles dynastiques successifs sont les suivants : *Cyrima*, *Kigeri*, *Mibambwe*, *Yuhi/Mutara*, *Kigeri*, *Mibambwe*, *Yuhi*. Ferdinand Nahimana (*Le Rwanda, émergence d'un Etat*, Paris, L'Harmattan, 1993, p. 202.) reconnaît que l'abbé Alexis Kagamé est

royaume fut marquée par le processus de sa centralisation à partir du Rwanda central. Le clivage tutsi / hutu s'est accentué par le fait que les guerriers ou bouviers étaient des Tutsi, et les Hutu, des serviteurs, des artisans producteurs d'armes et des porteurs sur le champ des batailles. Il convient de noter que toute guerre ne conduisait pas à des conquêtes de territoire ; certaines étaient de simples opérations de razzia pour s'emparer du bétail et du butin.

Trois éléments, rappelle Chrétien et Kabanda²³, ont contribué à effacer au cours du temps les complémentarités économiques et sociales de ce monde agropastoral et à faire oublier son unité à la fois linguistique, culturelle, sociale, résidentielle et le voisinage au quotidien des uns et des autres. Tout tournait autour de la vache. D'abord, la valeur symbolique des vaches qui donnait une sorte de prééminence dans des alliances familiales ou des contrats de clientèle ; ensuite, l'existence des groupes sociaux héréditaires à vocation pastorale, distincts des ceux à vocation agricole ; enfin, la place prédominante de lignages pastoraux dans les aristocraties régnautes.

L'imaginaire extra-africain et l'invention de l'idéologie hamite

Les Européens connaissaient implicitement la région, avant de l'explorer ou plus exactement, avant que ses habitants ne fassent la découverte des hommes blancs à l'occasion de leurs voyages²⁴. La recherche des « sources du Nil », depuis la Géographie de Ptolémée d'Alexandrie, évoquait l'existence des mystérieux « Monts de la Lune » d'où était censé jaillir le fleuve nourricier d'Égypte. On évoquait aussi l'existence d'une grande Éthiopie dont le Congo constituait la partie inférieure²⁵. Cette interprétation était assimilée au mythe moyenâgeux du « royaume du prêtre Jean », ce prêtre-roi qui luttait courageusement, avec son peuple,

celui qui a fait apparaître, pour la première fois, cet ordre de succession des baami et le cycle de leurs noms dynastiques.

23. Jean-Pierre Chrétien et Marcel Kabanda, *Rwanda, racisme et génocide : l'idéologie hamitique*, Paris, éditions Belin, 2016, p. 46.

24. Jean-Pierre Chrétien et Marcel Kabanda, *op. cit.*, pp. 17-19.

25. Filippo Pigafetta et Duarte Lopes, *Description du royaume du Congo et des contrées environnantes*, trad. de l'italien par Willy Bal, Louvain, Nauwelaers, 1965, p. 19.

pour demeurer chrétien, alors qu'ils étaient entourés de toutes parts par des musulmans. Ici, allusion était faite au royaume du Négus. Puisqu'au royaume du Congo il n'y avait pas d'islam, celui-ci ne pouvait que constituer une province de l'Ethiopie. De même, Olfert Dapper, dans sa Description de l'Afrique évoque l'existence, au cœur de l'Afrique, d'un « paradis terrestre » où vivaient des « gens à peau claire ». Dans le monde musulman, on retrouvait²⁶ les mêmes types de fantasmes : une geste des Mille et une nuits (567^e à 577^e nuit), décrit une « ville rougeoyante de cuivre aux vingt-cinq portes au sud du pays des Noirs » aux abords des sources du Nil²⁷.

A cet imaginaire géographique, largement partagé en Europe, s'ajoutait un autre d'ordre anthropologique. On évoquait la présence, dans les terres du Haut-Nil, des populations africaines d'origine biblique, nécessairement distinctes de l'image classique du nègre telle que forgée depuis la traite négrière. C'est dans ce contexte qu'allait surgir le concept de *hamite*.

Ce terme découle du mot biblique de *Cham* (ou Kam), lui-même sorti du cadre linguistique de la région. En égyptien ancien, *k.m.t.* signifiait « pays noir », par opposition à « pays rouge » qu'était le désert. En hébreu, *ham* signifiait « chaleur » et *kemi*, « terre noire »²⁸. *Cham* biblique (ou Cam) fut le fils maudit de Noé pour son manque de respect et dont la malédiction frapperait toute sa descendance. D'où l'apparition de la peau noire. Ce récit étiologique, constamment mis au goût du jour, allait connaître une longue carrière dans les imaginaires en Europe et, pour finir, en Afrique.

L'Europe du XIX^e siècle, dans son souci d'arrimer l'Égypte pharaonique à l'Europe ou à l'Asie en le « blanchissant », selon le terme heureux de Cheikh Anta Diop²⁹, refusant de reconnaître qu'elle fut une création des nègres, inventa un contresens à ce concept. Depuis Hegel, ne professait-on pas que l'Afrique n'était pas capable d'une

26. Olfert Dapper, *Naukeurige Beschrijvunge der Afrikaensche Gewestern*, Amsterdam, 1668 (trad. franç., *Description de l'Afrique*, Amsterdam, 1686).

27. Jean-Pierre Chrétien et Gérard Prunier, *op. cit.*, p. 182.

28. Théophile Obenga, *L'Afrique dans l'antiquité : Égypte pharaonique/Afrique noire*, Paris, Présence Africaine, 1973, pp. 78-81.

29. Cheikh Anta Diop, *op. cit.*, pp. 718-742.

quelconque innovation. « *Si on enlevait à l'Afrique noire ce qu'elle a pu emprunter aux civilisations de ses côtes méditerranéennes... je ne sais pas ce qui lui resterait ; ni même s'il lui resterait encore quelque chose !* », a écrit Zaborowski³⁰.

Les *Hamites*, dans cet entendement, seraient donc un peuple différent des nègres classiques qui seraient des « Cafres ». Ces peuples du nord-est et de la Corne de l'Afrique (Ethiopie, Nubie, Somalie, Arabie du sud), malgré leur couleur sombre, appartiendraient à la grande « branche caucasique », en même temps que les *Japhétites* (descendants de Japhet) et les *Sémites* (descendants de Sem). Les Noirs seraient une « autre race humaine ». L'aberration de cette théorie était d'affirmer indirectement, de manière péremptoire, que les Noirs, à moins de les animaliser, n'auraient pas été des créatures de Dieu, puisqu'après le *Déluge*, il n'y aurait eu pour survivants, parmi les humains, que les trois fils de Noé (Sem, Cham et Japhet) et leurs descendants.

L'hypothèse hamitique en est venue à constituer une vérité établie, voire une clé de voûte de l'africanisme du XIX^e siècle. Tout trait de civilisation ou d'innovation en Afrique, on l'a vu, ne pouvait provenir que d'un ailleurs, de l'Europe ou de l'Asie, qu'il s'agisse des plantes alimentaires, de l'invention du fer, des systèmes politiques ou des grands empires précoloniaux comme celui de *Mwene Mutapa* au Zimbabwe actuel. Les soi-disant Hamites seraient venus, eux-mêmes de l'Asie, avant de passer par plusieurs métissages. Ils étaient des « Juifs d'Afrique » ou des « Européens à peau noire ». Jusqu'en 1930, on concluait : « les civilisations de l'Afrique sont les civilisations des Hamites ; ils étaient des Caucasoïdes pastoraux arrivés vague après vague, mieux armés et d'esprit plus vif que les agriculteurs nègres à peau sombre ».

C'est avec ce double préjugé que les premiers Européens arrivèrent dans le pays des Grands Lacs. Richard Burton, John Hanning Speke et James Grant, les officiers de l'armée des Indes, les premiers à être envoyés par la société britannique de géographie en exploration dans la région à partir de 1858, étaient déjà convaincus d'entrer en contact avec des peuples réputés accueillants et industriels.

30. S. Zaborowski, « De l'influence de l'ancienne civilisation égyptienne dans l'Afrique occidentale », *Revue de l'école d'anthropologie de Paris*, 1901, p. 198.

Il s'agissait de ces Hamites qui n'avaient rien de commun avec les nègres et qui étaient crédités d'une intelligence et d'une beauté supérieures.

Reçu le 25 novembre 1861 à la cour du souverain royaume de Karagwe, Speke a laissé ce souvenir bien éloquent : « *Il ne nous fallut qu'un instant pour comprendre que les gens avec lesquels nous nous trouvions maintenant ne ressemblaient en rien aux grossiers indigènes des districts voisins. Ils avaient ces beaux visages ovales, ces grands yeux, ces nez à haute courbe qui caractérisent l'élite des races abyssiniennes* »³¹.

Jusqu'au milieu du XX^e siècle, les jugements coloniaux demeuraient identiques, comme le confirme en 1848, le témoignage d'un médecin belge : *On les appelle Batutsis. En réalité, ce sont des Hamites, probablement d'origine sémitique. Les Hamites sont élancés. Ils possèdent le nez droit, le front haut, les lèvres minces (...) Le reste de la population est bantoue. Ce sont les Bahutus, des nègres qui en possèdent toutes les caractéristiques : nez épaté, lèvres épaisses, front bas, crâne brachycéphale. Ils conservent un caractère d'enfant, à la fois timide et paresseux. Ils sont d'une saleté invétérée. C'est la classe des serfs* »³².

Le plus étonnant est que ces étrangers se mirent à transmettre aux autochtones les contenus de leur soi-disant histoire véritable. Déjà, à partir des Arabes de la côte orientale, s'était vulgarisée l'affirmation de l'existence des Monts de la Lune de Ptolémée d'Alexandrie. Celle-ci justifia, selon toute vraisemblance, l'émergence du toponyme *Unyamwezi* « pays de la lune » (l'arrière-pays baigné par les grands lacs) et ses habitants, les *banyamwezi*³³.

Dans leurs enseignements prétendument historiques, les visiteurs européens ne se gênaient pas de fabriquer des reconstructions généalogiques dans un effort de rattachement des Hima-Tutsi aux ancêtres bibliques. Chrétien et Kabanda rapportent à ce sujet quelques situations fort éclairantes³⁴. En octobre 1862, Speke et Grant apprirent au roi de Bunyoro que, parmi ses ancêtres,

31. John Henning Speke, *Les sources du Nil*, (trad. par E.D. Forgues), Paris, Hachette, 1865, p. 176.

32. Jean-Pierre Chrétien, *L'Afrique des Grands Lacs*, Paris, Aubier, p. 58.

33. Jean-Pierre Chrétien et Gérard Prunier, eds., *op. cit.*, pp. 177-200.

34. Jean-Pierre Chrétien et Marcel Kabanda, *op. cit.*, pp. 64-66.

figurait « Zérah le Kouchite », un pharaon libyen ou un chef de tribu sabéenne, qui fut adversaire du roi de Juda. Une révélation similaire fut faite auprès de *Kabaka* du Buganda qui se réclamait d'être descendant de *Kintu*, le fondateur du royaume. Européens et Arabes avaient, sur la question, leur interprétation. Pour les Européens, *Kintu* était simplement une déformation de *Cham* de la bible. Mais pour les Arabes, l'ancêtre véritable du *Kabaka* était *Nemrod*, fils de Kouch, roi de tous les Noirs. En 1879, le 13 juillet, un missionnaire français, le Père Girault, notait carrément dans le Diare de la mission de Rubaga en Ouganda : « *J'ai appris que le tombeau de Cham est près d'ici ; ce tombeau est vénéré des Noirs ; il est défendu d'y tuer quoi que ce soit. C'est un lieu de refuge pour les esclaves. D'après les Waganda, Cham, qu'ils appellent Vitu (Kintu ?), est venu dans ce pays-ci dans sa vieillesse*³⁵.

Les peuples des Grands Lacs finirent par croire à ces reconstructions imaginaires. Ils les intériorisèrent et s'y accrochèrent comme à des balises de leur histoire véritable ; une histoire qui, en réalité, les éloignait de leur terroir. Tels furent les cas des Hima et des Tutsi, à qui on fit croire, pratiquement pendant trois quarts de siècle qu'ils étaient des « hamites » qui n'avaient aucun lien historique avec les « nègres ». Déjà en 1894, l'explorateur allemand, le Comte Von Götzen, de passage vers le Rwanda, se serait arrêté dans une mission dans la Tanzanie actuelle. On lui présenta un couple hima qui vivait dans la région. A la question de savoir si la vue d'un visiteur allemand ne leur faisait pas peur, l'homme répondit : « *Mais pourquoi devrai-je avoir peur ? Ne suis-je pas moi-même descendant d'Européens ? Regardez mon nez : il n'est pas large comme celui des autres Noirs* »³⁶.

Ainsi, dès la fin du XIX^e siècle, l'imaginaire extra-africain avait dépassé la ligne rouge marquant le basculement vers une discrimination entre Noirs. Une situation qui continua à être affirmée avec force au cours de la première moitié du XX^e siècle. « *Les peuples hamites n'ont rien de commun avec les nègres ; malgré des métissages, la prépondérance caucasique est restée nettement marquée chez les Batutsi* », affirmait-on en 1948, dans le *Bulletin des Anciens d'Astrida* au Rwanda.

35. Jean-Pierre Chrétien, *L'invention...*, p. 176.

36. Jean-Pierre Chrétien et Marcel Kabanda, *op. cit.*, p. 66.

L'opposition allait se focaliser entre pasteurs et agriculteurs, sous les appellations de « hamites » et « bantous » ; cette dernière identité, en réalité purement linguistique, acquit une connotation anthropologique. Et, puisqu'il fallait que celle-ci soit chosifiée jusqu'au bout, on prétendit que la forme grammaticale de ces langues, qui ne pratiquait pas la différence de genre, n'offrait pas à l'imagination l'élan supérieur que la forme des langues sexuelles imprime à la pensée ! Ce bricolage linguistique faisait l'impasse sur une contradiction flagrante. Les soi-disant « hamites » parlent des langues bantoues des zones D et J de Malcom Guthrie³⁷. Les suppositions d'une hypothétique langue hamitique originelle, brandies depuis la fin du XIX^e siècle, demeurent sans traces jusqu'à ce jour.

Il ne reste plus qu'à se rendre compte de l'évidence, et à tordre le cou à la pression de l'imaginaire, même s'il s'est avéré alléchant à une certaine époque. Il n'existe pas une langue tutsi distincte de celle des Hutu. L'observation, fort ancienne du jeune anthropologue polonais, Jan Czekanowski (1882-1965), aurait dû davantage retenir l'attention : « *la réalité de l'immigration des Batutsi ne repose que sur des conjectures à caractère anthropologique et ethnologique. Sur cette migration, on ne connaît l'existence d'aucune tradition authentique* »³⁸.

L'Afrique belge : télescopages historiques entre les deux rives de la chaîne des Grands Lacs

Le Congo belge aurait-il pu s'efforcer de se tenir loin de cette alchimie raciale d'importation ? Il ne le pouvait pas, car il était condamné, par la géographie et par l'histoire, à en subir les conséquences.

Au niveau géographique d'abord ! A l'arrivée des premiers Européens au XIX^e siècle, l'Est du Kivu était déjà sensiblement plus peuplé que le Maniema et les mouvements de population en cours, du Rwanda vers le Congo, suggéraient que les fortes densités du Kivu avaient été alimentées à l'origine par un

37. Malcom Guthrie, *The Classification of the Bantu languages*, Oxford University Press, 1948.

38. Jean-Pierre, *L'invention...*, p. 135.

débordement des densités plus fortes, provenant de l'Est de la région des Grands Lacs. C'est l'historien de la population, Léon de Saint Moulin, qui a rappelé ce fait, en confirmant par là même que l'émigration, de l'est à l'ouest des lacs, était « *séculaire et largement spontanée* »³⁹.

Celle-ci n'aurait pas été l'apanage exclusif des populations d'expression kinyarwanda. Murairi Mitima, un intellectuel hunde, qui a étudié de près l'histoire de sa société, a rapporté un récit d'immigration bien significatif de cette orientation des migrations, de l'est à l'ouest : « *Lorsque tous les hommes et leurs femmes, enfants, bétail et autres biens précieux furent prêts pour la suite du voyage, le gros serpent marin, Ndioka-propritaire-du-lac, dressa son dos et les invita à y prendre place. Lors de cette extraordinaire traversée, il n'y avait pas que les Bahunde ; ceux-ci étaient accompagnés des Banyanga, des Banande du sud et certains autres. Ndioka les déposa à Kyerere, près de l'embouchure de la rivière Rwindi. En signe de reconnaissance, les chefs de la caravane lui sacrifièrent un jeune homme et une jeune fille (...). Edifié par leur attitude respectueuse, et en guise de pacte, le gros serpent marin leur fit une double promesse : il leur apporterait du poisson chaque année, et empêcherait tout ennemi de traverser le lac pour leur faire la guerre* »⁴⁰.

D'après Gaspard Kajiga⁴¹, c'est au courant du XVII^e siècle que le Congo aurait reçu ses premiers résidents rwandais dans les territoires actuels de Masisi, Kalehe, Goma et Rutshuru. Dans ce dernier territoire, un groupe plus important s'installa dans le Bwishya, guidé par l'ancêtre du mwami Ndeze. Une pénétration massive et silencieuse se poursuivit dans cette région du Nord-Kivu. Au centre, la pénétration ancienne des Rwandais fut moins importante à cause des réticences des Bashi. On sait qu'ils repoussèrent les troupes de Kigeri IV Rwabugiri en 1895, blessant celui-ci à mort ; il ne put se trainer que jusqu'à Kinyaga, en territoire de Cyangungu, où il mourut peu de temps après.

39. Léon de Saint Moulin, « Mouvements récents de population dans la zone de peuplement dense de l'Est du Kivu », *Etudes d'histoire africaine*, VII, 1975, pp. 13.

40. Jean-Baptiste Murairi Mitima, *Les Bahunde aux pieds des volcans Virunga*, Paris, L'Harmattan, 2005, pp. 25-26.

41. Mgr Gaspard Kajiga, « Cette immigration séculaire des Rwandais au Congo », *Bulletin du CEPES*, n°32, 1956, pp. 5-64.

Plus au sud, on assista à l'arrivée, dans les territoires actuels de Fizi et d'Uvira, des éleveurs rwandais qui fuyaient la tyrannie et les représailles du Mwami Yuhi Musinga. La succession de Rwabugiri avait été chaotique. Son fils qui lui succéda, sous l'appellation de Mibambwe IV Rutalindwa avait été massacré avec toute sa famille et sa suite dans la sanglante révolution de palais de Rucucu en 1896. Musinga⁴² qui prit la succession exerça à son tour une répression violente auprès des frères de Rutalindwa qui voulaient venger celui-ci, les obligeant de la sorte à se réfugier au Congo. Quelques familles migrèrent plus tard sur les montagnes du territoire de Fizi où leurs troupeaux trouvèrent d'excellents pâturages. Ils allaient être qualifiés, trois quarts de siècle plus tard, de *Banyamulenge*.

Sur les terres de la rive occidentale de la Rusizi, ce furent les Barundi qui s'y installèrent, par vagues successives, à la suite des conflits fonciers entre familles royales et chefs influents dans leur pays d'origine. C'est dans ce cadre qu'arriva en 1852 le groupe conduit par Ndorogwe, révolté contre le Mwami Ntare. Celui-ci fut suivi de quelques autres.

A la proximité géographique, s'ajouta celle de l'histoire coloniale. Le Rwanda-Burundi, qui faisait partie de l'Afrique centrale allemande, fut repris, on l'a déjà dit, par la Belgique à la suite de la défaite de l'Allemagne lors de la première guerre mondiale ; il allait être géré en tant que territoire sous mandat de la Société des Nations (SDN). Sur le plan pratique, le « Congo belge-Ruanda-Urundi » fonctionna comme une totalité coloniale, sous inspiration de l'administration indirecte, avec affichage de l'identité ethnique et cadrage administratif du monde rural découpé en « chefferies, secteurs et territoires », Une politique migratoire fut mise en place ; elle vint légitimer les mouvements d'expansion d'est à l'ouest.

Les premiers mouvements silencieux et massifs de la première moitié du XX^e siècle furent ceux provoqués par les calamités naturelles au Rwanda, obligeant les populations à abandonner

42. Musinga lui-même fut déporté en 1931 par les Belges à Kamembe et, plus tard, en 1940, à Baudouinville (Moba) où il trouva la mort en 1944 ; il fut remplacé par son fils Charles Rudahingwa, sous le titre de Mutara III. Il fut baptisé en 1943 sous les prénoms de Charles, Léon, Pierre. Charles (prénom du cardinal Lavigerie), Léon (prénom de Mgr Classe) et Pierre (prénom du Gouverneur général de l'époque, Pierre Ryckmans).

leurs terres devenues peu fertiles. Elles furent utilisées dans les plantations de café, de thé, de pyrèthre des colons au Kivu et dans les stations agronomiques de *l'Institut national d'études agronomiques au Congo* (INEAC). Ensuite, pour pourvoir l'industrie coloniale naissante en main d'œuvre rwando-burundaise, une structure fut mise en place en 1927 dont l'appellation ne laissait aucun doute puisqu'il s'agissait de la *Main d'œuvre Rwandaise* (MOR). Celle-ci était dirigée vers les exploitations minières de l'Est du Congo, la *Société des mines d'or de Kilo-Moto* dans l'Ituri, la *Compagnie minière des Grands Lacs africains* (MGL) dans le Kivu et le Maniema, le *Comité National du Kivu* (CNKI) et l'*Union Minière du Haut-Katanga* (UMHK).

Mais, dès 1923, une autre initiative était en place. Celle d'organiser un mouvement massif de peuplement du Nord-Kivu par l'implantation des populations provenant du « Ruanda-Urundi ». Pour rationaliser ce mouvement, un autre organisme fut créé en 1948. Il s'agissait de la *Mission d'immigration des Banyarwanda* (MIB). Des mesures incitatives furent prises dans ce sens ; elles concernaient notamment, l'exemption d'impôt et des corvées, l'octroi gratuit des terres de culture, l'indemnisation des chefs coutumiers du Ruanda-Urundi qui accepteraient de laisser partir leurs sujets.

C'est en 1959 qu'apparurent les premiers réfugiés, de l'ère de la décolonisation, fuyant des violences et des massacres liés à l'opposition tutsi-hutu, comme on va le voir.

L'obsession hamitique au cœur d'une politique coloniale

Mais revenons à la colonisation à la belge. Deux situations allaient introduire un état permanent d'amalgame entre les faits congolais et rwando-burundais.

Le premier, on l'a évoqué, est celui de l'immigration des rives orientales aux rives occidentales des Grands Lacs ; immigration dite séculaire à laquelle s'ajoutèrent celle sous commande ou invitation coloniales, puis celle des migrants clandestins et réfugiés

fuyant les violences qui les menaçaient au Rwanda. Au début des années 90, ces autochtones seront majoritaires, représentant au moins 70 % de la population du territoire de Masisi et 30 à 50 % de la population totale du Nord-Kivu. Cette occupation massive et intensive ne manquera pas de heurter, de manière progressive, la résistance de plus en plus agressive des groupes autochtones : *Nande, hunde, nyanga, tembo* et autres⁴³.

Le second élément est celui du marquage existant entre migrants, entre Tutsi et Hutu. Celui-ci s'accompagna d'une forme d'insertion des Congolais dans ce clivage par l'identification des Hutu aux Bantous, les deux termes fonctionnant dans le langage colonial comme des manière discriminatoire, en faveur de ceux qu'elle croyait être des Hamites. Déjà, dans la lecture que les missionnaires et les fonctionnaires coloniaux faisaient de l'histoire ancienne du Rwanda, on déniait aux Hutu d'avoir produit également des rois (*abaami*). Au début du XX^e siècle, au moment où le pouvoir colonial rendit possible l'unité territoriale du Rwanda, elle s'employa à transformer des anciens royaumes hutu en chefferies dirigées par des chefs tutsi, comme le démontre Nahimana⁴⁴, dans le cadre d'une politique volontariste d'homogénéisation ethnique. Ainsi, en 1959, 43 chefs sur 45 et 549 sous-chefs sur 559 étaient tutsi⁴⁵.

La même politique était d'application au niveau de l'évangélisation, symbolisée par la fondation en 1906 de la mission de Kabgayi, non loin de la capitale royale de Nyanza. Léon Classe, le premier Vicaire épiscopal du Rwanda, entre 1922 et 1945, avait professé que la christianisation catholique devait passer par la filière tutsi, car ici, précisa-t-il, « chefs et peuples n'étaient pas de la même race, et qu'il y avait antagonisme de races, de conquérants et de conquis ». Ces directives ne manquèrent pas de consacrer cette différenciation : « *L'école des Bahutu est nécessaire pour former catéchistes, maîtres d'école, répétiteurs, et pour instruire et former la jeunesse en général (...) l'école des Batutsi doit avoir le pas*

43. Cf. P. Mathieu et Jean-Claude Willame, eds., *Conflits et guerres au Kivu et dans la région des Grands Lacs : entre tensions locales et escalade régionale*, Tervuren-Paris, Institut africain CEDAF- L'Harmattan, n°s 37-38, 1999.

44. Ferdinand Nahimana, *op. cit.*, pp. 289-314.

45. Jean-Pierre Chrétien et Marcel Kabanda, *op. cit.*, p. 66.

sur celle des Bahutu. C'est celle-ci que le Père chargé des écoles doit avoir le plus à cœur de développer. Elle prépare l'avenir en nous gagnant les futurs chefs ». Ailleurs, Classe s'est voulu plus explicite : « Le plus grand tort que le gouvernement pourrait se faire à lui-même et au pays serait de supprimer la caste mututsi (...) Nous n'aurons pas de chefs meilleurs, plus intelligents, plus actifs, plus capables de comprendre le progrès, et même plus acceptés par le peuple que les Batutsi. ». Cette politique scolaire discriminatoire se lisait dans les recrutements scolaires du Groupe scolaire d'Astrida (Butare actuel) où l'écart entre *Astridiens* tutsi et hutu était bien significatif. En 1946, sur 58 inscrits, il y avait 44 Tutsi et 9 Hutu (1 du Rwanda et 8 du Burundi) ; en 1954, ces chiffres respectifs étaient de 63,3 et 16⁴⁶.

Il va sans dire qu'auprès de l'élite tutsi, cette politique était flatteuse ; elle y croyait à cette inégalité, et s'en délectait, sans penser qu'elle pouvait provoquer un basculement. C'est ce qui allait arriver.

Le basculement du discours d'inégalité : genèse des crises postcoloniales

Le discours d'une colonisation « hamitique », imposée à un « peuple bantou » ne demeura pas une affaire d'érudits, puisqu'elle se manifestait aussi sur le plan économique, politique, scolaire voire social. Le Tutsi était exempté des châtiments corporels comme la chicotte. Le contenu d'une chanson scolaire qui avait cours dans les milieux scolaires de l'Est du Congo, était révélateur du matraquage auprès des « Bantous » de leur condition de sauvage à la lisière de l'animalité. « *Autrefois nous étions des idiots / Avec des défauts de tous les jours / des chiques aux pieds / La tête pleine de teignes*⁴⁷ » !⁴⁸

Au tournant des années 50, au moment où s'engageait le processus des indépendances, cette politique d'inégalité conduisit le Rwanda à emprunter une voie de décolonisation singulière. Pour les Hutu,

46. Jean-Pierre Chrétien et Marcel Kabanda, *op. cit.*, pp. 97-98, 100.

47. "Zamani tulikiwa wajinga / Na vilema vya kila siku / Funza miguuni / Vidonda tele vichwani !" (Chant swahili *Zamani*, sous la mélodie du chant flamand *Het Krouwerslied*)

48. Pierre Kita Masandi et Marc Depaepe, *La chanson scolaire au Congo belge : anthologie*, Paris, L'Harmattan, 2004, p. 213.

le premier enjeu fut d'abord de rendre accessible la gestion du pays à tous, et d'abord à ses soi-disant « premiers propriétaires ». Il fallait donc s'affranchir de la double tutelle, tutsi d'abord, belge ensuite. D'où la publication, le 24 mars 1957, du *Manifeste des Bahutu*, signé par une poignée d'intellectuels hutu parmi lesquels, Grégoire Kayibanda, le futur chef de l'Etat. Un mois plus tard, fut lancé le *Mouvement social Hutu* (MSH), une formation structurée à la base des activités sociales et politiques. Ainsi, face aux discriminations subies, ces initiatives prônaient deux importantes mesures qui demeureront longtemps d'actualité, à savoir, le maintien de l'affichage ethnique dans les identités individuelles et celui de la règle de quota dans l'accès aux postes publics. Ces nouvelles idées conduisirent à l'émergence des partis politiques hutu : l'APROSOMA (*Association pour la promotion de la masse*) en novembre 1957 et, surtout, le PARMEHUTU (*Parti du mouvement de l'émancipation des Bahutu*) en octobre 1959.

La réaction de la Cour du Mwami ne prit pas la mesure exacte de l'importance de cette revendication qui aurait pu conduire à une sorte de discrimination positive en faveur des Hutu, pour atténuer les inégalités entre les deux groupes. Surtout que ce mouvement bénéficiait de l'appui de moins en moins discret de l'Eglise catholique. Cette dernière, se rappelant de sa mission première et évitant d'être confondue avec l'administration coloniale, en ces années d'émancipation, avait commencé à mettre l'accent sur la justice sociale. L'élite tutsi, dopée par l'idéologie hamitique, se contenta donc de réaffirmer le principe de l'unité fondée sur une forme de hiérarchie séculaire à base de servage. Ce « nationalisme », consacrant sa domination, justifia la création, le 3 septembre 1959, du parti politique *l'Union nationale rwandaise* (UNAR). Son rapprochement, avec le nationalisme-lumumbisme congolais ne fit qu'aggraver la situation : il fut taxé d'être « communiste », posture de tous les dangers dans la conjoncture de la guerre froide.

La mort subite de Mutara III Rudahingwa et son remplacement par son demi-frère qui prit le titre de Kigeri V Ndahindurwa ; l'intensification de la propagande invoquant la justice sociale ; les tensions entre partis politiques représentant les deux groupes antagonistes, tout cela ouvrit la voie à une sanglante recomposition politique. Elle allait connaître plusieurs étapes.

D'abord, la succession des événements de 1959 ne s'autorisa aucun répit dans les antagonismes, malgré la création, le 14 septembre de cette même année, d'un parti modéré, le *Rassemblement démocratique rwandais* (RADER). Le nouveau roi se situait dans la ligne dure ; il mena des actions musclées contre toutes voix discordantes contre la féodalité et la dictature monarchique⁴⁹. Tout finit par aboutir aux événements sanglants du 1^{er} novembre 1959, connus sous la dénomination de *Toussaint rwandaise*. Suite à la molestation d'un notable hutu au sortir de la messe de la Toussaint, des affrontements éclatèrent dans tout le pays tout au long du mois, obligeant des familles tutsi à prendre le chemin de l'exil, malgré l'intervention de la Force publique. Le roi Kigeri V, parti à Léopoldville pour assister aux festivités de l'indépendance du Congo, fut lui aussi contraint à l'exil.

Ensuite, sur cette lancée, le PARMEHUTU, lors de son congrès à Gitarama, le 28 janvier 1961, proclama l'abolition de la monarchie et l'avènement de la république. Grégoire Kayibanda, exerçant les fonctions de Premier ministre, fut élu président de la République, le 26 octobre 1961. En exil, à partir des pays voisins, les contingents tutsi essayèrent, à plusieurs reprises, de renverser Kayibanda et son gouvernement. Ces attaques provoquèrent de nouveaux massacres des Tutsi et la fuite des survivants dans les pays voisins. En 1973, dans la nuit du 4 au 5 juillet, intervint le coup d'Etat du général-major Juvénal Habyarimana, également hutu, qui renversa Grégoire Kayibanda et son régime. Ce changement suscita beaucoup d'espoir à ses débuts mais sombra bien vite dans des antagonismes hutu / tutsi, par l'importance qu'il accorda à la politique de quota et d'affichage ethnique, comme à la période coloniale. La République hutu connut de la sorte une belle continuité, jusqu'au drame de l'attentat du 4 avril 1994 qui provoqua la mort de Juvénal Habyarimana et celle de Cyprien Ntaryamira, président burundais ainsi que leurs suites respectives. Cette ultime étape fut celle du renversement de la situation avec la prise du pouvoir par les Tutsi et l'envoi en exil de plusieurs colonies hutu.

49. Gaspard Musabyimana, *Dictionnaire de l'histoire politique du Rwanda*, Paris, ed. du Scribe, pp. 156-160.

Conclusion

Arrivé au terme de cette étude, il me paraît important de revenir sur les fausses assertions dénoncées ici qui amènent l'opinion à particulariser le « fait tutsi », voire le fait rwandais dans l'échiquier de l'Afrique centrale, comme si le passé ne serait que la projection du présent dans le temps long.

De ces fausses assertions, énumérons les plus importantes, comme l'a fait Vansina⁵⁰. (a) Il n'y a jamais eu d'immigrations successives des chasseurs-cueilleurs twa, des agriculteurs hutu et des éleveurs tutsi ; ces différenciations se sont élaborées progressivement au sein des mêmes populations qui étaient en place. (b) Le royaume nyiginya est bien plus récent qu'on ne l'a pensé : il ne date que du milieu ou de la fin du XVII^e siècle ; il naquit d'une coalition entre un nouveau-venu et des seigneurs locaux déjà en place. (c) Dans leurs efforts d'expansion, aucun roi n'avait réussi à conquérir l'ensemble du territoire actuel du Rwanda. Le royaume nyiginya n'est pas synonyme de celui du Rwanda. L'Etat rwandais actuel est une création coloniale ; il n'est pas une nation « naturelle ». (d) La lutte pour la survie fut à la base de l'emprise de la noblesse de la cour sur la grande masse et l'institutionnalisation du mépris de celle-ci ; la combinaison de l'humiliation subie et l'exploitation de plus en plus lourde ont fini par provoquer le clivage tutsi/hutu. (e) L'imaginaire extra-africain, opposant hamites/bantous, vint renforcer et scléroser ce clivage en le rationalisant dans le cadre des politiques coloniales.

On sait combien cette mémoire est plus que vivante, même si l'on connaît le processus de son élaboration. Il faut prendre conscience du danger qu'elle représente, puisqu'elle a été capable de produire une succession de massacres des populations. Elle peut en produire d'autres, dès lors que cette mémoire est fortement intériorisée et qu'elle opposerait, par-delà les Hutu et les Tutsi, « les Bantous et les soi-disant Nilotiques ». Ainsi, dans la quête de solution à ces conflits des Grands Lacs, il serait vain de rêver, comme on le fait en dehors des frontières du Congo, de la création d'un Etat sui generis, la *République des Volcans*. Un tel Etat serait

50. Jan Vansina, *op. cit.*, pp. 246-254.

invivable et voué à exploser, puisqu'il continuerait à mettre en présence, à plus grande échelle, les deux groupes antagonistes. Faut-il alors le concevoir comme un Etat monoethnique qui serait soit un *tutsiland* ou un *hutuland* ? Dans cette hypothèse, on en sacrifierait les exclus qui deviendraient des apatrides. De plus, le clivage autochtone et allochtone ne sera pas effacé pour autant.

La seule issue possible serait d'ordre culturel : il faut s'émanciper de cette double falsification historique et amener les populations à se mettre patiemment à l'école d'une histoire décomplexée de ces trajectoires enchevêtrées, faites de fantasmes, de mythes et de mémoires blessées. La quête d'une origine spécifique des Hima-Tutsi, à travers les méandres de la Corne de l'Afrique, n'a rien donné de concret depuis plus d'un siècle de recherche. Même l'abbé Alexis Kagame qui s'est tant livré à la défense et illustration de « l'exception tutsi », et que le mwami Mutara Rudahigwa avait introduit dans le collège des ritualistes de la Cour, avec pour mission d'écrire l'histoire officielle du Rwanda, n'avait réussi à déceler des preuves de cette origine spécifique, distincte de celle des Hutu⁵¹. On est surpris de noter que dans son étude sur la *Philosophie bantu comparée*, il va jusqu'à classer sans hésitation le « *kinyaRwanda, kinyaKaragwe* » et *kiRundi* », pourtant langues des Tutsi, parmi les langues bantoues, à l'instar de la centaine d'autres langues de l'Afrique centrale⁵².

Le problème de l'Afrique des Grands Lacs est ailleurs. Il est lié, de tout temps, à la grande concentration humaine. Il a justifié l'émergence de la royauté sacrée, le sens précoce de la planification et la quête permanente de nouveaux espaces. De même, la croissance de la population, les famines et les incertitudes politiques n'ont eu de cesse de favoriser les migrations vers l'ouest pour conquérir de nouveaux territoires à exploiter.

Mais la saturation démographique, correctement rationalisée dans une Afrique encore peu peuplée, n'est-elle pas en soi aussi une opportunité pour accumuler une main-d'œuvre abondante, capable d'assurer le développement et la modernisation du continent ? Cette perspective panafricaine devrait être prise en

51. Ferdinand Nahimana, *op. cit.*, p. 197.

52. Alexis Kagame, *La philosophie bantu comparée*, Paris, Présence Africaine, 1976, pp. 44-45.

charge par l'ensemble du continent, et ne pas demeurer le fardeau des seuls voisins, particulièrement du Congo.

Isidore Ndaywel è Nziem, directeur général de l'Institut congolais d'études avancées (ICEA), est historien et linguiste. Ancien fonctionnaire de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et professeur émérite à la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Kinshasa, il est Membre fondateur de l'Académie congolaise des sciences (ACCOS) et Membre titulaire de l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques. Parmi ses nombreuses publications, on compte la monumentale *Histoire générale du Congo* (1998), la *Nouvelle histoire du Congo* (2009) et *L'Invention du Congo contemporain* (2016).

L'AFRIQUE DES GRANDS LACS EN QUESTION : QUELQUES POINTS SUR L'HISTOIRE DES PEUPLES DU KIVU ORIENTAL

par

Gaspard Mugaruka Bin Mubibi

Résumé

Peut-on prétendre écrire l'histoire des peuples du Kivu oriental sans se référer aux réponses apportées aujourd'hui, par les historiens, les anthropologues, les archéologues, les linguistes et autres chercheurs africanistes, aux interrogations sur le passé de l'Afrique des Grands Lacs ?

Le sujet de cette communication est interpellateur. Il soulève la pertinence de la situation combien préoccupante de cette partie de l'Afrique qui se trouve confrontée aux nombreux problèmes de survie des populations. Celles-ci sont placées devant la multiplication, depuis des décennies, des situations de crise dues à l'insécurité engendrée par les "guerres sans frontières" dont les causes sont à rechercher dans la nature complexe de la "naissance-croissance" des Etats de la région.

L'on ne saurait porter un jugement sur l'histoire des populations du Kivu oriental loin des analyses historisantes aujourd'hui, qui partiraient des questionnements en vogue dans diverses écoles, des discussions pertinentes autour des interrogations sur la "naissance-croissance" des civilisations anciennes de l'Afrique des Grands Lacs en général et du Kivu oriental en particulier.

Quelques avancées sur les recherches archéologiques en Afrique des Grands Lacs, permettent de confirmer la "vérité historique" irréfutable, relative à l'Afrique des Grands Lacs qui s'impose comme "site important de peuplement ancien" et comme "site de

dispersion des populations” dans toutes les directions au cours des années. La connaissance des civilisations matérielles et culturelles de l’Afrique au cours des périodes très anciennes de son histoire grâce aux progrès de la science, permet de battre en brèche les conclusions hâtives de certaines théories classiques avancées jusque-là, sur la diffusion de la métallurgie du fer avec notamment, les diverses industries liées à son évolution.

C’est de ces hypothèses sorties des supputations politico-scientifiques, que sont nées toutes les théories sur les débats autour de la “culture de Nok” au Nigéria, sur les hypothétiques “migrations Bantu” et la diffusion de la métallurgie du fer au-delà de la forêt équatoriale jusqu’en Afrique centrale, orientale et australe.

Parler de ces problèmes, c’est aviser le chercheur qui s’intéresse à l’histoire de l’Afrique des Grands Lacs, une région habitée par des peuples appartenant à une civilisation culturelle homogène, présentant certaines similitudes historiques à travers les mouvements et l’installation des populations, le développement des valeurs socio-culturelles ainsi que la permanence des contacts dus aux échanges commerciaux.

On retrouve dans cet ensemble face à face, les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs, les cueilleurs et les pasteurs, dans une diversité d’Etats structurés dont les plus importants sont : le Rwanda avec plusieurs principautés claniques autonomes jusqu’à une certaine période, le Burundi, le Buganda, le Buyira avec des Etats claniques Banande et Bakonjo, le Buhunde, le Buhavu continental et insulaire, le Bushi, le Bufulero, le Buvira, le Buha, Le Bunyoro et l’Unyamwezi.

On peut ajouter à cet ensemble, les regroupements du Sud-Est de la République démocratique du Congo qui n’ont pas connu la centralisation du pouvoir et dont l’organisation politique est restée au stade de la structure lignagère (Bubembe, Bubwari, Bunjoba, Buzembo, Buholoholo et Butabwa).

Il y a aussi dans la région, l’importance accordée à l’agriculture et à l’élevage du gros bétail. Ces deux activités économiques traduisent les bases de toutes les structures socio-politiques en Afrique des Grands Lacs car tout y est défini à partir de la richesse

“TERRE” et “BETAÏL”. Le Mwami, le Mugabe, le Kabaka ou le Mukama, est chef et propriétaire des terres, une richesse qui lui permet d’exercer un pouvoir sur la masse d’agriculteurs, de pasteurs, de pêcheurs, etc.

Il y a, enfin, les caractéristiques liées à l’unité culturelle à travers le partage des mêmes valeurs, mêmes civilisations matérielles et culturelles (parenté linguistique, identité sur le plan des valeurs culturelles et artistiques).

La formation et l’évolution des Etats ont suivi quelques séquences de mouvements de population qui partaient de certains sites de peuplement vers les régions où se trouvaient des zones de transhumance pour le bétail, des espaces de refuge sécurisés où les familles en difficultés se mettaient à l’abri pour se protéger contre les intempéries dévastatrices, les maladies endémiques, les cataclysmes et les attaques guerrières d’autres peuples.

C’est autour des lacs Albert et Edouard, dans la vallée de la rivière Semuliki, sur les rives des lacs Kivu et Tanganyika, sur les hauteurs des monts Mitumba et dans la plaine de la Rusizi, que ces mouvements de populations se sont réalisés des siècles durant.

Ces régions étaient ainsi occupées par des familles, des lignages et des clans formés essentiellement des chasseurs-cueilleurs Batwa, des agriculteurs-éleveurs et pêcheurs Bantu ainsi que des pasteurs Bahima-Batutsi.

L’Afrique des Grands Lacs présentera jusqu’au XIX^e siècle la forme d’une mosaïque d’Etats autonomes les uns des autres, même si dans certaines zones, on va assister à la montée de quelques formations qui vont absorber d’autres jusqu’à constituer des grands ensembles étatiques comme autour du lac Kivu, avec les conquêtes des Banyiginya-Batutsi au Rwanda central ou celles des dynasties cheffales “Bantu” (Baluzi et Basibula) au Bushi et au Buhavu.

L'Historien qui entreprend de reconstituer l'histoire de l'Afrique des Grands Lacs, doit faire face à plusieurs problèmes¹. Dans un premier temps, les traditions orales, les sources principales de l'histoire de l'Afrique noire ainsi que les données linguistiques sur la période ancienne, sont rares et les études archéologiques font défaut. Les traditions orales de la région se présentent sous forme des récits d'exaltation des dynasties cheffales au pouvoir. Il faut, pour remonter loin dans le passé, chercher à reconstituer et à recueillir, aussi fidèlement que possible, les traditions claniques et lignagères, seules capables de renseigner sur l'origine des groupements humains anciens et sur leur évolution dans le temps. Ces traditions se présentent souvent, sous forme de mythes pathétiques qu'il faut analyser attentivement avec une bonne touche d'historien afin d'en tirer l'information historique qu'elles contiennent et véhiculent.

En second lieu, la question des contacts entre les populations pygmées, les agriculteurs et les pasteurs dans cette région mérite d'être élucidée. Cette question a été analysée différemment par les premiers Européens qui ont sillonné l'Afrique des Grands Lacs, par les anthropologues, les historiens et autres chercheurs africanistes. Leurs analyses ont conduit à une sorte de caricature de l'Afrique des Grands Lacs et sa structuration en sociétés à castes, qui regrouperaient : les Batwa (Pygmées), premiers occupants qui vivaient en groupes nomades s'occupant de la chasse et de la cueillette ainsi que les Bantu, des agriculteurs présentés comme formant le gros des populations de la région. Ces derniers seraient soumis, par la suite, par des pasteurs Bahima-Batutsi, considérés comme des conquérants "civilisés" qui auraient fait régner l'ordre là où prévalait l'anarchie².

Cette façon de concevoir l'histoire de l'Afrique des Grands Lacs est aujourd'hui dépassée et le "mythe hamite" a été classé dans le paquet de préjugés racistes en vogue à l'époque coloniale. Il est inutile de chercher à coller aux termes "nomades", "agriculteurs"

1. Analyse des commentaires de Benthwell Allan Ogot, présentés dans son article : "La région des grands lacs" in *Histoire générale de l'Afrique*, T.IV, Paris, UNESCO, Jeune Afrique, Stock, 1990, pp. 543-570.

2. Lire à ce sujet, les considérations de Girhagarhula Bashizi dans son article : "Mythe hamite, formation étatiques et acculturation interlacustre", in *La civilisation ancienne des peuples des Grands Lacs*, Paris, ed. Karthala, 1981, pp. 218-244.

et “pasteurs”, des qualificatifs à connotation ethnique. En effet, l’analyse des traditions orales de la région permet de constater que ces termes traduisent, en réalité, des genres de vie ne se rapportant pas spécifiquement à un tel ou tel autre groupe. Un nomade, par exemple, pouvait devenir agriculteur ou même pêcheur. Le changement de mode de vie se poursuivait en permanence dans la région au niveau des individus comme à celui des groupes. Il faut ajouter un autre problème important, l’absence d’une chronologie pour l’histoire de l’Afrique des Grands Lacs. En effet, malgré les tentatives d’établissement d’une chronologie relative pour le Rwanda ancien, le Bushi et le Bahavu³, l’histoire des autres Etats de la région est souvent écrite sans repères chronologiques surtout en ce qui concerne les faits et événements datant d’avant le 18^e siècle.

Pour une bonne écriture de l’histoire de l’Afrique interlacustre, il faut nécessairement partir de la confection des monographies régionales pour toutes les organisations étatiques anciennes qui se sont développées dans cette partie du continent. Il faut reconstituer les listes généalogiques à partir des traditions lignagères et claniques à confronter nécessairement aux récits officiels. Il faut établir des comparaisons avec les faits semblables datés, se retrouvant dans les récits des populations voisines. L’on ne saurait porter un jugement sur l’histoire des populations de l’Afrique noire loin des analyses historisantes, qui partiraient des questionnements en vogue dans diverses écoles d’historiens, d’anthropologues, d’archéologues et autres linguistes africanistes, des discussions pertinentes autour des interrogations sur la “naissance-croissance”, par exemple, des civilisations anciennes de l’Afrique des Grands Lacs en général, et du Kivu oriental en particulier.

Quelques avancées concernant les recherches archéologiques en Afrique des Grands Lacs permettent de confirmer la “vérité

3. Alexis Kagame, *Histoire du Rwanda*, Leverville, Bibliothèque de l’Etoile, 1957 ; Id., *Introduction aux grands genres lyriques de l’ancien Rwanda*, Butare, Ed. Univ. du Rwanda, 1969 ; Id., *Un abrégé de l’ethnohistoire du Rwanda*, Butare, Ed. Univ. du Rwanda, 1972. Bin Mubibi Mugaruka, *Histoire clanique et évolution des Etats dans la région Sud-Ouest du Lac Kivu (des origines à 1900)*, thèse de doctorat en Histoire, Faculté des Lettres, Université de Lubumbashi, (2 tomes), 1986, 689 p. ; Id, *Bashi et Bahavu de la République Démocratique du Congo (Traditions orales et Histoire)*, Kinshasa, Ed. CEDI, Avril 2021, 675 p. Jan Vansina, *Evolution du royaume Rwanda des origines à 1900*, Bruxelles, ARSOM, 1962 ; Id., *Notes sur la chronologie du Burundi ancien*, Bruxelles, ARSOM, 1967.

historique” relative à cette partie du continent noir qui s’impose comme “site important de peuplement ancien” et comme “site de dispersion des populations”, dans toutes les directions, à travers les âges.

En effet, les thèses sur l’homínisation, dont les vestiges les plus anciens de l’Hominien fossile, découverts en Afrique centrale, orientale et australe (vallée de Awash et de l’Omo en Ethiopie, sites du Lac Turkana et du district de Baringo au Kenya, les gorges d’Oldoway et de Laetoli en Tanzanie, l’homme d’Ishango en RD Congo, le crâne de Toumai au Tchad, les sites fossilifères de Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai et Drimolen en Afrique du Sud), font remonter les débuts de la vie de la lignée de l’homo sapiens, en Afrique, au-delà de 300 000 ans.

Les conclusions récentes sur la diffusion de la métallurgie du fer dans la partie orientale de l’Afrique sont venues consacrer l’ancienneté de l’occupation humaine de cette région habitée par des peuples, artisans-fondateurs des civilisations diverses qui s’y sont développées et dont la naissance remonterait à des années correspondant à 2000-1500 avant Jésus-Christ⁴.

La connaissance des civilisations matérielles et culturelles de l’Afrique au cours des périodes très anciennes de son histoire grâce au progrès de la science notamment, avec les avancées de la recherche historique, archéologique et linguistique, permet de battre en brèche les conclusions hâtives de certaines théories classiques avancées jusque-là, sur la diffusion de la métallurgie du fer avec les diverses industries liées à son évolution. L’on peut citer, à titre d’exemple, toute la littérature classique sur les innovations des Hittites de l’Anatolie centrale, les Hycksos et autres Phéniciens qui auraient, à travers les relations commerciales qu’ils entretenaient, provoqué, à partir des routes caravaníennes du Sahara, le rayonnement de la métallurgie du fer en Afrique occidentale.

C’est de ces hypothèses sorties des supputations scientifiques que sont nées toutes les théories sur le développement de la “culture de Nok” au Nigéria, sur les hypothétiques “migrations Bantu” et la diffusion de la métallurgie de fer au-delà de la forêt équatoriale jusqu’en Afrique centrale, orientale et australe⁵.

4. Clément Zanolli et al. “Further analysis of the structural organization of Hamo Luzonensis teeth : Evolutionary implications” in *Journal of Human Evolution*, vol. 163, (2022), 14 p.

5. Christopher Ehret, “Partners of Bantu and central Soudanic settlement” in *Transafrican journal History*, Nairobi, 1973, pp. 1-71. Jacobs Kennet, “L’homínisation,

Parler de ces problèmes, c'est aviser le chercheur qui s'intéresse à l'histoire de l'Afrique des Grands Lacs. C'est aussi apporter une lumière à leur compréhension globale afin d'arriver à écrire une vraie Histoire de cette partie de l'Afrique.

1. La géopolitique de l'Afrique des Grands Lacs

La région des Grands Lacs africains est limitée au nord par le fleuve Nil à son départ du lac Kyoga au nord de l'Ouganda, à l'ouest par les hautes terres de l'Est de la République démocratique du Congo, le long des lacs Albert, Edouard, Kivu, Tanganyika et même Moëro.

La limite Sud, est moins précise. Certains chercheurs la situent au nord du lac Tanganyika par un axe allant de la rivière Kambekulu formant la limite Sud du Buvira jusqu'aux terres de l'Unyamwezi en Tanzanie.

D'autres situent cette limite Sud au nord du lac Moëro en partant d'une ligne tracée par la rivière Luvua jusque dans les montagnes de Mitumba à travers le prolongement de l'axe passant par le lac Rukwa jusque dans la région de Dodoma en Tanzanie.

La limite Est part du sud-ouest du Kenya en passant par les lacs Natro et Eyasi à la frontière orientale de l'Unyamwezi jusqu'à Dodoma en Tanzanie⁶.

Il s'agit d'une région habitée par des peuples appartenant à une civilisation culturelle homogène présentant certaines similitudes historiques à travers les mouvements et l'installation des populations, le développement des valeurs socio-culturelles ainsi que la permanence des contacts dus aux échanges commerciaux.

un concept en évolution" in *Anthropologie et sociétés*, 12 (1988), pp. 109-129. Mathilde Lequin, "Hominisation", in *Dictionnaire de l'humain*, Presses universitaires de Paris-Nanterre, 2018, pp. 229-236. Amini Aza Mturi, "Ancient civilization of the people of the Great lakes. The linguistic and archeological evidence. A Overview" in *La civilisation ancienne des peuples des grands lacs*, Paris, Ed. Karthala, 1981, pp. 430-440. Wa Bitanko Kamwanga Muya, "L'archéologie et l'exploitation du passé africain" in E.H.A, IX-X (1977-1978), pp. 17-33. Roland Oliver, "The problem of Bantu expansion" in *J.A.H.*, 3 (1966), pp. 361-376. Peter, R. Schmidt, "A new look at the interpretation of the early iron age of East-African" in *History in Africa*, II (1975), pp. 127-137.

6. Commentaires tirés de la carte "Wikipedia", Fichier : African Great Lakes, Fr.Svg en annexe. Lire aussi : Emilie Pèlerin et al., Nogent-sur-Marne, CCFD/GRET, 2012, p. 15. Agathe Plauchut, *Stratégies rebelles et aide internationale dans l'Afrique des Grands Lacs*, Paris, L'Harmattan, 2018, p. 21.

On retrouve dans cet ensemble, face à face, les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs, les cueilleurs et les pasteurs, dans une diversité d'Etats structurés dont les plus importants sont : le Rwanda avec plusieurs principautés claniques autonomes jusqu'à une certaine période, le Burundi, le Buhunde, le Buhavu continental et insulaire, le Bushi, le Bifulero, le Buvira, le Buha, le Bunyoro et l'Unyamwenzi.

On peut ajouter à cet ensemble les groupements du Sud-Est de la République démocratique du Congo, qui n'ont pas connu de centralisation de pouvoir et dont l'organisation politique est restée au stade de la structure lignagère (Bubembe, Bubwari, Bunjoba, Buzembo, Buholoholo et Butabwa).

On distingue, à l'intérieur de cette région, cinq groupes principaux de culture :

1. Le groupe « Baganda-Basoga » qui comprend quatre sous-groupes : Baganda, Basoga, Banyarwanda et Barundi.
2. Le groupe Banyoro-Baha qui comprend trois sous-groupes dont les Bayira (Banande et Bakonjo), les Baha-Banyamwezi et les Banyoro.
3. Le groupe Bahunde-Bashi qui comprend les sous-groupes : Bahunde-Banyanga (Bahunde, Bakumu du Nord-Kivu, Banyanga et Batembo ou Barhembo), le sous-groupe Bashi-Bavira [Bashi (Bahaya, Bishugi, Barongeronge, Balinja, Barhinyirhinyi, Banyintu, Bazibaziba, Bahwinjahwinja et Barhongorhongo), – Bahavu (Bahavu et Bany'idju), – Bavira et Bifulero]
4. Le groupe Babembe-Balega réunit les populations habitant les territoires de Mwenga, Shabunda et Fizi dans la province du Sud-Kivu (Balega, Babembe, Babwari, Banjoba et Bazembo) ainsi que les Bazimba et Balega des territoires de Kasongo, de Pangi et Kibombo, dans la province du Maniema. Il y a aussi les Balega-Bakano habitant le territoire de Walikale dans la province du Nord-Kivu.

Dans cette catégorie, seuls les Babemba, Babwari, Banjoba et Bazembo habitent l'Afrique interlacustre à la rive occidentale du lac Tanganyika.

5. Le groupe Batumbwe-Batabwa comprend le sous-groupe Batumbwe-Babui-Bakalanga et le sous-groupe Bakunda-Babwile-Batabwa⁷.

Il faut faire remarquer qu'en dehors des populations appartenant aux groupes Babembe-Balega et Babembe-Balega, formant des communautés ayant développé des structures politiques lignagères assises sur la primauté des pratiques religieuses et magiques diverses, liées étroitement à l'exercice du pouvoir, toutes les autres parties de l'Afrique des Grands Lacs présentent des caractéristiques communes n'excluant pas toutefois les particularités propres à chaque région. Il y a en effet, la présence de plusieurs Etats dirigés par des chefs puissants au pouvoir à la fois politique et magico-religieux, les "Bami".

Le titre "Mwami" est porté par les chefs politiques du Rwanda ancien, du Burundi, du Buha, du Buhavu, du Bushi, du Buvira, du Bufulero, du Buhunde et même par les responsables des communautés lignagères et claniques du Bubembe et du Buyira.

Ce titre est remplacé par l'appellation "Mukama" dans certains Etats où il traduit la même réalité politique ajoutée à une considération économique touchant l'élevage du gros bétail (au Butoro, au Bunyoro, au Busubi, au Businza, au Bukereke, au Bugabo, au Busoga, au Karangwe, à Kimwani, à Ihangiro, à Kyanja, au Kyamutwara et à Kiziba).

Dans d'autres Etats, ce sont les titres "Mugabe" (chez les Banyankore) et "Kabaka" (au Buganda) qui sont utilisés pour traduire toutes les significations données au pouvoir du Mwami, propriétaire des terres et du bétail.

Il y a aussi l'importance accordée à l'agriculture et à l'élevage du gros bétail. Ces deux activités économiques traduisent les bases de toutes les structures socio-politiques dans la région car tout y est défini à partir de la richesse "terre" et "bétail". Le Mwami, le Mugabe, le Kabaka ou le Mukama, est chef et propriétaire des terres, une richesse qui lui permet d'exercer un pouvoir sur la masse d'agriculteurs, de pasteurs, de pêcheurs, etc. Il y a enfin,

7. Voir aussi la classification de Nkiko Munyarugendo, *Les langues interlacustres. Classification généalogique d'un groupe de langues bantoues*. Thèse de doctorat en Langues et littératures africaines, UNAZA / Campus de Lubumbashi, Faculté des Lettres, 1980.

les caractéristiques liées à l'unité culturelle à travers le partage des mêmes valeurs, mêmes civilisations matérielles et culturelles (parenté linguistique, identité sur le plan des valeurs culturelles et artistiques).

2. Quelques éléments de rapprochement entre les peuples de l'Afrique des grands lacs

(Les langues et les civilisations matérielles et culturelles)

Les langues de l'Afrique des Grands Lacs présentent des similitudes qui permettent aux chercheurs de les classer dans des zones linguistiques identiques ou voisines.

M. Guthrie, S. Manegabe et M. Nkiko⁸ ont permis d'identifier, à l'instar des chercheurs du programme "Lolemi" de Tervuren en Belgique, les langues de l'Afrique interlacustre. Leurs recherches convergent sur le dépouillement systématique de toutes les grammaires existantes sur les langues "Bantu". Ils ont réussi à faire remarquer, entre autres faits, des similitudes entre certaines langues de la zone "D" et d'autres de la zone "E" dans la classification de M. Guthrie.

Les chercheurs du programme Lolemi par exemple, ont abouti ainsi à la formation de la zone "J" qui regroupe toutes les langues sœurs se retrouvant dans ces zones. C'est là aussi les considérations d'Achille Meeussen qui a regroupé dans cette zone "J", presque toutes les langues interlacustres de la zone "D" de M. Guthrie. Cette zone englobe ainsi, le Kiyira, le Kihunde, le Mashi, le Mahavu, le Kifulero, le Kivira, le Kinyarwanda, le Kiganda, etc.⁹

Le groupe de Tervuren animé par A. Coupeuz, C. Evrard et J. Vansina donne des annotations qui permettent d'identifier clairement

8. Malcom Guthrie, *Comparative bantu*. An introduction to the comparative linguistics and prehistory of the bantu Languages (3 tomes). London, Greegg Intern. Publishers LTD, 1970, T.3. Sebu Manegabe, *Etude comparative de la tonologie shi et havu*, mémoire de Licence en Langues et Littératures africaines, UNAZA / Campus de Lubumbashi, 1979. Munyarugendo Nkiko, *Les langues interlacustres, classification généalogique d'un groupe de langues bantoues*, thèse de doctorat en Langues et Littératures africaines, UNAZA / Campus de Lubumbashi, 1980.

9. Achille Emile Meeussen. "Bantu grammatical reconstruction" in *Africana Linguistica*, 3 (1967), pp. 79-121.

les langues interlacustres et de faire ressortir le degré de parenté qui les unit.

Source : A. Coupez, C. Evrard, et J. Vansina, "Classification d'un échantillon de langues bantoues d'après la lexicostatistique" in *Africana Linguistica*, VI, 8 (1975), pp. 132-157.

Ce tableau montre les relations de parenté entre les différentes langues de l'Afrique interlacustre. Ces relations permettent des facilités communicationnelles entre leurs différents locuteurs. Elles ont été à la base des contacts séculiers qui ont toujours uni les peuples de la région. Ce genre de relations permet aussi de saisir l'importance de la présence des mêmes pratiques culturo-religieuses dans cette partie de l'Afrique où les populations croient non seulement en l'existence d'un être suprême, Grand Maître de l'univers, mais aussi en la "métempsychose" et en la force des esprits des ancêtres.

Dans l'univers religieux des peuples de l'Afrique interlacustre, on se retrouve en présence de ces trois domaines spécifiques :

le premier domaine est celui de la puissance suprême bienfaitrice "Imana, Nyamuzinda, Nyamahanga". Il s'agit du créateur qui ne reçoit, aucun culte public, aucun sacrifice, aucun rite car Il est Omniprésent et toute bénédiction vient de lui¹⁰.

On peut aussi, affirmer que les peuples de l'Afrique interlacustre sont monothéistes même si, dans leur vécu quotidien, ils rendent des cultes particuliers aux esprits des ancêtres. Ils croient fermement en la présence de l'Être suprême qu'ils considèrent comme étant toujours proche des hommes.

Cependant, on peut douter de son assistance et s'adonner à d'autres formes d'adresses à des puissances supérieures capables d'apporter du bonheur, du succès, de la richesse etc. C'est souvent

10. Voir les commentaires sur les croyances culturo-religieuses des peuples de l'Afrique des Grands Lacs dans les Actes du colloque *Mythe et rites de Lyangrube*, Bukavu, UNESCO-CERUKI, 1979, 185 p.

là, le recours à la magie et aux autres forces occultes “Bulozi”, ne nécessitant pas une intercession de l’Etre suprême.

Le second domaine de l’univers religieux en Afrique interlacustre est le culte développé des esprits, “Abazimu”. Ceux-ci ont été des hommes et après la mort, leur “principe d’intelligence”, continue à exister mais sans vie.

Le “Muzimu” qui est d’une grande puissance intervient constamment dans le déroulement des événements concernant les vivants. Cette intervention est parfois bénéfique et souvent néfaste. Les vivants menacés ou frappés de malheur, consultent le devin qui a le pouvoir de discerner éventuellement l’esprit “Muzimu” qui est intervenu. Le vivant se décide alors de lui offrir des oblations plutôt symboliques accompagnées des paroles rituelles en vue de l’apaiser et de le rendre favorable pour lui-même et pour sa famille.

Le culte des esprits qu’on appelle “Kurherekera” à l’ouest du lac Kivu (Bushu et Buhavu), “Guterekera” au Rwanda, au Bwisha, au Buyira, au Buganda, au Bunyoro et même chez les Batoro, Kuterékera au Burundi, au Bufulero, au Buvira, au Buhunde, au Bwito, au Buha etc., se pratique au sein de la famille devant une petite hutte construite pour la circonstance. Les membres de la famille se placent à l’entrée de cette hutte où sont rassemblés également, certains objets du défunt, l’esprit à invoquer (sabres, bracelets, armes etc.). Les offrandes sont constituées généralement, de lait, de la bière ou des mets appréciés par le défunt, de son vivant. Elles peuvent varier selon que la famille organise un grand culte d’intercession pour toute la communauté ou une petite cérémonie pour un membre malade en réclamant une assistance. L’offrande sera donc constituée, pour le premier cas, d’un mouton et pour le second, d’une poule.

La fin de l’opération s’achève par la distribution de la bénédiction “Obwanga”. Chaque membre peut boire la bière préparée pour la circonstance ou se laver les mains et contourner les offrandes préparées afin de marquer par ce geste la communion de l’assistance avec les esprits. L’on vivifie ainsi l’union vitale entre les esprits et les membres vivants de la famille.

Le troisième domaine de l’univers religieux en Afrique interlacustre est le culte des héros divinisés. Il s’agit du culte rendu à

certain héros mythiques et même historiques (héros civilisateurs et héros fondateurs) qui ont marqué l'historicité de la société (début de la royauté, formation des sociétés lignagères ou claniques, etc.). Il s'agit des personnages divinisés décrits par les récits mythiques qui, en réalité, racontent une histoire sacrée relatant des événements qui ont eu lieu dans un temps primordial, le temps fabuleux des « commencements ».

Comme le dit Mircea Eliade :

Les mythes racontent comment grâce aux exploits des êtres surnaturels, une réalité est venue à l'existence, que ce soit la réalité totale, le cosmos ou seulement un fragment, une île, une espèce végétale, un comportement humain, une institution...

C'est donc toujours, le récit d'une création, un récit qui parle de ce qui est arrivé réellement, de ce qui s'est pleinement manifesté. C'est pour cette raison que les personnages des mythes reçoivent ainsi des caractères surnaturels qui font ressortir leur héroïsme dans la lutte de l'installation de l'ordre que vit la population. Le mythe révèle donc leur activité créatrice et dévoile la "sacralité" ou simplement, la "sur-naturalité" de leurs œuvres¹¹.

Certains héros mythiques reçoivent dans la région interlacustre, des cultes pathétiques qui les hissent au rang de "divinité". C'est le cas du culte, "Kubandwa", rendu au héros divinisé, "Lyangombe", dont les traditions font remonter les origines tantôt chez les Bacwezi du Kitara au Bunyoro (Buganda), tantôt chez les populations Bantu du Ndorwa au sud de l'Ouganda et même chez celles du Rwanda ancien. Il s'agit d'un culte initiatique visant le passage du stade de profane à celui d'initié, "Mandwa", à travers des rites de purification et d'apprentissage du langage des "Mandwa" pouvant conduire à la guérison des malades, à la protection de la famille ou du clan.

Les peuples de l'Afrique interlacustre recourent aussi aux alliances fraternelles et autres pactes de sang (Kunywana) afin de souder les relations entre les familles, les lignages ou les clans. Ces pactes interviennent souvent pour garantir les obligations issues des contrats fonciers ou pastoraux, pour perpétuer la solidarité entre les individus ou les peuples et même sécuriser les échanges

11. Mircea Eliade, *Aspects du mythe*, Paris, Gallimard, 1963, p. 15.

inter-régionaux à travers des contrats de non-agression. Ce genre de relations sont connues sous l'appellation de "Ebihango" et traduisent une réalité culturelle qui a permis et facilité le contact des peuples et le mélange des cultures.

A côté de ces richesses culturelles, il faut ajouter les richesses matérielles artistiques. Il s'agit des objets de l'art utilitaire, (artisanat et forge), dont on se sert pour les besoins de la communauté (produits de la forge utilisés pour l'agriculture, la chasse et le commerce, produits de l'artisanat pour les besoins utilitaires des familles et pour le commerce).

Il y a lieu de noter que la circulation des produits de la forge et de l'artisanat, dans la région interlacustre, s'est intensifiée à travers le développement des échanges commerciaux. Certains produits comme les houes, "Enfuka", principalement celles du Bushi (Enshikazi) reconnues pour leur solidité, les bracelets en fer (Nyerere) ou en cuivre (Miringa) et les bracelets en fibres végétales "Burhege, Butege", ont constitué des numéraires d'échange qui ont permis le développement des marchés locaux et inter-régionaux ainsi que le contact des peuples et des cultures¹².

3. Mouvements de populations et formation des Etats en Afrique interlacustre

La littérature historique classique fortement contestée sur le peuplement de l'Afrique interlacustre met en relief trois vagues successives de « migrations » ayant permis l'occupation humaine de la région.

Cette littérature fait des Pygmées "Batwa ou Barhwa", les premiers habitants de l'Afrique des Grands Lacs et leur donne des origines mystérieuses, mal définies. Ils sont présentés comme sortant de la grande forêt et même comme des sous-hommes ignorant toute organisation étatique et voués à la chasse et à la cueillette.

12. Mugaruka Bin Mubibi, « La circulation des produits de la forge et de l'artisanat au Bushi ancien. Leur rôle dans le développement du commerce dans la région interlacustre », communication au Colloque international sur les civilisations culturelles et matérielles des peuples des Grands Lacs et des régions environnantes, Bukavu, UNESCO-CERUKI, novembre 1982, 15 p.

Les “Bantu” sont considérés comme étant le groupe d’agriculteurs ayant supplanté les Pygmées et occupé les terres de la région. On leur donne des origines liées aux fameuses discussions sur les “grandes lignes des migrations” des populations “Bantu” en Afrique. Il s’agit des théories fort discutées par les linguistes, les anthropologues, les archéologues et autres historiens qui n’arrivent pas à s’accorder sur cette question.

Les avancées des recherches historiques remettent en question cette littérature qui fait venir les “Bantu”, considérés comme formant un groupe homogène au départ, du Nord-Ouest de l’Afrique. En effet les résultats des fouilles archéologiques entreprises dans bien des régions de l’Afrique centrale, orientale et australe, permettent aux historiens de privilégier aujourd’hui l’existence des foyers autonomes de peuplement dans ces régions et de récuser la théorie des vagues migratoires successives. Il est établi, certes, qu’il y a eu des mouvements permanents de contacts entre les peuples en Afrique, à travers les échanges culturels et commerciaux. Ces contacts ont eu des conséquences sur la vie sociale, politique, culturelle et économique. Ceci expliquerait actuellement, les traces d’une certaine parenté culturelle et surtout linguistique reconnue à ces peuples.

Il y a enfin, la théorie, fort dépassée aujourd’hui, de l’existence des peuples “hamites civilisateurs”, qui auraient permis l’éclosion de grands royaumes dans la région avec les migrations des “Bahima-Batutsi”. Le mythe hamite véhiculé par le pouvoir colonial pour asseoir sa politique de domination, selon la devise “diviser pour régner”, n’est plus admis dans la littérature historique de la région. Il est reconnu qu’il y a eu dans cette partie de l’Afrique, des mouvements de populations ayant installé quelques clans des “Nilotes” et “Koushites” qui ont réussi à se tailler une certaine parcelle d’autorité dans certaines régions comme au Rwanda ancien et au Burundi. Il ne s’agit donc pas des migrations organisées et bien structurées des peuples homogènes mais de l’arrivée de quelques familles qui, du reste, se sont mêlées aux populations rencontrées. Ceci est d’autant vrai puisque les Nilotes ont perdu leur langue d’origine et ont adopté la culture des populations Bantu trouvées sur place. Il est même inutile de leur attribuer le développement de l’élevage du gros bétail dans

la région car l'analyse des traditions orales permet d'obtenir des informations sur la pratique de l'élevage des vaches à petites cornes au Kivu oriental et même des vaches de la race "Nkore" au Rwanda ancien, avant l'installation des familles, des lignages ou des clans Batutsi.

3.1. L'histoire des Batwa et de leur civilisation

La présence des Pygmées (Batwa ou Barhwa) est signalée dans toute la région interlacustre où on leur reconnaît de grandes qualités de "potiers" et de "chasseurs".

Il faut distinguer deux groupes de Batwa. Le premier est celui de la forêt, c'est-à-dire les familles pygmées qui habitent les clairières de la forêt des bambous et les zones forestières de l'Afrique interlacustre où ils vivent dans des huttes regroupées en petits villages, formant un ensemble familial. Ces Pygmées de la forêt sont semi-nomades et pratiquent la chasse et la cueillette. On ne leur reconnaît aucune autorité politique solide, même si le chef le plus vieux de la famille exerce un certain pouvoir sur le groupe et demeure le "pater" et le "magister" de la communauté. Celle-ci respecte son autorité en tant que chef de sang de la famille mais aussi comme chef spirituel, grand prêtre, grand guérisseur et protecteur de ses enfants. C'est lui le "Daata" (le "père") et même le "Mukulu" (le "chef"), comme on le qualifie chez les "Barhwa b'emuzirhu", les Pygmées de la forêt du Bushi et du Buhavu¹³. Les vêtements des Pygmées sont en peaux de bêtes et en tissus d'écorces battues. Ils fabriquent des pots qui rejoignent la catégorie de la "dimple-based pottery" et ils ont un armement constitué en gros des flèches, des arcs et des lances. Ils trafiquent des objets divers en bois et de la vannerie contre des produits agricoles ou des objets en fer (pointes de flèches, fers de lances, couteaux, etc.). Ils excellent dans la musique et la danse, mais ils restent réfractaires aux aspects contraignants de l'administration. Ils fuient les impôts, le recensement, la scolarisation, les hôpitaux et préfèrent toujours leur vie forestière¹⁴.

13. G. Mugaruka Bin Mubibi, *Bashi et Bahavu...*, pp. 109-118.

14. Ruriho M.K., « Circulation des biens entre les Batwa et les Bahutu dans la zone de Rutshuru au Nord-Kivu », communication au Colloque international sur la civilisation matérielle et culturelle des peuples des Grands Lacs et des régions avoisinantes, Bukavu, UNESCO-CERUKI, 1982, pp. 6-12.

Le deuxième groupe est constitué des *Pygmées locaux*, appelés "Barhwa b'eka" au Bushi et au Buhavu. Ils vivent en symbiose avec les populations Bantu et remplissent certaines fonctions rituelles à la cour. Ils pratiquent l'agriculture et l'élevage du petit bétail. Ils disent appartenir à des clans autonomes dont les principaux chefs sont reconnus comme représentant un certain pouvoir politico-social et comme anciens propriétaires des terres de la région.

Les Pygmées de l'Afrique interlacustre sont facilement identifiables car ils présentent certaines particularités anthropologiques propres. En effet, malgré les quelques métissages reconnus aux Pygmées vivant en symbiose avec les autres populations de la région, les Batwa sont majoritairement de petite taille (entre 1,30 et 1,50m) et ont des pommettes saillantes. Leurs cheveux sont crépus, ils ont le nez épaté, une grosse tête, des lèvres minces et des glandes sudoripares très nombreuses. Ils gardent aussi certaines spécificités de leur civilisation d'origine, à savoir la chasse, la fabrication des pots et l'usage d'un dialecte difficile à comprendre, comportant cependant certains mots des parlers de la région¹⁵.

3.2. Les traditions du "Kitara" et la formation des Etats dans la partie septentrionale de l'Afrique des Grands lacs (régions du lac Albert et de la vallée de Semliki)

Les territoires concernés par cette étude sur les traditions du Kitara, sont compris géographiquement, dans l'étendue des terres du Bunyoro, du Butoro, du Buyira, du Nkore, du Buganda et du Busoga. Ces traditions ont été étudiées à fond par C.A. Buchanan dans sa thèse de doctorat en Histoire. (*The Kitara complex. The historical traditions of western Uganda to the Sixteenth century*, PHD Thesis, University of Indiana, 1974).

Dans ses analyses, C.A. Buchanan présente trois phases concernant l'occupation humaine de la partie septentrionale de l'Afrique des Grands Lacs. Il s'agit de l'installation des Batembuzi, des Bacwezi et des Babito. Il faut déjà signaler que, dans son étude,

15. Pierre Colle, *Essai de monographie des Bashi*, Bukavu, CELA, 1971, pp. 70-76. Gaspard Bin Mubibi Mugaruka, *op.cit.* ; pp. 113-118. P. Schebesta, *Les Pygmées*, Paris, Gallimard, 1940, pp. 2-30. Armand Hutereau, " Les Négrilles de l'Uélé et de l'Ubangi" in *Congo*, T.14, (avril 1924), pp. 490-499.

Buchanan a privilégié ces trois clans formés essentiellement des Nilotes et Koushites. Il oublie les clans Bantu et les familles Batwa qui ont pourtant révolutionné l'histoire de la région. Pour lui, les migrations de l'ensemble des populations de la région peuvent être renvoyées à des périodes allant de 722 à 1200 de l'ère chrétienne. Il s'agit, selon lui, des migrations en provenance du Soudan central qui auraient permis l'installation "prioritaire" des Batembuzi, Bacwezi et Babito.

Actuellement, et compte tenu des études de Christopher Ehret, cette théorie qui privilégie les principales dynasties cheffales de cette partie de l'Afrique est remise en question¹⁶. En effet, l'analyse des traditions historiques des principaux peuples de la région apporte une lumière sur l'histoire des premiers clans, de "langues Bantu", qui sont venus de l'ouest du lac Albert et qui ont occupé toutes les terres situées au sud du Nil. Il s'agit des agriculteurs-pasteurs qui pratiquaient la culture du sorgho, de l'éleusine ainsi que l'élevage du gros bétail. Il est aussi établi que les Batembuzi constituent l'un des plus anciens groupes Bantu et dont l'installation dans la région peut remonter à des périodes antérieures au X^e siècle après Jésus-Christ. Cette période d'installation des Batembuzi est appelée par certains chercheurs, "Période de règne des dieux", car elle est décrite à travers des récits mythiques qui reviennent sur l'historicité de leurs "rois-dieux". Dans le Bunyoro par exemple, les traditions orales livrent des informations sur les "Rois-pionniers Batembuzi", appelés "Abakama-Abatembuzi", qui étaient au nombre de 19 et qui ont été à l'origine de la formation des Etats de la région. Dans le Nkore, ils sont au nombre de 4 dont 3 sont considérées comme étant des esprits ancestraux auxquels les futurs rois Bacwezi rendaient des cultes pathétiques. Il s'agit des héros Hangi, Kazoba et Nyamuhanga qui, d'après K.T. Mashauri, sont d'origine Bayira, et donc des rois Bantu¹⁷. Ce sont ces héros historico-mythiques d'origine "Bayira" qui sont

16. Christopher Ehret, "Cattle Keeping and milking in Eastern and Southern african history. The linguistic evidence" in *J.A.H.* 8-1 (1967), pp. 1-17. Id. "Partners of Bantu and central Sudanic settlement", in *central and Southern Africa. Ca 100 BC to 500 AD* " in *Transafrican Journal of History*, 3-1 (1973), pp. 1-71.

17. Kule Tambite Mashauri, "Organisation étatique des Yira et son origine", in *La civilisation ancienne des peuples des Grands Lacs*, Paris, Karthala, 1981, pp. 160-172. Id. "Qui sont les Yira : Nande ou Kondjo ? Histoire d'une perte d'identité" in *Zaire-Afrique*, 22, 168 (octobre 1982), pp. 76-80.

cités comme ayant fondé les principaux Etats de la région. Cette réalité est contenue dans les traditions de la chefferie Bugangaizi qui citent l'ancêtre Hangi comme étant le fondateur du clan cheffal "Bagabu" ou même des Bayaga, appelés aussi Basehe, qui forment un clan cheffal Bantu pré-Bacwezi, qui aurait émigré de la vallée de la Semliki et qui aurait révolutionné, culturellement et matériellement, les premiers Etats claniques Bayira, Batoro et Banyoro. Il s'agit des agriculteurs-pasteurs qui pratiquaient l'élevage des vaches à longues cornes et qui ont découvert et exploité les salines de Kibiro sur les rives du lac Albert¹⁸.

Un autre clan, les "Basita", l'un des clans les plus représentatifs et les plus peuplés de la région interlacustre, est rattaché au héros "Sita", fondateur de l'un des clans Bugisu, le clan "Abandega" du Buganda et du Busaga, aux Baswaga du Bukondjo et aux Byabashita du Kibale. Ce clan occupe aussi une place significative dans les traditions des Etats du Bunyankore, du Kiziba et du Buhaya où il est associé à une forme plus ancienne de chefferie et où l'on dit qu'il aurait précédé les Basita. La conquête du pouvoir par les Basita et leur dispersion à travers une région très étendue seraient dues, d'après leurs traditions orales, au fait qu'ils connaissaient la métallurgie du fer. Le toponyme "Mbale" ou "Kabale" qu'on rencontre dans le Mwenge, le Bugisu (Uganda), le Nord-Ouest de la Tanzanie et l'Ouest du Kenya, est lié, selon les traditions historiques de ces contrées, à la présence des Basita. Il faut noter que ce toponyme "Kabale", déformé en "Kabare" par la colonisation au Congo belge, garde le même sens à l'ouest du lac Kivu où il est même devenu un anthroponyme dynastique, porté par plusieurs Bami du Bushi après la prise du pouvoir par le N'naBushu Kabale-Kaganda (ca 1490-1522). Celui-ci avait sa cour principale à Bugobe dans le Buhaya comprenant toute la partie nord du Bushi. Ce toponyme rappelle aussi le "Buhaya" de la Tanzanie ancienne¹⁹.

L'histoire de la formation des Etats, dans la partie septentrionale de l'Afrique orientale, tourne autour des relations qu'il y a à

18. Kule Tambite Mashauri, "Qui sont les Yira...", pp. 76-80.

19. Gaspard Bin Mubibi Mugaruka, « Traditions orales et Histoire des Bami du Bushi. La généalogie des Bami-Baluzi », Communication à la journée d'hommages dédiée à feu le N'nabushi XXIX, le Mwami Désiré KABARE RUGEMANINZI II, Kinshasa, le 27 août 2024, 12 p.

établir entre les Batembuzi, les Bacwezi et les Bahima. Les traditions orales établissent des liens solides entre les Batembuzi et les Bacwezi. Elles démontrent que l'éclosion des Etats dirigés par des rois Bacwezi débute par une organisation historique renvoyée à la période des "temps mythiques" au cours desquels des "Rois pionniers", des "Rois-dieux" ou, tout simplement, des héros "Abakama Batembuzi", jouent un rôle primordial dans la fondation de la royauté. Ces héros reçoivent la même considération que les Bacwezi qui ont marqué la contrée par leurs œuvres civilisatrices, depuis les origines et à travers leurs migrations dans l'Ouest de l'Ouganda et surtout dans la vallée de la rivière Semliki au Nord-Kivu. Des historiens comme R. Olivier soutiennent que l'empire Bacwezi a été fondé à la suite d'une incursion des pasteurs « Bahima » sans chercher à déterminer clairement les problèmes des origines de ceux-ci. En effet, la littérature classique, en vogue à l'époque coloniale et autour des années 60, faisait croire qu'ils étaient originaires du Nord-Est, probablement, du Sud de l'Ethiopie²⁰.

Aujourd'hui, certaines études poussent à conclure que ces populations pourraient être arrivées plutôt du Sud. En effet, dans une étude sur l'influence culturelle exercée par les Kushites méridionaux en Afrique interlacustre, Christopher Ehret estime que comme ces populations (Kushites méridionaux) ont continué, jusqu'à une date tardive, à jouer un rôle important dans la partie Sud de la région des lacs, cela incite à formuler une hypothèse interpellatrice. La culture des pasteurs Batutsi et Bahima, de l'époque moderne, qui se rencontre principalement dans cette même zone, tirerait son origine de celle des Kushites méridionaux et ils seraient donc venus de l'Est plutôt que du Nord²¹. Ces études font aussi remonter l'infiltration des Bahima dans la région entre le XIII^e et le XIV^e siècles. On pense que cette infiltration a été suivie d'une période d'instabilité durant laquelle les Bahima et leurs alliés, parmi les premiers occupants, constituèrent peu à peu

20. Roland Oliver, "A question about the Bacwezi" in *Uganda Journal*, 17 (1953) 2, pp.135-137. Id., "The traditional histories of Ankole, Buganda and Bunyoro" in *J.R.A.I.*, 85 (1955) 1-2, pp. 111-118. Id., "The problem of the Bantu expansion" in *J.A.H.*, 7 (1966) 3, pp. 361-376.

21. Christopher Ehret, *Lacustine history and Linguistic evidence. Preliminary considerations*, Los Angeles, UCLA Seminar Paper, 1974.

une aristocratie par rapport à la population formée d'agriculteurs. Ils établirent, vers le XIV^e siècle, une organisation étatique assez peu structurée.

Cependant, d'autres études font état de la suprématie antérieure des Bacwezi : des chefs locaux ont réussi, en effet, à s'imposer dans la région à la suite des changements économiques et même démographiques. Ce sont eux qui ont créé l'empire du Kitara, à partir de la petite chefferie de Bugangaizi ; ils se sont dispersés sur les terres du Bunyoro, de l'Ouest du Buganda, du Butoro, du Nord du Kigezi, des îles Sese, du Bunyankore, du Kiziba, du Karagwe, de la partie Nord-Est du Rwanda et d'une partie du Kenya occidental. Ces Bacwezi – qui ne sont ni des Bahima ni des Luo – ont constitué une aristocratie Bantu qui s'est formée dans l'Ouest de l'Ouganda. Ils ont instauré, dans la région des Grands Lacs, des structures centralisées avec une organisation assez lâche, mais qui avaient des richesses économiques considérables (sel, bétail et fer). Parmi les chefs les plus populaires de ces principautés Bacwezi, on peut citer Ndahura et son fils Wamara dont le règne, situé entre 1371 et 1398, a été marqué par l'arrivée de plusieurs groupes d'immigrants parmi lesquels on peut citer : Les Jo-Oma (un groupe Bahima), des clans de langue Bantu venus de l'est, des envahisseurs venus du sud qui étaient sans doute des éléments avancés du clan "Abashambo" et enfin, des Luo qui sont venus du Nord du Nil.

L'arrivée massive des familles « Bahima et Luo » a provoqué une désintégration du Kitara qui est devenu un Etat hétérogène, peu structuré du point de vue ethnique et linguistique. Elle a provoqué aussi de nombreux conflits politiques qui ont abouti à la chute de l'aristocratie Bacwezi et à son remplacement par de petits Etats claniques dont les Etats Luo-Labito du Bunyoro-Kitara, du Kitangwenda et du Kiziba. Plus au sud, il y aura la naissance des Etats Bahima-Bahinda du Karagwe, du Bunyankore, de Kyamutwara, de l'Ihangiro et même du Gisaka. C'était aussi le début d'une lutte acharnée entre les Luo et les Bahima (Babito et Bahinda). Les Luo qui ont commencé leurs infiltrations dans la région à partir du sud du Soudan, entre 670 et 1074 après Jésus-Christ, se sont constitués en des communautés souvent métissées. Un groupe vivait près des monts Agoro (N.O. de l'Ouganda), un

autre le long du Nil, au nord du lac Albert au triangle de Pakwac, un troisième entre Nimule et Shambe (Baar) sur le Nil blanc au sud du Soudan tandis que les ancêtres des Joka-Jok, étaient installés quelque part au sud des monts Agoro. C'est au sud, au Bunyankore et au Bunyoro, où l'on va retrouver des Etats centralisés dont le pouvoir était entre les mains d'une dynastie cheffale ayant réussi à s'assurer l'allégeance des anciens chefs de clans²².

3.3. L'entre-lac Edouard et le Nord-Ouest de la Tanzanie : les traditions du complexe Ruhinda

Cette partie de l'Afrique interlacustre comprend les territoires actuels du district de Kigezi, au Bunyankore et du district de Bukoba en Tanzanie, ainsi qu'une partie du Burundi et du Rwanda. C'est dans ce complexe qu'ont évolué, dans le temps et dans l'espace, le Bunyankore, les Etats Bahaya du Karagwe, de l'Ihangiro, du Kiyanja, du Buzinza et du Kyamutwara ainsi que certaines parties du Rwanda ancien, comme le Ndorhwa. Les populations de cette partie partagent un passé historique commun. C'est dans cette zone qu'il y a une influence des pasteurs Bahima-Batutsi et où l'on rencontre les clans suivants : Basita, Bagahe, Basigi, Bazigaba, Bakimbiri, Bashambo, Baitira, Batsyaba, Bagyesera, Baishekatwa, Bangura et Babanda.

Il s'agit des anciens clans qui se sont dispersés dans toute la région où, ce sont surtout les plus grands qui avaient tendance à constituer des chefferies à populations mêlées plutôt que des groupes de parenté exogamique. Il y a eu aussi un métissage très marqué dans la région, surtout avec les clans Bahima dont les membres se sont unis à ceux appartenant à des clans Bantu et d'autres, à des familles Batwa et vice-versa. Il en est résulté une certaine homogénéité culturelle marquée essentiellement par le fait que les populations de cette région, issues de ce métissage, parlent le Kikiga, le Kihororo, le Kinyankore ou Kinyambo (parlèrent étroitement apparentés) ainsi que le Kinyarwanda. C'est aussi dans cette zone que s'est fait sentir l'expansion politique et même culturelle du Rwanda ancien.

Les traditions historiques des populations de cette région reviennent sur les relations entre les Batwa, les Bantu et les Bahima-Batutsi

22. Ronald R. Atkinson, "The tradition of the early kings of Buganda : Myth, History and structural analysis", in *History Africa*, 2 (1975), pp. 17-59.

et qui se poursuivent jusqu'aujourd'hui. Les Batwa sont présentés comme d'excellents chasseurs d'éléphants, de buffles et d'autres bêtes sauvages, ils auraient des origines mystérieuses et sont considérés comme autochtones de la forêt où les agriculteurs les ont refoulés. Il s'agit des membres des clans Bantu en provenance du Sud et de l'Ouest. L'on parle ici des membres des clans Bantu anciennement établis dans la région, comme les Barenge, les Basigi ou les Bahanda qui pratiquaient la culture du millet, du sorgho, de l'igname et même des colocases. C'était aussi des forgerons qui connaissaient déjà l'élevage²³.

La famille était l'agrégat social de base dans la région mais l'autorité du chef de clan (ancêtre éponyme, ancêtre fondateur ou ancêtre le plus vieux, en vie) était respectée. C'est cette organisation qui a conduit à l'éclosion des Etats claniques souvent hétérogènes, au sein desquels on trouvait des personnes qui se joignaient au clan (immigrants) afin de s'assurer une certaine protection ou d'autres qui devenaient membres par alliance.

Chaque clan avait son territoire et son chef portait le titre de "Mwami" ; celui-ci jouissait d'un pouvoir politique et religieux. C'était le "Muhinza", c'est-à-dire le "faiseur de pluie", le responsable du bien-être de la population, du bon état du bétail et des récoltes. Ces Rois-magiciens avaient des tambours de règne et ils ont inauguré, dans la région, de nouvelles structures d'Etats centralisés, dirigés par des dynasties cheffales exerçant un pouvoir fort sur les anciens chefs des Etats claniques. De tels Etats ont été formés, notamment, au Rwanda avec les Barenge, dans le Bunyankore et le Karagwe avec les Bahaya avant que les Bahinda ne prennent le pouvoir ; dans l'Est du Rwanda avec les Bazigaba (qui ont créé l'Etat du Mubari dirigé par le Muhinza Kabeiya qui avait un tambour royal ("Sera") avant la conquête des Batutsi-Banyiginya, les Baishekatwa dans l'Ouest de l'Ouganda qui étendaient leur pouvoir jusqu'au Busongora au Rwanda méridional²⁴.

23. Alexis Kagame, "La documentation du Rwanda sur l'Afrique interlacustre des temps anciens" in *La civilisation ancienne des peuples des grands lacs*, Paris, ed. Karthala, 1981, pp. 300-330. Jean Hiernaux, "Notes sur une ancienne population du Rwanda-Urundi, les Runge" in *Zaire*, X, 4 (1956), pp. 351-360.

24. Jean Hiernaux, art. cit., pp. 351-360. Alexis Kagame, art. cit., pp. 300-330.

Les traditions de la région ne parlent pas des vagues migratoires dans l'explication de la cohabitation entre pasteurs Bahima-Batutsi et agriculteurs Bantu. Elles reviennent sur l'installation des familles Bahima-Batutsi qui était suivie par une intégration au sein de la société à travers le raffermissement des contrats matrimoniaux et économiques solides. Cela a favorisé, dans certaines régions comme au Rwanda central, l'émergence des seigneuries Batutsi et, plus tard, l'apparition de l'Etat Banyiginya-Batutsi.

Il n'est pas indiqué de chercher à coller l'attribut "pasteurs" aux seuls Bahima-Batutsi car les traditions de la région prouvent à suffisance que les premiers clans Bantu, installés dans l'entre-lac Edouard et le Nord de la Tanzanie, pratiquaient l'élevage du gros bétail à côté des travaux de la terre. Il est aussi erroné de présenter les Bahima-Batutsi comme des conquérants car les traditions orales de la région privilégient le côté "coexistence pacifique" qui a caractérisé, au début, les contacts « Batutsi-Bantu-Batwa » et même la "formation de la royauté au Rwanda central" où les Batutsi-Banyiginya ont pris le dessus vers le XII^e ou le XIII^e siècle après Jésus-Christ. La cohabitation entre les différents groupes a existé dans cette région. Les traditions historiques insistent même sur le fait que dans certaines zones, ce sont les clans d'agriculteurs Bantu qui ont constitué les premières dynasties cheffales de la région.

Il faut cependant reconnaître qu'il y a eu, en Afrique des Grands Lacs, cette installation tardive de quelques familles appartenant à des groupes de pasteurs Nilotes et Kushites qui ont, avec le temps, formé des clans ayant révolutionné le pouvoir politique au Karagwe, au Banyankore, dans l'Ihangiro et au Kiziba. Il s'agit des regroupements de Bashambo, Basita et Bahinda :

- Les Bashambo, venus du Nord, se sont établis au Ndorwa et au Nord-Est du Rwanda avant de se disperser vers le Nord et vers l'Est, dans le Banyankore et le Kigezi oriental. Il s'agit probablement des Bahima qui sont arrivés chez les Bacwezi.
- Les Basita se sont dirigés vers le Nord en partant du Karagwe. Ils ont exercé une influence politique certaine

au Karagwe et dans le Bunyankore en tant que représentants du pouvoir Bacwezi.

- Les Bahinda ont, quant à eux, une origine très controversée : dans le Bunyankore, les traditions orales font d'eux des descendants des Bacwezi en partant de leur ancêtre Ruhinda, appelé aussi “ fils du Mukama Wamara, chef des Bacwezi”.

Luc de Heusch pense que les Bahinda étaient des Nilotes qui ont réussi à orienter les guerriers Bacwezi, conduits par le héros Wamara, au Bunyankore. Les Bacwezi fuyaient les infiltrations « Luo » au Karagwe où les descendants Bahinda étaient déjà installés. Selon lui, c'est ce groupe « Luo » qui a inauguré, après la fin de l'hégémonie « Bacwezi », une série de dynasties au Karagwe, au Kyamuterwa, au Bunyankore et dans l'Ihangiro²⁵.

S.R. Karugire pense, quant à lui, qu'il est aberrant de confondre les Luo et les Bahinda qu'il considère comme étant des autochtones Bacwezi²⁶.

D. Denoon soutient que Ruhinda était un Mugesera du Gisaka car, dit-il, « les Bagesera et les Bahinda ont le même totem (un singe). Les Bafumbira et les Batoro appellent le Bunyankore, “Bugesera”, c'est à dire, royaume des Bagesera. L'ethnonyme “Bahinda” serait donc, l'appellation locale des Bagesera qui ont dominé le Bunyankore occidental et le Kigezi oriental jusqu'à la fin du XVII^e siècle et qui ont étendu leurs incursions vers le Nord jusqu'au Busongora et à Mwenge ». Pour lui, il s'agit d'un groupe pastoral dominant plutôt que d'un groupe d'aristocrates agriculteurs²⁷.

J. Nyakatura rend compte d'une manière satisfaisante de l'origine de Ruhinda. Il dit que celui-ci aurait été un riche pasteur Muhima, vivant à l'époque du Mukama Wamara. Il devint un personnage important à la cour des Bacwezi où il fut nommé chef des troupeaux. Quand Kagoro fit son coup d'Etat, Ruhinda emmena une

25. Luc de Heusch, *Le Rwanda et la civilisation interlacustre*, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 1966.

26. Samwiri Rubaraza Karugire, *A history of the Kingdom of Nkore in Western Uganda to 1896*, Oxford, Clarendon press, 1971.

27. D. Denoon, *Migrations and Settlement in South-West Uganda*, Seminar paper Makerere University, 1972, 13 p.

partie des troupeaux royaux au Karagwe où d'après les traditions locales, ils reçurent, lui et ses partisans, l'honneur d'avoir introduit les vaches à longues cornes. Aussi, les dynasties cheffales du Buzinza, Kyamutwara, Karagwe et Bunyankore prétendent-elles descendre des fils de Ruhinda dont l'arrivée dans la région du Karagwe est renvoyée par B.A. Ogot entre 1405 et 1447 après Jésus-Christ²⁸.

Cette arrivée au Karagwe aurait été suivie par une prise de pouvoir facilitée par la richesse "bétail" dont se serait servi le héros Ruhinda pour supplanter la dynastie cheffale locale et inaugurer une politique de conquête d'autres régions, notamment le Bunyankore jusque-là contrôlé par le clan Banyangwe. C'est dans cette région que fut forgé le "Mythe Ruhinda" qui visait à légitimer son pouvoir en lui donnant une origine Bacwezi. Le Bunyankore fut laissé à son fils Nkuba alors qu'au Kyamutwara, Kashare, représentant du pouvoir Bacwezi de Wamara, fut tué et remplacé par un autre de ses fils, Nyarubamba.

Dans l'Ihangiro, après avoir écrasé la résistance des Bayango fidèles aux Bacwezi, il installa au pouvoir son plus jeune fils, Ruhinda. Au Buzinza, il déposa Nshashame et plaça un autre de ses fils. Ces régions vont, après sa mort, constituer une mosaïque d'Etats Bahinda, avec des souverains indépendants les uns des autres qui prendront le dessus dans la région, après la chute du Kitara. Ainsi vont se constituer, dans le Nord-Ouest de la Tanzanie, des Etats « Bahinda » suivants : Ihangiro, Kyamutwara, Kiziba et Karagwe. Au Sud-Est du Rwanda, on aura le Gisaka et enfin, l'Isingiro dans le Bunyankore en Ouganda²⁹.

3.4. Les mouvements de population autour des lacs Kivu et Tanganyika : la formation des Etats au Rwanda, au Buha, au Burundi, au Bushi, au Buhavu, au Buhunde, au Buvira et au Bufulero

Les traditions orales des régions situées autour des lacs Kivu et Tanganyika reviennent aussi sur l'antériorité de la civilisation des Pygmées "Batwa" ou "Barhwa". Ceux-ci vivaient de la chasse

28. John W. Nyakatura, *Abakama ba Bunyoro-Kitara : The Kings of Bunyoro-Kitara*, Garden city, Anchor Press, 1973, 296 p. Benthwell Allan Ogot, "La région des Grands Lacs..." pp. 543-570.

29. Benthwell Allan Ogot, *ibid.*, pp. 543-570.

et de la cueillette dans la forêt et s'adonnaient aux activités liées à la céramique et à la vannerie. Ils commerçaient avec les agriculteurs-pasteurs installés après eux sur les terres de l'entre-lacs Kivu et Tanganyika. Ils leur offraient des peaux, de la viande de chasse, des pots et des vans en échange du sel et des objets en fer.

Ce sont ces agriculteurs-pasteurs qui se sont mis à défricher la forêt pour créer des établissements permanents et qui ont organisé et développé la culture du sorgho, de l'éleusine et de l'igname. Ils connaissaient l'élevage et même l'apiculture.

Les traditions historiques de la région excluent toute idée de "migration des groupes organisés et structurés" ayant concouru à la formation des Etats. Elles privilégient l'installation progressive des familles, de part et d'autre des lacs Kivu et Tanganyika et elles insistent sur l'éclosion des relations familiales pour expliquer les transformations socio-politiques ayant conduit à la naissance des Etats dans la région³⁰.

D'après les traditions orales, au début de toute organisation étatique, quelques familles s'imposaient sur les autres, par des procédés pacifiques ou par des conquêtes guerrières, jusqu'à évoluer vers la formation de petits Etats claniques qui, dans la suite, atteignaient le stade de grands Etats à la tête desquels se trouvaient des "Bami" dont l'autorité s'exerçait sur l'ensemble des terres appartenant à plusieurs clans.

Cette évolution, observée dans presque tous les Etats entourant les lacs Kivu et Tanganyika, passait par 5 étapes :

1. Un homme appelé "ancêtre" arrive et s'installe avec ses enfants, sur une colline non peuplée. Il se met à délimiter un vaste territoire qui constitue son domaine à défricher, non seulement pour le présent, mais encore pour les générations à venir. L'espace ainsi occupé est mis en valeur par tous les membres de la famille restreinte, un petit groupe appelé au Rwanda et au Burundi "Inzu" et à l'ouest des lacs Kivu et Tanganyika", Mulala". C'est, en quelque sorte, une résidence pour la famille nucléaire dont le "père" est le seul chef et responsable.

30. Gaspard Mugaruka Bin Mubibi, *Bashi et Bahavu...*, pp. 109-368.

2. Après un temps, la famille s'élargit et le territoire est alors habité par plusieurs lignages mineurs. Nous avons ici l'ancêtre et toute sa descendance. Ses fils en vie sont automatiquement les chefs de différents lignages mineurs. S'ils sont morts, chaque lignage a pour chef, soit l'aîné des petits-fils de l'ancêtre, soit un autre de ses petits-fils que le père a désigné avant sa mort. Le territoire est généralement dirigé par l'aîné de la branche "aînée" de tous les lignages, reconnu pour ses mérites (sens de l'équité, dévouement, génie et bravoure guerrière, etc.), possédant quelquefois une certaine capacité magico-religieuse qui apprivoise le « naturel » ainsi que le « surnaturel », et qui lui permet de servir efficacement d'intermédiaire entre les vivants et les morts de son groupe. A l'est des lacs Kivu et Tanganyika ce chef est appelé "Umutware w'inzu" alors qu'à l'ouest, il est désigné par le terme, "Omukulu w'omulala". C'est le chef, ici, de la famille élargie, "Mulala".
3. Le territoire devenant de plus en plus petit pour accueillir tous les membres des familles élargies (lignages mineurs et majeurs), certaines familles se détachent du groupe et vont occuper des terres vacantes ailleurs. Le sous-clan prend petit à petit naissance ; il résulte de l'extension ou de l'évolution du lignage majeur appelé à l'est des lacs Kivu et Tanganyika "Umulyango" dirigé par le "Umukuru w'umulyango". La réunion des sous-clans "Ishyanja" va former le clan "Uboko" dont le chef est un ancêtre très éloigné. A l'ouest des lacs, chez les Bahunde, Bahavu, Bashi, Bifulero et Bavira, le sous-clan et le clan sont désignés par les mêmes termes 'Ishanja', "Obuko". Chez ces peuples, les descendants semblent le plus souvent liés directement à l'ancêtre dont l'appellation clanique véhicule le nom.
4. Le clan ainsi constitué s'étend sur plusieurs régions ou collines dont l'autorité est reconnue à l'ancêtre ou à son successeur. Celui-ci règne sur les chefs des sous-clans, les "Bakulu b'emilala" à l'ouest des lacs. Cette structuration débouche sur l'organisation d'un Etat clanique dont les habitants, les membres du clan, sont unis par les liens consanguins étroits. Ensemble, ils luttent pour l'indépendance de leur territoire.

5. La dernière étape est liée à l'expansion du "phénomène clanique" ou à la volonté d'un clan de soumettre d'autres. C'est après cette politique de conquête que l'Etat clanique du départ perd son sens initial et devient un Etat extra-clanique. Le clan ne renferme plus alors un sentiment de cohésion car ses membres sont maintenant dispersés et n'habitent plus nécessairement sur un même site. Il n'est plus en ensemble homogène et cède sa place à un "Etat hétérogène", un pays ou selon l'expression propre aux peuples de la région, à un "Cihugo" (kihigu) dont le chef, le "Mwami", reste le plus fort des chefs de clans qui s'est imposé sur les autres ou qui a gagné leur confiance en obtenant d'eux, une cession de pouvoir³¹.

Les Etats qui se situaient entre lacs Kivu et Tanganyika ont presque tous suivi ce cheminement dans leur évolution. La formation des grands ensembles étatiques que les colonisateurs belges et allemands ont trouvé en pleine expansion au XIX^e siècle résulte de la mise sur pied d'une politique de grandes conquêtes, œuvre de quelques dynasties ayant d'une façon ou d'une autre, usurpé, conquis ou reçu par cession, le pouvoir jadis reconnu à leurs anciens maîtres, les Bami ou "Bakulu b'emilala".

Au Rwanda par exemple, des clans pré-Banyiginya comme les Basinga, Bazigaba, Bagesera, Babanda, Bacyaba, Bongera et Benengwe ont réussi à créer des Etats claniques fortement centralisés. Les Basinga ont occupé presque tout le Rwanda occidental et ont formé la dynastie cheffale "Barenge" qui a élaboré un système complexe de monarchie rituelle avec un corps de spécialistes des rites ("Abatege") prétendant descendre de Nyabutege, l'inventeur du rituel du tambour royal dans la région. Les Barenge sont décrits par les traditions orales du Rwanda comme ayant précédé les Bahutu et excellé dans la fabrication des types divers de pots et dans la métallurgie du fer.

Les fouilles archéologiques, entreprises par J. Hiernaux et E. Maquet au Rwanda et au Kivu, ont permis de situer leurs civilisations dans le temps, vers le III^e siècle après Jésus-Christ. Ils étaient fortement implantés dans le Bugoyi et le Kanage et auraient constitué une communauté Bantu (Bahutu) et non Nilote (Batutsi).

31. *Ibid.* pp. 28-30.

Les Basinga ont étendu leur civilisation à l'ouest du lac Kivu et principalement dans l'île Idjwi où leurs frères, les Banyalenge, ont créé un Etat dans la partie nord. Dans cette région, un clan, celui des "Bwoози", se dit descendre d'eux et occupe aussi les villages Busobe et Kola où l'on retrouve quelques familles qui préfèrent qu'on les appelle "Banyalenge". Les Bwoози se disent aussi "Basobe" ou "Banyankola" et acceptent leur appartenance à l'ensemble clanique "Banyalenge" tout en ajoutant que leurs ancêtres sont venus de Rinkora au Rwanda où leurs frères sont appelés "Basinga".

Les Banyalenge ont réussi à défaire les quelques chefs de clans pygmées "Barhwa" et pré-Bantu (Bashanja et Bashangwa) comme Nyamusisi et Mwiko sur l'île Idjwi. Leur chef, Nyamuhiva, va y organiser l'un des premiers Etats Bantu de la région, en partant de la forêt de Musisi jusque dans la région de Camahiri avant qu'ils ne se retirent sous la poussée des clans Bantu Banyambiriri et Balega, dans les régions de Busobe et Nkola, au nord de l'île³².

Dans l'Est du Rwanda, les Bazigaba vont créer l'Etat du Mubari, alors que leurs cousins Bagesera gouvernaient le puissant Etat du Gisaka au Sud-Est et, sans doute, toute la région du Bugyesera. Le Gisaka a réussi à conserver son indépendance jusqu'au XIX^e siècle, période au cours de laquelle il a été conquis par les Banyiginya-Batutsi.

Les Bagesera ont aussi créé d'autres Etats dans le Nord-Ouest notamment le Bushiru et dans le Sud-Ouest, le Busozo, alors qu'à côté de cet Etat, un originaire du Bushi, Kabinja, organisera le Bukunzi qui restera indépendant jusqu'à l'anéantissement, en 1930, du N'naBukunzi Ndangano, le dernier roitelet de cet Etat, par le pouvoir colonial belge³³.

Au Buhunde, ce sont les clans Bashali et Banyungu qui vont constituer les premiers Etats Bantu de la région alors qu'au Buhavu continental, les Banyehya, après avoir évincé les Pygmées Barhwa, vont créer des Etats à Irhambi et à Kalonge. Ngajakafeke et Kaja sont considérés comme étant les premiers Bami Banyehya alors

32. Jean Hiernaux & Emma Maquet, "Un haut fourneau préhistorique au Buhunde (Kivu-Congo Belge)" in *Zaire* V,6 (1954), pp. 615-619. Jean Hiernaux, "Notes sur une ancienne population du Rwanda-Urundi, les Reenge" in *Zaire*, X, 4, (1956), pp. 351-360.

33. Emmanuel Ntezimana, "L'arrivée des Européens au Kinyaga et la fin des royaumes hutu du Bukunzi et du Busozo" in *Etudes rwandaises*, XIII, 9 (Juin 1980), pp. 1-29.

que leur descendant, Mushingi Ntashingishirwa, est le Mwami qui a étendu le pouvoir des Banyehya au Sud vers le Bushi.

Au Bushi, ce sont surtout les clans Balega, Barhungu, Babofa, Barhanga et Banyacivula qui vont ériger les premiers Etats Bantu de la région notamment, au Buhaya, à Luhwindja et à Kaziba. Au Buhavu (continental et à Idjwi), la formation des Etats a été l'œuvre des clans Banyambiriri et Balega qui ont étendu leur pouvoir jusqu'au Burhembo et au Buhunde (Cishari et Kacuba).

Ce sont ces Etats qui constitueront les ensembles Bashi et Bahavu organisés par les Baluzi, les Bahande et Basibula, membres des dynasties cheffales appartenant à des clans Bantu (Banyamwoca, Bahande et Basibula), entre le X^e et le XII^e siècles.

Au Bufulero, ce sont les Bahamba qui avaient supplanté les Barhwa et qui ont érigé, dans l'Ouest de la rivière Rusizi, un Etat calqué sur le modèle du "Bwami" du Bushi. Au Buvira, ce sont les clans Bantu, "Banjoba" et "Basanze" qui vont refouler les Batwa en érigeant, sur la rive nord-ouest du lac Tanganyika, des civilisations d'agriculteurs-pêcheurs, à la suite du recul des populations Babwari et Bafulero jusqu'au-delà de la rivière Kambekulu.

Cette zone, transformée par les Banjoba et les Basanze, sera conquise entre le XII^e et le XIII^e siècles, par les Banyalenghe, un clan Bantu fondé par Lenghe, l'initiateur du "Bwami" et de la culture agro-pastorale dans la région. Il s'agit là d'un clan qui s'est constitué dans le Bufulero et qui a étendu les structures étatiques des Bahamba (Bafulero) au Buvira³⁴.

Le Burundi pré-Baganwa-Batutsi était un territoire comprenant plusieurs Etats autonomes. Les régions de Kunkiko-Mugamba et Buyenzi dans le nord-ouest, revenaient au roitelet Rwamba Rya Sampunge. Le nord-est, c'est à dire la région du Bweru, était sous le contrôle du chef Fumbije. Le Bugesera revenait à Nsoro alors que le Bututsi, au Sud, était placé sous l'autorité de Nsoro Rwa Ntero. Jambwe Rya Nkabata, considéré comme le plus puissant de tous, était roi à Bururi dans le Sud. C'est lui qui va conquérir tout le Bututsi et qui va étendre son influence sur d'autres formations du Sud dont les chefs deviendront ses vassaux.

34. L. Viane, "L'organisation politique des Bahunde" in *Kongo overzee*, XVIII, 1-2-3 (1953), pp. 8-34 ; 111-121. Gaspard Mugaruka Bin Mubibi, *op.cit.*, pp. 110-630.

Les traditions orales du Burundi renseignent aussi que l'unification du pays s'est réalisée après l'installation des « Bahima-Batutsi ». Mais ici, il faut distinguer les « Batutsi-Banyaruguru » des Batutsi-Bahima qui n'étaient pas considérés comme des nobles. La même chose peut se dire des Batutsi-Banyaruguru qui étaient différents des «Baganwa», lesquels ne se considéraient ni comme des Bahutu et ni même comme des Batutsi.

En effet, les Baganwa constituent la dynastie fondée par Ntare Rushatsi, un sujet «Bantu» originaire du Bushi, au Kivu oriental, qui se serait rendu au Buha où il aurait épousé une princesse de la région avant d'aller conquérir les terres du roitelet Ruhinda, situées le long de la Malagarazi. Il va ainsi soumettre les populations des Etats autonomes du Sud-Est. C'est en remontant vers le nord-ouest qu'il va réussir à défaire le chef Jabwe avant de se fixer à Muramuya où il s'est proclamé Mwami sous le nom de Ntare I^{er}. C'est de cette position centrale que furent jetées les bases du grand royaume du Burundi qui, avant 1780, ne couvrait encore que la partie centrale du pays et était entouré de petits Etats semblables.

Dans le nord-ouest de la Tanzanie, sur la rive orientale du lac Tanganyika, s'étendait le pays des Baha, le « Buha » ; ce sont les clans Bantu, Bahumbi, Bakimbiri et Bajiji qui ont organisé, avant le XIII^e siècle, les 6 royaumes du Buha que nous connaissons. Les Bahumbi ont constitué les dynasties cheffales du Buyungu et du Muhambwe à l'est et au nord, les Bakimbiri, les dynasties régnantes du Heru, du Ruguru au sud et du Bushingo au nord-ouest alors que les Bajiji ont formé la principale dynastie royale du Bujiji, appelée aussi Nkarinzi, à l'ouest³⁵.

L'Afrique des Grands Lacs présentera, jusqu'au XVIII^e et même au XIX^e siècles, la forme d'une mosaïque d'Etats autonomes les uns des autres même si, dans certains cas, on a épinglé la montée et la constitution de certains grands ensembles comme au Rwanda, au Burundi et sur les hautes terres du Kivu (Bushi, Buhavu, Bufulero, Buvira et Buhunde).

35. Emile Mworoha, *Peuples et Rois de l'Afrique des Lacs : Le Burundi et les royaumes voisins au XIX^e siècle*, Dakar-Abidjan, Les Nouvelles Editions Africaines, 1972, pp. 35-75. Chubaka Bishikwabo, "L'origine des chefferies de l'Ouest de la Ruzizi : Bufulero, Buvira et Burundi au XIX^e siècle" in *Culture et sociétés, Revue de civilisation burundaise*, vol.IV. (1981), pp. 107-122.

Conclusion

Soixante-trois ans se sont écoulés depuis l'exhortation de P.E. Lumumba qui disait dans la dernière lettre à sa femme, Pauline, que "L'Afrique dira un jour son mot... L'Afrique écrira sa propre histoire". L'histoire de l'Afrique doit être, en effet, indépendante de toutes les chaînes avilissantes des préjugés importés. Elle doit être instructive car elle doit éclairer les générations montantes en apportant une lumière sur le passé de ce continent torpillé depuis des siècles.

Dans ces pages, nous avons voulu réécrire, à notre façon, l'histoire de l'Afrique des Grands Lacs en essayant de saisir les contours de son évolution à travers les âges. Nous sommes partis de l'analyse de quelques thèmes se rapportant à l'histoire de cette partie de l'Afrique orientale, pour éclairer les clichés et autres points obscurs entourant la compréhension des réalités historiques de la région.

En effet, c'est au sujet de l'Afrique orientale en général et de l'Afrique des Grands Lacs en particulier, que l'on rencontre le plus d'écrits fantaisistes et falsificateurs. C'est là où les traditions orales ont le plus reçu les contrecoups de la modernité colonisatrice et où l'écrit, tiré de la sève des traditions africaines, s'est éloigné, dès les premières heures de la colonisation européenne, de la coulée de cette sève, jusqu'à prétendre aliéner complètement leur contenu.

Nous avons montré, par exemple, comment le "mythe hamite" et toutes les légendes se rapportant aux fameux "peuples civilisateurs" au « sang blanc », ont constitué un cheval de bataille pour les missionnaires, les agents territoriaux et autres aventuriers-baroudeurs venus d'Europe à la recherche des trésors cachés en Afrique. Ils se sont attelés à l'occupation des terres africaines en commençant par la destruction de toutes les traces des civilisations culturelles et matérielles africaines, la falsification des traditions historiques, afin de mieux asseoir la colonisation.

Nous avons insisté sur la nécessité d'une réécriture de l'histoire de l'Afrique et avons dans ce texte, proposé les moyens d'y parvenir notamment à travers des études à petite échelle, privilégiant des

analyses sectorielles basées sur des thèmes de recherche simples et précis. Une telle démarche ne peut que permettre une vision pointue des faits à décrire et la maîtrise des sources d'informations car quand le champ d'étude est bien circonscrit, sa description est facilitée.

C'est cette démarche qui a guidé nos préoccupations dans cet essai de reconstitution de l'histoire de l'Afrique des Grands Lacs à partir des informations tirées des traditions orales. Nous avons choisi des thèmes touchant, pour l'essentiel, l'histoire de l'Afrique noire en partant des origines des populations et de la « naissance-évolution » des Etats. A travers les idées émises dans ce texte, nous aurons ouvert la voie à des débats qui, nous l'espérons, pourront susciter d'autres interrogations sur le passé de cette région et nous conduire à des conclusions plus historisantes, demain !

Gaspard Mugaruka Bin Mubibi est docteur en Histoire et professeur ordinaire à la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Lubumbashi.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ET RWANDA : ENTRE GUERRE ET DÉPENDANCE ALIMENTAIRE

par

Jean-Marie Bashizi Musharhamina

Résumé

En 2003, de passage à la frontière Ruzizi I entre la RDC et le Rwanda, me rendant à Uvira, j'étais impressionné par le nombre de Congolais cherchant à traverser pour se rendre au Rwanda. Le soir du même jour, de retour d'Uvira, j'étais davantage impressionné par le nombre de Congolais rentrant du Rwanda munis d'innombrables colis de denrées alimentaires. J'étais également frappé par l'importance des moyens de transport ayant trouvé à cet endroit une opportunité d'affaires (camions, camionnettes, charrettes, motos, vélos). Dès lors, je m'étais mis à réfléchir sur cette nouvelle donne, considérant que moi qui suis né à Kabare et ai grandi à Bukavu, je n'avais pas encore assisté à une telle situation. Le fait observé est que la ville de Bukavu qui dépendait jadis de son hinterland sur le plan alimentaire, dépend largement du Rwanda aujourd'hui. D'où la question de savoir comment expliquer ce revirement ? Une étude faite en 2010 par trois chercheurs, à savoir, Stany Vwima, Jean-Luc Mastaki et Philippe Lebailly, portant sur « Le rôle du commerce frontalier des produits alimentaires avec le Rwanda dans l'approvisionnement des ménages de la ville de Bukavu, province du Sud-Kivu » avait fait l'état des lieux du commerce transfrontalier qui avait révélé une dépendance avérée. Malheureusement, les auteurs n'ont pas cherché à connaître les raisons profondes de cette dépendance observée. Une étude complémentaire était donc nécessaire surtout que, de 2010 à aujourd'hui, la situation aurait évolué. Des recherches qualitatives devenaient donc nécessaires pour éclairer cette situation. En effet, il fallait, entre autres faits, vérifier l'hypothèse d'un envenimement délibéré des plantations de bananiers par un virus que les Bashi ont dénommé « mosaïque », qui a ravagé et décimé toutes les plantations de bananiers depuis plus ou moins 1998. La banane, à part son rôle combien précieux dans la fabrication du vin, joue un rôle incommensurable dans l'alimentation. A défaut de la produire sur place, elle devait donc être recherchée partout où elle serait disponible. Il faut noter aussi les actions néfastes des réfugiés Bahutu Interahamwe sur les

cultures telles que nous le rapportent les habitants des contrées victimes et le film documentaire du réalisateur belge Thierry Michel « L'empire du silence ». Il est certain que le sol du Bushi affaibli par la surexploitation ne s'apprêtait pas à produire pour une population en croissance. Une autre hypothèse est que le Rwanda ait monté des mécanismes d'achat des récoltes des contrées Kivuciennes qui approvisionnaient la ville de Bukavu et qu'il ait constitué un marché pour les revendre aux populations de Bukavu qui devraient traverser la frontière pour s'en procurer. C'est ainsi que la ville de Bukavu, à l'instar de la ville de Lubumbashi, est mise en dépendance alimentaire, les contextes étant cependant différents. La faiblesse de cette étude est qu'elle n'est pas assise sur une enquête de terrain faute de moyens de déplacement. Nous nous sommes contenté des interviews téléphoniques et de la lecture de quelques documents en ligne signalés dans la bibliographie.

1. Présentation du milieu

La ville de Bukavu est le chef-lieu de la province du Sud-Kivu. Elle est située à l'est de la République démocratique du Congo, à la limite avec la République du Rwanda, la rivière Ruzizi constituant ici la frontière naturelle. Deux ponts jetés sur cette rivière relient les deux milieux et favorisent le trafic. C'est ainsi que des postes des services de l'immigration, des douanes et accises et bien d'autres y ont été installés pour assurer des échanges officiels et paisibles. Long de 57 mètres, le premier pont est le fruit du financement de l'Union européenne dans le cadre de la Communauté économique des pays des grands lacs (CPGL) et relie la ville de Bukavu à celle de Cyangugu au Rwanda. Il est l'aboutissement de plusieurs réfections car, à sa création en 1935, sa résistance était de moindre valeur. C'est en 1974 qu'il fut détruit et reconstruit pour l'amener à supporter trois tonnes de charge ; et en 2012 cette capacité fut remontée à trente tonnes.

Photo n° 01 : le pont frontalier Ruzizi I

En aval, à 20 kilomètres du premier, est jeté un autre pont, long de 88 mètres, qui relie la RDC à la région rwandaise de Cyimbogo. Sa construction aurait duré de 1908 à 1920.

Photo n° 02 : le pont frontalier Ruzizi II

Ce sont donc ces deux infrastructures frontalières qui ont favorisé les mouvements réguliers entre les deux pays depuis plus d'un siècle, mais avant leur construction, des relations commerciales entre les deux milieux avaient existé.

2. Les relations commerciales avant la colonisation

Les échanges commerciaux entre le Bushi et le Banyarwanda n'avaient pas attendu la colonisation pour s'établir. Les besoins de complémentarité ont toujours poussé les hommes à franchir les limites de leurs espaces respectifs pour rechercher ailleurs ce qui leur manquait. C'est ainsi que les habitants du Bushi ont entretenu des relations avec leurs voisins banyarwanda, s'échangeant des vaches, des bracelets de cuivre, des bracelets de bronze, des houes et divers autres outils métalliques. Le point focal de ces échanges fut l'emplacement actuel du port de la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC) dominé par le commerce de la vache. D'où le nom de Bukavu donné à la ville par le colonisateur, dérivé du nom de la vache en mashi (enkafu). D'où, « Bukafu » qui signifie « marché de la vache ». Malheureusement, ces relations commerciales qui ont impacté la culture et la vie sociale des deux côtés¹ ont largement été handicapées par des guerres récurrentes que livraient certains « bami » rwandais au Bushi :

- 1) Nsoro 1^{er} Samukondo, 1388-1390 ;
- 2) Mibambwe Sentabyo, 1766-1770 ;
- 3) Yuhi IV Gahindiro, 1785-1789 ;
- 4) Kigeli IV Rwabugiri, 24^e roi de la dynastie des Abanyiginya (1873-1895) et le dernier avant la colonisation allemande du Rwanda. Ce monarque attaqua le Bushi à trois reprises pendant la seconde moitié du XIX^e siècle profitant des conflits internes qui avaient provoqué une scission entre les « Etats » shi. C'est d'ailleurs la dernière attaque qui provoqua un sursaut de solidarité entre ces Bashi divisés. La menace rwandaise va s'estomper avec cette troisième défaite fulgurante du roi Rwabugiri qui va d'ailleurs mourir sur la route de retour, en 1894. Les relations commerciales vont se poursuivre normalement jusqu'à permettre, non seulement la complémentarité économique, mais aussi

1. Lire à ce sujet Bashizi Musharhamina, « Le rôle de la vache dans la vie sociale du Bushi ancien » in Ndaywel è Nziem (dir.), *Afrique centrale ancienne, histoire et culture*, L'Harmattan, Paris, 2021, p. 81.

l'unité culturelle entre les Etats shi d'une part et leurs voisins interlacustres d'autre part².

3. Le contexte de l'étude

Cette brève étude sur les échanges commerciaux entre le Rwanda et la RDC s'intègre convenablement dans les préoccupations du séminaire sur *les conflits armés, pillages des ressources naturelles et violences extrêmes dans l'est du Congo*. En effet, le génocide qu'avait connu le Rwanda en 1994, ne s'était pas passé sans conséquence sur l'économie de la province du Sud-Kivu, en général, et de la ville de Bukavu, en particulier. Cette dernière, nourrie par son hinterland depuis toujours, se voit de nos jours dépendre du Rwanda. Ce phénomène exige une explication car il est curieux que des relations commerciales aussi sereines puissent provenir des voisins en conflit. Il est aussi curieux qu'un pays se plaignant de la modicité de ses terres nourrisse un autre pourtant envié pour l'étendue et la richesse de ses espaces. A long terme, ces rapports ne peuvent-ils pas générer, au sein de la population congolaise, un complexe d'infériorité vis-à-vis de ses voisins jusqu'à tolérer même la soumission ? Cette étude constitue donc un cri d'alarme.

4. Les sources nationales d'approvisionnement de Bukavu en denrées alimentaires

La province du Sud-Kivu, dans sa partie Est, est à vocation agropastorale. Ses parties Nord et Ouest sont essentiellement agricoles et minières. Sur le plan alimentaire, la ville de Bukavu était jusqu'à une époque récente, approvisionnée par son hinterland immédiat, à savoir les chefferies de Kabare et de Ngweshe, grandes productrices de haricot, de patate douce, de banane, de légumes, d'œufs, de volaille, de lait de vache, etc.

L'axe nord (Bukavu-Bunyakiri-Hombo-Walikale) ainsi que l'axe ouest (Bukavu-Mwenga-Kamituga-Kitutu-Kalole-Shabunda) l'approvisionnaient principalement en riz, manioc et arachides.

2. Bishikwabo Cubaka, « Le Bushi au 19^{ème} siècle : un peuple, sept royaumes », in *Revue française d'outre-mer*, 1980, p. 92. Lire aussi, Paul Masson, *Trois siècles chez les Bashi*, 2^e édition, Presses congolaises, 1946, pp. 91-93.

L'axe nord-est (Minova-Birava-Idjwi) lui fournissait le manioc, la banane dans toutes ses variétés, les fruits et les haricots.

L'axe sud s'est spécialisé en fourniture de poissons du lac Tanganyika. A l'heure actuelle, l'approvisionnement par ces axes semble très faible. Ce qui crée un déficit alimentaire qui apparaît dans le tableau suivant.

Tableau n° 01 : Déficit alimentaire au Sud-Kivu selon l'Inspection provinciale de l'agriculture, pêche et élevage du Sud-Kivu en 2010

	Spéculation	Besoin (tonnes)	Production (tonnes)	Déficit
1	Maïs	258 696	89 967	168 729
2	Manioc	233 513	208 243	25 269
3	Riz	130 493	1 119	129 374
4	Haricot	155 676	65 338	90 338
5	Arachides	107 599	15 681	91 918

Source : Vwima et alii, « Le rôle du commerce transfrontalier des produits alimentaires avec le Rwanda dans l'approvisionnement des ménages de la ville de Bukavu (Province du Sud-Kivu) » in *Les Cahiers de l'Association Tiers-Monde* n° 28-2013 : XXVII^e Journées sur le Développement « Mobilités internationales, déséquilibres et développement : vers un développement durable et une mondialisation décarbonée ? » orbiuliege.be Vwima-ATM 2012.

Depuis la fin de la décennie 1990, un déficit alimentaire est observé conduisant les sud-kivutiens à se tourner vers leur voisin le plus proche. Ils y recherchent le riz, les haricots, le maïs, l'arachide grain, la farine de maïs, les légumes, le sorgho, le poisson, la viande de bœuf et de porc, le manioc, les produits laitiers, la farine de manioc, les fruits, les bananes, les œufs, les pommes de terre, les petits pois, le miel, la patate douce, les ignames, le sucre, les boissons sucrées et l'eau en plastique.

Cependant, certains de ces produits proviennent paradoxalement du Sud-Kivu. Les Rwandais usent de la ruse, profitant du laxisme des Congolais. En effet, ces derniers vendent une partie de leur production au Rwanda qui la leur revend sur un marché situé au Rwanda. Cette réalité apparaît dans le tableau suivant.

Tableau n° 02 : Un flux commercial atypique

Export RDC vers Rwanda		Export Rwanda vers la RDC
Farine de manioc	113 067	627 629
Farine de maïs	44 909	207 045
Haricot secs	83 369	857 824
Maïs grain	105 184	-

Source : Stany Vwima, Jean-Luc Mastaki, Philippe Lebailly, *op. cit.*

A la lecture de ce tableau, nous constatons que le même pays déclarant un déficit alimentaire exporte le peu qu'il produit pour le réimporter à l'état brut ou transformé. D'après certains témoignages, les Rwandais mènent des campagnes pour acheter des produits agricoles du Sud-Kivu et du Nord-Kivu, qu'ils reconditionnent en les transformant et en les emballant, assurant ainsi leur valeur ajoutée. Les Congolais les achètent au Rwanda surtout dans le district de la Rusizi proche de la frontière Ruzizi I, où un marché a été créé pour les besoins de la cause.

Cependant, les denrées vendues sur ce marché ne sont pas toutes produites au Rwanda. Certaines proviennent de l'Ouganda telles que les bêtes domestiques et les bananes, d'autres proviennent du Kivu comme le montre le tableau.

Ces propos sont confirmés par Princesse Ody Kalinda et Gédéon Ingonde Botshindo qui écrivent :

« La RDC demeure parmi les grands importateurs du Rwanda de loin par rapport à l'Ouganda dont les valeurs d'importation sont inférieures. A titre d'exemple, au deuxième trimestre de l'année 2018, la RDC a importé des biens d'une valeur estimée à 164,03 millions de dollars à partir du Rwanda. Cependant, l'Ouganda n'a importé que pour une valeur de 11,21 millions de dollars américains durant la même période.

Notre pays constitue la principale destination des réexportations rwandaises, c'est-à-dire des quantités des marchandises importées de la RDC, puis transportées souvent après transformation vers d'autres pays, y compris la RDC »³.

Une autre enquête faite en 2012 par Kristof Titeca et Célestin Kimanuka confirme cette dépendance alimentaire :

3. Princesse Ody Kalinda et Gédéon Ingonde Botshindo, *Le commerce transfrontalier à l'Est de la R.D.C.*, L'Harmattan, Paris, 2022, p. 98.

« Le flux commercial est plus élevé de Cyangugu vers Bukavu, en termes de nombre de commerçant(e)s ainsi que de valeur des produits : 31 460 commerçant(e)s sont passés en 2 semaines de Cyangugu vers Bukavu commercialisant 24 produits significatifs échangés pour une valeur totale de 1 134 837 \$ par mois. Les produits significatifs échangés sont similaires aux autres sites (le poisson, le maïs, les œufs, la viande, etc.). Ce commerce intense est lié au fait que Bukavu est le plus grand marché avec 245 000 habitants dans la ville centrale, plus environ 250 000 dans les environs. En 2000, la ville de Cyangugu qui avait une population estimée à 63 883 habitants est le lieu d’approvisionnement pour Bukavu, d’autant plus que l’insécurité qui règne depuis 1995/1996 à l’intérieur de la province du Sud-Kivu a conduit à une forte baisse de la production agricole congolaise.⁴ »

Ils estiment en outre que le trafic est plus important entre Bukavu et Shangugu comparativement aux autres postes frontaliers : 2358 pour Bukavu, 466 pour Uvira, 89 pour Cibitoke et 214 pour Arua.

Les enquêtes menées par le trio Vwima-Mastaki-Lebailly démontrent que le gros des importations congolaises du Rwanda passe par la frontière Ruzizi I.

Tableau n° 03

	RUZIZI I	RUZIZI II	TOTAL
Maïs grain, farine de maïs	2607701	4022445	6630146
Manioc, farine et cossette	197616	334488	532104
Haricot	943789	27325	971114
Pomme de terre	1161791	15	1161806
Sorgho	663443	0	663443
Arachides grain	721852	0	721852
Patate douce	95291	0	95291
Bananes plantains	4456	2387	6843
Viandes de bœuf et porc	440625	134047	574672
TOTAL	6 836 564	4 520 707	11 357 271
%	60.19	39.80	100

4. Kristof Titeca, Célestin Kimanuka, « Marcher dans l’obscurité : le commerce informel transfrontalier dans la région des Grands Lacs » in *International Alert*, septembre 2012, p. 20.

5. La dépendance alimentaire de la RDC : quelques justifications

Une région à vocation agropastorale qui vit en dépendance agropastorale : six raisons fondamentales sont avancées pour éclairer cette situation paradoxale :

- 1) Selon l'opinion répandue au Bushi, les « Blancs » auraient pulvérisé à partir de l'espace, des produits chimiques aux fins de rendre improductives les terres. Ils auraient aussi semé un virus qui aurait décimé toutes les plantations de bananiers. Ce virus avait été dénommé « Mosaïque » et le public croit fermement qu'il avait été semé sciemment pour détruire l'économie du Bushi⁵. Cette hypothèse est rejetée par les scientifiques dont un chercheur de l'IRSAC/Lwiro qui nous informe que les bananiers du Sud-Kivu avaient été affectés par le wilt bactérien qui proviendrait de l'Ouganda et aurait atteint le Sud-Kivu en passant par le Rwanda qui n'en a pourtant pas été affecté car ayant des services de prévention et de contrôle très performants⁶.
- 2) L'exode rural consécutif à l'insécurité prive les villages d'une importante main-d'œuvre agricole au même moment qu'il grossit le nombre des consommateurs en ville.
- 3) Le pillage des bovins qui a suivi le passage des forces rwandaises traquant les génocidaires a mis définitivement fin à l'élevage.
- 4) Le délabrement très remarquable des routes de desserte agricole reliant les zones de production agricole ayant encore quelques terres fertiles est le facteur principal qui décourage les agriculteurs.
- 5) L'absence d'une quelconque politique agricole au niveau du ministère de l'Agriculture.
- 6) Selon les habitants des zones rurales, la FAO aurait distribué des engrais et des plantules d'espèces améliorées qui ont appauvri le sol et rendu malades les espèces locales.

5. Marie Mwa Kahasha, cultivatrice, Musimbo, Chefferie de Kabare, propos recueillis en septembre 2003.

6. Dieudonné Katunga, docteur vétérinaire et professeur, propos recueillis par WhatsApp Messenger le 13 septembre 2024.

6. Quelques actions envisagées

Les Congolais du Sud-Kivu sont conscients de la dépendance alimentaire vis-à-vis du Rwanda qu'ils supportent péniblement. En réaction, deux initiatives ont été prises :

- a) L'actuel gouverneur de la province du Sud-Kivu a initié des cultures à échelle industrielle dans la plaine de la Ruzizi, une tentative de résolution de la crise alimentaire qui n'a pas encore prouvé son efficacité.
- b) La naissance d'associations et mouvements citoyens qui mènent des campagnes de sensibilisation auprès de la population et mettent sur pied des unités agricoles, notamment dans les villages de Nyangezi, Kabare et Birava⁷.

Ces initiatives font suite au mécontentement suscité par le fait d'être sous le joug alimentaire du Rwanda qui ne s'empêche pas de produire à l'aide des organismes génétiquement modifiés (OGM) pour répondre à l'importante demande congolaise.

Selon le docteur Dieudonné Katunga, le problème de bananiers affectés par le wilt bactérien pourra être résolu en les dessouchant massivement avant la désinfection du sol et une tentative de replantation.

7. Suggestions

Pour restaurer l'indépendance alimentaire du Sud-Kivu en général et de la ville de Bukavu en particulier, cinq stratégies s'imposent :

- 1) Restaurer la sécurité dans les campagnes en les nettoyant de toutes les forces négatives qui sèment la terreur et empêchent les activités champêtres ;
- 2) Inviter les chefs coutumiers à inventorier les terres agricoles inexploitées afin de les confier à des exploitants entrepreneurs et audacieux ;

7. Emmanuel Murhimanya, habitant de Bukavu, interviewé le 14 décembre 2024.

- 3) Formuler une politique agricole adéquate s'appuyant sur nos institutions de recherche scientifique notamment l'Institut supérieur de développement rural, les centres de recherche agroalimentaire et les facultés d'agronomie de différentes universités de la République démocratique du Congo ;
- 4) Restaurer le crédit agricole pour soutenir la productivité dans ce secteur-clé de l'économie nationale et recourir à la mécanisation agricole ;
- 5) Veiller à la santé de la jeunesse qui constituera le fer de lance de la relance agricole en prenant des mesures dissuasives contre la consommation de l'alcool frelaté.

Conclusion

Le Sud-Kivu, une région combien enviable par sa vocation agropastorale ne devrait pas vivre en dépendance alimentaire vis-à-vis de quiconque. Cette dépendance trouve sa source dans les diverses exactions qu'ont subi les populations rurales de la part des hommes armés rwandais « interahamwe », fuyant les représailles après le génocide au Rwanda. Ces exactions sont venues aggraver les effets de l'improductivité du sol et le délabrement des routes à l'intérieur de la province.

En plus, l'absence de politique agricole adéquate avait fait manquer à la RDC certains bienfaits des objectifs de la CPGL dont l'un, au moins, visait la relance agricole. Le Rwanda qui y était attentif en a largement profité.

Une prise de conscience collective est donc impérative pour mettre fin à cette dépendance alimentaire qui pourrait, à long terme, influencer négativement la qualité du patriotisme des populations dépendantes et les amener à prêter le flanc à une domination rwandaise intégrale.

Jean-Marie Bashizi Musharhamina est professeur d'histoire à l'Université de Lubumbashi, où il s'est spécialisé dans l'histoire économique. Après des études supérieures effectuées dans cette même université, il a obtenu un doctorat en Histoire en mars 2013. Il enseigne divers domaines, tels que l'Histoire de l'Afrique antique et médiévale, l'Histoire de l'Afrique moderne, l'Histoire des théories et doctrines politiques, économiques et sociales, ainsi que l'Histoire des faits économiques et sociaux.

RWANDAIS ET BURUNDAIS DANS LE HAUT-KATANGA INDUSTRIEL : ÉCHEC D'UNE EXPÉRIENCE COLONIALE¹

par

Donatien Dibwe dia Mwembu

Résumé

Le Katanga a été la première province à être créée. Son administration a été particulière et différente de celle d'autres provinces du Congo belge avant les années 1930. Province riche en ressources minières, le Haut-Katanga était paradoxalement pauvre en ressources humaines. Son exploitation industrielle a exigé non seulement de nombreux investissements de capitaux privés, mais aussi et surtout le recrutement massif d'une main-d'œuvre venue d'ailleurs. La richesse du sol et du sous-sol de cette province a amené certains colons belges à vouloir en faire une colonie de peuplement à l'instar de la Rhodésie du Sud (actuelle République du Zimbabwe). C'est dans ce contexte que les Belges ont pensé à la création d'une colonie des ressortissants du Ruanda-Urundi. Cette population étrangère, reconnue très prolifique, les aiderait sans état d'âme dans l'exploitation de la future colonie de peuplement. Mais ce projet a échoué pour des raisons à la fois politiques, économiques et identitaires.

Introduction

Au début de l'industrialisation, le Haut-Katanga industriel, région riche en ressources minières, avait la réputation d'être un espace très peu peuplé. L'exploitation économique de cette contrée exigeait donc des recrutements massifs et la concentration des populations congolaise et africaine venues des zones katangaises, des provinces voisines comme le Kasai et le Maniema, et des colonies voisines comme la Rhodésie du Nord (actuelle Zambie), le Nyassaland (actuel Malawi), l'Angola,

1. Cet article est une version actualisée du texte que nous avons publié et intitulé : « La transplantation des Burundais et Rwandais au Haut-Katanga Industriel. Une migration dirigée à finalité économique et politique (1925-1960) » dans Emile Mworoha, Sylvestre Ndayirukiye et Melchior Mukuri (dir.), *Les défis de la reconstruction dans l'Afrique des Grands Lacs*, Bujumbura, Université du Burundi, CREDSR, 2010, pp. 20-32.

le Ruanda-Urundi (les actuelles Républiques du Rwanda et du Burundi). Notre communication se focalise autour du recrutement de la main-d'œuvre en provenance du Ruanda-Urundi. Nous voudrions répondre aux questions suivantes : pourquoi l'Union minière du Haut-Katanga a-t-elle voulu créer une colonie ruando-burundaise dans le Haut-Katanga industriel ? Quelles sont les raisons avouées de cette politique de transplantation des populations ruando-burundaises ? Y avait-il un lien entre ce projet et la politique de nationalisation du Katanga ? Pourquoi ce projet a-t-il échoué ?

Notre communication comprend quatre sections : (1) la situation démographique du Haut-Katanga industriel à la veille de sa mise en valeur (industrialisation), (2) le projet des colons belges pour faire du Katanga une colonie de peuplement, (3) le discours sur le recrutement des populations ruando-burundaises et (4) l'échec de la colonie ruando-burundaise. Une conclusion clôturera ce travail.

1. La situation démographique du Haut-Katanga industriel à la veille de l'exploitation minière

Le Haut-Katanga industriel, ou la Copperbelt katangaise, est une région qui abrite plus ou moins quinze millions d'habitants. Il s'étend de Sakania au sud jusque peu après la ville de Kolwezi à l'ouest et couvre une superficie de 300 000 km². Cette zone est très riche en ressources minières, mais très pauvre en ressources humaines. En fait, la densité de la population de l'ancienne province du Katanga est inférieure à la moyenne de celle de l'ensemble du Congo. Elle est passée de 2,08 habitants au km² en 1938 à 2,50 habitants en 1948, à 3,33 habitants en 1958, à 5,05 habitants en 1970 et à 7,79 habitants au km² en 1984². Plusieurs facteurs justifient cette pauvreté démographique du Haut-Katanga : les épidémies meurtrières, les guerres intestines et pour le leadership entre les différents Etats précoloniaux, les guerres de conquête qui ont engendré des famines récurrentes, le départ massif des populations sangaphones vers la Rhodésie du Nord (actuelle Zambie) pour manifester leur refus de collaborer avec les colonisateurs belges, devenus amis de leurs ennemis yeke, à la suite de la coalition formée par eux (les Belges) et les Yeke. Enfin, dans une certaine mesure, on impute cette faible densité de la population du Haut-Katanga industriel aux travaux d'exploitation minière artisanale des populations locales, activité économique qui, pour sa rentabilité, interdisait aux « mangeurs du cuivre » des rapports sexuels avec leurs épouses³.

Cette pauvre situation démographique du Haut-Katanga ne pouvait pas favoriser l'exploitation minière et industrielle de cette contrée. C'est pourquoi les grosses entreprises coloniales implantées dans cette région, notamment l'Union minière du Haut-Katanga (UMHK) et la Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga (BCK), avec la bénédiction de l'administration coloniale, ont recouru au recrutement au loin de leur main-d'œuvre noire. D'abord, parce qu'il

2. *Rapports aux Chambres, 1927-1958* ; voir aussi Institut national de la statistique, *Recensement scientifique de la population 1984. Un aperçu démographique*, Kinshasa, éd. Saint Paul, 1991. Au cours de la même période, la densité de la population du Congo était respectivement de 4,37 habitants au km² ; 4,65 habitants ; 5,78 habitants ; 9 habitants en 1970 et 12,7 habitants au km² en 1984.

3. Eugène Kabanga (Mgr), *Cain et Abel*, Lettre pastorale, Lubumbashi, 15 septembre 1992, p. 4-5. Auguste Verbeken, *Msiri, Roi du Garenganze. L'homme rouge du Katanga*, Bruxelles, 1956, p. 24 ; cf. aussi, Alexandre Delcommune, *Vingt années de vie africaine*, Bruxelles, 1892, p. 140 ; voir aussi Kalukula Asani Bin Katomba, « L'opposition sanga à Msiri et à l'administration coloniale belge, 1891-1911 », travail de fin de cycle, Lubumbashi, Université Nationale du Zaïre, campus de Lubumbashi, 1977.

ne fallait pas appauvrir davantage démographiquement les villages environnants par le départ massif des personnes adultes valides avec le risque de les rendre peu productifs sur le plan agricole et de ne pas alors répondre valablement aux besoins alimentaires des populations ouvrières urbaines. Les villages devaient servir de grenier pour les centres industriels naissants et en pleine expansion. C'est ainsi que les zones densément peuplées ont été les cibles des recrutements massifs des populations masculines adultes valides à destination des centres miniers et industriels du Haut-Katanga industriel. Il s'agit, entre autres, des différents districts (Luapula, Lualaba, Tanganyika-Moëro et Haut-Lomami) de la province du Katanga, de la province du Kasai et du district du Maniema, des colonies voisines comme la Rhodésie du Nord (actuelle République de Zambie), le Nyassaland, l'Angola et des colonies sous mandat belge, à savoir le Ruanda-Urundi. Il est important de noter que de 1925 à 1930, les différentes missions de recrutement ont pu fournir à l'Union minière du Haut-Katanga plus ou moins 18 800 recrues réparties comme suit : 53,7% en provenance du Lomami-Kasai, 40,4% du Ruanda-Urundi et 5,9% du Kivu-Maniema⁴.

2. Le Katanga, future colonie de peuplement belge ?

Avant les années 1930, les colons belges, appuyés par l'Union minière du Haut-Katanga, voulaient faire du Katanga une colonie de peuplement à l'instar de la Rhodésie du Sud. D'abord, le Katanga a été la première province créée en 1910. Le Roi des Belges en fit un vice-gouvernement général par l'arrêté royal du 22 mars 1910⁵. Cette nouvelle entité administrative disposait de larges pouvoirs dans la mesure où le vice-gouverneur général correspondait directement avec le gouvernement central de Bruxelles sans passer par le gouverneur général du Congo belge. En outre, sauf en matières législatives, les ordonnances d'administration générale prises par le gouverneur général du Congo belge ne concernaient plus le vice-gouvernement général du Katanga. En d'autres termes, l'arrêté royal du 22 mars 1910

4. Dibwe dia Mwembu, *Histoire des conditions de vie des travailleurs de l'Union Minière du Haut-Katanga / Gécamines, 1910-1999*, Lubumbashi, Presses Universitaires de Lubumbashi, 2001, p. 13.

5. B. O. 1910, pp. 382 et suivantes.

venait de créer un Etat (le Katanga) dans un Etat (le Congo belge). Cette situation apparemment paradoxale a été justifiée par la distance, sur le plan communicationnel, qui séparait le Katanga de Boma, la capitale du Congo belge. Au facteur éloignement de la capitale, il faut ajouter un autre : la peur de voir le Katanga tomber sous le contrôle des Anglo-saxons. En outre, le pouvoir du vice-gouvernement général du Katanga fut renforcé, à partir du 1^{er} juillet 1910, par la création, à Elisabethville, d'une cour d'appel, du parquet général et du tribunal de première instance⁶. Dès lors, le Congo belge disposait de deux cours d'appel à Elisabethville, pour le vice-gouvernement général du Katanga, et à Boma pour le reste du Congo belge⁷. Le vice-gouverneur général du Katanga pouvait être considéré comme l'égal du gouverneur général du Congo belge. De là à dire que le Roi des Belges venait de créer deux colonies, il n'y avait qu'un pas à franchir.

Les colons belges se sentaient katangais et s'appelaient même Katangais, car les Congolais et les autres populations africaines n'étaient que des indigènes ou des ressortissants d'autres colonies et n'avaient aucune qualité politique.

Mais la réalité était que le Katanga, surtout le Haut-Katanga industriel, à cause de l'importance et de la diversité des richesses minières, de l'importance des capitaux privés investis et du volume de la population blanche qui s'y trouvait, ne pouvait pas être administré de la même façon que les autres provinces.

A. De Bauw note que la population blanche du Katanga est passée de 360 personnes en 1911 à 2470 en 1918 dont 2046 personnes dans le seul district du Haut-Luapula. Sur les 6266 blancs présents au Congo belge au début de 1918, 40% restaient au Katanga⁸. Et dans cette province, la population blanche était plus nombreuse dans le Haut-Katanga industriel que dans le Bas-Katanga agropastoral. S'inspirant du modèle rhodésien où des familles

6. *Idem*, p. 616.

7. Olivier Mulumbwa Luna, « Histoire de l'administration du Katanga de 1891 à 1933 selon Lwamba Bilonda », in Donatien Dibwe dia Mwemba et Guillaume Nkongolo Funkwa (dir.), *La grandeur civique du chercheur scientifique. Mélanges dédiés au feu Professeur Emérite Lwamba Bilonda Michel*, Lubumbashi, Presses Universitaires de Lubumbashi, 2021, p. 97-98.

8. A. De Bauw, *Le Katanga. Notes sur le pays, ses ressources et l'avenir de la colonisation belge*, Bruxelles, Librairie Falk Fils, 1920, p. 13.

anglaises s'étaient fixées pour l'exploitation agropastorale, les autorités coloniales belges souhaitaient faire venir dans la province du Katanga de gros fermiers. Déjà en 1909, lors de sa première visite à Elisabethville, le prince Albert avait émis le même vœu, celui de voir les colons belges venir nombreux et s'occuper de l'alimentation pour la main-d'œuvre industrielle. « Ce que l'on observe dans cet ordre d'idées en Rhodésie et en Afrique orientale anglaise, est réalisable au Katanga. En le peuplant d'agriculteurs belges, nous améliorerons le bien-être de nombreuses familles ; nous empêcherons l'exode des capitaux actuellement nécessaires à l'achat de produits agricoles de l'étranger ; enfin nous ferons de ce coin de la colonie, un prolongement de la Mère-Patrie, où se perpétueront notre race et nos traditions⁹. »

Eu égard à ce qui précède, administrativement, le Katanga était appelé à être géré différemment des autres provinces du Congo belge. Après son occupation par l'EIC et jusqu'en 1910, la gestion de ce vaste territoire fut confiée non au gouvernement colonial, mais à un organisme, le Comité spécial du Katanga, qui « avait toutes les attributions et tous les pouvoirs de l'Etat... »¹⁰.

La politique de nationalisation du Katanga consistait à faire de cette province une colonie de peuplement à l'instar de la Rhodésie du Sud. Pour rendre démographiquement viable cette future colonie (de peuplement), il fallait d'abord songer à la (re) peupler, puisque, comme nous l'avons souligné, cette région avait été dévastée par des épidémies meurtrières, des guerres intestines et des guerres de conquête (Belges associés aux Yeke contre les Sanga), des déplacements massifs des populations du sud, notamment les Sanga à destination de la Rhodésie du Nord (actuelle République de Zambie), à la suite de l'accord signé entre les Belges et Mukanda Bantu qui va se retourner contre les Sanga. C'est à ce moment que survint l'idée de désengorger le Rwanda et le Burundi surpeuplés et dont les populations étaient victimes des famines consécutives (action humanitaire !).

La nationalisation de la province du Katanga pouvait tout aussi signifier, sur le plan politique, une appropriation du Katanga par

9. *Ibidem*, p. 50.

10. *Ibidem*, p. 77.

les Belges. Il faut reconnaître que la contribution du « Sud » britannique à la construction du Haut-Katanga industriel a été considérable. La proportion de la main-d'œuvre des colonies britanniques est passée de 49% en 1919 à 63% en 1924 avant de tomber à 37% en 1925 et à 13% en 1930¹¹. En outre, l'approvisionnement du Haut-Katanga industriel en denrées alimentaires, en matériaux dont l'industrie minière avait besoin provenait du Sud, par le rail.

Lorsque l'Union minière du Haut-Katanga fut créée en 1906, ce sont les Anglo-saxons qui occupèrent les hauts postes de la nouvelle société. Le premier directeur de cette entreprise en Afrique fut un Anglo-Saxon, K.P. Horner. Vers 1909, sur 40 agents de l'UMHK, 15 seulement étaient belges. La prédominance anglo-saxonne était évidente, contrairement à l'article 9 de la convention-cahier des charges du 30 octobre 1906 en faveur d'une majorité belge parmi le personnel de l'Union minière. Cette prédominance anglo-saxonne fit croire aussi à une certaine dépendance de l'entreprise des Anglais par le truchement de l'Afrique du Sud¹². Cette peur poussa les Belges à mener une lutte acharnée en vue d'arracher le Haut-Katanga industriel en général et l'Union minière du Haut-Katanga en particulier aux ambitions anglo-saxonnes. Il y a donc lieu de dire que nationaliser le Katanga voulait aussi signifier le rendre belge.

Peu avant la première guerre mondiale, la société comptait 53% des Belges, 23% des Britanniques et 23% d'autres nationalités. La proportion des Belges baissa pendant la première guerre mondiale, passant de 53% en 1914 à 22,5% en 1917. Au même moment le nombre des Sud-Africains augmenta. L'année 1920 connut un mouvement de grève. Le monde salarié blanc était en pleine agitation sociale. Partout au Congo, on parlait de la contestation sociale. Et la première tentative d'organisation syndicale par les agents et fonctionnaires blancs a eu lieu en 1920. Tous les meneurs blancs de la grève de 1920 avaient été licenciés. Ceux qui

11. J. Davis Merle, and Co, *Modern Industry and the African. An Industry into the Effect of the Copper Mines of Central Africa upon Native Society and the Work of Christian Missions*, F. Cass, London, 2d ed., 1967, p. 53 ; cf. aussi Charles Perrings, *Black Mineworkers in Central Africa. Industrial Strategies and the Evolution of an African Proletariat in the Copperbelt, 1911-41*, New York, Africana Publishing Company, 1979.

12. Bruce Fetter, « L'Union Minière du Haut-Katanga, 1920-1940 : la naissance d'une culture totalitaire », *Les Cahiers du CEDAF*, 6 (1973), p. 4.

étaient partis en congé en Afrique du Sud ou en Europe n'avaient pas eu de billets pour le retour. C'est ainsi qu'après la guerre, la proportion des Belges commença à augmenter au détriment de celle des étrangers qui tomba de 42% en 1922 à 23% en 1925 et à 10% en 1929¹³. Le Katanga se *belgisait* lentement, mais sûrement.

Cette appropriation ne pouvait se faire sans doter la province du Katanga de la main-d'œuvre dont elle avait besoin et dont elle était dépourvue plus que les autres. Cela explique le recours de l'Union minière du Haut-Katanga aux missions de recrutement dans le Lomami, le Maniema et les territoires sous mandat belge (Rwanda-Urundi) dont les habitants étaient réputés pour leur prolificité. Le recrutement dans ces espaces densément peuplés allait permettre non seulement le remplacement des ressortissants des colonies britanniques et lusophones qui coûtaient cher à la société, mais aussi la mainmise sur cette province en attirant les colons belges que le manque de la main-d'œuvre noire faisait hésiter jusque-là¹⁴.

Pour l'Union minière du Haut-Katanga et l'administration coloniale, le véritable (re)peuplement du Katanga en général et du Haut-Katanga industriel en particulier devait passer par l'installation définitive des Rwandais et des Burundais à travers la création d'une colonie en plein cœur du Sud-Ouest du Katanga. Placés dans des conditions sociales, économiques et climatiques favorables, les colons rwandais et burundais étaient capables, en peu de temps, croyait-on, de fournir non seulement la force de travail nécessaire dont l'Union minière aurait besoin dans l'avenir (on vantait leur prolificité), mais aussi les produits vivriers à bas prix en vue de nourrir la population ouvrière des camps.

13. Union Minière du Haut-Katanga, *Union Minière du Haut-Katanga, 1906-1956*, Bruxelles, Cuypers, 1956, p. 166.

14. Deschacht, cité par O. Hakiba Buki, « Contribution à l'étude historique de l'importation de la main-d'œuvre du Rwanda-Urundi à l'Union Minière du Haut-Katanga (1925-1973) », mémoire de licence en histoire, Université Nationale du Zaïre, campus de Lubumbashi, 1974, p. 2.

3. Le discours humanitariste sur le recrutement des Rwandais-burundais au Haut-Katanga industriel

Le gouvernement colonial belge considérait le Congo et les « territoires sous mandat » (Burundi et Rwanda) comme un espace dans lequel il pouvait mouvoir à sa guise la population autochtone en vue d'atteindre surtout ses objectifs économiques et politiques.

Dans ce contexte, il développa un discours apparemment humanitariste à l'égard des populations de la région des Grands Lacs. Comme le Rwanda et le Burundi constituaient des espaces les plus densément peuplés et que la RD Congo, surtout dans sa partie méridionale, offrait une physionomie démographique pauvre, le gouvernement colonial belge a trouvé comme exutoire ou antidote, pour lutter contre ce double handicap, de recourir à une politique de transplantation de la population en vue d'équilibrer démographiquement ces espaces : peupler les aires considérées comme désertes, notamment le Haut-Katanga industriel, désengorger en même temps le Rwanda et le Burundi fortement peuplés et mettre ainsi un terme à leur famine chronique. C'est dans ce contexte que le gouvernement colonial justifie d'une part, à partir des années 1920 au Congo belge, particulièrement dans la province du Katanga, la mise sur pied d'une politique des migrations orientées à destination du Haut-Katanga industriel et, d'autre part, la tentative de créer une colonisation ruando-burundaise dans la zone de Kanzenze au Katanga à la veille de la grande crise économique des années 1930.

Pourquoi avoir songé aux Ruando-Burundais pour corriger la situation démographique du Haut-Katanga industriel en lieu et place des populations congolaises venues des zones peuplées du Congo ? Nous croyons que les Belges se proposaient d'utiliser les Rwandais et Burundais comme des supplôts dans l'entreprise de la création d'une colonie de peuplement. N'étant pas de nationalité congolaise, c'est sans état d'âme que ces Ruando-Burundais allaient apporter leur soutien aux colons belges. Leur nombre allait, en quelques années, être très élevé au point de concurrencer les effectifs de la population autochtone. D'ailleurs, les colons n'avaient-ils pas annoncé que les femmes ruandaises et burundaises étaient plus prolifiques que les femmes congolaises ?

4. L'échec de l'implantation d'une colonie ruando-burundaise dans le Haut-Katanga industriel

4.1. Les causes de cette colonisation

Au cours des années 1920, les entreprises minières furent confrontées au problème de pénurie de la main-d'œuvre. L'Angola a suspendu le recrutement sur son territoire en 1921, et plus tard, on assiste à la diminution du nombre des recrues en provenance de la Rhodésie du Nord (actuelle Zambie) à la suite du développement agricole et minier de cette colonie. Il fallait que la Belgique ne dépende plus de l'extérieur pour le recrutement de la main-d'œuvre à destination du Haut-Katanga industriel. Il lui fallait s'auto-suffire, c'est-à-dire recruter sur place, donc non seulement stabiliser les travailleurs qui se trouvaient déjà concentrés autour des mines, mais aussi les enraciner définitivement et parvenir à rompre les liens qui les rattachaient à leur milieu d'origine. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le recrutement des Rwandais et des Burundais et la tentative de les enraciner au Haut-Katanga industriel. On voulait faire d'eux des indigènes du Katanga. L'Union minière du Haut-Katanga, toujours en quête de main-d'œuvre pour ses différents sièges, voulait se constituer un réservoir de main-d'œuvre pour l'avenir et donc mettre un terme au recrutement au loin fort onéreux.

D'autre part, l'agriculture européenne avait déçu les espoirs en même temps que s'observait une carence des transports. Lors du second congrès colonial de 1926, l'on préconisa une organisation rationnelle du recrutement et le développement de l'agriculture africaine. L'installation des Rwandais et des Burundais à Kanzenze avait pour but essentiel la formation d'un salariat agricole avec un niveau de vie assez élevé que celui de la colonisation agricole européenne et donc la création d'une paysannerie stabilisée fournissant bras et vivres (manioc) bon marché au Haut-Katanga industriel¹⁵.

15. Bogumil Jewsiewicki, « Histoire de l'agriculture africaine dans l'ancienne province du Katanga, (1919-1940) », in *Likundoli*, série B, 2-3, CERDAC, Lubumbashi, 1975, p. 82.

4.2. L'installation des colons rwandais et burundais à Kanzenze

La réalisation d'un tel projet ambitieux exigeait que l'on mette à la disposition des futurs colons rwandais et burundais un espace vital adéquat et des moyens de production appropriés. Une concession de 1 500 hectares leur fut octroyée à Kanzenze, près de la mission des Pères franciscains construite au début des années 1920, à une trentaine de kilomètres des mines du camp de travailleurs de Musonoie à Kolwezi. Chaque famille rwandaise et burundaise installée aurait à sa disposition le bétail pour l'élevage (il s'agit du petit élevage de chèvres ou moutons) et un terrain pour l'agriculture (maïs, manioc, etc.). Ainsi, croyait-on, les colons agricoles africains rwandais et burundais n'auraient pas à regretter la maison, les biens mobiliers et les champs abandonnés dans leurs pays lors de leur recrutement.

La colonie agricole de Kanzenze était ainsi appelée à devenir à la fois un réservoir de main-d'œuvre et un grenier pour l'Union minière du Haut-Katanga. La réussite de ce projet allait, dans l'esprit du colonisateur, être bénéfique sur le plan économique et démographique pour le Katanga en même temps qu'il résorberait la pléthore démographique du Rwanda et du Burundi.

Il était prévu d'installer d'abord 200 familles, pour un coût total de 650 000 francs congolais. Le recrutement commença en juillet 1929 avec un contingent de 79 personnes dont 27 hommes, 26 femmes et 26 enfants. Un autre groupe y arriva en février 1930, composé de 26 hommes, 26 femmes et 29 enfants, soit un total de 160 personnes en moins de deux ans. L'Union minière voulait porter les effectifs à plus ou moins 400 à 500 familles et, au bout de 10 ans, c'est-à-dire vers 1940, à 2000 familles sur une concession de plus ou moins 30 000 hectares. Les autorités de l'Union minière choisirent François Setakwe, un Rwandais, comme chef du groupe. Ce choix était dicté par ces deux faits : les Rwandais étaient majoritaires dans le camp et François Setakwe était chrétien docile, marié de son état. Les autres colons devaient travailler pour lui et il bénéficia d'un troupeau de bêtes d'élevage.

La méthode de colonisation fut un problème épineux, mais les autorités de l'Union minière finirent par trouver un compromis.

Il fut entendu que les colons rwandais et burundais travailleraient sous la supervision des Pères franciscains. Ces derniers allaient s'occuper de leur encadrement moral, de leur enseignement, de leur état sanitaire et de la comptabilité. L'Union minière du Haut-Katanga, pour s'attirer leur sympathie, se vit obligée de mettre sur pied des stratégies attractives, entre autres, celle de leur octroyer un salaire pendant trois ans alors qu'ils ne travaillaient pas pour elle, de les dispenser du paiement de l'impôt indigène, etc. Pendant cette période, ils allaient cultiver la moitié d'un hectare pour leur approvisionnement en denrées alimentaires, une autre moitié pour la vente des produits et un hectare entier pour l'Union minière. Au bout de trois ans, ils allaient travailler pour eux-mêmes et ne recevraient plus de rémunération de la part de l'Union minière du Haut-Katanga.

4.3. L'échec de la colonisation

Mais, ce projet ne fit pas long feu et fut abandonné en 1930 pour diverses raisons.

4.3.1. Le désir ardent des colons de rentrer dans leurs pays d'origine

Beaucoup de colons africains rwandais et burundais, à cause de leur petit nombre dans cette contrée étrangère, avaient envie de rentrer dans leurs pays. Certains d'entre eux, de peur que leurs maisons, biens mobiliers, champs et vaches ne soient perdus à leur retour, laissaient leurs épouses légitimes et n'amenaient au Katanga que des concubines. Par conséquent les contacts étaient fréquents entre les colons installés à Kanzenze et leurs familles restées au Rwanda et au Burundi, contrairement aux attentes des autorités de l'Union minière et de l'administration coloniale. Dans de telles conditions, la rupture des liens que les autorités de l'Union minière souhaitaient s'avéra hypothétique.

François Setakwe a reçu une lettre en provenance du Rwanda lui annonçant la confiscation de sa concession et de ses vaches par le gouvernement colonial de son pays d'origine. A son tour, il a adressé une lettre à monsieur Toussaint, directeur du personnel de

l'Union minière du Haut-Katanga pour lui demander l'autorisation de se rendre au Rwanda pour régler ses problèmes fonciers et, en même temps, procéder au recrutement d'autres colons rwandais. Mais cette autorisation ne lui a pas été accordée.

En refusant d'accorder le congé à Setakwe, l'Union minière du Haut-Katanga voulait soustraire les colons africains à tout contact direct avec les membres de leurs familles élargies restés dans leurs pays. Cependant, malgré les biens obtenus dans leur concession de Kanzenze, les colons rwandais et burundais n'ont pas oublié tout ce qu'ils ont laissé dans leurs pays d'origine. Il y a lieu de croire qu'il était encore prématuré, à ce moment, de croire que les colons rwandais et burundais, confortablement installés et intégrés, allaient rompre définitivement les liens avec leurs milieux de provenance.

Il y a aussi lieu de se demander si la déstabilisation de la famille élargie et la confiscation de leurs biens par le gouvernement colonial du Rwanda n'étaient pas une stratégie utilisée pour signifier au colon rwandais qu'il n'avait plus d'assise au pays de départ ; partant, il devait rompre avec sa famille élargie d'ailleurs dispersée et donc rester désormais attaché à son nouveau pays d'accueil où, d'ailleurs, il avait bénéficié d'une autre concession. Dans ce cas, le refus du responsable du personnel de l'UMHK de laisser partir Setakwe s'explique. La mise sur pied d'une politique attractive dans le milieu d'accueil (le Katanga), en même temps qu'une politique répulsive dans son milieu de départ, faisait partie d'une même stratégie.

4.3.2. La crise économique des années 1930

Le Haut-Katanga industriel fut gravement atteint par la grande crise économique des années 1930. Pour juguler cette dernière, l'Union minière fut contrainte de procéder à un licenciement massif de sa main-d'œuvre devenue fort onéreuse et de fermer momentanément certains chantiers. L'épineux problème de carence de la main-d'œuvre africaine a donc disparu en 1930-1931. Cette crise profonde ne pouvait pas permettre à l'Union minière du Haut-Katanga de soutenir seule le coûteux projet de colonisation de Kanzenze, le gouvernement colonial et le Comité spécial du

Katanga consultés pour soutenir ce projet ayant décliné l'offre. En outre, le ministère des Colonies qui ne s'était pas rallié à ce projet pour des raisons d'ordre légal et politique, avait demandé à la direction générale de l'Union minière de l'abandonner. La Société des Nations n'était pas non plus favorable au projet d'installation définitive des Rwandais et Burundais à Kanzenze. La création de cette colonie avait des risques juridiques et politiques dans la mesure où elle ne tenait pas compte de la séparation des patrimoines entre le Congo belge et les colonies sous mandat (Rwanda-Urundi).

Des tractations pour mettre un terme au projet commencèrent à la fin de l'année 1930 et le dossier fut définitivement clos en janvier 1931 avec le transfert des colons rwandais et burundais à Kolwezi et à la cité de travailleurs de l'Union minière de Panda. Là, les Rwandais et Burundais jugés indisciplinés et incapables de travailler sur le chantier furent rapatriés tandis que ceux qui étaient considérés comme « disciplinés » furent retenus et engagés comme salariés de l'Union minière du Haut-Katanga.

Il faut noter que le recrutement des Rwandais et Burundais comme main-d'œuvre, au même titre que les autres populations congolaises et africaines, s'est poursuivi jusqu'à la rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, en 1967. Leur nombre a été de plus ou moins 8 000 entre 1925 et 1930 contre plus ou moins 15000 entre 1949 et 1957 pour le HKI. Leurs moyens de transport étaient le bateau, le train et l'avion¹⁶.

4.3.3. La réforme administrative de 1933 et la fin du rêve de la colonie de peuplement

En 1933, l'administration coloniale a voulu réduire sensiblement les étendues dirigées par les quatre vice-gouverneurs généraux pour une meilleure gestion des populations congolaises. Par la même occasion, elle a voulu aussi mettre un terme à la décentralisation en général et, en particulier, à la tendance autonomiste du vice-

16. O. Hakiba Buki, « Contribution à l'étude historique de l'importation de la main-d'œuvre du Rwanda-Urundi à l'Union Minière du Haut-Katanga (1925-1973) », mémoire de licence en histoire, Université Nationale du Zaïre, campus de Lubumbashi, 1974, p. 49.

gouvernement général du Katanga. Le gouvernement central a alors misé sur une centralisation autour de Léopoldville et de Bruxelles. C'est ainsi que par l'arrêté royal du 29 septembre 1933, le nombre des provinces du Congo belge passa de quatre à six : Léopoldville, Coquilhatville, Stanleyville, Costermansville, Elisabethville et Lusambo¹⁷. Le titre de vice-gouverneur général (V. G. G.) fut remplacé par celui de commissaire de province. Les nouveaux dirigeants des provinces perdirent ainsi non seulement les prérogatives législatives qu'avaient les vice-gouverneurs généraux, mais en plus ils devaient être contrôlés régulièrement par des inspecteurs d'Etat envoyés par la capitale, Léopoldville. « Au Katanga, note Olivier Mulumbwa Luna, la province la plus visée par le régime de la centralisation, la réaction fut très vive. Car, elle fut marquée non seulement par la protestation des magistrats, mais aussi par celle de la chambre du commerce, celle de l'ensemble de la population blanche de la province, surtout celle du Vice-Gouverneur du Katanga qui démissionna de son poste pour protester contre cette centralisation. (...) Pour terminer, la société européenne du Katanga protesta contre la centralisation qui s'opérait en faveur de Boma. Car, cette société européenne du Katanga ne pouvait plus obtenir pour le Katanga l'administration indépendante qu'elle croyait. Le groupe européen y était d'autant plus sensible que le Katanga était à ses yeux, un pays où il pourrait vivre et s'implanter pour une longue durée »¹⁸.

Conclusion

Le Rwanda et le Burundi, anciennes colonies allemandes, furent cédés à la Belgique comme territoires sous mandat après la défection de l'Allemagne en 1918. La loi du 21 août 1925 unit administrativement le Rwanda et le Burundi au Congo belge. Depuis, ce fut l'ère de la confusion, des transferts des biens et

17. Lwamba Bilonda, *op. cit.*, p. 17.

18. Olivier Mulumbwa Luna, « Histoire de l'administration du Katanga de 1891 à 1933 selon Lwamba Bilonda », in Donatien Dibwe dia Mwemba et Guillaume Nkongolo Funkwa (dir.), *La grandeur civique du chercheur scientifique. Mélanges dédiés au feu Professeur Émérite Lwamba Bilonda Michel*, Lubumbashi, Presses Universitaires de Lubumbashi, 2021, pp. 99-100.

des personnes. C'est dans ce contexte qu'est née la politique de transplantation de la population rwandaise et burundaise dans le Haut-Katanga industriel, plus pour des raisons économiques et politiques qu'humanitaires comme le prétendaient l'administration coloniale et les dirigeants de l'Union minière du Haut-Katanga. Ceci remet en question le discours humanitariste selon lequel l'Union minière, soutenue dans son action « salvatrice » par l'administration coloniale, voulait arracher les Rwandais et les Burundais à la misère qui sévissait dans leurs pays.

Le colonat des Ruandais-Burundais à Kanzenze est un projet qui entrait parfaitement dans les visées du gouvernement colonial concernant la nationalisation du Katanga. C'est dans ce contexte qu'il faut appréhender la politique de (re)peuplement du Katanga en général et du Haut-Katanga en particulier. De façon abrupte, l'administration coloniale déplaçait les populations, voulait les déposséder de leurs concessions foncières, les couper définitivement de leur pays d'origine, leur imposer un autre pays et donc une autre nationalité et une autre identité. Elle en faisait à la fois des colons agropastoraux et des éléments de reproduction de la force de travail. Bref, elle voulait en faire des complices de l'exploitation du Katanga.

Cette politique a échoué pour plusieurs raisons. D'abord, les colons rwandais et burundais n'ont pas voulu hypothéquer leurs identités au profit de l'identité katangaise. A cette problématique identitaire s'est ajoutée la grande crise économique qui a contraint les entreprises à licencier massivement leur main-d'œuvre et à fermer certains chantiers. L'Union minière dut abandonner son projet de colonie ruando-burundaise non seulement à cause de son coût fort élevé en cette période de crise, mais aussi et surtout parce que l'administration coloniale et le Comité spécial du Katanga lui ont refusé tout soutien. Après la crise économique, le gouvernement colonial dut recourir à la réforme administrative en vue de mettre un terme au système de décentralisation des provinces, et partant, à l'autonomie dont jouissait le Katanga. Mais le Rwanda et le Burundi ont continué à jouer leur rôle de réservoir de main-d'œuvre pour le Congo en général et le Haut-Katanga industriel en particulier jusqu'en 1967.

Donatien Dibwe dia Mwembu, titulaire d'un Ph.D. en Histoire de l'Université Laval (Québec), est professeur émérite au département des sciences historiques de l'Université de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Il est Membre correspondant honoraire de l'Académie royale de Belgique, Membre titulaire de l'Académie congolaise des sciences (ACCOS) et de la chaire « Mondes francophones » à l'Académie royale de Belgique (2024-2025). En outre, il coordonne l'Observatoire du changement urbain à l'Université de Lubumbashi et préside le projet « Mémoires de Lubumbashi ». Auteur prolifique, il a publié de nombreuses recherches scientifiques.

IMMIGRATION EN RD CONGO ET TENTATIVES D'INTÉGRATION DES ÉTRANGERS

par

Célestin Nguya Ndila Malengana

Résumé

Jamais pouvoir politique en Afrique n'a légiféré autant de fois sur la question de la nationalité que la République démocratique du Congo depuis la fin de la colonisation. Si on se préoccupe de restaurer l'ordre et la sécurité, le problème des étrangers ne peut être négligé ; car, il apportera toujours l'éclairage nécessaire aux divers cas de crise que le pays aura connus.

Il faut se rappeler les événements qui accompagnent la proclamation de l'indépendance, malgré toutes les précautions prises lors de la Table Ronde de Bruxelles de février 1960 dont certaines résolutions, reprises dans la Loi fondamentale du 19 mai 1960, ont porté sur la garantie des personnes étrangères et de leurs biens, et même sur les rapports entre le Congo et les territoires sous mandat et sous tutelle de la Belgique. Or, peu de temps après, il allait se révéler que, dès 1962, le refus des ethnies dominantes sur ces territoires de se gouverner ensemble a dégénéré, par deux fois, en guerres civiles, la plus meurtrière étant celle de 1994. L'impact sur le Congo voisin a comme conséquence de l'avoir déstabilisé politiquement et économiquement, ses richesses naturelles ponctionnées par pillage à l'extérieur, depuis plus d'un quart de siècle, entraînant plusieurs millions de morts et de déplacés.

Telle est, aujourd'hui, la situation qui prévaut dans l'Est du Congo. Mais, le pays a été le refuge des personnes fuyant également d'autres guerres civiles conséquentes de la décolonisation du Portugal notamment ; tout récemment, il est devenu le déversoir principal des dizaines de milliers d'éleveurs avec d'immenses troupeaux de gros bétails, qui provenaient de plus de dix Etats africains, suite à la sécheresse provoquée par les changements climatiques. A telle enseigne que, dans certaines provinces, la population d'origine étrangère peut dépasser de plus de 10% celle des autochtones.

Un Etat aussi composite, où le nombre d'étrangers rivalise avec celui des nationaux, doit pouvoir s'aménager une législation lui permettant une plus

grande emprise sur la composition de sa population selon l'appartenance de chaque individu. L'effectivité de l'exercice de sa souveraineté s'en ressentira, quel que soit le domaine de réglementation de diverses activités sur son territoire.

Introduction

Depuis l'accession du pays à l'indépendance, une question se pose, sous forme de boutade, plus à un endroit qu'à un autre : qui est qui, qui fait quoi et qui vit de quoi en République démocratique du Congo ? En 2001, le problème de la nationalité et de la citoyenneté m'a beaucoup préoccupé, lorsqu'il s'est agi de procéder à des élections en pleine crise et qu'un effectif de 25 000 000 d'électeurs était visé arbitrairement. Pouvait donc, semble-t-il, se déclarer Congolais qui le voulait. L'ouvrage intitulé *Nationalité et citoyenneté au Congo/Kinshasa* a été publié en vue de sensibiliser l'opinion sur la question.

L'immigration a toujours été un problème d'Etat au Congo en raison de plusieurs enjeux liés à ce phénomène. Cependant, elle requiert une attention particulière « quand, un moment donné, elle révèle des rapports avec les fondements de la nation »¹.

Compte tenu de l'importance de la matière, tant sur le plan politique que juridique, une étude préliminaire de la **terminologie** en usage s'avère utile. Des individus et des groupes de personnes sont concernés ; car il convient, chaque fois, de déterminer leurs statuts et leurs conditions juridiques au sein des Etats sur le territoire desquels ils se trouvent. La population, élément constitutif de l'Etat, mérite que, de temps en temps, on lui consacre un exercice d'identification. L'opération consiste à fixer le statut juridique d'un individu, personne physique, ou d'une association, personne morale ; la condition également juridique de certaines personnes sera à préciser quant à leurs droits et devoirs dans l'Etat. C'est pourquoi, loin du sens péjoratif d'identifier des criminels que l'anthropométrie permet, il convient, s'agissant des humains dignes de respect, de reconnaître, non pas un objet

1. Jean-Claude Barreau, *De l'immigration en général et de la nation française en particulier*, Paris, Editions Le Pré Aux Clercs, 1992, pp. 11, 16-17.

au milieu d'autres objets, mais une personne ou un groupe de personnes au sein d'une population d'un Etat. En effet, l'intégrité territoriale, la cohésion nationale, la stabilité politique et la garantie de sécurité des personnes et de leurs biens peuvent tomber sous la menace engendrée par la confusion des individus qui composent cette population. Cela explique l'incidence de l'opération sur la gouvernance politique. Or, si l'identification consiste à personnaliser les données de la population se trouvant à l'intérieur d'un pays, elle concourt fatalement à comptabiliser *les nationaux* d'un côté, et *les étrangers* de l'autre, vivant sur le territoire de l'Etat.

Les **nationaux** d'un Etat composent en premier lieu sa population. L'intérêt de la *notion de nationalité* résulte, dit-on, d'abord de la différence de situation juridique des nationaux et des étrangers. Cette différence se marque dans tous les domaines du droit. Seuls les nationaux d'un Etat peuvent bénéficier de sa protection diplomatique. Seuls eux ont plein accès aux droits politiques et aux fonctions publiques. Seuls eux, les nationaux, sont sujets passifs d'obligations militaires. Seuls eux ont la plénitude des droits privés et des droits professionnels reconnus par la législation de cet Etat. En revanche, seuls les étrangers sont astreints à une réglementation de police lorsqu'ils veulent pénétrer, séjourner ou travailler sur le territoire d'un Etat autre que celui dont ils ont la nationalité. Seuls les étrangers peuvent être expulsés ou extradés ; ils sont seuls astreints à verser la *caution judicatum solvi* lorsqu'ils se portent demandeurs en justice. En outre, dans de nombreux Etats dont la France, la nationalité des individus sert de point de rattachement pour déterminer la loi applicable à leur statut personnel. *La nationalité* apparaît ainsi comme une condition d'accès à un certain statut réservé, comportant un ensemble de droits et d'obligations. Elle *se définit comme le lien juridique qui rattache un individu à un Etat déterminé* ou, selon la formule de Batiffol, *comme « l'appartenance juridique d'une personne à la population constitutive d'un Etat »*².

L'étranger se définit par opposition à la notion de national. Est étranger l'individu qui ne possède pas la nationalité de l'Etat sur le territoire duquel il se trouve.

2. Ph. Francescakis (dir.), *Répertoire de Droit international, Jurisprudence Générale Dalloz*, Paris, Encyclopédie Tome II, 1969, p. 357.

Le concept d'étranger a évolué en République démocratique du Congo (hier appelée République du Zaïre) chaque fois que le pouvoir a changé de titulaire. Et c'est en se référant à la définition de la nationalité que l'on arrive à déterminer qui est étranger sur ce territoire à l'époque de l'Etat indépendant du Congo, pendant la période coloniale et depuis le 30 juin 1960, date de l'indépendance du pays.

L'étranger est considéré, encore une fois, comme un individu qui relève de l'ordre de l'Etat sur le territoire duquel il se trouve. Sans doute n'est-il pas membre de la collectivité nationale de cet Etat, mais il suffit qu'il y réside pour tomber sous le coup de sa compétence territoriale. En d'autres termes, il n'appartient pas à la loi étrangère de déterminer les droits et aménager la situation propre de l'étranger en fonction de sa conception de l'ordre interne. Il existe certainement des principes de droit international public qui peuvent avoir une incidence sur la condition des étrangers. Mais, ces principes sont parfois vagues et rares ; et la condition des étrangers est largement influencée par des considérations nationales au premier rang desquelles il faut placer la politique démographique et la politique économique des Etats³. La législation nationale est donc la source principale des règles applicables aux étrangers. On peut y rencontrer des situations particulières faites à telle ou telle catégorie d'étrangers. Comme on vient de le dire, les étrangers qui se présentent à la frontière d'un pays, peuvent avoir un triple but : le traverser, y faire un séjour momentané, s'y fixer et l'habiter avec ou sans esprit de retour. Ce dernier cas constitue ce que l'on appelle à proprement parler une immigration.

3. Marcel Sibert, *Traité de Droit international public*, Tome premier, Deuxième partie, *La sphère des compétences étatiques*, Paris Librairie Dalloz, 1951. T.I., n^{os} 342 et 343, pp. 574 à 582. S'interrogeant sur le standard international auquel a droit l'étranger, l'auteur évoque la question de savoir si la propriété des étrangers ne devrait pas faire l'objet d'un respect absolu alors que celle des nationaux pourrait subir certaines restrictions ou bien encore si, en cas d'atteintes portées aux droits du propriétaire, l'étranger ne devrait pas être assuré d'une réparation intégrale, susceptible parfois d'échapper au national. En effet, des données fondamentales viendraient à l'appui : le droit international prime le droit interne de l'Etat ; en outre, en droit international, aucun Etat ne peut exercer vis-à-vis des ressortissants d'un autre Etat le droit de « domaine éminent », sans respecter la propriété de ces ressortissants ou sans payer une juste indemnité fixée, le cas échéant, par un tribunal impartial. (voir Droits individuels des étrangers, n^o350, p. 601).

L'*immigration* est, par définition, le fait pour une personne d'aller séjourner dans un autre pays que celui dont elle est ressortissante, le plus souvent afin de trouver ou d'occuper un emploi dans le pays d'accueil⁴. Lorsqu'elle s'effectue dans les conditions normales, elle est, en général, soumise au contrôle par les autorités du pays d'accueil ; en d'autres circonstances, elle est clandestine ; et si elle s'effectue en groupe, elle peut ressembler à une véritable *invasion* à une fin d'occupation de territoire.

Chaque Etat détermine l'immigrant dans ses lois et règlements à condition qu'il entre sur son territoire pour une période relativement longue ; parce que *l'immigration peut avoir des rapports avec les fondements de la nation*. Prétendre gérer un phénomène aussi complexe sans analyser ses causes profondes, c'est se buter très vite à un défi. C'est pourquoi, quand on essaie de procéder à une classification des conséquences, il est mieux de renvoyer à d'autres spécialistes l'étude des causes qui, dans certains cas, se sont révélées surtout naturelles, dans la mesure où les changements climatiques, par exemple, ignorent les frontières étatiques. Or, tout le monde sait que, dans l'un ou l'autre pays autour de la RDC, des conflits liés à la coexistence des communautés humaines ont eu des répercussions au Congo.

La **nationalité** est, par définition et en droit international (public ou privé), le *lien juridique et politique* unissant un individu (ou une personne morale) à un Etat conformément à la loi de cet Etat. Quand la nationalité signifie ou désigne un ensemble de personnes (physiques) ayant des caractères communs (race, culture et langue), on peut s'attendre à leur volonté de former un Etat propre ou de bénéficier de règles protectrices de leurs particularités au sein de l'Etat auquel elles sont rattachées. Par conséquent, l'évolution des relations internationales a conduit, au XIX^e siècle, à l'éclosion du *Principe des nationalités*. (Voir *Le Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*, Société du Nouveau Littre, octobre 1953, p. 577 ; *Lexique des termes juridiques*, Dalloz, 19^e édition, 2012, p. 576 ; Gérard Cornu, *Vocabulaire juridique*, PUF, p. 606).

4. Voir Gérard Cornu, *Vocabulaire juridique*, PUF, 4^e édition 2009.

La **citoyenneté** est reconnue à l'individu jouissant, sur le territoire de l'Etat dont il relève, des droits civils et politiques (*Lexique des termes juridiques*, Dalloz, 19^e édition, 2012, p. 155).

Nationalité et citoyenneté sont deux notions connexes ; les contenus relativement variables peuvent les rendre synonymes suivant la volonté du législateur ; car la nationalité suppose, en principe, que l'individu titulaire jouit de la plénitude des droits civils et politiques dans l'Etat, que la citoyenneté ne confère pas nécessairement. On peut l'illustrer par ces quelques citations extraites d'un colloque sur la question.

« Tout citoyen a le droit et la possibilité sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restriction déraisonnable : a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis ; b) de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assumant l'expression libre de la volonté des électeurs ; c) d'accéder dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. » (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 25, 1966) (Jacques Zylberberg, « La citoyenneté dans tous ses états », in *Citoyenneté et nationalité, perspectives en France et au Québec*, Presses Universitaires de France, 1991, p.13). Mais, la nationalité est un concept juridique, aux contours parfaitement définis, qui permet de distinguer à tout coup le national de l'étranger ; mais si elle entretient des rapports étroits avec la citoyenneté, elle ne se confond pas à elle (bien que les Américains utilisent le mot *citizenship* là où nous employons « nationalité ». Quant aux droits civiques qui représentent, logiquement, les attributs de la citoyenneté et pourraient donc permettre de mieux cerner la notion, on s'aperçoit qu'ils ne se laissent pas appréhender si aisément. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas là ; il n'est pas certain, en effet, que la citoyenneté puisse se résumer dans le seul droit de vote, ni même dans les seuls droits civiques. En deçà des droits politiques, elle suppose la liberté et l'égalité, sans lesquelles il n'est pas de citoyenneté véritable ; au-delà du politique, il existe d'autres formes de participation à la vie collective, d'autres formes d'exercice de la citoyenneté dont on

découvre l'importance à mesure que l'aspiration à la démocratie se fait plus exigeante et s'étend au-delà du domaine où elle était traditionnellement cantonnée : des formes de participations entérinées par le droit et qui, n'étant plus nécessairement réservées aux seuls « citoyens », aux seuls nationaux, remettent en cause la conception traditionnelle de la citoyenneté en même temps qu'elles en élargissent le contenu. (Danielle Lochak, « La citoyenneté : un concept flou », in *Citoyenneté et nationalité, perspectives en France et au Québec*, Presses Universitaires de France, 1991, pp. 179-180). La citoyenneté politique en tant qu'elle permet la participation à la vie politique d'un pays reste donc aujourd'hui liée à la nationalité. Elle n'est pas un droit universel de l'homme qu'il exercerait en tout lieu où il se trouve durablement. On voit cependant émerger une citoyenneté diversifiée permettant la participation à la vie économique, sociale et culturelle indépendamment de la nationalité. (F. Borella, « Nationalité et citoyenneté », in *Citoyenneté et nationalité, perspectives en France et au Québec*, Presses Universitaires de France, 1991, p. 229). La *citoyenneté réfère aux droits* qu'un Etat confère aux individus (certains ou tous) vivant sur un territoire sur lequel il exerce son contrôle. Comme le dit fortement Kelsen, le peuple est un artifice, il ne présente une unité qu'en tant que tous ses membres sont soumis au même ordre étatique (Kelsen, 1987, 26). La *nationalité réfère à l'appartenance à une communauté* culturelle, aux fondements divers, naturel, ethnique ou historique (passé, la nation comme construite et héritée, ou futur, la nation comme *telos* à réaliser et projet à construire) (Acton, 1965 ; Gellner, 1983 ; Anderson, 1983). *Al'échelon de l'individu citoyen de l'Etat-nation, la citoyenneté et la nationalité se superposent « normalement », c'est-à-dire aussi « normativement » et de ce fait deviennent en principe des concepts interchangeable : la nationalité est conférée à l'individu par les lois de l'Etat et emporte pour conséquence le statut de citoyen ; cette phrase peut être répétée en changeant un mot par l'autre sans que son sens soit changé. En revanche, il n'est pas idéologiquement identique de dire « la nationalité crée la citoyenneté » et « la citoyenneté crée la nationalité », même si en droit international positif les deux*

phrases ont longuement été considérées comme équivalentes. La première (la nationalité) évoque l'idée d'une nation organique dont l'Etat-nation doit être l'émanation naturelle, et dénie à ceux qui n'y appartiennent pas la possibilité d'être vraiment des citoyens, ce que traduisent, des différents codes de la nationalité les dispositions liées au *jus sanguinis*. La seconde (la citoyenneté) évoque l'idée d'une cité artificielle formée par un contrat d'adhésion dont le respect entraîne l'incorporation dans la nation. Mais l'une et l'autre ont en commun la proposition selon laquelle une unité politique, pour être légitime doit être coextensive à une unité nationale (Jean Leca, « La citoyenneté entre la nation et la société », in *Citoyenneté et nationalité, perspectives en France et au Québec*, Presses Universitaires de France, 1991, pp. 481-482).

Les réfugiés : selon la Convention signée à Genève le 19 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et apatrides, on entend par *réfugié une personne qui a été forcée de quitter son pays parce qu'elle craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays*. Elle a été complétée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967. Les instruments régionaux relatifs aux réfugiés contiennent des définitions élargies de cette notion. Il en est ainsi de la Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, signée à Addis-Abeba, le 10 septembre 1969.

Les déplacés ou le *déplacement* est un processus au cours duquel des personnes sont contraintes de fuir ou de quitter leur domicile ou leur lieu de résidence habituelle afin d'échapper aux effets du conflit armé, et se trouvent de ce fait dans une autre partie du pays ou à l'étranger. On notera également, en passant, que *le déplacement forcé de la population civile constitue un crime de guerre dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux au regard du statut de la Cour pénale internationale*⁵.

5. *Le déplacement durant les conflits armés. Comment le droit international humanitaire protège en temps de guerre et pourquoi c'est important*, Etude rédigée par Cédric Cotter du Forum pour le droit et les politiques humanitaires, sur la base des documents tirés des archives du CICR, pp. 8, 9 et 25 ; voir aussi Statut de la CPI, article 8 b) viii et e) viii.

Il conviendra, d'abord, de survoler les politiques mises en œuvre par le pouvoir congolais et de constater l'ampleur du phénomène de l'immigration (I), de parler, ensuite, des tentatives d'intégration des immigrés au Congo indépendant (II).

I. Législation des étrangers et immigration massive au Congo

Dès le début de la présence du colonisateur européen en terre africaine, les besoins de sécurité et de mise en valeur du territoire ont entraîné la nécessité de légiférer en matière de séjour des étrangers et de l'immigration. Les prévisions du pouvoir seront, toutefois, vite surprises par l'attrait exercé par les espaces contrôlés par le pouvoir léopoldien ; cela se répétera surtout une fois le pays devenu indépendant et l'autorité publique au Congo affaiblie.

A. La législation et politiques en matière d'immigration

Le phénomène de l'*immigration* des étrangers au Congo a retenu l'attention du pouvoir depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour. En matière d'immigration des étrangers, la politique de la Belgique n'a été ni cohérente ni constante ; parce qu'elle a été influencée par des considérations d'intérêt national. En effet, de libérale au départ, elle est vite devenue *sélective*, puis d'*importation de la main-d'œuvre étrangère* et même de *tolérance des groupes ethniques immigrés*. Le résultat de cette politique allait léguer au nouvel Etat une population très composite, qu'il devait gérer, tant bien que mal, jusqu'à la réforme instaurée par l'Ordonnance-loi de 1967. A l'origine de la colonisation du Congo, la primauté avait été donnée à la liberté d'accès de tout étranger au Congo. Cette liberté trouvait son fondement dans l'Acte général de la conférence de Berlin (1885) qui avait ouvert le commerce dans le bassin du Congo à toutes les nations du monde. L'autorité administrant le pays ne pouvait y apporter que des limites justifiées par l'ordre public : *sécurité, moralité et santé publique*. Ce principe était appliqué jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ainsi, le décret du

21 mars 1960 sur la police de l'immigration s'inspirait encore du but de sauvegarder l'ordre public, la santé et la moralité.

Après la Première Guerre, la politique a changé : le pouvoir de l'Etat prenait le pas sur la liberté d'entrée au Congo. La réglementation faisait intervenir des considérations économiques ajoutées aux exigences d'ordre public. Elle était devenue sélective ; mais, en même temps, elle a été contredite par les nécessités d'assurer le développement du Congo en important de la main-d'œuvre venue des territoires sous mandat.

La réglementation coloniale et sa survivance

Deux textes sont à signaler : l'ordonnance du 8 août 1922 et le décret du 27 décembre 1948. On les retrouvera, en substance, dans la législation du nouvel Etat né de la décolonisation.

La législation coloniale

Une ordonnance du gouverneur général datée du 8 août 1922 avait autorisé l'administration à refuser l'entrée et l'établissement au Congo des personnes considérées comme ***immigrants indésirables***⁶. Selon cette ordonnance, était *indésirable et donc exclue de l'entrée ou de la résidence au Congo* (article 2) : 1° Toute personne ou catégorie de personnes que le vice-gouverneur général de la province considérait, par décision approuvée par le gouverneur général, comme indésirables pour des motifs économiques ou en raison de ses façons et habitudes de vivre ; 2° toute personne qui, par manque d'instruction, était incapable de lire et d'écrire en une langue européenne, à la satisfaction du fonctionnaire préposé à l'immigration ou de celui devant qui l'appel serait introduit ; 3° toute personnes qui, en raison de l'insuffisance de ses moyens d'existence ou de ses infirmités, risquait de tomber à la charge de la colonie ainsi que toute personne qui se trouverait

6. Le rapport du Conseil portant sur cette ordonnance avait justifié la mesure en disant que celle-ci avait pour but de « mieux armer l'autorité locale contre l'établissement dans la colonie, des sujets indésirables et s'inspirait de la réglementation en vigueur dans les colonies voisines et notamment dans les territoires britanniques de l'Afrique du Sud ».

sous sa dépendance ; 4° toute personne que le vice-gouverneur général, sur la base des renseignements reçus du gouvernement belge ou d'un gouvernement étranger signalerait comme voyageur ou résident indésirable au Congo. Suivaient enfin des exclusions pour des raisons d'ordre public, de santé et de moralité.

Quant au décret royal du 27 décembre 1948, après la Seconde Guerre mondiale, l'Etat colonial s'était attribué le droit de juger de l'opportunité d'admettre des étrangers par l'institution des « quotas ». Sans doute, l'ordonnance du 8 août 1922 pouvait s'appliquer et aux Belges et aux étrangers désireux d'entrer au Congo. Mais le décret du 27 décembre 1948 était destiné uniquement aux étrangers. En effet, le rapport du Conseil colonial sur le projet du décret contient les considérations de protéger les Belges et les Congolais sur le marché de travail, et de barrer la route à la pénétration du communisme au Congo⁷.

A cet effet, le décret a institué un *quota annuel d'immigration au Congo* (art.3). Ce quota était librement arrêté par le gouverneur général en prenant l'année 1930 comme année de référence. Le gouverneur général connaissait mieux que toute autre personne les besoins de la colonie. Le décret a introduit (art.4) l'obligation pour les étrangers de *verser un cautionnement de solvabilité et de garantie*. Et l'article 11 a repris les dispositions de l'ordonnance précitées concernant les étrangers indésirables.

7. « Depuis 41 ans, la politique d'immigration dans nos territoires africains a été d'accepter avec la plus grande liberté, sans limitation, sans discrimination, tous les étrangers, quels qu'ils fussent, hormis, bien entendu les indésirables avérés. Cette attitude procédait notamment du désir de faire considérer le Congo belge comme une terre accueillante pour tous. Mais on est arrivé à cette situation paradoxale qu'au lieu de voir les Belges sur un pied d'égalité pour immigrer au Congo, nos nationaux se sont trouvés en réalité défavorisés, parce que beaucoup de ressortissants étrangers parvenaient à se fixer dans la Colonie sous le couvert de contrats de complaisance ou d'une autorisation de séjour temporaire, et qu'au surplus, grâce à des moyens d'investigation plus aisés, les préposés à l'immigration se montraient plus sévères pour les Belges. A cet égard déjà, les membres de la Commission ont estimé qu'il y avait lieu de modifier le décret actuel sur la police de l'immigration. D'autre part, depuis la libération, et même avant les événements de 1940, toute une série d'incidents survenus dans le monde ont montré qu'une immigration sans limite ni discrimination dans les territoires, n'était pas sans danger pour l'évolution normale des populations autochtones ou pour la paix intérieure ».

La réforme de l'ordonnance-loi de 1967

Après l'indépendance du Congo déclarée le 30 juin 1960, il y a eu une continuité des règles antérieures ; le Congo a conservé la législation belge sur l'immigration, jusqu'à la réforme opérée par **l'ordonnance-loi du 2 août 1967**. Cependant, la situation dramatique consécutive à l'indépendance a conduit les autorités à renforcer la sécurité sur le territoire national. Et d'autre part, le changement même du statut juridico-politique de ce territoire et aussi la première crise congolaise, en partie, devaient introduire très tôt des dérogations à la législation antérieure. La source de ces transformations se trouve dans deux circulaires du ministre des Affaires étrangères datées l'une du 20 août 1960 et l'autre du 5 janvier 1962⁸.

La crise congolaise et le renforcement des mesures de sécurité

La circulaire n°1 du 20 août 1960 fait accompagner les formalités traditionnelles en matière d'immigration, des exigences rigides : 1° la personne qui demande un visa d'entrée au Congo doit fournir, outre les certificats exigés pour des raisons d'hygiène, un extrait de casier-judiciaire ou un certificat de bonne vie et mœurs. 2° *le territoire congolais reste interdit aux indésirables*. Mais bien plus, des raisons nouvelles peuvent rendre une personne indésirable : l'appartenance à une puissance en état d'hostilité avec la République démocratique du Congo ; et surtout la personne qui aurait commis des actes d'hostilité à l'égard de la République⁹. Des exceptions ou dérogations se justifiaient en partie en raison des circonstances de la crise congolaise, et en partie en raison du changement du statut international du territoire.

8. Moniteur congolais n°3 du 8 février 1962, pp. 40-46.

9. Chose plus importante encore, le visa d'établissement n'est pas une simple formalité administrative : il exige une autorisation préalable qui n'est accordée que par le ministre des Affaires étrangères. L'intervention du ministre est exigée même pour les personnes étrangères qui retournent simplement au Congo après un séjour à l'extérieur : il faut son avis favorable. Le visa d'un simple voyage est subordonné à la production d'un billet aller-retour. *Pour les voyages d'affaires, il faut payer une patente*. Dans la même ligne de renforcement des mesures de sécurité, la circulaire du 5 janvier 1960 rend les compagnies de transport responsables vis-à-vis du gouvernement congolais du rapatriement et de l'entretien éventuel des étrangers qu'elles y auraient transportés, si ces personnes n'ont pu établir, au départ, qu'ils étaient munis des documents et visas requis pour pénétrer au Congo.

La circulaire du 5 janvier 1962 fait état de la *dispense conventionnelle de passeport et de visa accordée aux membres de la Force des Nations unies* (fonctionnaires au service des Nations unies et leurs familles). Cette dispense était accordée en application de l'accord entre l'ONU et le Congo du 27 novembre 1961. Pour entrer au Congo, il suffisait aux personnes intéressées d'être en possession soit d'un ordre de mission militaire, soit d'une carte d'identité personnelle des Nations unies, soit d'un laissez-passer des Nations unies ou d'un certificat attestant que le titulaire voyagerait pour le compte de l'ONU. Une fois arrivées au Congo, ces personnes pouvaient obtenir du ministre des Affaires étrangères le visa qu'elles n'auraient pas eu à leur départ. C'étaient autant de mesures spéciales acceptées pour faciliter l'opération de l'ONU au Congo. On se rappellera que ces opérations, militaires au début, se sont étendues dans le domaine civil. *Tant de facilités ne pouvaient manquer d'entraîner des abus et des fraudes qui ont fait du Congo un véritable déversoir du trop-plein de certains pays. Des personnes que jadis on aurait considérées comme indésirables sont entrées sous le couvert des Nations unies.* Que ne peut-on pas penser lors de la deuxième intervention de ces Forces, quand on se rappelle même les abus dénoncés par le Secrétaire général lui-même !¹⁰

L'autre catégorie de dérogations s'attache à l'indépendance même du pays qui se manifeste par l'établissement des relations extérieures. Par respect mutuel, les Etats délivrent les visas diplomatiques sans les soumettre aux conditions de droit commun. Ce sont des visas délivrés aux diplomates et aux fonctionnaires des organisations internationales. Il en est de même des visas spéciaux délivrés aux personnes en mission spéciale de la part d'un gouvernement étranger ou d'une organisation internationale.

Tous ces visas sont délivrés par le représentant de l'Etat zaïrois à l'étranger ; le ministre des Affaires étrangères est simplement

10. Une déclaration du Secrétaire général Antonio Guterres dénonce des abus commis sous la couverture du drapeau des Nations unies, en disant : « *Des tels actes de barbarie ne devraient jamais se produire. Ils ne devraient surtout jamais pouvoir être associés à des individus qui servent sous le drapeau de l'ONU, en quelque qualité que ce soit* ». Voir Le Phare n°5524, du vendredi 10/03/2017, p. 9, *L'ONU dévoile une nouvelle stratégie pour mettre fin au fléau de l'exploitation et des atteintes sexuelles.*

informé. Mais la circulaire du 20 août 1960 faisait une réserve : l'autorisation préalable du ministre est exigée si le requérant du visa est ressortissant d'une puissance en hostilité avec le « Congo » ou avec un allié du « Congo ».

Ordonnance-loi n°67 302 du 2 août 1967

Elle est intervenue dans un contexte de conflit entre la Belgique ou les milieux financiers belges et le Congo, suite à la nationalisation de l'Union minière du Haut-Katanga. Elle a réformé pourtant le régime de l'immigration dans le sens d'une *libéralisation plus grande* par rapport à la législation antérieure. Au point de vue technique, les grandes lignes du régime étaient déjà établies dans les circulaires précitées, mais l'ordonnance-loi leur a donné une valeur législative.

Les principes du régime

Le droit commun est (article 3) : toute personne étrangère qui veut entrer au Zaïre doit être munie des **documents et visa** : passeport valable, extrait de casier judiciaire ou certificat de bonne vie et mœurs, et des documents relatifs à la santé de l'individu ; autorisation préalable du mari à l'épouse qui sollicite un visa d'établissement au Congo / Zaïre ; production d'un contrat de travail avant d'accorder le visa à ceux qui veulent venir travailler au Zaïre.

Les **exceptions** prévues par l'ordonnance ont deux sources : le droit international et la législation interne. Dans l'ordre international, les membres de la mission diplomatique et consulaire accrédités au Congo / Zaïre, leurs épouses et leurs enfants mineurs ou non mariés, sont dispensés des formalités exigées par le droit commun (art.2). Si cette catégorie relève des usages internationaux, il est une autre catégorie plus importante d'exceptions constituée par les réserves conventionnelles. Elle est liée à la politique extérieure de l'Etat. On trouve généralement des dispositions, au domaine économique, au domaine de la coopération ou de l'assistance technique¹¹.

11. De nombreux accords contiennent une clause de liberté d'entrée ou de transit au profit des ressortissants des Etats-parties. Une telle clause ne dispense pas des exigences d'ordre public contenues dans la législation sur l'immigration. Cette interprétation est formelle et rappelée même dans des accords d'assistance technique

La libéralisation du régime

Le nombre de dérogations possible aux règles générales de l'immigration établit déjà largement la libéralisation du régime de l'admission des étrangers au Zaïre. Mais, bien plus, il faut noter d'abord la disparition dans l'ordonnance-loi des dispositions rigoureuses en vigueur pendant la crise : l'autorisation préalable du ministère des Affaires étrangères pour accorder un visa d'établissement et son avis pour les personnes étrangères regagnant le Zaïre après un séjour à l'extérieur (circulaire du 20 août 1960).

Une constatation très importante différencie le régime actuel du régime colonial : le changement dans la signification de la qualité d'indésirable. Jusqu'alors cette condition, nous l'avons vu, jouait aussi bien dans un but d'ordre public que dans un but économique. Dans l'ordonnance-loi (articles 15 et 20), la qualification d'indésirable est une sanction contre les personnes qui contreviennent à la législation zaïroise sur l'immigration : pénétrer au Zaïre sans les documents prévus à l'article 3 ou bien séjourner au Zaïre après expiration de son titre de séjour (art.15). Seront aussi déclarées indésirables, les personnes frappées d'expulsion (art. 16 à 19), et, selon la formule de l'article 20 alinéa 2, « sont indésirables les étrangers qui font l'objet de dispositions légales particulières » et sont portées sur une liste tenue par l'administrateur en chef de la sûreté (article 20 al .1). Cependant, malgré l'impression de rigueur que ces dispositions donnent, il est bon de remarquer déjà que l'ordonnance-loi insiste sur la légalité des mesures rendant l'étranger indésirable ; de là la possibilité d'annulation des mesures illégales prévues par le dernier alinéa de l'article 20. D'autre part, l'ordonnance-loi entoure de solides garanties procédurales les étrangers accusés de violation des dispositions légales.

Une question importante peut être posée à ce stade : comment la législation congolaise sur les étrangers tente-t-elle de concilier

(exemple : Convention générale de coopération technique et scientifique entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement du Royaume de Belgique, art. 4 : « le personnel mentionné à la présente convention est soumis aux lois et règlements de la République démocratique du Congo ... »).

ces exigences ? Pendant longtemps, le nouvel Etat a continué à appliquer, tant bien que mal, la législation coloniale en matière de *Police des étrangers*¹² en vertu de l'article 2 de la Loi fondamentale. L'ordonnance-loi de 1967 s'est fortement souciée de sauvegarder la sécurité de l'Etat ; par contre, des préoccupations économiques ont motivé la décision prise le 14 août 1969 par le Bureau politique du d'expulser des étrangers irréguliers et chômeurs. Les étrangers « chômeurs », dans ce cas, sont ceux dont le contrat de travail avait pris fin alors que la carte de séjour était encore en cours de validité. Mais, l'existence éventuelle d'étrangers possédant des cartes de séjour trafiquées devait aboutir en même temps au renvoi des fraudeurs et à une enquête permettant de découvrir les fonctionnaires nationaux complaisants !

Etaient aussi visés, ceux qui ont signé un contrat mais n'ayant aucune technicité spéciale indispensable au développement social et économique du Congo. *La première chose que l'on peut constater ici est que les étrangers visés ici sont parfaitement en règle vis-à-vis de la loi sur l'immigration du fait qu'ils possèdent leur contrat de travail en bonne et due forme. Nous nous trouvons donc en présence d'une restriction qui tire son fondement, non de la loi, mais de la vie socio-économique du pays. Il s'agit d'une mesure relevant de la politique de protection de la main-d'œuvre locale ; car les emplois ainsi libérés seront confiés aux nationaux. On peut dire qu'elle a frappé en très grande partie des ressortissants des pays africains.*

L'importation de la main-d'œuvre étrangère dans la colonie

On a gardé un vague souvenir des Chinois importés de Macao pour la construction du chemin de fer du Bas-Congo ; parce que cette présence n'a pas eu un impact significatif sur la population

12. Le terme police est pris dans le sens d'une réglementation relative à l'admission et au séjour des étrangers sur le territoire national. La police évoque l'idée de surveillance. Mais il s'agit d'abord ici d'un souci plus large d'envisager le contrôle que l'Etat exerce sur le mouvement des étrangers à ses frontières et à l'intérieur de son territoire, le droit qu'il a de repousser ceux qu'il considère comme indésirables ou de contraindre à sa législation, voire de livrer à leur Etat d'origine ceux qui y font l'objet de poursuites. Ensuite, les règles de l'immigration et du séjour une fois connues, peuvent constituer un élément d'attrait pour des étrangers qui veulent découvrir et même s'y établir. De ce qu'on pourrait appeler le droit commun des étrangers au Zaïre, il convient de distinguer la situation particulière des réfugiés.

locale (voir notre ouvrage *Nationalité et citoyenneté au Congo/Kinshasa*, surtout *Politique générale de recrutement à l'étranger et immigration libre*, pp. 31 à 35).

C'est pourquoi, on connaît beaucoup plus les transplantés du Ruanda-Urundi par le pouvoir colonial pour mettre le Kivu en valeur ; cela se produit peu après 1930. Quand des entrées aussi massives d'étrangers se sont produites au Congo, soit sous l'autorité belge, soit sous celle du Congo indépendant, on restera à s'interroger dans quelle catégorie les classer.

D'une manière générale et selon certains historiens, des mouvements des populations d'une importance variable et par vagues successives, partant du Rwanda et du Burundi vers le Kivu, auraient été remarqués avant le 19^e siècle. Cette émigration par infiltration individuelle et collective, à cause du trop-plein de la population dans les pays d'origine, s'est d'abord accrue à la suite des recrutements des travailleurs par les sociétés congolaises. Ensuite, elle a été, un moment donné, organisée par le colonisateur en vue de développer spécialement la partie Nord de la province du Kivu ; il s'agit de la transplantation des populations pour le colonat européen dans le cadre de ce qu'on appela "Mission d'Immigration des Banyarwanda" (M.I.B.) dans la période allant de 1936 à 1957. L'opération a concerné plusieurs milliers de familles. A leur arrivée, ces Banyarwanda recevaient de nouvelles pièces d'identité au vu de celles qui leur avaient été remises au Rwanda. En raison du statut particulier des populations habitant les territoires placés internationalement sous mandat puis sous tutelle (cfr. infra), cela ne signifiait pas qu'ils étaient absorbés par la colonie et confondus aux sujets belges.

B. Entrées massives et attitude de l'autorité

On remontera seulement au début de la domination européenne, avec la pénétration, en 1896, des vagues d'éleveurs de gros bétails dans l'Est du Congo, donc à la fin du 19^e siècle. Cette invasion eut comme particularité d'avoir une même origine, par rapport à celle toute récente des Mbororo, dont la composition est hétérogène étant venus de plusieurs Etats d'Afrique.

Entre-temps, plusieurs autres pénétrations sont recensées pour différentes causes¹³. Il importe donc de noter, d'abord, différentes vagues de pénétration massive des étrangers.

On connaît les *populations transplantées* du Ruanda-Urundi par le pouvoir colonial pour mettre le Kivu en valeur ; cela se produit peu après 1930. Il y a les motivations économiques concernant les groupes armés qualifiés de forces négatives ou soutenus par des puissances étrangères pour piller les ressources naturelles du Congo. A celles-ci on peut rattacher l'infiltration permanente des populations des Etats voisins dans l'Est du Congo encadrées par ces groupes, dans un contexte de *criminalité transnationale organisée*. Les *changements climatiques* sont très probablement à la base de l'invasion des Mbororo¹⁴. Or, ils avaient été précédés par une population également importante venue du Rwanda en 1896 et ayant traversé la Ruzizi pour occuper les hauts plateaux d'Uvira dans le Sud-Kivu ; elle prendra le nom de Banyamulenge (à partir des années 1964, 1969, 1976, 1977) pour réclamer leur appartenance au Congo¹⁵.

Parmi les *causes politiques*, on peut faire figurer des fugitifs ayant fui des conflits dans leurs pays d'un côté, et le groupe restreint des réfugiés selon la définition juridique traditionnelle¹⁶. On peut

13. Célestin Nguya Ndila Malengana, *Nationalité et citoyenneté au Congo/Kinshasa. Le cas du Kivu*, L'Harmattan 2001, pp. 30-75 ; Id. *Frontières et voisinage en République Démocratique du Congo*, Kinshasa, Editions CEDI, 2006, pp. 51-94.

14. *Econews*, périodique paraissant à Kinshasa, a publié la veille de la COP29 tenue à Bakou, en Azerbaïdjan (novembre 2024) un article intitulé « COP29 : Afreximbank plaide pour une transition énergétique juste et équitable pour le développement économique ». On peut lire notamment ce passage : « L'Afrique est touchée de manière disproportionnée par les effets du changement climatique mondial, bien qu'elle soit responsable de moins de 4% des émissions mondiales. Les pertes de croissance économique, les migrations et l'instabilité régionale représentent des effets négatifs importants du changement climatique sur le continent qui s'intensifieront probablement au cours de la prochaine décennie. ... » (*Econews*, n° 960 du vendredi 15 au dimanche 17 novembre 2024, p. 9).

15. Sur les grandes vagues des « Ruanda », deux auteurs cités par Célestin Nguya Ndila Malengana, (*Frontières et voisinage en République Démocratique du Congo*, op cit pp. 68-69) et qui ont écrit *in tempore suspecto* : G. Weis (*Le pays d'Uvira. Etude de géographie régionale sur la bordure occidentale du lac Tanganika*, Bruxelles Académie royale des Sciences coloniales, 24x16, Bruxelles 1959) et Gaspard Kajiga (*Cette immigration séculaire des Ruandais au Congo*, Bulletin Trimestriel du Centre d'Etude des Problèmes Sociaux Indigènes, 1956, n° 32).

16. On entend par réfugié « une personne qui, craignant d'être persécutée du fait de son origine ethnique, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou ne veut

citer ici, par exemple, comme groupe le plus ancien, ce qu'il reste des adeptes de la secte religieuse Lumpa fondée en Zambie alors Rhodésie du Nord par la prophétesse Alice Lenshina, vers 1950¹⁷.

Des populations sont également entrées au Congo suite au conflit entre Tutsi et Hutu, sous le régime du président Kayibanda, à l'accession du Rwanda à l'indépendance en 1962 ; et des populations sont venues de l'Angola, également suite aux événements qui ont entouré l'accession de ce pays à l'indépendance en 1976. Pareil déferlement se répétera en 1994, lors du génocide rwandais de triste mémoire. Devant cette diversité de causes, le phénomène est devenu difficile à maîtriser par les services chargés de la mission de maintenir l'ordre ; car, les personnes concernées ne dévoilent pas nécessairement les vraies motivations de leur présence au Congo. Or, les statistiques sont déjà impressionnantes au départ¹⁸. On doit exclure les réfugiés politiques recensés

pas se réclamer de la protection de ce pays ». Voir *Lexique des termes juridiques 2012*, Paris, Dalloz, 2011.

17. Cette secte rejette l'autorité des gouvernements terrestres, dans le contexte troublé de la décolonisation. La campagne d'adhésion de l'église est si agressive qu'elle est perçue comme une menace politique par le gouvernement colonial. Quand Kenneth Kaunda réunit les opposants à la colonisation puis forme le Parti de l'indépendance nationale unifiée (UNIP : United National Independence Party), une rivalité se crée entre cette église et le nouveau parti. Des affrontements ont suivi, dès 1964, année de la proclamation de l'indépendance, entre les adeptes et les nouvelles autorités politiques ; environ 15.000 membres de l'église se sont réfugiés au Congo.

18. Déjà en 1959, après que les Hutus, ethnie majoritaire jusque-là sous la tutelle des Tutsi, ethnie dirigeante, se soient révoltés en chassant le roi tutsi et en procédant au massacre des Tutsis, on ne parle jamais du nombre de ceux-ci qui ont trouvé refuge au Congo. Depuis lors, le Rwanda n'a pas retrouvé l'équilibre ; car, il est hanté par deux grands problèmes qui sont à la base d'un antagonisme permanent : la pauvreté d'un Etat sans ressources suffisantes, et un conflit de race. On a cru que l'accession de ce territoire à l'indépendance allait favoriser l'entente entre les antagonistes. « Au Ruanda, jusqu'en 1959, quinze pour cent de la population régnaient sur le pays. Il ne s'agissait pas de supériorité d'argent, l'argent se trouve, de supériorité de classe, la noblesse se gagne, mais de la seule supériorité qui soit impardonnable : celle de la race » (Françoise Ligier, « Au Ruanda le sang a coulé », *Croissance des Jeunes Nations*, n°31, mars 1964, p. 27). Un fait est certain et établi par les spécialistes de la région des Grands Lacs. En 1959, au début des troubles suscités par les Hutu, des Tutsi se sont exilés au Burundi, en Ouganda et au Congo (David Van Reybrouck, *Congo une histoire*, traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin, Arles, France, Actes Sud, coll. Babel, 2012, pp. 563-564). Lors du génocide en 1994, plus de 2 000 000 de Rwandais, surtout des Hutu, s'étaient déversés spécialement en RDC (Robert Minani Bihuzo s.j., *Du pacte de stabilité de Nairobi à l'acte d'engagement de Goma, enjeu et défis du processus de paix en RDC*, Editions CEPAS/RODHÉCIC, Kinshasa, décembre 2008, pp. 76 à 83). Mais, s'il y a des réfugiés au Congo, ils ne sont pas que rwandais. Tous les pays voisins qui ont connu des conflits armés y ont, eux aussi, déversé les leurs.

comme tels et gérés par les Nations unies. Il y a eu au Congo des *invasions pacifiques* et des *groupes armés*. Mais, face à ces invasions, on peut parfois s'interroger sur l'attitude de l'autorité publique, qui a ressemblé à une certaine tolérance.

Les Ruanda de la fin du 19^e siècle et les Mbororo du 20^e siècle

A la fin du 19^e siècle, plusieurs familles parties des territoires rwandais gagnent l'île Ijwi et le Buhavu. De manière précise, Kajiga¹⁹ écrit qu'en 1896, des groupes d'éleveurs ruandais, 6 000 environ, ont atteint le Congo par Kaziba et se sont fixés sur les hauts plateaux dans les territoires d'Uvira et de Fizi. Selon toute vraisemblance, ces Ruanda n'avaient jamais été assimilés aux sujets belges du Congo. En effet, la politique suivie par la Belgique dans le Kivu a consisté à garder intact le pouvoir coutumier surtout face aux ressortissants du Ruanda-Urundi établis au Congo ; l'étranger restait extérieur à l'exercice de l'autorité publique. Exception faite de la collectivité de Buisha qui avait appartenu à l'ancien empire du Ruanda jusqu'à la convention de frontière de 1910, les Banyarwanda n'avaient ni entité administrative ni autorité coutumière. Cette philosophie politique fut concrétisée par le regroupement des tribus réalisé dans le décret de 1933 sur les circonscriptions indigènes. Par conséquent, les Ruanda du Sud Kivu étant pendant longtemps privés de cette autonomie de gestion administrative de leur communauté et placés sous la juridiction des chefs Vura, seront considérés comme des étrangers dans la région. Ce qui a justifié le regret de Patient Kanyamachumbi²⁰ qui affirmait que le décret sur les circonscriptions indigènes, en refusant d'organiser des entités administratives pour les Banyarwanda, a créé le conflit de nationalité.

19. G. Kajiga, « Cette immigration séculaire des Ruandais au Congo », *Bulletin Trimestriel du Centre d'Etude des Problèmes Sociaux Indigènes*, 1956, n°32, p.511ss, cité par moi-même in *Frontières et voisinage en République Démocratique du Congo*, Editions CEDI, avril 2006, p. 69.

20. Patient Kanyamachumbi, « La nationalité à l'Est du Congo est-il un problème de conflit entre différentes personnes ou entre différents projets de société ? », *La nationalité et la citoyenneté dans les pays de la région des Grands Lacs*, Juin 2000, p. 67, cité par moi-même in *Frontières et voisinage en République Démocratique du Congo*, Editions CEDI, avril 2006, p. 78.

Encore une fois, cette invasion des Ruanda eut comme particularité d'avoir une même origine, par rapport à la toute récente, celle des Mbororo, dont la composition est hétérogène, les concernés étant venus de plusieurs Etats d'Afrique. En effet, on note, aujourd'hui, la présence grandissante des réfugiés économiques et même climatiques en provenance de plusieurs autres pays d'Afrique, notamment les éleveurs nomades Mbororo²¹ venant du Tchad (où le lac du même nom aurait déjà perdu près de 90% de sa superficie en 10 ans à cause de la sécheresse, ce qui aurait aggravé les conditions de vie de près de 40 000 000 d'habitants), de la République centrafricaine, du Soudan, du Niger, du Nigeria, de la Guinée, du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie, du Cameroun, de la Libye, etc. Ils avaient déjà été signalés au cours de la dernière décennie du régime Mobutu (comme des gens à tenues bizarres) dans l'ancienne province de l'Equateur, après avoir traversé la République centrafricaine²². On note aussi que des éleveurs de gros bétail venus d'un pays voisin étaient installés à Viura en territoire de Moba dans l'actuelle nouvelle province du Tanganyika ; peu de temps avant l'avènement de l'AFDL, ils commençaient à poser un problème de coexistence avec les habitants, comme cela était fréquent dans le Kivu ancien.

Les réfugiés politiques

Des événements politiques, parfois de véritables guerres civiles dans des pays voisins, ont eu des répercussions en RDC en y déversant des réfugiés, souvent au lendemain de leur accession à l'indépendance : Congo Brazzaville (1960), République centrafricaine (1960), Burundi (1962), Ouganda (1962), Rwanda (1962), Zambie (1964), Angola (1975), Soudan du Sud (2011). Si on a observé une accalmie ailleurs, le spectre de génocide à répétition a régné dans les anciens territoires jadis sous mandat de la Belgique. Les conséquences ont été spécialement l'insécurité, la déstabilisation et une crise économique sans précédent de l'ex-

21. Les Mbororo sont des pasteurs nomades au sein de l'ensemble peul (voir Jean-François Bayart, *op. cit.*, p. 70).

22. Selon le rapport de la Province du Bas-Uele produit à la Rencontre Tripartite RDC-RCA-RSS de Kinshasa, du 02 au 04 septembre 2019, p. 3.

Congo belge²³. En effet, à partir d'un refus de cohabitation politique des ethnies dominantes, surtout au Rwanda, la guerre civile de ce pays s'est muée en phénomène de groupes armés destinés à encadrer des pillages de ressources naturelles à l'Est du pays, et peut-être davantage.

Le refus de cohabitation politique des Hutu et des Tutsi

Certes, une interprétation donnée par une étude très documentée y a vu l'exploitation des fantasmes au pays des mille collines²⁴. En effet, ils sont ou ont été confortés par l'histoire du Rwanda, celle d'une longue période dominée par une monarchie Tutsi excluant et opprimant la majorité Hutu. La monarchie féodale avait encore été renforcée par le colonisateur, qui se servait d'elle pour asseoir son pouvoir et exploiter l'ensemble de la population. Par conséquent, « les relations entre Hutu et Tutsi ont été globalisées, comme si c'était tout le groupe Tutsi qui avait exploité tout le groupe Hutu et réciproquement ; et cette globalisation a été une des sources de la diabolisation mutuelle »²⁵.

Il n'empêche que, pareille à un ouragan, la tension permanente entre les antagonistes a été déviée sur le Congo. D'un côté, le FPR (Front patriotique rwandais) utilise des pseudonymes dans la guerre menée par le Rwanda. Le sens profond du complot ourdi contre le Congo est clair. David Van Reybrouck²⁶ raconte comment, de l'intention d'attaquer les camps des réfugiés hutu à *l'invasion du Congo pour y instaurer la troisième République*, et ne pas être accusé d'agresseur, Paul Kagame aidé par Museveni a encadré les milieux politiques en créant des associations avec des casquettes de mouvements démocratiques : ADP (Alliance démocratique des peuples de Bugera), MRLZ (Mouvement révolutionnaire pour la libération du Zaïre d'Anselme Masasu Nindaga), AFDL (Alliance

23. David Van Reybrouck, *Congo une histoire* (Traduit du néerlandais par Isabelle Ros-selin), Arles, France, Actes Sud, coll. Babel, 2012, p. 563.

24. Jean-Pierre Chrétien et Marcel Kabanda, *Rwanda, racisme et génocide. L'idéologie hamite* (surtout chapitre 4, La révolution sociale, 1957-1962 ; chapitre 5, La démocratie à la rwandaise, 1962-1973), Paris, Belin 2012, pp.108 à 154 et 320-321.

25. J.P. Godding, *Réfugiés rwandais au Zaïre, sommes-nous encore des hommes ?* L'Harmattan, Paris, 1997, pp. 161 et 164.

26. David Van Reybrouck, *op. cit.*, p. 96.

des forces démocratiques pour la libération, fondée en 1996 sous l'inspiration de Kagame par Bugera, Masasu, Kisase Ngandu et Kabila, sous le prétexte de combattre la dictature de Mobutu) ; pour ce faire, Kagame a exploité l'influence des personnes de son ethnie établies au Zaïre et y a recruté des enfants soldats (appelés Kadogo). Il a continué la même politique de s'abriter derrière des mouvements : construction fantôme comme le RCD (Rassemblement congolais pour la démocratie) d'Ernest Wamba dia Wamba en 1998 catapulté à la tête du mouvement contre Kabila Laurent, après que ce dernier s'était révolté contre le Rwanda. L'objectif était le même : « détrôner Kabila et éliminer ce qu'il restait des milices hutu ». Enfin, le CNDP (Congrès national pour la défense du peuple), fondé en juillet 2006 par Laurent Nkunda et Bosco Ntaganda, s'est donné pour premier objectif la neutralisation des FDLR (Forces de défense et de libération du Rwanda). En 2012, des anciens membres intégrés à l'armée congolaise lors de l'Accord du 23 mars 2009 se sont mutinés ; cette rébellion a donné naissance au M23 (Mouvement du 23 mars).

De l'autre côté, les FDLR, émanation du MRND (Mouvement révolutionnaire national pour le développement), les Hutu réfugiés au Zaïre après le génocide de 1994, les Interahamwe accusés de génocide, « étaient déterminés à se réappropriier le Rwanda » ; « tout comme les Tutsi en exil avaient attendu leur chance de 1962 à 1994, les Hutu dans l'Est du Zaïre attendaient à présent leur tour »²⁷ ; à tel point que, un moment donné (en 2009 et en 2010), le gouvernement congolais a été entraîné dans des opérations de coalition entre ses Forces armées (FARDC) et l'armée du Rwanda (Umoja wetu, Kimia II et Amani leo) avec la bénédiction de la MONUC, contre les FDLR, qui disposaient d'une armée estimée à 6 000 hommes²⁸.

Par la suite, on va assister à un retournement de la situation : c'est un Congo vulnérable, avec une armée minée de l'intérieur, du point de vue du commandement et de l'armement, ruiné par une corruption érigée en pratique courante de gouvernement, qui est en guerre contre un Rwanda (apparemment bien soutenu) allié au M23. Autant de contradictions peuvent avoir fait obstacle

27. David Van Reybrouck, *Congo une histoire, op.cit.*, pp. 534-545.

28. *Ibid.*, p. 668.

à l'éclosion de l'empathie envers un peuple opprimé par les puissances d'argent. En d'autres termes, c'est un conflit armé au départ entre forces politiques et militaires d'un pays voisin – le Rwanda –, qui se combattent en territoire congolais. En rien ce peuple n'apparaît comme responsable des atrocités commises sur son sol. De la *confusion entretenue au sujet des acteurs initiaux* découlent toutes les conséquences néfastes sur tous les plans.

Concrètement, il y a clairement un *refus de cohabitation* sur le modèle de la conception démocratique du pouvoir reçu de l'Occident : *deux parties d'un même peuple*, représenté par les classes politiques à base ethnique, *ne s'acceptent pas*²⁹. C'est une division très profonde au sein d'un peuple qui prétend former une nation moderne. On l'aura appris par des écrits sur les camps de réfugiés au Zaïre dès 1994 (Katale, Kahindo, Mugunga, Kibumba, Lac Vert, Bukavu jusqu'à Uvira)³⁰ et des déplacés de la guerre dans l'Est. En constituent les preuves : l'échec des tentatives de négociations d'Arusha destinées à se partager le pouvoir et où chacune des parties s'est chargée de prêcher pour sa chapelle, et la violence de la répression de l'APR (Armée patriotique rwandaise), qui a découragé le retour des réfugiés Hutu au Rwanda³¹ : « *les Hutu rwandais ne pouvaient pas rentrer dans leur patrie surpeuplée, car un jugement partial pour génocide les y attendait* »³².

La souffrance des réfugiés aura été identique en 1962 et en 1994. La communauté internationale³³, « en raison peut-être de sa mauvaise conscience due à sa passivité lors du génocide, n'a rien osé faire d'autre qu'une aide à la survie. ... Face au drame des réfugiés rwandais au Congo/Zaïre après le génocide de 1994, Boutros Ghali, Secrétaire général des Nations unies, s'est limité à prêcher la réconciliation. »

Or, dans l'ouvrage « *Œil pour œil, dent pour dent* », Godding rapporte ce qui suit : « Les groupes de réflexion (dans les camps de

29. L'écrivain latin aurait dit : « *Ab uno disce omnes !* (Par un seul, connais-les tous), Dieudonné Theto-Ngoma, *Dictionnaire des citations latines*, Imprimerie Mediaspaul, Kinshasa 2015, p. 8.

30. J.P. Godding, *Réfugiés rwandais au Zaïre, sommes-nous encore des hommes ? op. cit.*, p. 14 : Principaux camps de Réfugiés à l'Est du Zaïre.

31. *Ibid.*, pp. 41, 129.

32. David Van Reybrouck, *Congo une histoire, op.cit.*, p. 602.

33. J.P. Godding, *op.cit.*, pp. 61, 130 et 133.

réfugiés) se sont posé la question des *valeurs fondamentales de la culture rwandaise*. Ils ont réfléchi à la valorisation, très importante dans la tradition, du *devoir de vengeance*, malgré un vernis de culture chrétienne. Et comme la prédication en soi était engluée dans les contradictions, personne (même pas les églises) ne s'était soucié du sort des réfugiés tutsi qui avaient fui le « Ruanda sous tutelle de la Belgique » en 1959 et qui auraient dû, en principe, obtenir le droit d'y retourner. Le régime Habyarimana ne s'étant pas préoccupé du retour au Rwanda des réfugiés Tutsi de 1962, la prise du pouvoir à Kampala par Museveni, avec l'aide de ces anciens exilés, a déclenché la planification de la prise du pouvoir à Kigali par le FPR³⁴.

Il serait incroyable que, par deux fois, des bénéficiaires de l'hospitalité du peuple congolais soient les acteurs principaux de la crise en RDC. En réalité, on doit reconnaître le fait que l'invasion du territoire était l'un des objectifs principaux des commanditaires. Élément déclencheur des crises, le mal endémique de l'instabilité politique affecte l'Afrique centrale indépendante à la naissance, et le *dogme de l'ethnicité constitue le détonateur là où les élites se combattent parce que propulsées par le désir de la suprématie d'un groupe sur un autre*. Les conséquences sont : guerres civiles interethniques, accroissement du nombre de réfugiés, phénomène des groupes armés qui se transforment en groupes terroristes pour peu qu'il y ait des intérêts économiques à la clé, etc. Le dogme de l'ethnicité, en tant que culte de la différence des races, a servi de prétexte et même de justification philosophique à la colonisation. Dans son ouvrage *Nations nègres et culture*, Cheikh Anta Diop l'a dénoncé en montrant que les Occidentaux ont faussé l'histoire de l'humanité dans le but de *légitimer la domination*. Le *dogme de l'ethnicité* empoisonne la vie en Afrique centrale, plus que l'état de surpopulation du Rwanda et du Burundi ; il a été plus d'une fois la raison fondamentale du génocide dans ces pays³⁵.

34. *Ibidem* p. 85 ; David Van Reybrouck, *op. cit.*, pp. 530-531.

35. Le 6 avril 1994, retenu comme date officielle du déclenchement du génocide au Rwanda, un sommet régional consacré aux crises burundaise et rwandaise s'est tenu à Dar-es-Salaam avec les présidents Arap Moi du Kenya, Habyarimana du Rwanda, Ntaryamira du Burundi, Mwinyi de Tanzanie, Museveni de l'Ouganda. Attendu aussi, le président Mobutu ne s'y est finalement pas rendu. L'avion transportant les présidents Ntaryamira et Habyarimana est abattu au retour lors de l'atterrissage à Kigali. (François Gaulme, « Questions d'ethnies », in *Politique Africaine*, 68, *Politiques*

La terre et les richesses du Congo ne transformeront pas les cœurs de ceux qui se haïssent, se détestent³⁶.

Les relations internationales sont essentiellement un monde de conflits d'intérêts. On les gagne quand on dispose des moyens, à commencer par la maîtrise de la connaissance de la vérité et le courage de défendre celle-ci contre vents et marées. Les erreurs font partie des écueils à franchir, et les remises en question, des stratégies habituelles. Il faut « franchir les barrières établies par l'esclavage du mal et du mensonge pour aller sur le chemin du bien et de la vérité. »³⁷

Des groupes armés aux allures de "conquérants de terres"

Les débordements au Congo des rivalités entre ethnies du Rwanda allaient avoir des effets sur le plan politique et économique. L'Ouganda, le Rwanda et le Burundi allaient instrumentaliser une réclamation de nationalité des « Banyamulenge », descendants d'immigrés, pour justifier leur intervention³⁸ armée au Congo, chacun prétextant l'exercice d'un *droit de suite* contre des rebelles. Internationalement, la catégorie des *forces négatives* suscitées par l'AFDL a drainé au Congo des bandes armées, des groupes encadrant des populations fuyant la misère et à la recherche des terres à cultiver. La nuance introduite ici justifierait la distinction

internationales dans la région des Grands Lacs, Karthala, 1997, p. 13.

36. Alice Nsabimana, *Résilience, crise des Grands Lacs : témoignages d'une fratrie rwandaise après l'attentat du 6 avril 1994*, Agence Francophone pour la Numérotation Internationale du Livre, 2022, pp. 2, 3, 14 (avec la citation de Martin Luther King « *La haine trouble la vie ; l'amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie ; l'amour la rend lumineuse* ». Le général Nsabimana, le père d'Alice et chef d'Etat-major de l'armée du Rwanda, était dans l'avion qui transportait les infortunés présidents africains et a péri avec eux.

37. J.P. Godding, *Réfugiés rwandais au Zaïre, sommes-nous encore des hommes ? op. cit.*, p. 142.

38. Valentin Nagifi (*Les derniers jours de Mobutu à Gbadolite, Congo Zaïre*, Collection Mémoires lieux de savoir, Série Archives congolaises, L'Harmattan 2003, pp.50-53) parle de l'implication de Paul Kagame du Rwanda dans les événements au Congo démocratique. Dans une lettre attribuée à ce dernier et adressée en février 1995, dans l'année qui suit le génocide, à Jean-Baptiste Bagaza, ancien président burundais en exil à Kampala (Ouganda), à la page 51, il est écrit : « Nous avons trouvé que la présence d'un grand nombre de réfugiés rwandais à Goma et surtout celle de la communauté internationale peut faire échouer notre plan au Zaïre. ... Toutefois, nos services de renseignements externes continuent de sillonner l'Est du Zaïre et nos collaborateurs belges, britanniques et américains, le reste du Zaïre. ... »

à établir entre les bandits relevant des juridictions criminelles, et ces affamés en grand nombre, dont la finalité est de s'incruster au Congo.

Que dire de tous ces autres étrangers entrés clandestinement dans le pays ! En effet, il est bon de savoir que, sur le plan démographique, le Congo et certains de ses voisins immédiats sont victimes, d'une part, des guerres d'autrui (les conflits politiques internes ont des conséquences qui entraînent des mouvements de réfugiés ou de déplacés), et d'autre part, le trop plein des pays lointains se déverse en Afrique en profitant des insuffisances des services de l'administration territoriale, ou de la vulnérabilité des cadres nationaux abandonnés à eux-mêmes et facilement corruptibles.

Lorsqu'on se préoccupe de restaurer l'ordre et la sécurité au Congo, le problème des étrangers n'est pas à oublier ; car il peut apporter l'éclairage à d'autres cas de crise. Quid des Hema venus de l'Ouganda. Si on ignore l'époque de leur arrivée en Ituri, les conflits entre Hema et Lendu sont des vestiges d'un passé tumultueux ; les vocables en langue Lendu concernant les rivières et les montagnes rappellent des conquêtes réalisées par les uns sur les autres. Le pouvoir colonial s'est imposé sur les deux groupes. Pour nuire aux intérêts de la RDC, l'ennemi a su remuer les cendres et faire revivre au Congo un vieux cliché des guerres tribales du passé.

Simple « guerre des ondes » propre à des périodes de troubles ou réalité de terrain, des informations difficiles à vérifier circulent parfois et font, de temps en temps, état de résultats des affrontements entre forces congolaises régulières, engagées à repousser des envahisseurs, et « forces de rébellion », qui seraient parvenues à occuper des territoires dans l'Est du Congo. Devant la situation relativement confuse dans le pays, on a oublié que des « ennemis éternels » venus de l'étranger se font la guerre sur le territoire congolais.

Les conséquences de la crise provoquée par l'opiniâtre intervention du Rwanda particulièrement à l'est de la RDC sont multiples et très graves. On se contentera de relever seulement deux : elles concernent la *sécurité* et l'*indépendance économique* de la nation. Au second cas apparaît même une véritable conspiration de certains pays africains.

En effet, pour reprendre le titre d'un article paru dans la périodique Econews précitée, sous la forme d'une interrogation, « *RDC : économie sous emprise étrangère ?* », quand on découvre le nombre et l'importance des secteurs contrôlés par les étrangers, on admet que la RDC a largement perdu son indépendance économique. Il s'agit de : 1) importations à destination de l'Est du Congo déchargées dans les ports kenyan de Mombasa et tanzanien de Dar es Salaam ; 2) la RDC ne dispose d'aucune banque commerciale à capitaux entièrement détenus par des natifs ; le secteur bancaire entièrement contrôlé par des Nigériens, Camerounais, Gambiens, Indiens ... pratiquant des taux d'intérêt prohibitifs, rendant impossible tout crédit aux nationaux, accordant en revanche des facilités à leurs compatriotes respectifs dont les capitaux aux origines suspectes gonflent leurs actifs ; 3) L'immobilier, apanage des Libanais et des Chinois ; 4) la restauration, la grande distribution et les jeux d'argent aux mains d'Indo-Pakistanaïes ; des chaînes de supermarchés pratiquant des prix hors de tout contrôle ; 5) le secteur des véhicules neufs ; 6) le secteur de l'agro-alimentaire ; etc. Entre temps, la pauvreté s'accroît ainsi que la misère.

Par ailleurs, pendant que des fortunes immenses se constituent au profit de quelques personnes, l'armée, l'outil primordial de défense de l'intégrité du territoire a été minée de l'intérieur par des mesures que l'on impose seulement à un Etat vaincu, par exemple le mixage des troupes, l'interdiction formelle faite à l'armée congolaise de commandes d'armes, etc. Cela s'accomplissait avec l'accord des Nations unies, contrairement au rôle que la même Organisation mondiale eut à remplir et a accompli précédemment au Congo, de 1961 à 1963. Aujourd'hui, avec arrogance, l'ennemi étend l'espace sous son contrôle. Il conditionne la paix au Congo contre un abandon partiel de la souveraineté territoriale.

Le peuple congolais attend des gouvernants une réaction vigoureuse et sans atermoiement. Ce ne sont pas les moyens qui manquent à ce Congo que mondialement l'on reconnaît scandaleusement riche. Des impulsifs inciteraient le pouvoir à décider une autre aventure de zaïrianisation ; alors que l'Etat dispose de beaucoup d'autres ressources légales pour récupérer l'indépendance ainsi hypothéquée peut-être pour plusieurs générations. On pense naturellement à

toutes les malversations financières ramassées dans l'expression « la lutte contre la corruption, contre les détournements des deniers publics. » Comme le recommande le Département de la Communication du FMI³⁹, il faut « *jeter les bases d'un passage à un cadre budgétaire hors ressources du secteur extractif, en vue de mieux délier les dépenses publiques de la volatilité des recettes du secteur extractif. Cette prudence budgétaire renouvelée nécessite également d'intensifier la mobilisation des recettes, y compris en généralisant le système de la facture normalisée de la TVA, en rationalisant les exonérations fiscales inefficaces, en limitant la fraude fiscale grâce à un renforcement du contrôle des exportations de minerais, en accentuant la lutte contre la fraude douanière aux frontières et en améliorant l'efficacité des dépenses.* » En bref, « *les Autorités sont invitées à redoubler des efforts dans la mise en œuvre des réformes visant à améliorer la gouvernance, y compris dans le secteur extractif, lutter contre la corruption et à améliorer l'environnement des affaires.* »

Sans hésiter, je dis : fort bien ! Mais, il y a une autre priorité qu'il faut prendre à bras le corps : la restauration de la *cohésion nationale* par le règlement de la fameuse question de *nationalité*. Elle a servi de prétexte au déclenchement de la crise, en réalité une *guerre dite par procuration* menée par des Etats voisins. Pour un pays aussi vaste, aussi riche en ressources naturelles, des citoyens entrepreneurs propulsés par leur *patriotisme*⁴⁰ relayeraient les initiatives de l'Etat conformément à un plan de développement. Deux concepts méritent ainsi qu'on les définisse, tellement ils sont imbriqués l'un dans l'autre.

Nationalisme et patriotisme sont ces concepts qui découlent d'un même phénomène socio-politique, un sentiment partagé d'identité puis d'auto-défense au sein des communautés humaines les unes vis-à-vis des autres. En effet, en cherchant à les définir, mieux, à exprimer l'un après l'autre, sociologues, politologues et juristes ont eu recours à plusieurs éléments généralement les mêmes, à peu de

39. *Econews*, n° 960 du vendredi 15 au dimanche 17 novembre 2024, p.5, « La RDC obtient 2,87 milliards du FMI : moisson pour l'argentier national Doudou Fwamba ».

40. P. Renouvin et P.B. Duroselle, *Introduction à l'histoire des relations internationales*, Paris, Librairie Armand Colin, 1966, p.210 ; Voir Gérard Cornu, *Vocabulaire juridique*, Association René Capitant, Paris, PUF, 1987, p. 667 ; *Encyclopédie Rombaldie 360*, tome VIII, pp.26 et 378 ; Dieudonné Theto-Ngoma, *Dictionnaire des citations latines*, Kinshasa, Imprimerie Médiaspaul, 2015, n° 948 p. 210.

différences près. A telle enseigne que l'un et l'autre sont reliés à un sentiment d'attachement à un pays dans le cas du patriotisme, à une volonté de domination ou d'indépendance dans celui du nationalisme. En recourant à des notions voisines, comme la *Patrie*, qui désigne le pays auquel on voue un sentiment de filiation, – le patriotisme est l'amour de la patrie et le dévouement à son service (*Pro rege saepe, pro patria semper* c'est-à-dire *pour le roi souvent, pour la patrie toujours*, disait Jean-Baptiste Colbert, célèbre ministre des finances de Louis XIV, roi de France) –, on redécouvre les liens multiples qui caractérisent l'un et l'autre : langue, culture, religion, race, passé historique, lieux où vécurent les ancêtres, mode de vie, volonté de continuer à vivre ensemble... ; donc les mêmes qu'on a évoqués en définissant la *Nation* d'où émane le nationalisme. Or, en ce dernier on trouve également ce désir d'affirmer, au regard des autres groupes humains, les intérêts d'une nation, la conviction que cette nation a le devoir d'accomplir dans le monde une mission, la volonté d'accroître la force, la puissance et la prospérité de l'Etat, etc. Des circonstances de temps et de lieu propres à chaque peuple leur ont permis de se manifester de différentes manières à travers le monde⁴¹.

II. Tentatives de solution d'intégration des étrangers

La nationalité congolaise à l'épreuve de la crise des Grands Lacs, tel est l'objet de la présente intervention.

La crise, a-t-on appris, a été déclenchée, peu avant la fin du régime du maréchal Mobutu, par une revendication de la nationalité de la part des descendants des immigrés au Kivu. Certes, il y a belle lurette, la question de la nationalité tourmentait les détenteurs du pouvoir. Mais, jamais il n'avait conduit à une épreuve de force, au point d'avoir provoqué tant de morts, de destruction et de déplacés. Si l'une des parties au conflit avait été en droit de réclamer cette appartenance, on ne pourrait l'établir que sur la base des lois en vigueur : parce que ces lois adoptées par le Congo nouvellement indépendant auraient peut-être comporté

41. P. Renouvin et P.B. Duroselle, *op. cit.*, p. 210 ; Gérard Cornu, *op. cit.*, p. 667 ; *Encyclopédie Rombaldie* 360, tome VIII, pp. 26 et 378 ; Dieudonné Theto-Ngoma, *op. cit.*, n° 948 p. 210.

des discriminations en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques⁴². La répétition des tentatives d'intégration des immigrés au Congo montre à suffisance que, chaque fois, un effort a été réalisé de couvrir toutes les catégories de personnes présentes sur le territoire congolais au 30 juin 1960.

Très brièvement, en cette matière et théoriquement, on fait la distinction entre deux catégories : la *nationalité d'origine*, d'un côté, et la *nationalité d'acquisition*, de l'autre. *Summa divisio*, dans le premier cas, la nationalité de l'individu est présumée exister et produire des effets dès la naissance du bénéficiaire ; tandis que dans le second cas, elle existe et produit des effets seulement à dater du jour de l'acquisition. Quant aux *procédés techniques de rattachement de l'individu* à la nation selon la catégorie envisagée, ils sont les mêmes : on se réfère toujours soit à la *filiation (jus sanguinis)*, soit au lieu de *naissance* ou de *résidence (jus soli)* pour reconnaître ou attribuer la nationalité d'origine à quelqu'un ou pour lui faire acquérir la nationalité. Il revient au législateur d'aménager le régime juridique dans chaque catégorie selon la politique démographique de l'Etat, les impératifs de sécurité ou de développement (main-d'œuvre) étant à la base du choix. Cela explique le caractère évolutif propre à chaque système suivi par tel ou tel Etat selon les circonstances de temps et de lieu, les cultures et les religions ayant exercé leur impact sur la politique.

La *filiation* est au service de la reconnaissance ou de l'attribution de la *nationalité d'origine*. Si on part du principe que tout enfant d'un Congolais, par exemple, est Congolais (suivant la loi), le père et la mère ou l'un des deux transmettent automatiquement cette qualité dès la naissance de l'enfant (*jure sanguinis*). Des lois ont apporté des nuances selon qu'il s'agissait de la filiation paternelle ou de la filiation maternelle seulement, quand un des parents était étranger, en tenant compte du fait qu'il y avait un mariage légal ou pas (cas de filiation légitime ou naturelle). Des Etats ont admis aussi que l'enfant né des parents étrangers sur leurs territoires ait leurs nationalités si ceux-ci eux-mêmes y sont nés (*jure soli*). En cas de cumul de nationalités, les lois organisent également des régimes de faculté pour répudier la nationalité d'origine, une certaine façon d'accepter de la perdre.

42. Marcel Sibert, Lire aussi *Droits reconnus aux membres de minorités nationales* ; Patrick Daillier et alii, *op. cit.*, n° 427, pp. 739 à 742.

La *résidence* facilite l'*acquisition de la nationalité* d'un Etat dans plusieurs hypothèses prévues par ses lois. On peut les énumérer et se limiter à les définir.

Par l'acquisition on entend le passage de la qualité d'étranger à celle de national de l'Etat sur le territoire duquel l'on se trouve. Plusieurs procédés permettent d'y parvenir : 1) en raison du lien de filiation, le cas le plus simple est que l'acquisition de la nationalité par le parent se répercute sur les enfants mineurs ; 2) en raison de la naissance et de la résidence sur le territoire de l'Etat, l'acquisition de la nationalité à sa majorité par un individu né des parents étrangers qui n'y sont pas nés eux-mêmes ; la législation française prévoit même des cas où l'enfant pourra anticiper cette acquisition donc avant la majorité par simple déclaration 3) la naturalisation est le mode le plus courant par laquelle l'étranger à sa demande acquiert par décision de l'autorité publique la nationalité d'un Etat suivant les conditions de fond et de forme que la législation de ce dernier prévoit.

Le système français ainsi survolé, de manière très partielle d'ailleurs, remonte au début du XIX^e siècle, lorsque, en 1804, le code civil, sous Napoléon Bonaparte, eut réuni les règles éparses dans les Constitutions de l'ancien régime. Il a été plusieurs fois enrichi (1809, 1889, 1927 1945, 1962). Il aura déjà été adopté en substance et appliqué dans tous les pays où la France aura exercé son influence⁴³. La République démocratique du Congo l'a hérité de la Belgique, ancienne puissance coloniale, via la Loi fondamentale du 19 juin 1960.

On constate que les solutions d'intégration apportées aux immigrés au Congo ont été recherchées spécialement à deux niveaux : depuis la Deuxième République, des dispositions ont été prises avec l'adoption de *lois successives sur la nationalité* ; la *voie diplomatique* n'a pas été négligée non plus au cours de la Deuxième et surtout de la Troisième République.

Il conviendrait, à chaque niveau, d'*apprécier quelle conception de l'Etat* est mise en valeur selon les attitudes adoptées par la République démocratique du Congo et par d'autres puissances intervenues pour une solution de paix dans ce pays.

43. Ph. Francescakis, *Répertoire de Droit international, Jurisprudence Générale*, Dalloz, *op. cit.*, pp. 364-365.

A. Lois sur la nationalité au Congo

Plusieurs fois, le Congo a eu à déterminer les individus qui constituent la nation congolaise. La sécurité constituant la motivation principale des lois relatives à la nationalité⁴⁴, la législation a évolué comme suit : déterminer la *nationalité d'origine* par opposition à celle que l'on peut détenir par acquisition, proclamer l'*exclusivité de nationalité congolaise*, et enfin préciser la *condition juridique de l'étranger* au Congo.

La nationalité d'origine

La situation particulière de la République démocratique du Congo définissant la nationalité des Congolais en remontant à une date fixe dans le passé colonial s'explique par les difficultés de coexistence avec des populations venues d'ailleurs sous l'empire du pouvoir européen. On établit ainsi un lien entre le concept de *nationalité* et celui de *nation* dont elle est l'émanation. En effet, « *le concept de nationalité des personnes physiques n'est pas une pure création de la technique juridique, mais correspond aussi, ou s'efforce de correspondre, à une réalité sociologique et politique. A ce dernier point de vue, la nationalité est le lien qui marque l'appartenance d'un individu à une nation, groupement à base de spontanéité, qui ne peut se définir que par des éléments subjectifs et spirituels. Dans la mesure où, comme le voudrait le principe dit des nationalités, l'Etat concept juridique correspond à une nation – concept spirituel –, la nationalité définie comme un lien rattachant un individu à l'Etat n'est donc que la traduction sur le plan juridique d'une réalité sociale et spirituelle qui n'existe comme telle que pour les personnes physiques*⁴⁵. »

Peu importe donc que cette nation ait existé en tant qu'Etat souverain et indépendant ou non. Dans l'esprit du législateur congolais, par exemple, la nation congolaise est supposée être apparue soit en 1885, c'est-à-dire lors de la reconnaissance de l'Etat indépendant du Congo par la Conférence africaine de Berlin, dans tous les cas avant la cession du Congo à l'Etat belge par le roi Léopold II, soit

44. Célestin Nguya Ndila Malengana, *Nationalité et citoyenneté au Congo/Kinshasa, le cas du Kivu*, op.cit., pp. 84-97.

45. Ph. Francescakis., op.cit., p. 356.

lors de la proclamation de l'indépendance le 30 juin 1960. Trois textes relatifs à cette question manifestent ainsi la différence de positions pour marquer les fondements historiques de la *nation congolaise* et de son attribut, la *nationalité congolaise*. L'objectif poursuivi est de mettre fin au débat sur la filiation comme critère de rattachement d'un individu à la nation congolaise correspondant à deux thèses. L'une renvoie son existence à l'Etat indépendant du Congo (Constitution de 1964 et Loi de juin 1981)⁴⁶ même si, un moment donné, les Congolais étaient devenus belges mais de statut colonial ; l'autre (Loi d'avril 2004 et Constitution de février 2006)⁴⁷ semble dire que cette nation apparaît avec la proclamation de l'indépendance de l'ancienne colonie belge en englobant toute la population présente sur ce territoire à quelque titre que ce fût.

Un petit recul dans le passé permet de mieux comprendre cette évolution. Lors des négociations de Bruxelles (février 1960) en préparation de la date du 30 juin, les délégués partis du Congo à la Table Ronde avaient posé le problème des originaires du Ruanda-Urundi. La délégation belge officielle avait répondu qu'il revenait au Congo indépendant de régler ce problème en toute souveraineté. Par conséquent, il avait été admis, au cours des négociations, que les originaires du Ruanda-Urundi pourraient voter lors des élections à venir mais sans droit d'éligibilité⁴⁸. Sous l'influence des délégués venus du Kivu, « *une certaine citoyenneté leur serait ainsi reconnue* », la nationalité ayant été considérée comme le « *panis angelorum* » (le pain des anges) réservé aux nationaux seuls.

46. L'Article 6 de la constitution du 1^{er} août 1964 dit : « *Il existe une seule nationalité congolaise. Elle est attribuée, à la date du 30 juin 1960, à toute personne dont un ascendant est ou a été membre d'une tribu ou d'une partie de tribu, établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908.* » L'Article 4 de la loi n°81-002 du 29 juin 1981 : « *Est zaïrois aux termes de l'article 11 de la constitution, à la date du 30 juin 1960, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans ses limites du 1^{er} août 1885, telles que modifiées par les conventions subséquentes.* ». Texte de la loi, voir Célestin Nguya Ndila Malengana, *Nationalité et citoyenneté ...*, op. cit., pp. 284-294.

47. Constitution du 18 février 2006, article 10 alinéa 2 : *Est congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance.*

48. Voir Résolutions adoptées à la Table Ronde Politique du 20 février 1960 à Bruxelles : Résolution n° 11 relative au régime électoral (point 1 d).

Il convient également de rappeler cette politique coloniale de peuplement du Kivu. Les immigrants de 1896 au Sud de la province de Costermansville n'avaient jamais été intégrés au Congo officiellement, par inertie ou par tolérance de l'Etat léopoldien (Etat princier vivant en union avec la Belgique) et du colonisateur belge. Quant aux transplantés au nord du lac Kivu, la Belgique ne pouvait pas les intégrer au Congo, suite à l'interdiction de la Communauté internationale représentée par la Société des Nations puis par les Nations unies, garantes du statut de mandat (art. 22 points 1, 2, 7. du Pacte de la SDN) devenu statut de tutelle par la suite (Chapitres XII et XIII de la Charte des Nations unies). La colonisation allemande puis le mandat et la tutelle exercés par la Belgique avaient conservé les monarchies lacustres du Ruanda et de l'Urundi, auxquelles ils avaient accordé un statut local d'administration indirecte (*indirect rule*)⁴⁹. Une fois l'indépendance du Congo acquise, le 30 juin 1960, les deux catégories de personnes vivant en territoire congolais allaient poser le problème de lien avec ce nouvel Etat congolais. La proclamation de l'indépendance du Burundi et du Rwanda le 27 juin 1962 par la levée de la tutelle de l'ONU sur le Ruanda-Urundi⁵⁰ n'y a apporté aucun changement. Deux Etats nouveaux – la RDC et la République du Rwanda – étaient pourtant concernés par cette catégorie des personnes originaires du Ruanda et vivant au Congo.

Exclusivité de la nationalité congolaise

L'affirmation du caractère exclusif de la nationalité congolaise est intervenue comment, et quelle en est la signification ? En effet, la notion de nationalité, d'exclusive au début du XX^e siècle – en tant que lien établi entre nationalité et ethnicité – a acquis une approche inclusive fondée sur les droits de l'homme⁵¹.

49. Voir sur le régime international de mandat et de tutelle : Louis Delbez, *Principes généraux du Droit international public, Droit de la paix, droit préventif de la guerre, droit de la guerre*, LG. D.J. 1964, pp.247-249 ; Patrick Daillier et alii, *op. cit.*, n° 319, p. 543.

50. *Mémorial de notre temps*, volume 1962, Chronologie événements 1962, pp. 62-11.

51. Michele Brunelli, « De la notion de « Nullius alterius potestatis » à la souveraineté des droits de l'homme », in *La démocratisation des relations internationales*, sous la direction de Stefania Condolfi, Patrice Meyer-Bisch, Johanne Bouchard, L'Harmattan, 2009, p.25 : « Au début du XX^e siècle, nationalité et ethnicité commencent à devenir les points fondamentaux d'une approche sociologique à la souveraineté, deux conceptions qui peuvent être entièrement comprises à la lumière de l'idée de mémoire » ; Jean-François Bayart, *op. cit.*, p. 84, écrit : « Notion rationnelle et non substantielle,

1. Après l'épreuve d'un danger de dislocation suite aux tentatives de sécession des provinces minières du Katanga et du Sud Kasai, Kasa Vubu premier président de la République a organisé une rencontre dite « Conférence de Luluabourg » parce qu'elle s'est tenue dans cette ville. La Constitution du 1^{er} août 1964 est issue de cette rencontre. Il appartenait au peuple congolais de se définir comme nation souveraine et en remplacement de la *Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo*. En effet, une loi belge devait servir de base pour la mise en place des institutions du nouvel Etat⁵².
2. Elle eut donc à : élaborer les procédures d'organisation et de fonctionnement de ces institutions (art.1, 8, 9, 10 à 97) ; organiser un Etat fortement décentralisé, pratiquement fédéral sans le dire⁵³ (art.7, 106 à 222) ; régler la succession au droit interne coloniale (art. 2) comme aux frontières du nouvel Etat définies internationalement entre anciennes puissances coloniales (art.6) ; poser le principe d'une coopération avec la Belgique en tant que procédé de décolonisation sur la base d'un traité d'amitié à conclure avant la proclamation de l'indépendance (art. 49 alinéas 1 et 2 ; Résolution 2 relative à l'organisation de l'Etat du Congo, point 5), et par ricochet *envisager l'instauration des unions administratives avec le territoire du Ruanda-Urundi dans les domaines fiscal, monétaire, douanier, des postes, des télécommunications et de radio* (art. 49 alinéa 3, une manière subtile de léguer au Congo la charge d'administrer ce territoire) ; enfin élaborer la constitution définitive du Congo nouveau par les Chambres, pouvoir constituant après approbation par les Assemblées provinciales (art. 98 à 105).

l'ethnicité est un cadre parmi d'autres de la lutte sociale et politique. Elle est, à ce titre, ambivalente eu égard aux lignes d'inégalité et de domination. C'est qu'elle est produite par l'action contradictoire des catégories sociales, fussent-elles subordonnées ».

52. Faustin Toengaho Lokundo, *Les constitutions de la République démocratique du Congo, de Joseph Kasa-Vubu à Joseph Kabila*, Kinshasa, Presses universitaires du Congo (PUC), 2008, p. 13. On retiendra que le Parlement belge s'était inspiré des options levées par Conférence de la Table Ronde de Bruxelles le 20 février 1960 et dont les Résolutions ont été publiées en annexe par le même auteur. Les textes des constitutions analysées dans cette étude ont été tirés de cet ouvrage.

53. Idem, p. 13 « structures territoriales d'orientation fédérale ».

La loi fondamentale est silencieuse sur la question de la nationalité. La Résolution n° 2 précitée de la Table Ronde relative à l'organisation de l'Etat du Congo, que l'on voulait d'orientation fédérale a comporté un point 1 disant : « Le Congo dans ses frontières actuelles constitue, à partir du 30 juin prochain un Etat indépendant dont les habitants auront, aux conditions que la loi déterminera, une même nationalité, sur le territoire duquel ils pourront se déplacer et s'établir librement et où les marchandises aussi pourront circuler sans entrave. »

Le poids des événements, de juillet 1960 à juillet 1964, ne pouvait pas manquer de peser sur les consciences ; il fallait recadrer l'environnement de la nation au lendemain de la guerre civile. La proclamation suivante du préambule donnait à la constitution elle-même ainsi qu'à son article 6 leur signification historique : « *Affirmant notre détermination de consolider notre unité nationale dans le respect de nos particularités régionales, en vue de promouvoir, dans la voie de la justice, notre bien-être matériel, notre épanouissement moral et spirituel* ».

Certes, la présente Constitution est restée fidèle à l'orientation fédérale de la Loi fondamentale c'est-à-dire pour un Etat fortement décentralisé avec une large autonomie reconnue aux provinces. L'Article 6 de la Constitution du 1^{er} août 1964 commence donc par déclarer : « ***Il existe une seule nationalité congolaise.*** » Il n'était donc pas possible d'admettre au Congo des nationalités même de portée purement locale, comme il peut en exister dans un Etat fédéral.

Aujourd'hui la source principale d'information sur la Constitution de 1964 se trouve être les Archives du CRISP, où on trouve le Rapport de la Sous-Commission politique de la Commission constitutionnelle (p. 60). La Sous-Commission a été présidée par Marcel Lihau avec Etienne Tshisekedi comme secrétaire-rapporteur⁵⁴. Les deux citoyens de formation en droit, compte tenu des débats que la question a suscités, ont noté leur réticence devant cette option. Ils ont eu le pressentiment que la qualité de Congolais fera un jour l'objet d'un désir ardent de la part des

54. Voir les précisions apportées à la question lors de la Conférence constitutionnelle de Luluabourg in Célestin Nguya Ndila Malengana, *Quelle nation de demain en République Démocratique du Congo ?* Liber Amicorum Marcel Antoine Lihau, Presses de l'Université de Kinshasa, 2006, pp.252 et 255.

étrangers et sera à reconsidérer. En effet, l'article 7 de la même Constitution, plus radical, a déclaré : alinéa 2 « *Tout congolais qui acquiert volontairement la nationalité d'un autre Etat perd la nationalité congolaise* ». Et l'alinéa 3 a visé l'hypothèse où, par une coïncidence des lois nationale et étrangère un Congolais possède à la fois la nationalité congolaise et celle d'un autre Etat : il perdait automatiquement la nationalité congolaise à la majorité (fixée à 21 ans), « à moins qu'il n'ait déclaré ... *vouloir conserver la nationalité congolaise* »⁵⁵, en supposant, sans doute, qu'il renonçait à la nationalité étrangère.

Curieusement, la Constitution du 24 juin 1967 qui inaugure la Deuxième République semble garder un silence sur l'exclusivité de la nationalité. Elle dispose que, pour être éligible à l'Assemblée nationale, il faut « être congolais, être âgé de 25 ans et ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. » (art. 37 al.5) ; et que la loi fixe les règles concernant la nationalité (art. 46 point 2). La loi n°74/020 du 15 août 1974 portant révision de la Constitution du 24 juin 1967 (conséquences de l'institutionnalisation du parti unique le Mouvement Populaire de la Révolution) comportait le principe interdisant toute discrimination à l'égard de tout « Zaïrois en raison de sa religion, de son appartenance ethnique, ... ». Cette proclamation est intervenue après qu'il y ait eu la divergence de positions au sujet de l'intégration des originaires du Ruanda-Urundi entre le Parlement et le président de la République exerçant le pouvoir législatif par ordonnance-loi entre les sessions parlementaires. Les textes étaient ainsi libellés :

1) *Article unique de l'ordonnance-loi n° 71-020 du 26 Mars 1971.* « Les personnes originaires du Ruanda-Urundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont réputées avoir acquis la nationalité congolaise à la date susdite. »

2) *Article premier de la loi n°72-002 du 5 Janvier 1972.* « Il existe une nationalité zaïroise. Sont zaïrois aux termes de l'article 5 de la constitution à la date du 30 Juin 1960, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans ses limites du

55. On passe sous silence les développements consacrés à ce problème de double nationalité en droit international public et privé.

15 Novembre 1908 et telle que modifiées par les conventions ultérieures. Mais, le rapport de force au sein du régime politique de parti unique a fait qu'est apparue cette exception, selon laquelle (Article 15 de la même loi) : « Les personnes originaires du Ruanda-Urundi qui étaient établies dans la province du Kivu avant le 1^{er} Janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors dans la République du Zaïre jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 Juin 1960. »

La querelle s'est tue. Elle allait rebondir, quand le vent de la démocratisation commençait à souffler. Lorsque le président Mobutu crée le Comité central comme organe d'orientation et de décision de la politique du Parti, la première session de cette nouvelle structure de l'Etat sera saisie de la question de la nationalité pendante devant l'Assemblée nationale. La loi du 29 juin 1981 relative à la nationalité zaïroise contiendra la disposition suivante : Article 1^{er} : « *Il existe une nationalité zaïroise en République du Zaïre. La nationalité zaïroise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité.* »

Au passage, on notera que tous les Actes de valeur constitutionnelle adoptés sous l'influence de la Conférence nationale souveraine n'ont pas renoncé à la vision d'une nationalité congolaise *une et exclusive* : (Loi N° 93-001 du 02 avril 1992 portant Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de Transition. Article 9 : « *La nationalité zaïroise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité.* Acte Constitutionnel de la Transition du 9 avril 1994, Article 8 : « *La nationalité zaïroise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité* »). Même le Projet de Constitution de la République Fédérale du Congo, le document le plus important concocté par la classe politique d'alors composée d'éminents intellectuels, contient cette disposition : Chapitre II : De la nationalité. Article 12 : « *La nationalité congolaise est une et exclusive. Est congolais, à la date du 30 juin 1960, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une des tribus établies sur le territoire de la République fédérale du Congo, dans ses limites du 1^{er} juillet 1885, telles que modifiées par les conventions subséquentes. Une loi fédérale fixe les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité congolaise.* »

Le décret-loi n°197 du 2 février 1999 pris par Laurent-Désiré Kabila, président autoproclamé, a reconduit la loi de 1981 en changeant seulement les appellations du pays et des institutions.

Vingt ans durant, la loi du 29 juin 1981 aura régi la question de la nationalité. On a fait à cette loi ce reproche : on pensait résoudre le problème comme les Etats plus anciens ont l'habitude de le faire, mais en établissant des verrous, qui demeurent en principe jusqu'à ce jour, à savoir : les immigrés de tous les temps sont des étrangers comme tout autre, l'interdiction de la double nationalité au profit d'une personne, les critères de langue, de culture⁵⁶.

Le Dialogue inter-congolais de Sun City, la loi n° 04/023 du 12 novembre 2004 sur la nationalité et, enfin, la Constitution du 18 février 2006 (article 10) font d'une pierre deux coups. On réaffirme l'exclusivité de la nationalité congolaise : *La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre* ; puis, on définit le Congolais d'origine en disant : « *Est Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance* ».

Pour mieux saisir la signification profonde du droit actuel de la nationalité, un rappel s'avère important. Comme on le voit, la question a fait l'objet de plusieurs tentatives de règlement pacifique dans le passé au niveau de l'Etat congolais. Bien que cela ait eu lieu dans un contexte de conflits intercommunautaires entre les immigrés et les autochtones au Kivu, deux tendances se sont dégagées⁵⁷. L'une réclamait une *reconnaissance collective de la nationalité*⁵⁸ aux originaires de l'ancien Ruanda-Urundi émigrés au Congo ; elle a été contrée et mise en échec par celle

56. Célestin Nguya Ndila Malengana, *Nationalité et citoyenneté au Congo / Kinshasa, Le cas du Kivu, op.cit.*, pp. 75 à 145.

57. Célestin Nguya Ndila Malengana, *The Motivations behind Congo-Kinshasa's Nationality Legislation*, VUB University Press, 2000, pp. 289-309.

58. Le président Mobutu a signé une ordonnance-loi (n° 71-020) du 26 décembre 1971 relative à l'acquisition de la nationalité congolaise par les personnes originaires du Ruanda-Urundi établis au Congo au 30 juin 1960. Immédiatement après, l'Assemblée nationale a voté une loi (n° 72-002) du 5 janvier 1972 relative à la nationalité zaïroise. La loi n° 81- 002 du 29 juin 1981 et le décret-loi (n°197) du 2 février 1999, qui en est la reproduction fidèle, ont été adoptés en réplique à la législation de 1971 et 1972. Voir Célestin Nguya Ndila Malengana, *Nationalité et citoyenneté...*, op. cit., p. 14.

officielle et conforme à la vision traditionnelle de la *nationalité, lien d'allégeance de l'individu à l'Etat*⁵⁹. Cette seconde tendance, tirant son origine dans les monarchies européennes antiques et moyenâgeuses, a été adoptée et appliquée au Congo par le colonisateur dans le décret léopoldien⁶⁰ du 27 décembre 1892 relatif à la nationalité congolaise⁶¹. Elle a servi de base à l'article 6 de la Constitution du 1^{er} août 1964 (alinéa 2 : Elle est attribuée, à la date du 30 juin 1960, à toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une tribu ou d'une partie de tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908). La même disposition a été reprise dans la loi du 29 juin 1981 sur la nationalité zaïroise. Même à l'étranger, on retrouve la même conception dans un important avis consultatif rendu le 19 janvier 1984 par la Cour interaméricaine des droits de l'homme estimant que le droit international impose des limites à l'octroi de la « *nationalité, qui est en outre un droit pour l'individu* ».

C'est pour permettre un ratissage plus large que l'option levée à Sun City, lors du Dialogue inter-congolais, a été retenue dans la loi n°04/023 du 12 novembre 2004 sur la nationalité congolaise en fixant au 30 juin 1960 la détermination des individus qu'il faut considérer comme nationaux congolais d'origine. Elle a été consacrée par la Constitution du 18 février 2006.

Car, peut-être par souci de maîtriser la situation, la loi du 29 juin 1981 a, plutôt, voulu réserver cette qualité aux seuls anciens sujets belges, selon l'esprit du décret léopoldien de 1892. Chronologiquement et suivant l'Ordre constitutionnel de l'époque, l'Assemblée nationale de la République du Zaïre, la première, avait levé

59. Loi n° 81- 002 du 29 juin 1981 et le décret-loi n°197 du 2 février 1999 ; La loi n° 04/023 du 12 novembre 2004 sur la nationalité, et la Constitution du 18 février 2006 (article 10) ont défini le Congolais d'origine en disant : « *Est Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance* ».

60. Voir Célestin Nguya Ndila Malengana, *Nationalité et citoyenneté ...*, op cit., pp. 282-283.

61. Bogumil Jewsiewicki en donne la signification en ces termes : « Les chefferies reconnues ne sont pas dans l'espace colonial des entités politiques mais des communautés dédiées à la reproduction du capital humain de la colonie et auxiliaires de son administration. Le *statut de sujets de l'Etat colonial*, étendu à l'ensemble des membres de ces communautés, découle de leur présumé statut de sujet d'un chef autochtone inscrit dans la chaîne de l'autorité administrative ». Voir « L'identité congolaise : être effectivement citoyen de l'Etat nation », in *Décentralisation et espaces de pouvoir*, Africa Tervuren, 2014, p. 221.

les options ; le Comité central du Parti-Etat les avait assumées et transformées en Décisions d'Etat ; enfin, l'Assemblée nationale a voté la loi précitée.

Dans tous les cas, en droit international, « la nationalité crée une *allégeance personnelle de l'individu envers l'Etat national* ; elle fonde la *compétence personnelle de l'Etat*, compétence qui l'autorise à exercer certains pouvoirs sur ses *nationaux* où qu'ils se trouvent »⁶².

Les difficultés d'application de la loi actuelle sur la nationalité proviennent principalement de l'instabilité créée dans le pays par les groupes armés, et en outre, de la permanence du phénomène d'immigrations massives. On devine facilement quelle incidence elles peuvent avoir sur la cohésion nationale et sur la bonne gouvernance politique.

Condition juridique de l'étranger au Congo

Ces lois de la République démocratique du Congo ont toujours réservé aux étrangers une situation qui leur assure toutes les garanties pour la personne et ses biens.

Par souci d'avoir une vue suffisamment large de la matière, signalons des dispositions dans des accords relatifs aux frontières, par lesquels les puissances coloniales prévoyaient *l'assimilation automatique* des populations des territoires objet de transaction de rectification⁶³. Elles ont stipulé par la même occasion l'octroi de la *condition nationale* aux sujets de la partie qui choisissaient de demeurer sur le territoire de l'autre partie.

Entre l'Etat indépendant du Congo et le Portugal, par exemple, la Convention signée à Lisbonne le 25 mai 1891 (relative à la frontière dans la région du Kwango, Kasai), à l'article premier les points 2° et 3° énuméraient des Etats ou des régions, dont l'appartenance revenait à l'une ou à l'autre puissance souveraine. Immédiatement,

62. Patrick Daillier, Mathias Forteau et Alain Pellet, *Droit international public*, LG-DJ-Montchrestien, 8^e édition, 2009, n° 266, p. 451 Consécration du principe ; n° 323, p. 548 droit à la nationalité, droit pour les individus ; n° 354, p. 604 article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme : droit de tout individu à une nationalité.

63. Célestin Nguya Ndila Malengana, *Quelle nation de demain en République Démocratique du Congo ?* Liber Amicorum Marcel Antoine Lihau, Presses de l'Université de Kinshasa, 2006, pp. 252-253.

l'article 3 disait : « Les sujets portugais dans les territoires de la région de Lunda placés sous la souveraineté de l'Etat indépendant du Congo et les sujets de l'Etat indépendant du Congo dans les mêmes territoires de cette région, placés sous la souveraineté du Portugal seront respectivement, en ce qui concerne la protection des personnes et des propriétés, *traités sur un pied d'égalité* avec les sujets de l'autre puissance contractante. »

Dès la Résolution n°8 de la Table Ronde relative à la Constitution et à la Législation de la République (alors à naître), la Conférence affirmait la nécessité de garantir à la personne et à ses biens, tant en ce qui concerne les nationaux, les Belges que les étrangers, les principes suivants : notamment « point 1) l'égalité de tous les êtres humains devant la loi, et point 10) le droit de propriété et d'une façon plus générale le respect des investissements, des biens acquis, suivant la loi ou la coutume. » Le souci de s'assurer des relations amicales avec la Belgique peut avoir influencé les délégués congolais à cette rencontre de la dernière chance. Mais, également en raison de la présence de tant d'intellectuels formés par les représentants des églises chrétiennes, ces derniers avaient certainement le souvenir des huit béatitudes, quand le Christ dit : « J'étais étranger et vous m'avez accueilli » (Matthieu, 25 : 35 rappelé par Jean-Claude Barreau, *De l'immigration en général et de la nation française en particulier*, Le Pré aux Clercs, 1992, p. 13).

Il y eut beaucoup d'anarchie ayant accompagné la fameuse nationalisation de la Deuxième République sous le nom de « *zairianisation* ». C'est regrettable ; car le pays en paye encore le prix. S'il était question d'en faire une analyse critique, on ferait passer au crible le milieu politique et particulièrement l'entourage immédiat du chef de l'Etat⁶⁴. Pourtant, au lieu de déplorer une explosion d'un sentiment de xénophobie de la part des ex-colonisés, peut-être faudrait-il y voir aussi une conséquence de quelques maladroites commises par la puissance coloniale tout à la fin de son règne. Pouvaient être ainsi interprétées, entre autres, les attitudes

64. Des étrangers hissés dans les hautes fonctions publiques ont été également bénéficiaires de cette opération, dès 1973, à tel point qu'ils ont été soupçonnés d'avoir été parmi les instigateurs. Bien que rien ne permette de l'affirmer de manière absolue, ils auront été, comme par hasard, aux côtés de Mobutu, déjà lors de la tentative d'octroyer collectivement la nationalité zairoise aux originaires du Ruanda-Urundi en 1971.

suivantes : juste quelques jours avant la proclamation de l'indépendance, la *loi belge du 17 juin 1960* autorisant des sociétés propriétés du Congo belge qui le souhaitaient d'opter soit pour la nationalité belge, soit pour la nationalité congolaise⁶⁵ ; et surtout l'implication de la Belgique dans les tentatives de sécession des provinces minières du Katanga et du Kasai.

Il n'empêche qu'une conviction reste acquise dans les esprits : l'étranger en situation régulière doit être protégé dans sa personne et concernant ses biens. Des textes constitutionnels y servent de base, soit en visant la personne humaine sans distinction entre nationaux et étrangers (Article 15 de la Constitution du 1^{er} août 1964 : « *Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie et à l'inviolabilité de sa personne.* ») ; soit, parfois les étrangers sont cités comme catégorie spéciale de la population (Article 34 de l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition du 04 août 1992 : « Les étrangers bénéficient, sur le territoire de la République du Congo, de *mêmes droits et libertés que les Congolais*, dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de la réciprocité. Ils sont tenus de se conformer aux lois et règlements de la République. » ; Article 32 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 : « Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois. Il est tenu de se conformer aux lois et aux règlements de la République).

Il est donc entendu que certains étrangers jouissent parfois des avantages particuliers, dont la source est constituée par des traités et accords internationaux conformément au droit international. Dans les circonstances actuelles, sans nul doute, on est sur le point de semer la xénophobie, la haine de l'étranger, là où des paisibles citoyens sont chassés de leurs terres occupées par des envahisseurs. A cela se greffe l'enlisement d'une crise provoquée et entretenue par le refus de dialogue sincère entre groupes armés émanations des ethnies d'une même origine – des ennemis éternels⁶⁶ – en territoire congolais.

65. Banza Malale, *Les aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises des origines à nos jours (1860-2006)*, Kinshasa, Editions PUC, 2009, p. 701. L'auteur traite la question du contentieux belgo-congolais aux pages 645 à 714.

66. J.P. Godding, *op. cit.* p. 164, écrit : « Ils (les réfugiés dans les camps) ont notamment

Il y aurait ainsi la possibilité d'établir une distinction nette au Congo entre les *nationaux* jouissant de la plénitude des droits civils et politiques, d'un côté, et les étrangers avec la diversité de nuances que cette catégorie peut présenter conformément au droit international (diplomates, réfugiés, déplacés internes et internationaux, apatrides). Dans la pratique, on note, aujourd'hui, un certain flou qui pourrait justifier des réformes sur le plan politique et administratif, spécialement en ce qui concerne la question sensible de la nationalité. A ce sujet, plusieurs hypothèses se présentent de mémoire.

On commettrait une erreur grave d'oublier ce qui a été dit plus haut comme politique de bon voisinage à l'occasion des accords de frontières : l'assimilation par l'octroi de la condition nationale. Personne n'en a évalué l'impact sur la population locale au lendemain des indépendances des pays voisins obtenues ou suivies des guerres civiles.

Sous la Deuxième République, les tentatives de l'insertion globale des anciens réfugiés venus des territoires jadis sous mandat de la Belgique ou d'ailleurs, ont peut-être eu des effets sur la situation : ils ont été admis à de hautes fonctions au sein des institutions politiques et des structures administratives de l'Etat. La Troisième République n'aura fait qu'endosser le phénomène : puisque le partage des fonctions politiques semble avoir été effectué sans un préalable bénéfique d'inventaire.

S'ajoutera à cela le fait que des Congolais exilés après le régime Mobutu, profitant des facilités offertes par les Etats d'accueil en matière d'acquisition ou autre mode⁶⁷, ont regagné leur pays munis de nationalités étrangères. Conforme au droit international public, une position accommodante du gouvernement donne la possibilité aux personnes dans cette situation d'obtenir un *visa de résidence permanente* qui leur permet une réinsertion totale dans leur milieu d'origine.

considéré la peur de la différence comme obstacle à la tolérance. Ils ont réfléchi à la valorisation, très importante dans la tradition, *du devoir de vengeance*, malgré un vernis de culture chrétienne. »

67. Célestin Nguya Ndila Malengana, *Quelle nation de demain en République Démocratique du Congo ? (Congo, pays d'émigration)* Liber Amicorum Marcel Antoine Lihau, Presses de l'Université de Kinshasa, 2006, p. 254. Selon le journal *Le Potentiel* du 19 juillet 2004, on pensait que le nombre de ressortissants congolais ayant obtenu la nationalité des Etats étrangers pouvait dépasser les 100 000 individus.

Enfin, le document d'identité obtenu sans trop de rigueur sous la forme de carte d'enrôlement est à la portée de qui le veut ; d'autant plus que l'administration de l'état-civil n'est pas à l'abri des dysfonctionnements que connaît l'administration de l'Etat dans son ensemble.

Le résultat général donne un brassage de populations dans chaque territoire des 17 provinces limitrophes et particulièrement dans certaines villes, localités et agglomérations du Congo. Un de nos historiens en la personne du professeur Thomas Luhaka estimait, il y a peu, à plus de dix pour cent (10%) la population de la Ville province de Kinshasa constituée de descendants d'Angolais. Le quartier de résidence, l'école, la profession, les fréquentations ont suscité ce sentiment de solidarité comme source première du nationalisme et du patriotisme. Il revient au seul législateur d'en tirer judicieusement les conséquences, pour l'intérêt de la communauté nationale.

B. Diplomatie et coopération de proximité

Un aspect du problème de la paix au Congo doit être évoqué pour bien apprécier les enjeux dans la crise que traverse ce pays : l'exercice de la souveraineté économique en rapport avec la souveraineté territoriale, toutes les deux étant des attributs de l'Etat ; étant entendu que les développements précédents sont rattachables à la souveraineté territoriale dont l'étude est détaillée dans l'ouvrage intitulé *Frontières et souveraineté de l'Etat*.

La souveraineté économique de l'Etat

Des Etats et des personnes étrangères constitués en bandes organisées se livrent à l'exploitation des richesses du Congo, au mépris de sa souveraineté et du droit international. Ce qui reposera la question de la condition juridique de l'étranger face à l'indépendance de l'Etat territorial congolais.

L'***indépendance*** octroyée à nos peuples longtemps sous la domination étrangère est vite apparue purement *nominale* aux yeux des politiciens congolais. En effet, des institutions politiques ont été mises en place, sans moyens de réaliser des programmes de

développement. Une solidarité des pays du Tiers monde profitant de leur poids du grand nombre au sein des Nations unies, a fait adopter par AG. Résolution 1803 (XVII), le 14 décembre 1962, la *Déclaration sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles*. Pendant ce temps, le Congo ex-belge est en proie à des tentatives de sécession des provinces minières du Katanga et du Kasai. Et, au niveau international, devant le nombre impressionnant d'Etats souverains nés de la décolonisation, des auteurs se sont permis de douter du caractère de *norme impérative (jus cogens)* de la règle ainsi proclamée.

Or, en droit international, la *souveraineté permanente* a été, pendant près d'un siècle, l'objectif principal du régime colonial. Elle avait été garantie traditionnellement par le *Pacte colonial* ; elle a été préservée, au profit du maître d'hier, par l'Acte général ayant consacré la *Porte ouverte*⁶⁸ instaurée à la Conférence africaine de Berlin, en février 1885.

Dans un contexte de durcissement des positions du Tiers-monde, sera adoptée par l'Assemblée générale la Résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974 portant *Charte des droits et devoirs économiques des Etats*, dont l'article 2 §1 déclare : « *Chaque Etat détient et exerce librement une souveraineté entière et permanente sur toutes ses richesses, ressources naturelles et activités économiques, y compris la possession et le droit de les utiliser et d'en disposer* ».

N'est-ce pas là le fondement historique des *droits souverains* des Etats côtiers sur le Plateau continental et la Zone économique exclusive codifiés dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer ? « *Sur le plateau continental, l'Etat côtier exerce des droits souverains aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles* : ressources minérales

68. Le *Pacte colonial* consacrait le principe du commerce exclusif de la puissance colonisatrice sur ses territoires. Georges Berlia a résumé en quatre points les règles principales qui en découlaient et auxquelles la *Porte ouverte* devait apporter des atténuations : « 1) l'exportation des produits coloniaux des pays autres que la métropole était soit restreinte, soit interdite ; 2) de même était restreinte, soit interdite, l'importation d'articles en provenance des pays tiers vers les colonies ; 3) était encore restreint, ou interdit, le transport des marchandises sur des vaisseaux autres que ceux de la métropole, qu'il s'agisse de les amener des colonies vers la métropole ou du trajet inverse ; 4) enfin l'importation dans la métropole de produits ou de matières premières analogues à celles en provenance des colonies était soit restreinte, soit interdite. » (Berlia Georges, *Cours de Grands Problèmes Politiques Contemporains, 1965-1966*, Les Cours de Droit, 158, rue Saint-Jacques, Paris V, pp. 12 à 21.)

et autres ressources non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c'est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu'en restant en contact avec le fond ou le sous-sol. *Les droits souverains et exclusifs de l'Etat côtier ont une existence indépendante de toute occupation effective ou fictive ou proclamation expresse* (art. 77 §1, 3 et 4 de la Convention des Nations unies relative au droit de la mer signée à Montego Bay, le 10 décembre 1982).

Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ont porté sur l'exploitation illégale des ressources naturelles au nom de la souveraineté de la République démocratique du Congo. A son tour, la Cour internationale de Justice a reconnu au principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles le caractère de *règle coutumière* dans son arrêt du 19 décembre 2005 : *Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (RDC) contre Ouganda* (CIJ, Arrêt du 19 décembre 2005, par. 244).

Dans le contexte d'un slogan qui proclame une relation commerciale « gagnant-gagnant », les Africains continuent de fermer les yeux devant le pillage des ressources naturelles. Pourtant, signe des temps, certains voudraient abandonner l'automatisme vis-à-vis des pratiques héritées des anciennes métropoles. Ainsi, on peut noter cette disposition d'un constituant africain, qui touche le fond du droit international. En effet, sans doute à titre préventif, la Constitution de la République du Congo (*Brazzaville*) de 2015 prémunit l'Etat congolais contre ces accords conclus suivant la procédure en forme simplifiée qui régissent l'exploitation des ressources naturelles. En reprenant le contenu d'une disposition de la Constitution française de 1958, la Constitution du Congo-Brazzaville consacre bien (art. 223) la primauté des traités et accords internationaux ; mais, lorsque l'article 217 exige un examen préalable de l'organe législatif pour certains traités et accords déterminés, il est dit: « Le Président de la République négocie, signe et ratifie les traités et les accords internationaux. La ratification ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement notamment en ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, *les traités relatifs aux ressources naturelles* ou

les accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire ». Doit-on comprendre que, dans tous ces cas, on peut encore admettre la possibilité des engagements de cet Etat conclus par accord en forme simplifiée ? La spécification a tout son poids dans des pays où, comme en RDC, on a eu à dénoncer des accords qualifiés de léonins. On continue de déplorer le manque de transparence dans la signature des contrats miniers avec les partenaires étrangers, un bradage du patrimoine constitué par les ressources naturelles et par les immeubles des entreprises publiques⁶⁹.

La question des étrangers dans la crise au Congo

On constatera que, quand la Communauté internationale est intervenue pour aider le Congo, tant soit peu, l'attention était portée essentiellement sur la catégorie des réfugiés auxquels on offrait de choisir entre le retour volontaire chez eux, ou l'intégration selon les lois de ce pays. A titre indicatif, on rappellera notamment les interventions suivantes ayant émané de gouvernements étrangers ou de Sommets des chefs d'Etat d'Afrique, sans pourtant oublier les initiatives prises anticipativement par le Congo lui-même en regroupant les trois anciens territoires belges dans une association sous-régionale appelée Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL). La situation du Congo paraîtra étonnante quand, sous le prétexte de ramener la paix, les Etats de la région auront tendance à dicter une orientation politique concernant l'organisation territoriale du pays. On peut ainsi distinguer, d'une part, les initiatives tendant à respecter l'indépendance du Congo dans le règlement de la question des étrangers, et celles relatives à l'organisation du territoire sous la surveillance de la communauté internationale.

69. Kombo Kisiemi, « IGF-Ministère de la Justice : Albert Yuma et Kamenga ex DG de la Gécamines les plus cités », in *La Percée*, Edition n° 1273 du mardi 21 janvier 2025, p. 3.

Positions officielles sur la question des réfugiés au Congo

Sur l'initiative des Etats-Unis d'Amérique appelée « *Tripartite plus un* » fut signé à Nairobi, le 09 novembre 2007, le « Communiqué conjoint du Gouvernement de la République Démocratique du Congo et du Gouvernement du Rwanda sur une approche commune pour mettre fin à la menace pour la paix et la stabilité des deux pays et de la région des Grands Lacs ». Trois solutions étaient offertes aux réfugiés rwandais⁷⁰ : 1) le retour volontaire au Rwanda, 2) la relocalisation loin des frontières rwandaises pour ceux des réfugiés ou des ex-Far / Interahamwe qui ne désirent pas rentrer dans leur propre pays et la possibilité d'acquérir dans le futur la nationalité congolaise s'ils le demandent, 3) les opérations militaires par arrestation, transfert au TPIR (Tribunal pénal international pour le Rwanda) de tous ceux qui sont poursuivis pour crime de génocide et crime de guerre ou crime contre l'humanité.

L'option politique de l'intégration des immigrés a été levée au niveau le plus élevé de la politique régionale lors de la session de Brazzaville, le 19 octobre 2017, consacrée particulièrement aux réfugiés burundais ; au cours de ce 7^e Sommet ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la CIRGL, les Etats membres se sont engagés à adopter, dans leurs lois respectives, les mesures tendant à y parvenir.

De son côté, le gouvernement congolais, à la suite de ses efforts de restaurer la paix sur son territoire, avait réussi, sous l'égide de la communauté Sant'Egidio, à faire prendre aux FDLR l'engagement de renoncer à la lutte armée et de retourner chez eux⁷¹. Mais, il faut rappeler que, dès la Deuxième République, la RDC elle-même, par une intense activité de législation et d'organisation administrative, a adopté des actes dans le sens de l'intégration des immigrés de toutes les catégories. Les lois sur la nationalité, de 1971 à 1981, ont eu pour objectifs, entre autres, de permettre cette intégration, même si elles ont établi des verrous qui semblaient surtout refléter les rivalités ethniques d'alors. En effet, dès 1964, la Commission constitutionnelle avait assigné la mission à la loi

70. Robert Minani Bihuzo s.j., *Du pacte de stabilité de Nairobi à l'acte d'engagement de Goma, enjeu et défis du processus de paix en RDC*, éditions CEPAS / RODHECIC, Kinshasa, décembre 2008, pp. 90-91.

71. *Déclaration de Rome*, le 30 mars 2005.

organique sur la nationalité congolaise de poursuivre comme objectifs et de consacrer l'existence d'une seule nationalité, d'éviter le danger de double nationalité, de sorte qu'au Congo il n'y ait pas d'apatrides⁷². La problématique de la nationalité congolaise a révélé combien, en réalité, les lois successives ont été, à tort ou à raison, marquées par des impératifs de sécurité nationale. Le Congo aux prises avec la question des immigrés banyarwanda et barundi, s'est doté de lois faites sur mesure. En retraçant l'évolution de la législation, on a rappelé en même temps l'atmosphère dans laquelle les décisions ont été prises. A cet effet, on peut noter trois étapes : l'adoption de la constitution de 1964, les tentatives de régularisation du statut de certaines catégories d'immigrés, en 1971 et en 1972, et le durcissement de la position du pouvoir, en 1981 et en 1999⁷³. Dans quelle mesure la loi du 12 novembre 2004 a apporté une amélioration dans le sens de faciliter cette intégration ? Les tensions restent vives dans certaines parties du pays ; et la situation mérite une attention soutenue.

Par ailleurs, à l'initiative de la République démocratique du Congo alors République du Zaïre, la création de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL) en 1976, ancien projet de la Belgique coloniale, devait aussi contribuer à favoriser le rapprochement des populations des Etats membres – Congo, Burundi et Rwanda – grâce à l'existence des infrastructures de production en commun. A l'actif de l'état actuel des rapports entre le Congo, l'Ouganda et le Rwanda, les trois pays ont signé, le 30 octobre 2015, à Kampala, un Traité de collaboration transfrontalière du Grand Virunga (en abrégé GVTC) par lequel les trois pays ont adopté un principe de gestion coordonnée des ressources naturelles transfrontalières.

Devant le mal de la criminalité transfrontalière qui accompagne l'immigration, il est inadmissible que le Congo seul, grande victime, se démène pour arrêter le cours des événements. En pareilles circonstances, au cours d'une crise de si longue durée, on ne peut pas exclure les complicités de quelques nationaux et peut-

72. Voir *Archives du CRISP*, rapport de la sous-commission politique de la Commission constitutionnelle, p. 60.

73. Célestin Nguya Ndila Malengana, *Nationalité et citoyenneté au Congo / Kinshasa, Le cas du Kivu*, op. cit., pp. 84-146.

être même de certains étrangers établis ou en séjour régulier au Congo ou dans les pays limitrophes.

Il y a déjà eu une expérience au cours de laquelle les deux Congo ont résolu largement la question des réfugiés des deux rives du majestueux fleuve, celui qui les sépare et les unit en même temps. A la 2^e session du Comité central du MPR, on avait évoqué une question relative au cas des étrangers expulsés du Zaïre et qui revenaient dans le pays sous une autre identité. Certes, on avait mis en avant le problème du contentieux que les expulsions massives de 1964 et 1971 ont fait naître. Quoi qu'il en soit, un protocole d'accord avait été signé le 28 mai 1979, à Kinshasa, entre le Conseil exécutif de la République du Zaïre et le gouvernement de la République populaire du Congo intitulé : *Protocole d'accord relatif à la création d'une commission spéciale mixte sur les problèmes des Congolais rapatriés du Zaïre en 1964 et 1971.*

D'autres stratégies de collaboration avec l'étranger ou avec les Organisations internationales (OI et ONG) peuvent également être envisagées. Cependant, on ne peut imaginer que l'étranger fasse respecter la rigueur dans l'application des mesures salutaires qu'un gouvernement adopte unilatéralement ou avec d'autres pour régler des problèmes d'intérêts vitaux pour son peuple. On peut considérer que l'Etat congolais tâtonne dans ses efforts d'intégration des étrangers ; les lois sur la nationalité ressemblent à des essais-erreurs. Si au niveau international existe des dispositions concernant les réfugiés, en faveur desquels il est demandé, par exemple, que les Etats les préservent de tomber dans la situation d'apatrides (Convention de 1961), d'autres catégories d'immigrés n'en bénéficient pas. Les réfugiés pour les raisons de difficultés économiques ne sont donc pas sous la protection de règlements internationaux de portée générale.

Il convient de souligner que la question des réfugiés au Congo ne peut être isolée du problème général de l'immigration. Une analyse très suivie et des politiques adéquates pourront seules éviter à ce pays l'enracinement du terrorisme qui pointe à l'horizon et qu'on déplore dans d'autres pays non loin d'ici. Plusieurs informations recueillies par les ministres de l'Intérieur et Sécurité avant les dernières élections, lors des rencontres de réconciliation entre communautés locales en conflit, attendent une

analyse approfondie. En même temps, la diplomatie de notre pays à tous les niveaux doit concourir à susciter une réprobation et aussi une condamnation internationale de saignées de toutes natures que, depuis plus d'un quart de siècle, l'on fait subir au peuple congolais.

Par ailleurs, il ne fait l'ombre d'aucun doute que, si l'on examine l'immigration avec une certaine objectivité, des avancées positives sont possibles. Les accords sur la circulation des personnes et des biens avec les pays voisins et des programmes de collaboration avec eux permettraient d'endiguer la pénétration continue et désordonnée des Mbororo en République démocratique du Congo.

Attitude des Etats de l'Afrique centrale

Le peuple congolais se souviendra toujours des efforts soutenus des pays africains agissant dans le cadre de l'Union africaine ou au niveau de la sous-région en vue de restaurer la paix sur son territoire. Cependant à ce propos, parmi les arrangements conclus en rapport avec la crise au Congo, on retiendra seulement l'*Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région*, fait à Addis-Abeba, le 24 février 2013. On ne s'attardera pas à rechercher qui a été l'inspirateur, mais, on essayera plutôt de comprendre le contenu ; parce qu'il suscite beaucoup d'interrogations.

Un souvenir tiré du passé européen du début du XIX^e siècle peut guider la réflexion ; tout en reconnaissant que « toute comparaison boîte ».

Sur le continent européen, au lendemain de la victoire contre Napoléon Bonaparte, la *Sainte-Alliance*⁷⁴ était une *union d'Etats* regroupant l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse, la Russie (Tétrarchie) et à partir de 1818 la France (Pentarchie) *pour une défense commune des monarques contre les principes démocratiques*. On y a vu à juste titre un « syndicat de défense des intérêts professionnels des rois ». C'était en réalité une coalition des souverains absolutistes contre les idées révolutionnaires et libérales. La *Sainte-Alliance* a son origine directe dans les deux traités signés à Paris le 26 septembre et le 20 novembre 1815 entre l'Autriche, la Prusse et la Russie. Alors que le premier instrument n'est qu'un pacte

74. Charles Zorgbibe, *Les relations internationales*, Paris, Thémis PUF, 1975, pp. 23 et 29.

mystique ouvert à l'adhésion des Etats tiers, le second, conclu par les mêmes Etats plus la Grande-Bretagne, était un traité fermé réservé aux quatre grandes puissances qui avaient mené la lutte contre Napoléon. Véritable charte organique, il se composait : 1) d'une déclaration des principes ; 2) d'une alliance comportant, outre des engagements de simple consultation, des promesses précises d'assistance mutuelle dans certains cas déterminés ; 3) de l'organisation d'une procédure des négociations collectives et directes dans le cadre des Congrès périodiques. Véritable innovation, par le Traité de Paris du 20 novembre 1815, les puissances avaient créé un *Directoire européen* institutionnalisé à l'article 6 en ces termes : « Pour faciliter l'exécution du présent traité et consolider les rapports intimes qui unissent aujourd'hui les souverains pour le bonheur du monde, *les Hautes Parties Contractantes sont convenues de renouveler*, à des époques déterminées, soit sous les auspices immédiats des souverains, soit par leurs ministres respectifs, *des réunions consacrées aux grands intérêts communs et à l'examen des mesures qui, dans chacune de ces époques, seront jugées les plus salutaires pour le repos et la prospérité des peuples et pour le maintien de la paix en Europe* ».

De ce traité on a retenu l'idée d'instaurer des réunions périodiques dans le *respect de la souveraineté des Etats*. Si le but était de réunir à Addis-Abeba les Etats voisins du Congo anciennement belge, la Tanzanie et la Zambie y ont manqué. L'impression générale de l'accord conclu est l'équivalent d'une « *sommation à exécuter* » des obligations incombant spécialement à la République démocratique du Congo, sous la surveillance d'un « *mécanisme de suivi régional impliquant les dirigeants des pays de la région* ». Tel est le sens à donner au terme « engagement » dit au point 5 du dispositif ainsi libellé : « Les principes énoncés à chacun de ces niveaux constitueront des engagements pris ».

En outre, on peut se demander en quoi l'organisation du territoire avant la décentralisation aura été une des causes de la crise actuelle pour que les Etats voisins réunis à Addis-Abeba incitent le gouvernement de la République démocratique du Congo à « effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation », c'est-à-dire à l'accélérer. Il y a un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On rappellera seulement cette tension suscitée par

l'affaire de Minembwe au lendemain de l'entrée en vigueur de la loi sur la décentralisation.

Parmi les engagements que prenait la RDC il y a celui de « consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la République démocratique du Congo, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins ». Or, le gouvernement congolais n'a aucun contrôle sur ces groupes armés, dont les plus importants, parce qu'ils ont pignon sur rue – FDLR, ADF et M23 –, ont plus d'attaches avec des pays voisins. Pour ne prendre que l'exemple du M23 déjà cité, les chefs de guerre ont une appartenance imprécise. Au sujet de l'un d'eux, David Van Reybrouck⁷⁵ écrit notamment : « Nkunda (le fondateur), un Tutsi du Nord-Kivu, était un hôte que l'on accueillait volontiers à Kigali. Dès 1990, il avait combattu aux côtés de Kagame. Il avait rejoint l'AFDL en 1996 ; il avait occupé un poste élevé au sein du RCD-G en 1998 et il avait terrorisé sans pitié la population de Kisangani. ... Nkunda devint le nouvel homme de Kigali. » Quant à Bosco Ntaganda, il suffira de renvoyer à ce passage de la condamnation par la Cour pénale internationale qui rapporte les griefs en ces termes : « le 8 juillet 2019, la Chambre de première instance VI a déclaré M. Bosco Ntaganda coupable, au-delà de tout doute raisonnable, de 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, commis en Ituri, en République démocratique du Congo (RDC), en 2002-2003, à savoir, des crimes contre l'humanité suivants : meurtre et tentative de meurtre, viol, esclavage sexuel, persécution, transfert forcé de population et déportation ; et de crimes de guerre suivants : meurtre et tentative de meurtre, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile, viol, esclavage sexuel, le fait d'ordonner le déplacement de la population civile, enrôlement et conscription d'enfants de moins de 15 ans et leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités, attaques contre des biens protégés, et destruction de biens appartenant à l'adversaire. Le 7 novembre 2019, il a été condamné à une peine totale de 30 ans d'emprisonnement. »

Il y aura eu au Congo des monstruosité commanditées par des personnalités dont le temps gardera le secret on ne sait jusqu'à

75. David Van Reybrouck, *Congo une histoire*, op cit. p. 603.

quand. Cependant, à la lecture d'un tel extrait, on peut penser à la nécessité de réexaminer la question de la nationalité en y apportant des critères précis sur l'appartenance des individus à l'Etat congolais. Et, sur un autre plan, il serait souhaitable que les Etats de la région assument la responsabilité à l'égard des personnes avérées mondialement dangereuses, dans la mesure où la criminalité de ces individus, isolés ou en association, leur a été profitable. Un jour, en effet, on pourra établir que les criminels opérant au Congo aujourd'hui étaient au service des gouvernements étrangers, africains et non africains. Parce que la stabilité de la région en dépend.

Conclusion et perspectives d'avenir

La crise dans l'Est du Congo m'est toujours apparue comme un montage ayant consisté à semer la confusion en ce qui concerne la population, élément constitutif de l'Etat, et à l'entretenir délibérément. Les enjeux multiples, sur le plan régional et mondial, ont été démontrés par plusieurs écrits consacrés à ce sujet. Dès lors, il suffisait de profiter des incertitudes léguées par l'ancien colonisateur sur l'appartenance de certaines catégories des personnes ayant vécu sous son autorité. Une inimitié entre ethnies exploitée par le pouvoir colonial au sein des populations des anciens territoires sous mandat puis sous tutelle a dégénéré par deux fois et a ainsi entraîné des marées humaines cherchant leur refuge au Congo. S'il y a eu d'autres mouvements venus d'autres pays, il est bon de savoir que le mal endémique provoqué par les affrontements entre Hutu et Tutsi tient à un *esprit de vengeance considéré comme une vertu*, un fléau qui risque de gangréner la jeunesse, de générations en générations. D'où cette déclaration précitée de Martin Luther King reprise par Alice Nsabimana : « *la haine trouble la vie ; l'amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie ; l'amour la rend lumineuse* » (Alice Nsabimana, *Résilience, crise des Grands Lacs : témoignages*, Numérotation Internationale du Livre, 2022) ; ou cette apostrophe assumée par Mgr Donatien Nshole, Secrétaire général de la CENCO (Conférence épiscopale nationale du Congo), disant : « où sont passées nos valeurs sociologiques et spirituelles de *Bumuntu qui*

furent le fondement ontologique de notre identité africaine ? » (Lire *Econews*, n° 984 du lundi 20 au mardi 21 janvier 2025, p. 3 : « Feuille de route du Pacte social pour la Paix et le Bien-Vivre-ensemble en RD Congo et dans les Grands Lacs »). Encore faut-il que les responsables politiques africains y croient, malgré la pression des puissances traditionnelles et émergentes.

Pour être plus réaliste, la conclusion à ce survol du problème général et très vaste de l'immigration au Congo et de ses conséquences doit se terminer par un programme cohérent sous forme de questionnement en partant de cette interrogation principale : « quelles politiques mettre en œuvre face à l'immigration et aux immigrés ? ». On pourrait recommander les orientations suivantes :

1) Favoriser l'assimilation volontaire mais officielle des étrangers conformément à la loi sur la nationalité. On pourrait même envisager l'idée d'une citoyenneté partielle octroyée aux étrangers qui ont mérité de la patrie Congo par leurs activités dans ce pays. Je rappelle que le terme "national" désigne avant tout l'appartenance de l'individu à la communauté politique qu'est la nation ; c'est à lui que, en principe, sont reconnus tous les droits civils et politiques découlant de cette appartenance. La citoyenneté indique, certes, une « participation active à la vie publique, économique et même politique jusqu'à un certain degré » ; c'est ainsi que des Etats agissant souverainement ou dans le cadre des organisations internationales, ont accordé à des étrangers certains droits ou privilèges économiques, sociaux, administratifs ou autres rattachés à la citoyenneté. La carte d'électeur distribuée sans trop de rigueur en deviendrait le prélude. Aujourd'hui, elle est détenue par des personnes auxquelles on pourrait contester la nationalité congolaise.

2) Réviser la Constitution de 2006 en supprimant l'article relatif à l'exclusivité de la nationalité congolaise. En effet, la disposition ne figure pas parmi celles qualifiées d'*intangibles* et énumérées limitativement à l'article 220.

3) Elargir la reconnaissance de la nationalité d'origine par la naissance sur le sol congolais en faveur de tout enfant né des étrangers immigrés si eux-mêmes sont nés au Congo. Cette ouverture reconnue par des législations des Etats plus anciens

a été limitée par la possibilité offerte au bénéficiaire qui, à sa majorité, déclarerait vouloir la conserver toute sa vie. La raison bien simple serait de lui offrir de s'épanouir encore plus dans son milieu naturel, d'un côté, et de supprimer dans l'esprit d'une telle catégorie des personnes tout prétexte d'adhérer aux entreprises dirigées contre les intérêts de l'Etat congolais. Mieux encore, dans un Congo où l'on ne dispose pas des statistiques à jour faute de recensements réguliers, il est difficile d'évaluer à quel pourcentage se situent, par rapport à l'ensemble de la population d'un territoire, d'une ville ou d'une grande agglomération, les descendants des étrangers immigrés.

4) Intensifier la coopération de proximité avec les pays voisins par la conclusion des accords de circulation des personnes et des biens, et par l'harmonisation des politiques dans différents domaines. Les relations de voisinage apparaîtront ce qu'elles ont toujours été : le meilleur mortier pour consolider la paix des peuples d'une région.

5) C'est pourquoi, afin de ramener cette paix et la stabilité en Afrique centrale, il incombe aux gouvernements de mener, en même temps, une politique d'*ouverture en matière de nationalité des individus et de respect de la règle coutumière de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation*. L'utilité sinon la nécessité d'une **Conférence régionale sur la population** se justifient donc largement. L'objectif serait d'arrêter des orientations relatives à l'harmonisation des politiques et des législations pour chaque Etat dans les limites de l'exercice de sa souveraineté.

Célestin Nguya Ndila Malengana, docteur d'Etat en Droit de l'Université de Paris-Sorbonne, est professeur émérite de l'Université de Kinshasa. En rapport avec le sujet, il a publié : *Nationalité et citoyenneté au Congo-Kinshasa. Le cas du Kivu*. (L'Harmattan, 2001), *Frontières et voisinage en République démocratique du Congo* (Editions CEDI, Kinshasa, 2006), *Quelle nation de demain en République Démocratique du Congo ?* (Liber Amicorum Marcel Antoine Lihau, Presses de l'Université de Kinshasa, 2006).

LE SYSTÈME DE PRÉDATION MINIÈRE, SOURCE DES CONFLITS DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS AFRICAINS

par

Pierre Jacquemot

Résumé

La violence que connaît depuis trente ans l'Est de la République démocratique du Congo « fait système », celui d'une « économie politique de la prédation ». Elle repose sur la valorisation frauduleuse de la rente tirée de l'exploitation et de l'exportation de l'or, de l'étain, du tantale et du tungstène, sous le contrôle d'abord de forces armées, étatiques ou non étatiques, puis sous celui de trafiquants qui les conduisent vers les circuits d'exportation, d'abord au Rwanda et en Ouganda, puis en Asie et en Europe où ils trouvent un débouché dans des industries stratégiques (défense, aéronautique, numérique). Les tentatives pour « moraliser » ce système avec la mise en œuvre de normes de régulation, comme la traçabilité, se heurtent à diverses stratégies de contournement / détournement des acteurs des filières concernées. Ils leur enlèvent une partie de leur efficacité. Les drames récurrents sur le plan humain, économique et environnemental qui se poursuivent réclament une approche systémique capable d'appréhender les facteurs des conflits dans leur pluralité et leurs interconnexions.

Abréviations

3T	<i>Tin, tantalum and tungsten</i>
ACLED	Armed Conflict Location & Event Data Project
AGK	Ashanti Gold Fields Kilo
AGR	African Gold Refinery
APCLS	Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain
ASSODIP	Association pour le développement des initiatives paysannes
BSP	<i>Better Sourcing Programme</i>
CDMC	Coopérative des artisans miniers du Congo
CEEC	Centre d'expertise, d'évaluation et de certification
CIRGL	Conférence internationale sur la région des Grands Lacs
CODECO	Coopérative de développement économique du Congo
COOPERAMMA	Coopérative des exploitants miniers de Masisi
DDR	Désarmement, démobilisation et réintégration
EMAPE	Exploitation minière artisanale et à petite échelle
FABB	Forces armées Biloze Bishambuki
FARDC	Forces armées de la RDC
FDLR	Forces démocratiques de libération du Rwanda
FPP / AP	Front patriotique pour la paix-armée du peuple
GN-C	Service géologique national - Congo

ILRG	Integrated Land and Resource Governance Program
IPIS	International Peace Information Service
ISDR-Bukavu	Institut supérieur de développement rural de Bukavu
ITA	International Tin Association
ITSCI	<i>International Tin Supply Chain Initiative</i>
KST	Kivu Security Tracker
M23	Mouvement du 23 mars
MMR	<i>Mining Mineral Resources</i>
MRC	Mécanisme régional de contrôle
PMH	Police des mines et des hydrocarbures
PNC	Police nationale congolaise
RMAP	Processus d'assurance pour des minerais responsables
RMI	<i>Responsible Minerals Initiative</i>
RMS	<i>Responsible Mining Scorecard</i>
SAEMAPE	Service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle
SAKIMA	Société aurifère du Kivu et du Maniema
SEAMIC	Southern and Eastern African Mineral Centre
SMB	Société minière de Bizunzu
SOGECOM	Société générale de commerce SARL
SOMIL	Société minière de Lubutu
TIC	Centre international d'étude de tantale et niobium
UPLD	Union des patriotes, pour la libération et le développement
WMP	<i>Wolfram Mining and Processing</i>

Depuis le début des années 1990, dans les deux provinces du Kivu et de l'Ituri à l'est de la République démocratique du Congo (RDC), les conflits armés prolongés et multidimensionnels se cristallisent dans des formes d'une rare violence. Parmi les thèses les plus fréquemment avancées pour expliquer la persistance et l'ampleur de ces drames humains se trouve celle qui affirme qu'elle est étroitement associée à la richesse minérale de la région. Elle agit comme une « malédiction », un « extractivisme mortifère ». Elle est corroborée par l'Union européenne qui a établi les liens entre le financement de groupes armés et l'extraction ou le commerce de l'or pour la grande majorité des 18 pays africains figurant sur la liste indicative et non exhaustive des zones de conflits ou à haut risque (CAHRA)¹. Nous proposons d'examiner la pertinence de cette thèse qui fait référence au « paradigme des minerais du sang » mis en exergue par nombre d'institutions internationales et de cercles activistes occidentaux.

Après avoir résumé l'approche liant conflit et ressources naturelles du point de vue de l'économie politique, nous étudions comment elle trouve son application dans les Grands Lacs, cette région au relief escarpé que dessinent des collines qui surplombent les vastes étendues d'eau marquant la frontière entre les Etats.

Nous identifions sur quelles ressources minières et sur quels sites la violence s'appuie le plus. Dans certaines régions du Nord Kivu et du Sud Kivu ou en Ituri, le lien est très loin d'être rompu entre les hommes armés et les minerais. Des menaces persistent sur la sécurité des communautés et des villages situés à proximité des mines, spécialement des mines d'or.

Nous examinons ensuite le rôle des principaux acteurs et les mécanismes en jeu, jusqu'à l'exportation des minerais au-delà des frontières du pays, tirée par des marchés extérieurs dont la forte croissance est portée par des industries stratégiques (numérique, aérospatial, défense). Nous tentons enfin de montrer les obstacles auxquels se heurtent les tentatives de « formalisation » des filières qui ont pour prétention de les « décontaminer » de leur contenu violent. La raison de leur relatif échec est qu'elles sous-estiment

1. Les pays en question sont le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, l'Egypte, l'Ethiopie, l'Erythrée, la Libye, le Mali, le Mozambique, le Niger, le Nigeria, la RCA, la RDC, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, le Tchad et le Zimbabwe.

l'existence de contextes locaux récalcitrants à la réforme imposée de l'extérieur.

Le modèle de la «prédation minière militarisée» reste très prisé, car il a des vertus explicatives simples. Il se résume en 10 éléments constitutifs. Mais, quand il s'agit de réfléchir aux voies de sortie de crise, il est insuffisamment opérationnel ; il tend à s'appuyer sur une démarche simpliste face à l'extrême complexité des situations.

Quant aux solutions, un consensus semble être trouvé sur le constat que réformer les institutions pour soutenir la paix et répondre à des facteurs structurels qui sont à l'origine des conflits, relève du long terme.

Cet article reprend un précédent travail engagé il y a 15 ans². Elle repose sur une revue récente de la très abondante littérature, des recherches académiques, des rapports des Nations Unies et de diverses associations, ainsi que des observations personnelles pour rechercher les causes des processus furieux et douloureux vécus en RD Congo, en démêler l'écheveau embrouillé et esquisser des voies de sortie de crise.

1. Les ressorts économiques de la conflictualité

Selon le rapport *Pathways for Peace* de la Banque mondiale, au cours des 60 dernières années, 40 à 60 % des conflits armés internes ont été déclenchés, financés ou soutenus par l'exploitation des ressources naturelles³. Cette situation est celle qui prévaut dans les Grands Lacs africains. La littérature spécialisée consacrée à l'économie des conflits est-elle pertinente pour comprendre la crise que traverse cette région ?

La recherche de M. Berdal et D.M. Malone⁴, puis surtout celle empirique de P. Collier et A. Hoeffler⁵ proposent la distinction

2. P. Jacquemot, « L'économie politique des conflits au Congo-Kinshasa », *Afrique contemporaine*, Paris, n° 230, 2009a, pp. 187-212.

3. World Bank (2018) *Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict*. Washington, DC, World Bank.

4. Berdal M. & Malone D.M., eds., *Greed and Grievance : Economic Agendas in Civil Wars*, Boulder, Lynne Rienner Publishers 2000.

5. Collier P. & Hoeffler A., « Greed and Grievance in Civil War », *Working Paper Series*, Centre for the Studies of African Economies, Oxford, 2002 ; Collier P., Hoeffler A. & Rohner D., « Beyond greed and grievance : feasibility and civil war, *Oxford Economic Papers*, 61, 2009, pp. 1 - 27.

entre d'un côté le « modèle du grief » (*grievance model*), où le conflit résulte des inégalités, de l'oppression politique et des divisions soit ethniques soit religieuses – ou les deux – et de l'autre le « modèle de la cupidité » (*greed model*) qui met l'accent sur le rôle joué par les ressources naturelles dans l'émergence, l'entretien et la poursuite d'une guerre civilo-militaire. Leurs conclusions peuvent être résumées au fait que les incitations économiques jouent toujours un rôle primordial. Ces conflits peuvent survenir à de multiples niveaux (local, provincial, national, transfrontalier) et à différentes échelles.

Le premier modèle met en avant les risques de violence associés au sentiment d'exclusion et d'injustice, lesquels sont enracinés dans les inégalités entre les groupes sociaux⁶. Quand un groupe qui s'estime lésé assigne les torts qu'il subit à d'autres ou à l'État, pour ce qu'il perçoit comme son éviction des positions économiques, politiques ou sociales, alors les frustrations et les griefs face à ses attentes inassouvies l'incitent à la guerre⁷.

Le second modèle fondé sur la cupidité trouve des illustrations dans plusieurs études consacrées aux mécanismes par lesquels les conflits sont liés à l'existence de ressources naturelles, rares ou abondantes, mais toujours convoitées⁸. Les inégalités dans la gouvernance des ressources (par exemple le manque de clarté en matière d'inégalité des droits et des obligations fondées sur le genre, de corruption, d'injustice, de répartition des bénéfices, de défaut de participation et de manque de transparence) exercent un effet amplificateur dans la violence.

Les convoitises peuvent être exacerbées par la présence et l'exploitation de ressources naturelles particulièrement bien valorisées sur le marché international. Si la valeur de la ressource susceptible d'être accaparée augmente sur le marché mondial, et si

6. Østby G., *Inequality and political violence : A review of the literature*. *International Area Studies Review*, 16 (2), 2013, pp. 206-23.1

7. Nygard, H., Baghat, K., G. Barrett, K. Dupuy, S. Gates, S. Hillesund, S.A. Rustad, H. Strand, H. Urdal et G. Østby, *Inequality and Armed Conflict : Evidence and Data*, Peace Research Institute Oslo (PRIO), 2017.

8. Fearon J. D., « Why do some civil Wars last so much longer than others ? », *Journal of Peace Research*, 41 (3), 2004, pp. 275-301 ; Humphreys M., « Natural resources, conflict, and conflict resolution : uncovering the mechanisms », *Journal of Conflict Resolution*, 49-4, 2005, pp. 508-537 ; Le Billon Ph., « Diamond Wars ? Conflict diamonds and geographies of resource Wars », *Annals of the American Association of Geographers*, 98 (2), 2008, pp. 345-372.

le coût d'opportunité du conflit diminue, les agents économiques seront plus incités à se lancer dans une activité illicite, par des moyens violents si nécessaire.

On reconnaît la thèse de la malédiction des ressources naturelles. Au lieu d'être une bénédiction (*blessing*), elles peuvent alors devenir une malédiction (*curse*) prenant la forme du gaspillage et de la corruption. Les pays susceptibles d'en être atteints sont ceux dont les ressources minérales représentent une fraction importante de leurs exportations. L'acquisition de rentes devient un enjeu politique pour l'enrichissement des classes dominantes. Au sein de l'État, il en résulte un affaiblissement des normes et des règles, une perversion des comportements, avec dans certains pays son lot de violences. Le clientélisme pousse aux saupoudrages, le gaspillage règne, les contrôles sont peu exigeants.

Le pétrole, les pierres précieuses, le bois, les produits agricoles, les drogues, les droits fonciers et d'autres ressources jouent un rôle clé dans le déclenchement, la prolongation et le financement des hostilités et des belligérances aux conséquences tragiques multiples. Si des chocs négatifs, comme un fort dérèglement du climat provoquant une sécheresse, viennent entraver l'activité économique, ils viendront amplifier la probabilité des violences interpersonnelles et leur intensité⁹. La polarisation ethnique entraîne également un risque plus élevé de massacres¹⁰.

Les approches socioanthropologiques sont très nombreuses. Par exemple, J. Moscona, J. N. Nunn et J. A. Robinson¹¹, sur la base d'une étude de 145 groupes ethniques africains, démontrent que ceux organisés autour de « lignées segmentaires » qui se caractérisent par une forte allégeance à des ancêtres qui remontent jusqu'à un fondateur commun, souvent mythique et qui donne son nom à la communauté sont plus enclins aux guerres civiles de longue durée et de grande ampleur. Des sous-ensembles ou des segments d'une lignée complète fonctionnent comme des groupes auto-

9. Harari M. & la Ferrara E., « Conflict, Climate and Cells : A Disaggregated Analysis », *Review of Economics and Statistics*, 100, n°. 4, 2018, pp. 594-608.

10. Bazzi S. & Gudgeon M., « The Political Boundaries of Ethnic Divisions », *NBER Working Paper*, n°w24625, Washington, DC, National Bureau of Economic Research, 2018.

11. Moscona J., Nunn N. & Robinson J.-A., « Social Structure and Conflict : Evidence from Sub-Saharan Africa », *NBER Working Paper* n°. 24 209, Cambridge, MA, National Bureau of Economic Research, 2018..

nomes cohérents, mais lorsqu'ils sont impliqués dans des conflits, ils se regroupent afin d'amplifier leur envergure¹². La pauvreté a aussi toujours sa part dans l'explication : elle répand les contrariétés, accentue les ressentiments et incite les jeunes à rejoindre un mouvement rebelle pour y trouver de l'argent.

En fin de compte, l'exploitation illégale puis le commerce frauduleux des ressources naturelles d'une région accroissent le risque de guerre pour des raisons qui se juxtaposent : quête de gains faciles par la prédation, source de financement des armes... On se rapproche de la situation complexe déjà bien décrite par S. Michailof, M. Kostner et X. Devictor¹³ où les conflits s'autoentretiennent, rendant peu efficaces les pressions exercées pour ramener la paix.

Quant aux coûts et aux conséquences des conflits à base de ressources naturelles, ils sont multiples. Dramatiques toujours, avec des pertes humaines et blessures physiques et psychologiques, des destructions environnementales, des coûts économiques. Leur gravité incite à conclure que réduire en amont les risques de nouveaux conflits et mettre un terme à ceux existants par des politiques appropriées sont des priorités politiques majeures.

2. Le paradigme des « minerais de sang »

Au début du présent siècle, on vit se diffuser des slogans d'activistes occidentaux dénonçant le trafic des « diamants de sang » (*blood diamonds*) qui commande les logiques conflictuelles. Ils trouvaient de nombreuses illustrations sur le continent (Angola, Centrafrique, Liberia, Sierra Leone). Le « paradigme des minerais de sang » était né.

Au même moment, des militants droits-de-l'homme et plusieurs associations religieuses commencèrent à faire campagne contre l'extraction des minerais provenant des zones de guerre de l'est de la RD Congo (essentiellement de la région du Kivu), mais aussi du Zimbabwe, de la République centrafricaine, de la Birmanie ou encore de la Colombie, à l'origine de drames humanitaires

12. Rohner D., « Économie des conflits : revue de la littérature et guide à l'intention des acteurs de l'aide extérieure, » *Revue d'économie du développement*, 2018, pp. 5-25.

13. Michailof, S., Kostner, M. and Devictor, X. (2002) *Post-Conflict Recovery in Africa: An Agenda for the African Region*. Africa Region Working Paper Series, 301-24.

permanents. Ils organisèrent une campagne de sensibilisation des consommateurs européens baptisée « *blood mineral, pas de sang sur mon téléphone portable* ». Des enquêtes d'ONG parvinrent à démontrer que la demande mondiale en minerais critiques est un facteur majeur de la conflictualité dans cette partie du monde.

Les conflits congolais furent perçus comme engendrant une violence sauvage et aveugle motivée par la rapacité, comme celle qu'avait exercée la colonisation belge à ses débuts. Certains ouvrages¹⁴ ont fait le récit nourri de flux d'argent, d'influences obscures, de politiciens dépravés depuis les mines du Nord-Kivu au Congo, où des enfants s'enfoncent sous la terre au péril de leur vie, jusqu'aux tours de Dubaï où des entreprises mondialisées affirment ignorer les routes qu'empruntent les minerais – les voies hasardeuses, et dangereuses, qui les amènent de l'ombre à la lumière de la consommation quotidienne.

La dénonciation a été alimentée par les enquêtes successives menées depuis 2000 par le Groupe d'experts des Nations unies qui révélèrent que des acteurs armés contrôlaient en toute impunité l'exploitation minière artisanale à petite échelle (EMAPE), qu'ils attaquaient les villages environnants des carrés miniers, tuaient des personnes, violaient et se livraient à la taxation frauduleuse et à la contrebande des minerais (Nations unies, S/2001/357; International Peace Information Service [IPIS], 2002).

Les rapports des Nations unies se sont employés à disséquer les « filières de la terreur et de la spoliation » entretenues par ce qu'ils appellent « les réseaux d'élite » qui tirent leurs recettes de diverses activités : exportations frauduleuses de minerais, mais aussi pour certaines importations d'armes et d'équipements, blanchiment d'argent, évasion fiscale, émission et trafic de fausse monnaie. Dans le rapport d'octobre 2002, les experts mirent en évidence l'implication de 80 sociétés internationales agissant en violation du code de bonne conduite de l'OCDE. Les trois quarts des firmes citées étaient enregistrés en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. D'autres étaient domiciliées à Hong Kong, en Malaisie, au Kazakhstan, à Saint-Kitts-et-Nevis, en Israël. Cette longue liste apporta la

14. Boltansky Ch., *Minerais de sang. Les esclaves du monde moderne*, Gallimard, Folio 2014.

preuve que le pillage était « systémique et systématique », pour reprendre les termes du rapport. Nonobstant les dénonciations, les anciennes pratiques ont continué sans contraintes. La Cour pénale internationale n'a jamais engagé de poursuite contre un complice du pillage du Congo.

Certaines ONG internationales, comme Enough Project, se concentrèrent sur cette explication des conflits aisément compréhensible pour l'opinion publique occidentale sensible au discours sur les droits humains, et qui a ensuite donné naissance à plusieurs programmes que nous présenterons plus loin.

3. La construction du système de prédation

Comment la région des quatre Grands Lacs (Albert, Edward-Mutsyamira, Kivu, Tanganyika), en est-elle arrivée là ? L'histoire a été longuement racontée. Résumons.

Les tensions entre les communautés des Grands Lacs commencent dans les temps anciens. Elles sont nées de nombreuses luttes des populations en nombre croissant autour de la quête de terres et de parcours, aggravées par divers ingrédients de conflictualité qui se nourrissent mutuellement.

Sur les espaces actuels du Rwanda et du Burundi, le cadre de l'existence des populations est celui d'une région de forte densité humaine et aux ressources exceptionnelles, notamment agropastorale, mais fortement soumise à l'aléa climatique. Le surpeuplement humain – 300 voire 500 hab/km² dans certains écosystèmes – constitue un facteur favorable aux migrations vers les hautes terres, à la recherche de champs et de pâturage ; les vaches accompagnent toujours les hommes. La saturation foncière, associée à la pulsion identitaire progressivement exacerbée dans des communautés morcelées et menacée dans leur espace vital, a joué un rôle puissant dans la genèse des conflits.

Pendant la colonisation belge, l'argument du « trop plein-trop vide » servit à justifier l'envoi de paysans rwandophones en terres congolaises. Nombre d'entre eux furent installés sur les collines de Masisi réaménagées pour la circonstance : 25 000 déplacés entre 1933 et 1945, 60 000 entre 1949 et 1955. Le flux

fut d'une vingtaine de milles par an, jusqu'en 1973, grossissant les rangs des Rwandophones sédentarisés. Au demeurant, ces migrations organisées sur l'initiative des autorités coloniales ne constituaient qu'un peuplement supplétif par rapport aux flux de population plus spontanés en provenance du Rwanda-Urundi qui se déversaient dans l'agriculture, aux bords des lacs et des forêts et sur les parcours pastoraux. Ainsi l'administration coloniale estimait-elle en 1955 à 170 000 le nombre de Rwandais installés au Congo occupant plus de 150 000 hectares. L'adaptation se fit d'autant plus aisément que le Kivu ressemble aux pays d'origine des migrants : une succession de montagnes verdoyantes, une culture commune de la vache et du bananier, des langues proches, des traditions de pouvoir de chefferies équilibrées par des contre-pouvoirs¹⁵. La seule distinction pertinente était sur les terres congolaises, celle liée à l'origine, entre d'un côté *autochtones* (Hunde, Nande, Nyanga) et de l'autre *allochtones* (Hutu et Tutsi), quelle que soit leur condition sociale.

Après l'indépendance du Congo en 1960, chaque crise politique dans les pays voisins s'est traduite par une nouvelle vague de réfugiés, concurrents qui devinrent de moins en moins désirés puisque les espaces de culture étaient exigus et que les tensions politiques empruntaient de plus en plus le langage agressif de l'ethnicité.

A la fin du régime de Mobutu Sese Seko (1965-1997), l'Etat déliquéscent qui n'avait plus les moyens de financer ses dépenses accorda à des groupes armés locaux ou à ses alliés régionaux le droit de piocher dans le trésor minier congolais pour le paiement de leur soutien. Ces pratiques s'enkystèrent, donnant naissance à des réseaux transfrontaliers mêlant rebelles, politiciens, militaires et investisseurs étrangers peu regardants. Alors que les conflits armés s'étaient multipliés avant et surtout après le génocide des Tutsis au Rwanda, en 1994, et le débordement au Kivu de plus d'un million de réfugiés hutus rwandais qui a suivi, l'extraction violente devint le pivot des deux guerres du Congo (1996-1997, 1998-2003) et des conflits répétés depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. L'exploitation dans l'illégalité des ressources de la RD Congo, qui était déjà bien établie dans le Katanga et le Kasai oriental, prit alors une plus grande ampleur.

15. M.-F. Cros et F. Misser, *Géopolitique du Congo (RDC)*, Bruxelles, Ed. Complexe, 2007.

A partir de 1996, avec l'arrivée des rebelles de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre (AFDL) de Laurent-Désiré Kabila, appuyés par les armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda, s'instaura un pillage systématique des territoires conquis. Tous les stocks, sous quelque forme que ce soit (minerais, mais aussi bois exotiques, quinine, thé, café, bétail et fonds bancaires) furent dérobés par les militaires et transférés en camion dans les pays voisins puis exportés à l'étranger. Les manufactures et les machines furent démontées, des véhicules conduits de l'autre côté de la frontière. On a assisté dans le même temps à une large dissémination d'armes légères sur les territoires occupés.

Par la suite, une fois les stocks épuisés, on passa à un stade plus méthodique et intensif d'exploitation des ressources sur un territoire totalement fragmenté. Furent alors en mouvement les intérêts des États voisins, ceux des Angolais et des Zimbabwéens devenus les nouveaux alliés, ainsi que ceux des sociétés occidentales qui ramassèrent diverses concessions. « Le carnaval minier qui s'ensuivra ne manquera pas de rappeler l'Afrique des comptoirs d'avant la colonisation », écrivit le rapporteur parlementaire Lutundula¹⁶.

En 1999, pour expliquer l'enlisement sans frein dans la conflictualité de la région, le politologue anglais William Barnes affirmait qu'« en tant qu'épicentre des recompositions de puissance en Afrique centrale, le Kivu suscite les convoitises du Rwanda et de l'Ouganda qui profitent de la guerre pour mettre en place une économie de pillage et de réexportation »¹⁷. Le rapport préliminaire du groupe d'experts des Nations unies publié en avril 2001 retraça avec une grande précision (des noms de personnalités impliquées, des collaborateurs occidentaux, des itinéraires empruntés) pour la première fois le « pillage systématique » de la RD Congo par ses deux voisins. En une seule opération, le Rwanda ponctionna dans les Kivu le fruit de sept années d'exploitation d'une mine de coltan. Puis l'on passa à l'« exploitation active ». Dans son livre au titre explicite, *Les Nouveaux Prédateurs* (2003), Colette Braeckman expliqua de son côté que l'ambition rwandaise de transformer le Kivu en « zone d'exploitation économique » était

16. Commission d'experts du Parlement congolais sur la validité des contrats signés durant les deux guerres, mise en place en 2004 et présidée par le député Christophe Lutundula.

17. Barnes W., « Kivu, l'enlisement dans la violence », *Politique africaine*, n° 73, 1999, p. 123.

un projet mené avec méthode¹⁸. Mais il évolua : pour le Rwanda qui n'a jamais cessé de mettre en avant la menace des anciens génocidaires qui rôdent dans les forêts de l'Est, la sécurité est, avec le temps, devenue un argument de moins en moins valable pour justifier le maintien de troupes aux côtés de rebelles tutsis.

Au terme de plus d'une décennie d'une histoire dramatique qui affecta en profondeur tout le Congo-Zaïre, les groupes militarisés, responsables d'exactions, étaient partout. Ils imposaient un régime de terreur autour de centaines de petites mines. L'armée officielle n'était pas en reste. Certaines brigades des FARDC (Forces armées de la RDC) composées d'anciens combattants rebelles « brassés » participaient au pillage des mines au Nord-Kivu, souvent avec l'appui des milices d'autodéfense locales Māi Māi qui affirmaient être portées par la demande sécuritaire de leur communauté, avant de s'en échapper progressivement pour s'autonomiser et nouer des liens avec les élites politiques¹⁹.

Avant leur intégration dans l'armée nationale, les rebelles du CNDP (Congrès national pour la défense du peuple), une milice à base ethnique tutsie, contrôlaient quant à eux d'autres mines, comme celles de Bibatama, mais aussi les routes et chemins pour y accéder. Plusieurs sociétés minières et de transport étaient sous leur contrôle. Ils imposaient un « impôt révolutionnaire » dans les carrés miniers, le long des routes ou aux postes-frontière. En 2002, la moitié des comptoirs de Goma appartenaient à des Rwandais, tandis que l'autre moitié était associée ou protégée par eux²⁰. Ainsi s'est installé, pour longtemps, un « modèle d'économie de prédation » reposant sur 3 400 carrés miniers, impliquant des centaines de milliers d'exploitants, des centaines de groupes

18. Et la journaliste belge d'ajouter des années plus tard à propos du « riche » Rwanda : « quant à ceux qui [...] s'émerveillent de l'expansion de Kigali et visitent les nouveaux quartiers où s'alignent des villas aux dimensions hollywoodiennes, ils ont oublié que, dans les premiers temps, Nyarutarama, Kimisagara et les autres quartiers de luxe furent communément appelés « Coltan City » ou « Merci Congo ». C'est au Congo qu'une poignée de nouveaux riches [...] avaient pu pratiquer ce que Marx aurait appelé l'accumulation primitive du capital » (Braeckman C., *L'homme qui répare les femmes*, Waterloo (Belgique, Connaissance du Livre-GRIP, 2016, pp. 82-83).

19. Stearns J., L'ancrage social des rébellions congolaises - Approche historique de la mobilisation des groupes armés en République démocratique du Congo, *Afrique contemporaine*, n° 265, 2018, pp. 11-38.

20. Vlassenroot K. et al., « Navigating Social Spaces : Armed Mobilization and Circular Return in Eastern DR Congo », *Journal of Refugee Studies*, vol. 33, n° 4, 2020, pp. 832-852.

armés, la police, la douane et l'armée, des édiles locaux, des négociants et des trafiquants, des firmes étrangères²¹.

Par la suite, le gouvernement congolais n'est pas resté inactif. Il a instauré la réforme du secteur de la sécurité et la suppression des groupes armés par le biais d'opérations militaires avec le soutien de la Mission de stabilisation de l'Organisation des Nations unies en RDC (MONUSCO, anciennement MONUC). Par conséquent, de nombreux Maï-Maï ont abandonné la lutte armée. En novembre 2013, 2230 soldats des principaux groupes s'étaient rendus, y compris le PARECO, l'APCLS, le NDC (Maï-Maï Sheka), le Maï-Maï Hilaire et Raïa Mutomboki (UN, S/2014/42). Le problème a persisté : de nombreuses mines d'or sont restées ou sont repassées sous le contrôle de groupes armés qui offrent des protections en échange de taxes.

Les travaux démographiques anglo-saxons sur cette période sont nombreux. En 2004, International Rescue Committee (IRC) estimait à 3,9 millions le nombre de cas de « décès excédentaires », c'est-à-dire de morts additionnels par rapport au taux standard de mortalité dans les Kivu. En 2006, la revue *The Lancet* publia une autre étude²² qui donna un chiffre identique. D'autres estimations sont encore plus effrayantes : pour l'ensemble du pays, sur une période plus longue, allant de 1996 à 2007, le chiffre des morts dus aux conséquences des conflits au Congo serait de 5,4 millions selon un rapport de la Banque africaine de développement reprenant les études d'IRC (Banque africaine de développement, 2009). La majorité des décès ne sont pas attribués à la violence physique, mais à l'état sanitaire très dégradé et à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, tous deux directement associés à la situation résultant de la guerre civile et de l'occupation par les troupes étrangères. Certains récits sont monstrueux comme ceux relatés dans le rapport *Mapping* du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) rendu public en octobre 2010.

Aujourd'hui, la situation est la même. Le régime de Félix Tshisekedi accuse l'armée du Rwanda d'apporter un appui du Mouvement

21. Matthysen K., Muller T. & Bulakali N. Z., *Analysis of the interactive map of artisanal mining areas in eastern Democratic Republic of Congo*, 2022 Update, IPIS, 2022.

22. COGLAN B., BRENNAN R.J., NGOY P., DOFARA D., OTTO B., CLEMENTS M., STEWART T., « Mortality in the Democratic Republic of Congo : a nationwide survey », *Lancet*, feb. 2006.

du 23 mars (M23)²³, un groupe composé de Tutsi congolais qui se considèrent comme des victimes depuis trente ans, d'anciens génocidaires hutus, réunis dans les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR). Chacun des rapports des experts des Nations unies publiés deux fois par an apporte des précisions sur ce soutien du Rwanda. La RD Congo accuse en outre son voisin de « siphonner » les gisements miniers de l'est du Congo dont la grande mine de Rubaya, dans le Nord-Kivu, l'un des plus importants de tantale au monde.

Carte 1. Les ressources minérales dans l'est de la RD Congo

Ressources minérales

Source : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (France)

23. Depuis le début de l'année 2024 et son alliance avec le mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo (AFC), qui constitue désormais sa vitrine politique, le M23 se présente sous l'acronyme AFC/M23.

4. En amont, l'exploitation artisanale

La richesse géologique des Grands Lacs est la cause d'une extrême vulnérabilité. Certes, les racines des conflits récurrents ne se résument pas à la rapacité autour des ressources minérales du Kivu et de l'Ituri. L'explication n'est à l'évidence pas si simple. Dans la longue durée, des enjeux qui mettent en scène la démographie et l'occupation de l'espace dans les territoires des Grands Lacs nourrissent les tensions ethniques, exacerbées par les haines accumulées pendant des décennies. Le processus est surdéterminé par l'appartenance ethnique, l'appât du gain, par le pillage des richesses minières, forestières et agricoles, et par tous les engrenages de la violence, dus aux carences de la démocratie. Tout cela génère une « économie de rapine », avec la possibilité d'un écocide dans les Grands Lacs. L'exploitation anarchique des ressources minières doit donc être considérée comme un facteur aggravant dans l'origine et la poursuite des conflits, et la violence endémique qui règne dans l'Est du Congo est amplifiée par la militarisation de cette économie et la fraude massive qui y règne.

Le site d'exploitation d'or de « Mapipi bulege kagozu », Shabunda, Sud-Kivu.
© IPS.

Les minerais de la région orientale du pays qui sont les plus convoités sont l'or et les trois minerais connus sous l'appellation « minerais 3T » (*tin*, *tantalum* et *tungsten*) : l'étain, le tantale et le

tungstène. Le cobalt du Katanga, autre minerai très convoité, de même que le diamant du Kasai, autre richesse du pays, ne relèvent pas de la même problématique.

L'or d'origine artisanale en Afrique a connu un essor très important au cours des quinze dernières années. L'augmentation du prix de l'or de 30 000 \$/kg en 2009 à plus de 60 000 \$/kg en 2024 a entraîné une véritable ruée vers l'or dans de nombreux pays africains²⁴.

Retracer le parcours de l'or de son extraction à son utilisation finale n'est pas chose facile. Une grande partie du commerce de l'or est opaque. Et pas seulement en RD Congo. Plus de 435 tonnes d'or ont été exportées en contrebande du continent africain en 2022, ce qui représente plus d'une tonne par jour. Cela équivaut à une valeur entre 24 et 35 milliards de dollars. La recherche met également en lumière un phénomène préoccupant : la contrebande d'or en Afrique ne cesse de gagner de l'ampleur. Elle a ainsi plus que doublé entre 2012 et 2022. La grande majorité de l'or africain est acheminée vers un nombre très restreint de pays. Les Emirats arabes unis (EAU), la Suisse et l'Inde sont les trois principaux pays importateurs d'or en provenance d'Afrique.

L'essentiel des gisements aurifères est concentré dans les provinces du Haut-Uélé, du Lualaba, de l'Ituri, du Sud-Kivu et du Maniema. 1100 sites miniers, 18 entreprises industrielles et 200 exploitations artisanales et semi-industrielles sont recensés par le ministère des Mines. Même à petite échelle, exploités artisanalement, les gisements sont très productifs. On ne sait pas si les orpailleurs fournissent 300 kg ou 20 tonnes d'or par an. Mais on sait que comme l'investissement en équipements est relativement modeste, l'exploitation se fait à un taux de rentabilité très élevé. L'or est ensuite transporté par portage humain par les négociants jusqu'à la ville la plus proche où il est converti en dollars américains ou en produits de base et biens nécessaires aux communautés.

Un nombre croissant d'entreprises étrangères se sont aventurées dans l'écosystème à haut risque de l'est congolais. La mine à ciel ouvert de Kibali, à côté de la ville de Doko, à la frontière ougandaise, est la seule répondant aux standards internationaux.

24. Raffinot M., « Orpillage en Afrique : le dilemme richesse / malédiction vu d'en bas », *Afrique contemporaine*, n° 278, 2024/1.

Avec 6 500 employés, elle exploite une des plus grandes mines d'or au monde et aussi la plus automatisée grâce à ses trois centrales hydroélectriques. La production totale de la mine en 2023 a atteint 762 222 onces d'or. La mine appartient à Kibali Goldmines SA, une coentreprise détenue à 45 % par Barrick Gold et le géant minier international AngloGold Ashanti, et à 10 % par la Société minière de Kilo-Moto (Sokimo), une société d'État. Elle est autorisée à exploiter cette mine et 17 autres sites adjacents couvrant une vaste zone. Lorsque Barrick Gold, l'exploitant canadien, a démarré la construction des installations de Kibali en 2009, cette région était l'une des plus pauvres de la RD Congo. La valeur créée et l'infrastructure construite ont transformé la région en une nouvelle frontière économique et un carrefour commercial prospère, avec une communauté qui est passée de 30 000 en 2009 à plus de 500 000 personnes. Des compagnies minières chinoises semi-industrielles sont aussi disséminées sur les zones d'exploitation d'Ashanti Goldfield Kilo (AGK), mais leurs propriétaires affirment travailler en toute légalité, en utilisant les licences de la Sokimo.

La société Congo Ressources, créée par l'État, prend en 2023 le monopole de Kibali Gold Mines © Mines-CD.

En dehors de Kibali, les orpailleurs, pour qui l'exploitation minière constitue la principale stratégie de subsistance, sont des dizaines de milliers à travailler sur les sites de la Sokimo qui dispose de droits exclusifs pour l'exploitation de l'or sur 83 000 km² dans

les provinces de l'Ituri et du Haut-Uélé. Ces sites ne sont pas exploités industriellement²⁵. Les orpailleurs doivent remettre 30 % de l'or qu'ils extraient à la Sokimo, plus 50 % au « chef du puits ». Il ne leur reste donc pas grand-chose. La société publique réclame 30 % au motif que les orpailleurs n'ont pas de titre d'exploitation. Mais comme certains sont d'anciens combattants des différentes guerres civiles en Ituri et qu'ils n'ont pas rendu leurs armes, aucune tentative sérieuse n'a été entreprise pour les contraindre à quitter les sites. Plus les mineurs mettent de temps à trouver de l'or, plus ils s'endettent auprès des chefs de puits et, lorsqu'ils trouvent enfin un bon filon, plus grande est la part de leur production qu'ils doivent céder pour rembourser leur dette. Comme dans tous les sites d'exploitation artisanale en RDC, la misère est le lot quotidien de ces nouveaux « damnés du sous-sol ».

Le prix payé à la mine est directement ajusté sur le cours mondial. Celui de l'étain se fixe au London Metal Exchange (LME). Le LME a un statut quasi mythologique auprès des creuseurs qui ignorent évidemment tout des mécanismes des marchés internationaux. Certains s'interrogent innocemment : « Mais pourquoi *Monsieur Elemi* (L-M-E) est-il si tyrannique avec nous avec ses prix si bas ? » Tel un diable.

Hors de la concession, des groupes armés volent et rackettent fréquemment les orpailleurs. Des ONG locales les soupçonnent d'entretenir des liens étroits avec de hauts gradés des FARDC qui les ont envoyés sur les sites miniers pour prélever des taxes illégales.

Les activités d'extraction d'or d'entreprises semi-industrielles – qui opèrent souvent avec des capitaux chinois – ont augmenté dans le Sud-Kivu, à la suite de l'arrivée d'acteurs tels que Congo Blueant Minerals dans les Territoires de Mwenga et Shabunda et de la Société Orientale Ressources Congo à Mwenga. Cinq entreprises chinoises ont été accusées en 2021 d'utiliser des coopératives comme façades pour avoir accès à des permis d'exploitation. L'exploitation des sites aurifères de la chefferie

25. Musamba J. & Gobbers E., *Armed groups, territorial control, land disputes, and gold exploitation in Djugu, Ituri, Democratic Republic of Congo*, Rapport n° D/2023/4320/05, Anvers, IPIS 2023.

de Wamuzimu suscitait le mécontentement des communautés locales parce que les dégâts provoqués par ces sociétés s'étaient multipliés : pollution des rivières, destruction des champs et des étangs piscicoles sans indemnisation, arrestations abusives par les militaires chargés de la sécurisation des sites. La militarisation de ces exploitations illégales engendre en outre des violences contre les civils²⁶.

Le raffinage de l'or implique l'extraction chimique du minerai, suivie d'une fusion et d'un raffinage électrolytique pour finaliser des lingots d'or pur de 24 carats. Après l'échec de l'accord de juin 2021 avec le Rwanda qui prévoyait l'approvisionnement d'une société de raffinerie rwandaise en or de la RDC, les autorités congolaises ont noué un partenariat avec les Emirats arabes unis (EAU) et créé en 2023 Primera Gold DRC. L'objectif pour la coentreprise : capter le métal précieux extrait dans le Sud-Kivu, en assurer la traçabilité, assécher les revenus des groupes armés qui vivent de leur trafic. Primera Gold devait acheter de l'or directement auprès des mineurs artisanaux et l'exporter dans les EAU. Pour ne plus passer par le Rwanda et par l'Ouganda. En 2023, Primera Gold DRC a réalisé l'exportation de plus de 450 kg d'or artisanal pour son raffinage aux EAU. Pourtant, le code minier n'autorise le raffinage à l'étranger que lorsque cela est impossible localement et il existe à Bukavu depuis 2023 une usine de transformation en attente de mise en exploitation (Congo Gold Refinery).

Les 3T

Le terme courant « coltan » (contraction de colombo-tantalite) est utilisé en Afrique centrale pour désigner un minerai contenant le tantale (Ta) et le niobium (Nb), deux métaux stratégiques pour les technologies modernes. Il se situe dans la ceinture stannifère qui s'étend de la province du Nord-Kivu au nord du Katanga, en passant par les provinces du Sud-Kivu, du Maniema, les districts de Manono et de Mitwaba. Il est vain de rechercher le coltan en dehors de ce couloir de l'Est du pays, long d'environ 700 km et

26. Mwetaminwa T. et Vircolont, *L'exploitation illégale des minerais et des forêts par les entreprises chinoises au Sud-Kivu*, Notes de IFRI, IFRI, Centre Afrique subsaharienne, 2022.

large de 250 km (avec un maximum de 400 km atteint au Sud-Kivu et au Maniema). Il est aussi vain de chercher de grandes unités dans le secteur.

Le nombre total de mineurs artisanaux (les « creuseurs ») engagés dans l'extraction des 3T dans la région des Grands Lacs n'est pas connu avec précision ; les données évoquent un nombre se situant entre 50 000 et 200 000, variable en fonction des saisons, des prix de vente et de différents facteurs, comme par exemple la sécurité ambiante. Compte tenu de la taille globalement réduite du marché du tantale, la production artisanale a représenté 90 % de la production au cours des dernières années. La plupart des exploitations artisanales ne disposent pas d'une évaluation professionnelle des paramètres tels que la taille et le contour des ressources en minerai, la distribution des teneurs et les taux de récupération qui constituent la base des évaluations économiques minérales.

Le tantale est aujourd'hui considéré comme un « minerai critique » par l'U.S. Geological Survey et le département américain de l'Energie des Etats-Unis, et la RDC en est le premier producteur mondial.

Le gouvernement congolais a décidé de faire évoluer le secteur du coltan en optant enfin pour la transformation sur place. Près de Goma, le Congo Fair Mining (CFM), détenu par la Coopérative des artisanaux miniers du Congo (CDMC) et la société publique Sakima, titulaire de deux permis miniers, entend construire une unité de concentration du coltan avec une capacité de production de 100 tonnes/mois de sel de tantale, destiné à l'exportation. L'objectif de la fonderie est de limiter les trafics illégaux et d'augmenter la valeur ajoutée locale. Un autre projet concerne la zone de Kalémie dans le Tanganyka où une unité traite déjà le coltan, avec une ambition de 200 tonnes/mois²⁷.

La cassitérite, un minerai composé de dioxyde d'étain (SnO₂), est très présente dans la province du Sud-Kivu, dans le territoire de Shabunda et dans le Nord-Kivu à Walikale ainsi que sur le plateau de Masisi. Elle est souvent associée au coltan. L'étain extrait est employé dans la fabrication du fer-blanc et de divers emballages alimentaires mais surtout dans les circuits électroniques des

27. Source, *Africa Intelligence*, 17 mai 2021.

équipements informatiques. Son extraction date de l'époque coloniale, vers les années 1930. Le mode de production artisanal prévaut encore, mais la production industrielle de grande envergure gagne du terrain avec la mise en service d'une mine souterraine importante en 2019, à Bisié dans la région du Nord-Kivu. Le canadien Alphamin Resources extrait le minerai de Mpama North, le gisement le plus riche du monde en étain avec une teneur moyenne de 4,5 % Sn. À titre de comparaison, la teneur moyenne en minerai d'étain se situe en général à environ 0,8 à 1,0 % Sn. Bisié produit environ 4 % de la production mondiale.

Enfin le tungstène (ou wolfram) est quant à lui un métal très résistant à la corrosion aux acides et à l'oxydation. Il est connu pour son point de fusion extrêmement élevé qui, à des températures de 3400 degrés Celsius, est le plus élevé de tous les métaux. Il se combine avec le carbone pour former un carbure de dureté très élevée. En alliage avec les aciers, il augmente leur solidité et leur résistance à la chaleur. La Chine est considérée comme le plus grand producteur de ce métal. La RD Congo – dont la production provient de l'Est mais aussi du Katanga – est un petit acteur sur le marché mondial.

Les creuseurs identifient les gisements prolifiques dans les zones prometteuses en creusant des puits d'essai ou des galeries et en évaluant le succès de la production qui en résulte. Certaines de ces activités sont initiées par des mineurs expérimentés qui connaissent les altérations et les styles de minéralisation locaux qui peuvent servir de guide pour la recherche du minerai.

Dans les carrés, les creuseurs travaillent en petites équipes, généralement organisées au sein d'une petite entreprise minière ou d'une coopérative. Depuis 2011, le regroupement dans une coopérative agréée par le ministre et détentricrice d'une carte d'exploitation artisanale est en effet devenu un préalable à l'accès aux sites miniers. Les coopératives se sont multipliées dans toute la partie orientale du pays. On en compte 150 en Ituri, 45 au Nord-Kivu et 114 au Sud-Kivu (source, SAEMAPE, 2023). Mais au lieu de promouvoir l'action collective parmi les mineurs artisanaux afin de défendre leurs intérêts, « certaines d'entre elles sont accaparées par les élites, sont organisées selon des lignes

ethniques et ne fournissent aucun soutien aux mineurs. Elles sont potentiellement des sources de tensions communautaires sur l'accès aux ressources»²⁸.

Les creuseurs opèrent, dans leur grande majorité, sans permis, sans contrat de travail, sans couverture médicale. Les effets à long terme des poussières de coltan, légèrement radioactives ²⁷, sur la santé restent inconnus. Les mineurs travaillent sous le contrôle des « chefs de colline » qui jouent un rôle essentiel dans l'organisation des tâches. En 2019, l'International Peace Information Service (IPIS) a observé la présence d'enfants dans environ un tiers des mines. Certains exploitants travaillent dans des tunnels réputés dangereux, dans lesquels seuls des enfants peuvent se faufiler, pour la moitié du salaire d'un adulte. Pourtant, le Code minier de 2018 pénalise le recours au travail des enfants ou la vente de minerais extraits par des enfants.

Plusieurs modes d'exploitation coexistent : celui de ceux qui « raclent » dans les gisements à faible teneur ce qui oblige ensuite à une transformation (lavage, concassage, broyage) avant l'enfûtage lorsque le minerai a atteint une certaine teneur et celui de ceux qui n'attaquent que les carrés miniers à forte teneur avant la mise en fût. En retour, les creuseurs reçoivent une rémunération journalière, calculée selon la pureté et le poids des minerais qu'ils rapportent. L'unité de paiement du coltan est le paquet de 250 grammes, appelé *robo* ou *quart* en swahili. Il est vendu par le chef de colline à un négociant. Cette cession est étroitement contrôlée. Pour éviter que l'artisan mineur n'aille chercher un meilleur prix ailleurs, un contrôle du circuit est assuré par une société de sécurité ou plus souvent par des éléments d'un groupe armé.

La forte contribution des mineurs artisans au marché du tantale reflète le fait que le minerai est aisément accessible et se prête aux techniques relativement simples d'extraction et de traitement. Le manque de données s'étend également au cadre économique minéral des activités minières artisanales. La plupart des exploitations minières artisanales ne disposent pas d'une évaluation professionnelle des paramètres tels que la taille et le contour des ressources en minerai, la distribution des teneurs et les taux de

28. Matthysen & Gobbers, *op.cit.*, p. 28.

récupération qui constituent la base des évaluations économiques minérales. En temps normal, le revenu journalier du mineur de coltan se situe dans une fourchette de 2 à 3,40 dollars selon sa productivité et la qualité de son site ; dans quelques mines, des niveaux de revenus allant jusqu'à 4,40 dollars ont été observés²⁹. Apparemment, la situation est enviable comparée à celle d'un fonctionnaire, mais il faut l'examiner au regard de la cherté de la vie à proximité des mines et des risques physiques encourus. Autour des sites, on trouve des boutiques d'outils et de fournitures, des kiosques, des restaurants, bars et maquis qui animent la vie locale.

Les autorités minières, les organisations internationales et les universitaires fournissent diverses définitions de l'EMAPE qui mettent généralement l'accent sur son caractère intensif en main-d'œuvre ainsi que sur les faibles niveaux de dépenses d'investissement, de mécanisation et d'utilisation de la technologie³⁰. Les activités artisanales sur des gisements géologiquement viables peuvent être semi-mécanisées avec succès lorsqu'elles sont soutenues par des entrepreneurs ou des organisations ayant accès au financement, à la technologie et aussi aux réseaux politiques.

Cohabitent avec les EMAPE quelques grandes mines de coltan, sur des gisements importants, fournissant du travail à plusieurs milliers de mineurs. Alors que les sites miniers artisanaux produisent généralement moins de trois tonnes de concentré de coltan par mois, plusieurs mines ont atteint des niveaux de production nettement supérieurs : Manono a déclaré jusqu'à 15 tonnes, Kisengo jusqu'à 30 tonnes et Bibatama jusqu'à 80 tonnes de production de concentré de coltan par mois³¹.

29. De Brier G., Jorns A., Geray M. & Jaillon A., *How much does a miner earn? Assessment of miner's revenue & basic needs study in the DR*, International Peace Information Service, Antwerp, Belgium, 2020.

30. Dans son guide, l'OCDE définit l'EMAPE comme l'« exploitation minière formelle ou informelle faisant appel surtout à des formes simplifiées d'exploration, d'extraction, de transformation et de transport ainsi qu'au travail manuel, avec une mécanisation limitée. Il s'agit en général d'exploitations à faible intensité de capital utilisant des technologies à forte intensité de main-d'œuvre » (OECD, 2016. p. 75).

31. Schütte P. & Näher U., «Tantalum supply from artisanal and small-scale mining : A mineral economic evaluation of coltan production and trade dynamics in Africa's Great Lakes region», *Resources Policy*, n°69, 2020.

Vendeurs et négociants dans un entrepôt de Bukavu. © Tom Stoddart/Getty Images

Pour réglementer la production, le gouvernement de la RD Congo a créé le Service d'assistance et d'encadrement des mines artisanales et à petite échelle (SAEMAPE) en 2003. Ce service a pour mission de « formaliser » l'activité de ce secteur minier grâce à une double stratégie : réglementer et surveiller ses opérations, soutenir son développement professionnel. Le SAEMAPE doit également surveiller les activités des mineurs artisanaux dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du coltan, de l'exploitation au point de vente.

Localement les activités minières ont des impacts néfastes sur le milieu. Les pollutions liées à l'ensablement et celles chimiques associées à l'utilisation, dans certaines mines, et du mercure et du cyanure détruisent les ressources halieutiques, pénalisent les activités agropastorales... L'essor de l'activité minière artisanale engendre un ensemble de transformations plus ou moins rapides dans les milieux ruraux : changement d'usage des sols, afflux de population dans les zones minières qui peuvent entraîner des tensions sociales, des conflits pour l'accès aux ressources ou aux retombées de leur exploitation... Pour autant, affirmer que les activités minières sont toujours nuisibles au développement rural découle d'une vision à courte vue. L'EMAPE est aussi synonyme d'une dynamisation de l'économie locale, fragile et réversible, mais très appréciée par les populations et regrettée lorsqu'il

disparaît, soit par épuisement des filons, soit parce qu'il doit faire place à une exploitation industrielle³².

5. Le contrôle par les groupes armés

Après l'émergence des groupes armés locaux dans les années 1990 et leur prolifération pendant les années de guerre, une insécurité généralisée s'est installée dans l'Ituri et les Kivu avec des attaques régulières contre les populations et les villages, des raptés et des embuscades de véhicules ou de convois de commerce. Ces actions violentes observées dans l'Est du pays prolongent souvent des rivalités sur la possession des terres qui alimentent des tensions ethniques dont les origines remontent souvent à la colonisation, voire avant³³.

Dans l'échantillon des 829 mines actives constitué par l'IPIS (2023), un nombre impressionnant de mineurs (136 239) disait « souffrir de l'ingérence d'acteurs armés » parmi lesquels de nombreux petits groupes d'autodéfense qui utilisent les ressources tirées des carrés miniers pour financer leur survie, des groupes armés plus puissants et également beaucoup d'acteurs étatiques, de la Police nationale, de la Police des Mines et surtout l'armée nationale (FARDC), active sur 37 % des sites miniers de l'échantillon.

**Ingérences armées étatiques et non étatiques (2021-2023)
sur un échantillon de 829 sites**

<i>Groupes armés</i>	<i>Nombre de mines mises sous contrôle</i>	<i>% de mines sous contrôle</i>	<i>Nombre de mineurs sous contrôle</i>
Armée nationale	305	37 %	55 810
Police nationale	77	9 %	18 180
Police des mines	17	2 %	6 150
Groupes armés	242	29 %	56 100

32. Raffinot M., « Orpaillage en Afrique : le dilemme richesse / malédiction vu d'en bas », *Afrique contemporaine*, n° 278, 2024 / 1.

33. Stearns J., art. cit. ; Musamba J., « Conflits à l'est du Congo, repenser la centralité des minerais », *Alternatives sud*, vol. 31-2024 / 113, Syllepses, Bruxelles, 2024.

Le gouvernement a interdit la présence de l'armée sur les sites miniers et confié leur sécurisation à la Police des Mines, largement défailante. Nonobstant l'adoption de plusieurs textes réglementaires, les militaires continuent d'interférer dans le secteur minier et de s'arroger ses attributions. Ce que confirme le rapport des Nations unies de 2024 : « Des éléments des FARDC et de la Garde républicaine ont participé aux activités d'extraction de l'or. Les ressources financières et les soldats des FARDC ont été détournés de la lutte contre les groupes armés pour protéger des intérêts privés dans le secteur minier »³⁴.

Dans les deux provinces du Kivu situées au sud de la Province orientale, de nombreux commandants des FARDC possèdent encore des intérêts considérables dans l'or. Le cas le plus connu est celui du général Gabriel Amisi Kumba, dit « Tango Fort », ancien commandant de la première zone de défense des FARDC, inspecteur général de l'armée, qui a longtemps détenu une importante participation dans la mine d'or d'Omate, à Walikale (Nord-Kivu). A l'époque où Amisi était commandant en chef des FARDC, il postait des soldats à Omate pour protéger ses intérêts, ce qui les empêchait de combattre les milices rebelles des environs. En 2012, un rapport, rédigé pour l'ONU par le groupe d'experts sur la RDC, indique qu'Amisi a supervisé un réseau fournissant des armes et des munitions aux groupes criminels qui parcourent les collines et les forêts de l'Est. En 2017, un autre rapport de l'ONU accuse Amisi d'extraire illégalement de l'or sur la rivière Aruwimi dans la province de Tshopo et du fait que *La Conquête*, une entreprise qui lui appartiendrait, était gardée par l'armée congolaise.

La recherche de revenus illicites par les agents des forces de l'ordre prend des voies diverses : prélèvement de taxes sans base légale ou sur des sites en activité, mais pour lesquels il n'existe aucune autorisation d'exploitation ; participation à des extorsions sur les sites qu'ils sont censés contrôler ; appui contre rémunération à l'élite politique s'opposant activement aux efforts de formalisation contraires à leurs intérêts.

Sur le terrain, les groupes armés et les unités de l'armée, tous fougueux autant qu'avidés, tirent profit du commerce de l'or du

34. Nations Unies, Conseil de sécurité, rapport S/2024/432, p. 4.

conflit de plusieurs manières : en contrôlant les carrés miniers, en forçant les mineurs à travailler pour eux, en volant les minerais extraits, en taxant illégalement leur transport, en contrôlant leur exportation. R. Sanchez de la Sierra (2020) a repéré la grande variété des prélèvements opérés par les groupes armés ; une taxe à l'entrée du tunnel de la mine, une taxe de protection aux villageois, un « péage » sur le transport, une « taxe sur les chiffres d'affaires » aux entreprises...

A Rubaya, au Nord-Kivu, 10 000 creuseurs extraient 1 tonne par jour de coltan.
© Véronique de Viguier/Paris Match.

Le rançonnement est généralisé comme cela est documenté dans d'autres travaux récents³⁵ et les rapports d'experts des Nations Unies.

Beaucoup de groupes armés ont des racines sociales profondes, ayant émergé comme des projets politiques soutenus par des réseaux d'élite ou simplement comme des groupes d'autodéfense. Ils exercent une influence multiforme sur la société rurale. Les chefs

35. Krauser M., « In the Eye of the Storm : Rebel Taxation of Artisanal Mines and Strategies of Violence », *Journal of Conflict Resolution*, 2020, pp. 1-26 ; Global Witness, *La laverie iTSCi, Enquête sur un programme de diligence raisonnable apparemment impliqué dans le blanchiment de minerais de conflit.*, 2022 ; Oluwole Ojewale, *Exploitation minière et commerce illicite du coltan en République démocratique du Congo*, Enact, Document de recherche n° 29, 2022 ; Amsterdam & Partners LLP, *Minerais de sang « Tout le monde voit les massacres à l'est du Congo, Mais tout le monde se tait »*, Washington DC, 2024.

traditionnels jouissent d'une autorité et d'une réelle légitimité, en raison de plusieurs facteurs allant du pouvoir que leur confère leur statut de gardiens de la terre, à la reconnaissance d'une forme de pouvoir fondée sur la lignée, en passant par les dimensions spirituelles et leur rôle d'arbitres dans des contextes de crises sociétales aiguës. Ces facteurs sont constitutifs de « l'ethno-gouvernabilité »³⁶. Au fil du temps, quand le chef de village cherche à légitimer un groupe d'hommes en armes qui assurera sa protection, celui-ci augmentera les impôts qu'il collecte lui-même et se substituera au chef pour l'administration de la justice (en lieu et place des dirigeants autochtones). Au fur et à mesure qu'ils acquièrent suffisamment de compétences pour remplacer les élites locales, les chefs armés peuvent créer des « fonctions essentielles d'un Etat, voire constituer un gouvernement direct »³⁷.

Le Baromètre sécuritaire du Kivu (Kivu Security Tracker) a cartographié les groupes armés non étatiques présents en 2023 dans les provinces orientales du pays pour en dénombrer 120. Le chiffre établi par le Programme de démilitarisation, de désarmement et de réintégration (P-DDRC) est de 252, avec près de la moitié au sud, à Fizi, Muenga et Uvira. La poursuite des conflits leur permet de se comporter comme des « bandits stationnaires ». Un scénario fréquent est celui de l'affrontement entre groupes armés et forces d'autodéfense locales autour de la sécurisation de leurs zones de contrôle respectives. Ces querelles prolongent pratiquement toujours des rivalités historiques et ethniques sur les terres et les villages.

Quelques groupes ont des rayons d'action larges. Ainsi, c'était le cas en 2024 du M23 présent du lac Edouard au lac Kivu, des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) présents dans le territoire de Lubero, des Nyatura dans celui de Rutshuru, de l'Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) entre le Masisi et le Rutshuru, des Nduma défense du Congo rénové (NDC-R, issu des ex-Maï-Maï Sheka) à la lisière

36. Hoffmann K., « Ethnogovernmentality : The making of ethnic territories and subjects in Eastern DR Congo », *Geoforum* n° 119, 2021, pp. 251-267.

37. Henn S.J., Marchais G., Christian Mastaki Mugaruka Ch. & et Raul Sanchez de la Sierra R., « On the Origins of Direct Rule : Armed Groups and Customary Chiefs in Eastern Congo », BFI Working Paper, n°2024-86, The University of Chicago, Becker Friedman Institute for Economics, 2024.

des territoires de Walikale, ainsi que des Raïa Mutomboki au Masisi et au Sud-Kivu, tous contrôlés par des commandants, des «généraux autoproclamés» assez indépendants. Ils se répartissent le contrôle des sites. Ils rackettent les villageois. Ils surveillent les canaux de transport et organisent sur les routes et les pistes des barrages payants. Dans le Sud-Kivu, le gouverneur en a comptabilisé 3 100 en 2023.

Selon l'IPIS, environ la moitié des barrages cartographiés dans les territoires de Masisi et de Walikale étaient à la même époque sous le contrôle de groupes armés. Ils ont recours à la taxation illégale, appelée insolemment «effort de guerre» ou par l'euphémisme *lala salama* («dormez en sécurité, on vous protège»). Les interactions avec les barrages routiers sont très routinières et prévisibles, et suivent des scénarios bien établis³⁸. Le fait de payer est une pratique allant de soi et fait partie du scénario de l'autofinancement commode des services de sécurité.

L'enjeu est toujours le gain de positions de rente sur la chaîne d'approvisionnement des minerais, de l'or d'abord, et des 3T ensuite. Ces groupes sont appuyés par de grands opérateurs économiques et politiques installés dans les capitales provinciales ou à Kinshasa.

Entre 2002 et 2018, trois programmes de DDR (démilitarisation, désarmement et réintégration) ont été déployés dans l'est de la RDC, donnant lieu à la prise en charge de plus de 124 000 miliciens d'après les estimations³⁹. Environ un cinquième de ces combattants ont rejoint les FARDC et la police, la majorité ayant donc choisi de réintégrer la vie civile. Mal payés et sous-équipés, nombre de soldats nouvellement intégrés ont fini par désertier et rejoindre d'autres groupes armés, tandis que ceux qui sont restés au sein des FARDC se sont fait remarquer pour avoir attaqué les communautés locales et bafoué les droits humains. En 2015, la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) a modifié son approche et présenté sa stratégie de DDR de deuxième génération, baptisée Réduction des violences

38. Verweijen J., Hoffmann K. & Muzalia G., *The country : a political sociology of roadblocks in DR Congo*, IIS Danish Institute for International Studies 2024.

39. MONUSCO, *MONUSCO CVR, a Strategic Paradigm Shift : from Traditional to 2nd Generation, DDR*, <https://monusco.unmissions.org/ddrrr>, (consulté le 1^{er} octobre 2024).

communautaires (CVR). La démarche de CVR cherche à parvenir à une solution ancrée dans la collectivité, qui tient compte des variables favorisant la remobilisation et le recrutement des jeunes à risque et des éléments démobilisés, ainsi que leur recours à la violence et, de façon plus générale, au crime. Tout en ciblant les ex-combattants et les jeunes à risque dans les projets de réintégration et de prévention du recrutement, les projets de CVR cherchent aussi à renforcer la cohésion sociale et la redevabilité au sein des communautés, et à aider ces dernières à mieux enrayer le phénomène de (re)mobilisation due à la marginalisation⁴⁰.

Comment ces groupes recrutent-ils d'aussi nombreux jeunes ? Selon l'enquête d'International Alert⁴¹ auprès de 500 jeunes enrôlés dans les hauts plateaux de Fizi et de Mwenga, dans la plaine de la Ruzizi ainsi que dans les moyens plateaux d'Uvira, les raisons qui les incitent à rejoindre un groupe armé sont multiples : volonté d'assurer la protection de leur communauté, recherche de l'argent rapide et facile et pour ceux dont l'activité économique a fait l'objet de pillages, le désir de se venger. Les problèmes liés à la sécurité – la nécessité d'assurer leur propre défense, ainsi que celle de leur famille et de leur communauté – sont souvent cités comme l'un des motifs d'enrôlement dans un groupe armé⁴². Le pouvoir et la sécurité dont jouissent les membres des groupes armés, l'affichage des relations étroites que ces derniers entretiennent avec de grandes figures de la scène politique du pays exercent un fort attrait sur eux. Les milices offrent aux combattants des moyens de subsistance, un sentiment d'appartenance et des avantages tels que le « droit » ponctuel de piller, qui rend la vie civile moins attractive. Même lorsque les facteurs liés à la sécurité perdent de leur pertinence, les groupes armés restent souvent actifs pour assurer leur survie économique et conserver ces avantages. L'attrait qu'exercent respectivement la vie militaire et la vie civile amène souvent les miliciens à alterner entre les deux ou à baigner de façon simultanée dans ce que Vlassenroot et al.⁴³ appellent le « retour circulaire ».

40. *Ibid.*

41. Kalonga A., *Sous emprise : pourquoi les jeunes rejoignent les groupes armés au Sud-Kivu*, Alerte international, 2019.

42. Lorenzo et al., *Reintegration or Recidivism ? Why ex-combatants in the Democratic Republic of Congo (DRC) return to arms*, Folke Bernadotte Academy, Stockholm, 2020.

43. Vlassenroot K. et al., « Navigating Social Spaces : Armed Mobilization and Circular Return in Eastern DR Congo », *Journal of Refugee Studies*, vol. 33, n° 4, 2020, pp. 832-852.

En fin de compte, milices, forces d'autodéfense locales, mais aussi chefs coutumiers et structures militaires s'invitent quasiment tous dans les conflits liés à l'approvisionnement en minerais. Cette situation est une parfaite illustration de l'économie mafieuse où chacun occupe son territoire et prélève sa part le plus rapidement et le plus violemment possible. A certains moments, des collusions toujours provisoires – parfois paradoxales, car le fait de groupes rivaux – se forment entre petits oligopoles associant officiers, hommes d'affaires, dirigeants politiques. Mais les positions rentières ne sont jamais acquises. Si l'un empiète sur le territoire de l'autre, c'est la guerre. Les hostilités succèdent à la trêve lorsque le contrôle de l'acheminement des minerais est remis en cause.

6. Trois exemples de « prises de guerre »

Les défis en matière de sécurité englobent les luttes de pouvoir non résolues à l'échelon local et les conflits liés au contrôle des terres ou des carrés miniers, reflétant souvent les clivages ethniques, et la présence constante de groupes armés étrangers, qui continuent d'alimenter le discours articulé autour de la légitime défense des communautés tenu par les acteurs armés⁴⁴. « Ce discours est souvent entretenu et mis à profit par les “Big Men”, à savoir des hommes influents tels que des politiciens, des officiers de l'armée ou encore des hommes d'affaires, qui s'approprient le pouvoir et engrangent les avantages financiers tirés de la mobilisation de groupes armés aux niveaux national, provincial et local »⁴⁵.

En Ituri, province qui partage une frontière avec l'Ouganda à l'Est (frontière en partie composée du lac Albert), l'exploitation et le commerce de l'or sont une source d'enrichissement pour les groupes armés et certains membres des FARDC. Dans le territoire de Djugu, sur les 36 sites miniers étudiés par le Groupe d'experts de l'ONU (rapport S/2024/432), des membres des FARDC, du groupe d'autodéfense Jeunesse-Zaïre et de la milice la plus meurtrière de la secte CODECO, dénommée Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais (URPDC),

44. *Ibid.*

45. OCDE et Nations unies, *Le rôle d'une exploitation minière artisanale et à petite échelle responsable dans la transformation des conflits : contribuer à la paix en appliquant le devoir de diligence aux chaînes d'approvisionnement*, OECD Business and Finance Policy Papers, Editions OCDE, Paris, 2023, p. 26.

à qui on attribue des tueries de milliers d'Ituriens, contrôlaient début 2024 une production hebdomadaire d'or de plus de 29 kg. Les collusions sont multiples. « Les autorités coutumières (ou traditionnelles) et les “vieux sages” (...) jouent un rôle central dans la gestion des problèmes fonciers et des différends dans le secteur minier (...) De plus, il semble que les autorités coutumières entretiennent des liens avec les groupes armés. Dans certains cas, il semble improbable que des factions armées d'autodéfense puissent intervenir dans certaines zones sans l'approbation ou, à tout le moins, la permission des autorités locales »⁴⁶.

Le « général » Lango, un commandant de la milice contrôlait la mine « Morgue », s'enrichissant en taxant illégalement les exploitants de la mine. Baraka Maki, le commandant du groupe Zaïre basé dans la région de Mabanga, avait lui aussi mis en place un système de prédation autour de l'exploitation de l'or, taxant les EMAPE (avec une taxe qualifiée par le groupe armé de « taxe de sécurité », qui correspondait à environ 20 % de la production) et exploitait directement les sites miniers sur la rivière Shari, dans les environs de Mabanga. Baraka vendait son or directement en Ouganda.

Au Nord-Kivu, les sites miniers de Rubaya dans le territoire de Masisi produisent au moins 15 % de la production mondiale de coltan. Y cohabitent la société minière du Bisunzu (SMB) et des artisans réunis au sein d'une coopérative (Cooperama) disposant elle-même d'une branche armée (Nyatura). Au milieu de l'année 2024, toute la zone était mise sous le contrôle du M23 soutenu par le Rwanda avec 3 000 soldats identifiés au milieu de l'année 2024. La police elle-même en charge de la protection de la SMB était infiltrée par des éléments rwandais⁴⁷. Chaque semaine, le groupe armé tutsi exploitait plus de 400 tonnes de coltan et plus de 500 tonnes de cassitérite dans la cité minière de Rubaya (source, Mines.cd). Les creuseurs artisanaux et les négociants se voyaient contraints de verser une taxe unique de 3 000 dollars par tonne pour le coltan et 2 000 dollars par tonne pour la cassitérite, selon le ministère des Mines. Avec les Résistants patriotes

46. Musamba J. & Gobbers E., *Armed groups, territorial control, land disputes, and gold exploitation in Djugu, Ituri, Democratic Republic of Congo*, Rapport n° D/2023/4320/05, Anvers, IPIS 2023.

47. Kibel' Bel Oka N., *Rébellions rwandaises au Kivu (1996-2024)*, Bruxelles, éditions Scribe, 2024, pp. 119-124.

congolais/Force de frappe (Pareco /FF), le M23 avait ainsi établi une surveillance du transport des minerais extraits à Rubaya vers Mushaki, laquelle localité est devenue une plaque tournante de la contrebande, puis vers leur destination finale au Rwanda, via Tongo-Kalengera. A cette époque, « le groupe armé a instauré une taxe sur la production qui générerait environ 300 000 dollars par mois. Malgré les niveaux élevés d'activité minière observés dans les sites, leur production n'est pas incluse dans les chiffres officiels sur les exportations congolaises, ce qui met en évidence un risque important de contrebande transfrontalière »⁴⁸.

Au Sud-Kivu, le groupe armé *Mai Mai* Yakutumba de la communauté des Babembe, opérant dans les moyens et les hauts plateaux des territoires d'Uvira et de Fizi, contrôlait en juillet 2024 la plupart des activités d'extraction de l'or, un État dans l'Etat. La milice a mis en place un système élaboré de taxation et de partage des profits appliqué à une production annuelle d'or estimée entre 2 et 3 tonnes. La perception des taxes est effectuée selon un processus quasi administratif, avec des taux fixes et des percepteurs civils, ce qui limite le recours à la contrainte. La milice fait usage de la force ou de la menace d'y recourir en cas de désaccord avec les opérateurs. Les combattants de Yakutumba qui travaillent sur les sites miniers peuvent être appelés à prendre les armes à tout instant et déployés en dehors des activités minières pendant un certain temps avant de reprendre leur poste.

Barrage routier érigé par la police de la circulation à Mushaki, territoire de Masisi (Nord-Kivu), © IPIS.

48. Rapport ONU S/2024/689, p. 5.

D'où des tensions régulières avec d'autres milices frustrées par la répartition inéquitable des revenus de l'extraction du minerai. Sur le site de Kachanga, le plus important de la région de Misisi, comptant plus de 10 000 creuseurs et plusieurs centaines de gisements actifs, une centaine de miliciens Yakutumba étaient présents. De leur côté, les soldats des FARDC prélevaient des taxes sur les creuseurs, les travailleurs auxiliaires, le matériel et la production, sous prétexte d'assurer la sécurité sur le site et ses environs. Chaque propriétaire de concasseurs devait payer une taxe aux Yakutumba qui avaient trouvé une autre source de revenus en mettant une taxe sur les cuves des coopératives destinées au traitement chimique des résidus déversés par les mineurs artisanaux. La majeure partie de l'or exploité est directement acheminée de Talama-Lubanda (territoire de Fizi) vers la Tanzanie, via le lac Tanganyika.

7. Des circuits de commercialisation sous contrôle

Pour que le système de prédation fonctionne, il faut des circuits de commercialisation et une demande extérieure huilant par l'argent toute la filière frauduleuse.

Du carré minier au poste du négociant, le transport se fait par sac de 25 ou 50 kg, porté à dos d'homme ou plus souvent tiré sur une bicyclette de fabrication chinoise. Ils franchissent collines, marécages et petits cours d'eau, par une chaleur étouffante ou sous une pluie battante. Les porteurs seraient environ 2 000 selon les autorités locales. De Bisie à Walikale, soit une distance de 70 km, les plus vaillants font le trajet d'une traite en une dizaine d'heures. Les autres partent l'après-midi, dorment sur le parcours et reprennent la marche tôt le lendemain.

Exploitant artisanal à côté de sacs remplis de minerais 3T, dans la région de Nzibira, ©Global Witness.

Walikale est un territoire très enclavé. La route qui mène à Goma, longue de plus de 200 km, est impraticable vu son état de délabrement. De la route, en plein village de Kilambo, décollent de petits avions transportant les minerais vers la capitale du Nord-Kivu. Les pilotes utilisent une fréquence radio pour se guider, car il n'y a ni signalisation ni moyen de communication au sol.

Le trafic a été documenté par différents rapports d'ONG et de l'ONU. Dans la filière artisanale des 3T, on rencontre après les creuseurs, les « négociants » qui achètent les minerais puis les comptoirs qui livrent des minerais aux unités industrielles ou exportent les minerais via divers intermédiaires. Les exportateurs, parfois associés à divers trafiquants de minerais, agents clandestins et forces rebelles, préfinancent les négociants. Les « coupures de fonds » sont fréquentes, car il n'y a pas de système bancaire à ce niveau de la chaîne d'approvisionnement et les fluctuations des prix des minerais créent de l'incertitude.

Les négociants sont stigmatisés parce qu'ils sont le maillon essentiel de la fraude. Les rapports internationaux qui préconisent de les éliminer ignorent leur rôle social. Ch. Vogel et J. Musamba les décrivent comme des « courtiers de la vie socio-économique au

Nord et au Sud-Kivu »⁴⁹. D'une part, ils connaissent les comptoirs, les institutions de crédit, les politiciens locaux, les réseaux de parenté et les forces de sécurité, et d'autre part, ils parviennent à accéder à des mines isolées pour acheter des minerais et fournir des biens de consommation, des produits alimentaires et des médicaments dans un contexte de pauvreté et d'insécurité.

Pendant les périodes où les prix internationaux sont bas, les exploitants de sites miniers, les négociants et les exportateurs peuvent décider de stocker le concentré de coltan pendant plusieurs semaines au cas où ils anticiperaient une remontée des prix à court terme (Cook et Mitchell, 2014). Mais le stockage au-delà de quelques semaines est généralement évité en raison des contraintes de liquidité communes à tous les niveaux des chaînes d'approvisionnement régionales en minerais.

Certains comptoirs – ils sont par exemple au nombre de 20 à Goma – disposent de leurs propres fonderies, d'autres exportent le minerai non traité à des fonderies étrangères. Leurs responsables s'évertuent à affirmer que c'est aux négociants de s'inquiéter de l'origine frauduleuse ou pas à eux. Pourtant, il est établi que les comptoirs préfinancent les négociants, et toute la chaîne des opérations, allant jusqu'à supporter le coût des permis miniers et des diverses taxes de sortie et de transport. La fonction de banquier qu'ils jouent comporte inévitablement une part de risque ; il est toutefois limité, car ils soumettent les mineurs éloignés des marchés et les négociants à leur propre système asymétrique d'information (en disposant en temps réel de l'information sur les cours mondiaux, donc sur le calcul de leurs marges). Le risque le plus grand qu'ils courent est d'agir comme courtiers de change ou comme négociateurs auprès des administrations et des militaires, souvent des prédateurs impénitents.

49. Vogel Ch. & J. Musamba J., *Recycling rebels ? Demobilization in Congo*. Rift Valley Institute, PSRP BriefingPaper 11, 2016, pp. 3-4.

8. Comment se finance le système ?

Les conflits du Congo sont des activités très lucratives. Ils se nourrissent eux-mêmes : vente de minerais pour l'achat d'armes, des armes pour contrôler les sites miniers... Les bénéfices dégagés de l'exploitation et le commerce frauduleux permettent aux belligérants d'acquérir armements lourds, mortiers de longue portée, AK 47, munitions, appareils de transmission et uniformes à l'étranger, par des voies tout aussi frauduleuses sur les marchés est-européens et asiatiques. Un embargo sur les armes par les Nations unies est renouvelé régulièrement, mais les enquêtes observent régulièrement des violations de cet embargo mettant en cause aussi bien les autorités congolaises que les gouvernements ougandais, rwandais, sud-africain et équato-guinéen, soupçonnés de soutenir les ventes d'armes clandestines dans la région, entravant ainsi gravement le retour à la paix.

En amont de la chaîne d'approvisionnement, les chefs de puits sont financés par des acheteurs d'or locaux qui exigent en retour d'être leurs seuls clients. Plus les mineurs mettent de temps à trouver de l'or, plus ils s'endettent auprès des chefs de puits. Les acheteurs sont eux-mêmes préfinancés par les négociants, depuis des villes comme Uvira, Bukavu, Butembo ou Bunia. Ils rassemblent l'or puis le font sortir du pays par lots de quelques kilos par voie terrestre, en direction de Bujumbura, Kigali ou Kampala. Les acheteurs d'or de ces centres régionaux préfinancent les négociants congolais, avec qui ils ont souvent des liens remontant à plusieurs générations.

Ni les mineurs artisanaux, ni les négociants locaux, ni les coopératives ne sont en mesure d'accéder au financement par l'intermédiaire des institutions financières, car le niveau élevé d'informalité à ce niveau de la chaîne d'approvisionnement signifie que ces acteurs ne sont pas en mesure de satisfaire aux exigences de demande de prêt (taux d'intérêt élevés, exigences de garantie trop rigides, absence de délai de grâce pour le remboursement). Au lieu de cela, ils dépendent d'un financement en espèces et d'avances de paiement d'un acteur de la chaîne d'approvisionnement à l'autre, sans l'intervention d'une banque⁵⁰.

50. Sofala Partners BetterChain, *The barriers to financial access for the responsible minerals trade in the GLR*, Sofala Partners Limited, 2019.

Les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en or en amont sont à la fois incapables d’accéder aux formes légales de crédit en raison de leur statut d’emprunteur informel, à haut risque, et ils sont peu enclins à accéder au crédit parce que les taux d’intérêt des banques locales sont souvent supérieurs à la marge qu’ils réalisent sur les ventes d’or.

Le système bancaire formel est donc quasiment absent dans le fonctionnement des réseaux. Des intermédiaires s’y substituent. Ils ont des ramifications internationales ; ainsi le réseau Nande du Congo oriental/Nord-Kivu entretient des relations très solides avec les Kondjo ougandais, les réseaux indo-pakistanaï et Dubaï. La filière établit son propre taux de change dollar/franc congolais fixé par les cambistes de manière indépendante de la Banque centrale du Congo. L’or peut aussi servir de devise en l’absence d’un mécanisme bancaire. Ces pratiques cachent parfois des opérations de blanchiment de liquidités. Peu de moyens sont réservés à l’amélioration de la productivité des mines, l’insécurité régnante du fait des groupes armés rendant précaire cette affectation. La porosité des frontières facilite un double trafic, les armes et les minerais, car les premières permettent d’avoir accès aux seconds, et réciproquement.

9. La rumeur et les récits déviants comme constituants du système

Des composants immatériels s’ajoutent aux ingrédients de l’économie des conflits. Les mots qui tuent : rumeurs, accusations, chiffres de victimes manipulés, malédictions, préjugés, stéréotypes et mythes en exacerbent la violence, depuis longtemps⁵¹. Avec des conséquences néfastes : « les positions partisans, les tracts, les préjugés et les rumeurs limitent la capacité des acteurs à se fédérer et à faire des propositions cohérentes »⁵².

Dans une démonstration magistrale, S. Jackson a associé la rumeur aux deux autres éléments constitutifs de l’économie des

51. International alert (2007), *Les mots qui tuent : rumeurs, préjugés, stéréotypes et mythes parmi les peuples des Grands Lacs d’Afrique*, Londres, 2007.

52. Morvan H. et Kambale Nzweve J.-L., *La paix à petit pas : inventaire et analyse des pratiques locales de paix à l’est de la République Démocratique du Congo. Le cas du Nord et du Sud-Kivu*, Alert International, 2021, p. 55.

conflits, la violence instrumentalisée et la logique économique. Il notait que « l'accumulation de richesses extrêmement rapide pour quelques-uns suscite, dans l'imagination populaire, des rêves de technologie magique à la source d'un enrichissement capitaliste, mais, comme c'est le cas en RD Congo, elle peut également provoquer un vif ressentiment devant "une production et reproduction illégitimes" »⁵³. La rumeur, par voie de sermons, de tracts anonymes, d'affiches, de messages radio ou internet, n'est jamais neutre, ni en intention ni en conséquences. Elle agite le plus souvent des théories du complot. Les tensions internes « nourrissent des processus identitaires fondés sur la construction et le rejet d'un Autre dont la diabolisation est amplifiée par les médias et le discours de haine »⁵⁴.

La radio rurale a une fonction très efficace dans la propagation de la rumeur. Le téléphone cellulaire joue aussi un rôle important. Il réduit le temps de la communication virulente. La rumeur masque, dénonce et, à l'occasion, exagère la violence économique, provoquant à son tour le ressentiment qui conduit à plus de violence. Elle amplifie le désordre dans le chaos de l'économie criminalisée.

Dans ce climat venimeux, l'autochtonie occupe une place prépondérante, traçant des lignes claires entre les personnes considérées comme vraiment congolaises et d'autres, considérées comme des étrangers⁵⁵. En Ituri, les Lendu considèrent que les Hema sont des envahisseurs. Au Nord-Kivu, les Hunde et les Nande contestent la nationalité congolaise des *Banyarwanda*, les Hutus des territoires de Rutshuru et de Nyiragongo. La rhétorique identitaire, attisée par les élites politiques, peut contribuer à l'escalade des belligérences ciblant des groupes tels que les *Banyamulenge* (littéralement ceux qui viennent de Mulenge, un affluent de la Ruzizi), des Tutsi des hauts plateaux d'Itombwe au Sud-Kivu, devenus brusquement étrangers avec la loi de 1981 sur la nationalité⁵⁶.

53. Jackson S., « Nos richesses sont pillées. Economies de guerre et rumeurs de crime au Kivu », *Politique africaine*, n° 94, décembre 2001, pp. 131-132.

54. Pourtier R., « Reconstruire le territoire pour reconstruire l'État : la RDC à la croisée des chemins », *Afrique contemporaine*, n° 227, 2008/3, p. 95.

55. Musamba J., « Conflits à l'est du Congo, repenser la centralité des minerais », *Alternatives sud*, vol. 31-2024/113, Syllepses, Bruxelles, 2024.

56. Verweijen J. & Vlassenroot, K., "Armed mobilisation and the nexus of territory, identity, and authority : The contested territorial aspirations of the Banyamulenge in Eastern DR Congo", *Journal of Contemporary African Studies*, 33 (2), 2015, pp. 191-212.

Il y a pratiquement toujours, en arrière-plan de cette irascibilité ambiante, des conflits fonciers non réglés.

Dans la région d'Uvira, au bord du lac Tanganyika, Y-M. Kabiona⁵⁷ questionne les raisons de l'adhésion des habitants au réseau des Forces Armées Biloze Bishamabuke (FABB), un groupe ethno-nationaliste bien enraciné depuis 2021. La première est une réaction contre d'autres armées, auteurs de harcèlements fréquents contre les civils ; mais vient rapidement, comme élément décisif, l'incapacité de l'armée nationale basée dans les villages les plus proches. Et il y a surtout un commun ressentiment envers le gouvernement ayant accordé des privilèges aux *Banyamulenge* à travers des tentatives de médiation et d'intégration dans l'armée. Ce favoritisme provoqua une « crispation identitaire » et créa une « communauté émotionnelle » anti-Rwanda parmi les militants, relayée sur Facebook ou Twitter. Les militants et leurs soutiens partagent une même rhétorique : la victimisation, la dramatisation, la condamnation de l'Autre... dans des récits, des déclarations, des pétitions, des mémorandums adressés aux autorités.

L'escalade récente de la violence du M23 dans les territoires de Rutshuru, de Masisi et de Nyiragongo, alimentée par les tensions entre les Tutsis et les autres communautés, a revigoré la surenchère sur l'ethnicité parmi les personnalités politiques et leurs partisans. Des récits qui ont des impacts pervers. Ainsi celui de Charles Onana⁵⁸, pour qui depuis les années 1980, le rwandais Paul Kagame et l'ougandais Yoweri Museveni poursuivent le projet de créer un *empire Tutsi-Hima* s'étendant de l'Ouganda au Rwanda, au Burundi et à la RD Congo. Le comploteur désigné est le « Nilotique ». L'auteur controversé franco-camerounais reprend aussi à son compte la thèse selon laquelle les Tutsis congolais de la province du Sud-Kivu seraient des immigrants récents et n'auraient donc aucun droit à la citoyenneté – et donc à la terre – au Congo. Ce faisant, Onana laisse de côté les nombreuses sources tirées d'histoires orales et de documents coloniaux qui montrent que cette communauté vit sur les hauts plateaux du Sud-Kivu depuis le XIX^e siècle au moins.

57. Kabiona Y.M., « Un maquis urbain ? Participation et légitimation du militantisme armé dans une petite ville de l'est de la RDC », *EchoGéo* [En ligne], 67 | 2024, mis en ligne le 31 mars 2024, consulté le 04 juillet 2024.

58. Onana Ch., *Holocauste au Congo. L'omerta de la communauté internationale*, L'Artilleur, 2023.

10. En aval, la demande mondiale des 3T en forte croissance

Le marché de l'or est bien connu. Il est dominé par les besoins des Banques centrales, des riches épargnants et de la bijouterie. La croissance de sa valeur sur le marché OTC de Londres est continue, exponentielle même à certaines périodes de crise économique. La RDC, petit producteur, en comparaison par exemple en Afrique avec le Ghana, par conséquent sans prétention à en influencer le cours, tire bénéfice de cet engouement.

Examinons le cas du tantale, le minerai pour lequel la RD Congo réalise, avec 860 tonnes, 43 % de la production mondiale, avant le Brésil, la Chine, le Rwanda, l'Éthiopie, le Nigeria, l'Australie et le Mozambique⁵⁹. Petit marché de gré à gré, dominé par quelques traders (J. Crawley, C. Huber, D. Bensusan), il est porté depuis 20 ans par une demande internationale en croissance et les perspectives sont positives. La taille du marché devrait atteindre 3,18 kilotonnes d'ici 2029, avec une croissance de 5 à 6 % par an au cours de la période⁶⁰. Le tantale est très résistant à la corrosion, hautement réfractaire et bon conducteur de chaleur. Pour ses qualités, il est utilisé dans la fabrication des aciers spéciaux ainsi que des superalliages, dans l'électronique, sous forme de métal ou d'oxyde pur. Le marché est segmenté en fonction du type de produit (carbure de tantale, tantalite de lithium, oxyde de tantale), de la forme du produit (métal, carbure, poudre, alliages et autres formes de produits), de la qualité du produit (qualité médicale ou qualité commerciale), de l'application (condensateurs, semi-conducteurs, aubes de turbine de moteur, équipements de traitement chimique, équipements médicaux, balistique, outils de coupe et applications optiques). L'Asie-Pacifique domine le marché du tantale, avec la plus grande consommation de la part de la Chine et de la Corée du Sud. L'augmentation de la demande des industries utilisatrices, notamment de l'électronique, de l'aérospatiale et les équipements médicaux, est le moteur principal de la région. Celle des condensateurs électrolytiques au tantale constitués de poudre

59. Source : Gourdon J. et Lapeyronie H. (2024), *Le potentiel minier de l'Afrique, Panorama, enjeux et défis*, Agence française de développement, p. 48.

60. Source: <https://www.mordorintelligence.com/fr/industry-reports/tantalum-market>; <https://www.theinsightpartners.com/fr/reports/tantalum-market>

de tantale très fine utilisés dans les communications ainsi que la demande des daubes de turbine de moteur pour les applications aérospatiales augmentent régulièrement.

Le marché de l'étain, extrait de la cassitérite, n'a pas l'importance de celui du tantale. Depuis plusieurs décennies, la consommation mondiale d'étain raffiné ne dépasse pas les 400 kt/an, ce qui en fait un marché relativement petit⁶¹. La stagnation de la demande résulte de la miniaturisation des composants électroniques qui a réduit la quantité d'étain requise dans les circuits imprimés. On pense toutefois que la demande pourrait atteindre 500 kt en 2030, tirée par les technologies de demain, mais de nouveaux investissements seront nécessaires pour maintenir le niveau de production actuel des mines existantes et accompagner les nouveaux projets jusqu'à leur mise en opération. La production mondiale d'étain est dominée par la Chine et l'Indonésie qui, ensemble, fournissent environ la moitié du minerai mondial (environ 260 kt en 2021). La Birmanie qui est devenue un acteur majeur du marché en 2014 est à présent le troisième producteur mondial de concentrés d'étain, devançant le Pérou. La RD Congo est un petit producteur, mais les choses vont changer avec les activités d'Alphamine, l'entreprise canadienne à Bisié, qui ont démarré en plein cœur du Nord-Kivu.

Enfin, le marché mondial du tungstène a une valeur estimée à 20 milliards de dollars⁶². Avec 300 tonnes en 2023, la production de concentré de tungstène par la RD Congo a une place relativement modeste. Les produits métalliques de tungstène pur tels que les électrodes, les filaments d'éclairage, les contacts électriques et électroniques, les feuilles, les fils, les tiges... rencontrent aussi une forte demande sur les marchés. Le carbure de tungstène est la forme la plus populaire du produit qui a la dureté près du diamant. Il est plus dense que l'acier et le titane, deux fois plus dur que n'importe quelle qualité d'acier et extrêmement résistant à l'usure. En raison de ces caractéristiques, le produit est utilisé dans l'industrie minière pour la fabrication de mâts de forage, de roller-cutters, de pics de cisaillement, de ciseaux muraux, de charrue, etc. Avec la demande croissante de métaux précieux en Chine, l'industrie minière mondiale devrait favoriser la croissance du marché du tungstène.

61. Source : <https://www.mordorintelligence.com/fr/industry-reports/tin-market>

62. Source : <https://www.gminsights.com/fr/industry-analysis/tungsten-market>

11. Les corridors de sortie

Les tensions liées à la richesse du sous-sol congolais se raccordent à une géopolitique plus large. Cette région serait une *shatterbelt*, une « ceinture éclatée », définie par J. Rosière pour un autre contexte comme « une vaste région, à la situation stratégique, caractérisée par la présence d'Etats en conflit et prise dans les conflits d'intérêt des grandes puissances voisines »⁶³. Effectivement, il existe une dimension régionale qui contribue à la perpétuation des conflits existants : trois pays voisins facilitent la contrebande de ressources naturelles exploitées illégalement dans l'Est de la RD Congo.

Quels canaux empruntent les minerais 3T et l'or pour parvenir sur le marché mondial ? La grande majorité des minerais de l'Est du pays est évacuée en contrebande vers Kampala, Kigali et Bujumbura, par voie lacustre⁶⁴, par la terre ferme ou par avion.

Carte 2. Principaux corridors de sortie des minéraux

Source : ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (France)

63. Cité par Bossé M., *Les « minerais de sang », facteurs de conflits au Kivu (République Démocratique du Congo). Étude des rivalités territoriales dans une zone grise d'Afrique centrale*. GéoPro, Université de Reims-Champagne Ardennes, 2019, p. 7.

64. Le lac Kivu et ses petites îles ainsi que les zones montagneuses constituent un terrain propice à la contrebande. C. Musila rapporte avoir observé en soirée, au bord du Lac Kivu à Goma, des « nageurs » qui poussent des pneumatiques chargés de sacs et se dirigeant vers Gisenyi, la ville rwandaise voisine de Goma. Ces sacs contiennent des minerais de contrebande produits dans des sites non validés (Musila, 2016).

On estime que 98 % de l'or artisanal sort en contrebande de la RD Congo⁶⁵. 23 tonnes (sur une production de 41 tonnes) sont estimées non déclarées. Au prix de l'or le 1er mai 2024 (73 862 USD/kg), cette estimation en poids correspond à une valeur annuelle de 1,7 milliard de dollars. L'Etat congolais ne perçoit évidemment aucun revenu sur ces flux.

Le transport de l'or est plus aisé que celui du coltan ou de la cassitérite. Son exportation frauduleuse est rendue relativement facile, car les négociants peuvent dissimuler le minerai et le transporter en secret⁶⁶. Pour la sortie des sacs de minerais, plusieurs voies frauduleuses sont empruntées par les artisans proches des frontières. Avec le système du *kuchora*, les propriétaires de carrés miniers collaborent avec les négociants qui utilisent les sorties poreuses entre Goma et Gisenyi pour faire traverser les minerais à l'insu des autorités. Parfois, les négociants font appel à des personnes vivant avec un handicap pour faire sortir leurs marchandises, car ils sont moins contrôlés à la frontière. De l'autre côté, ils savent où déposer les sacs. Autre méthode fréquente, les négociants s'arrangent avec des officiers de l'armée ou de la police pour échapper aux taxes contre un pot-de-vin. L'or est ensuite fondu, recyclé de nombreuses fois et commercialisé à plusieurs reprises, ce qui rend difficile l'identification du site de son origine. Du Sud-Kivu, l'or est exporté au Burundi où les droits de douane à l'exportation sont moins élevés qu'en RD Congo et où il n'existe pas de licences minières pour les opérateurs. Le métal précieux est ensuite acheminé vers les Emirats arabes unis⁶⁷. La part du trafic aérien est également importante, en raison de l'état des routes et de l'embrouillement des contrôles effectués par les forces de sécurité et les diverses milices. Les petits avions petits porteurs, loués par les opérateurs dans les aéroports de Nairobi, de Dar es Salaam, de Kigali ou de Kampala, savent atterrir sur les pistes en terre, proches des sites miniers, avant de repartir avec leur cargaison vers Kigali ou Cyangugu.

65. IMPACT, The Just Gold Project : Lessons for the Future of Artisanal Gold in Democratic Republic of Congo, IMPACT, Transforming Natural Resource Management 2021.

66. Sanchez de la Sierra R., « On the origin of the state : stationary bandits and taxation in eastern Congo », *Journal of Political Economy*. University of Chicago Press, vol. 128(1), 2020, pp. 32-74.

67. ONU, S/2021/560.

L'intégralité des ressources minières de l'est du pays est exportée après une première transformation par deux corridors principaux bien organisés : Nord (la voie ougandaise) et Centre (la voie rwandaise) conduisant à Mombasa et Dar es Salaam, pour se poursuivre vers l'Europe, les Emirats arabes et l'Asie. La Malaisie est un important importateur de cassitérite. Le corridor Sud est réservé aux ressources du Katanga et au diamant, concurrentement avec la voie australe vers Durban, à travers la Zambie. En examinant les filières d'approvisionnement, Global Witness a répertorié certaines sociétés qui se sont clairement approvisionnées en minerais de conflit ou de contrebande ; il s'agit de fonderies et d'intermédiaires basés à Hong Kong, à Dubaï, en Thaïlande, au Kazakhstan, en Autriche, en Malaisie et en Chine.

Via l'Ouganda

Entre 2017 et 2023, l'Ouganda a multiplié par cinq les exportations d'or, pour atteindre un montant de 2,3 milliards, plus du double des recettes de café, autrefois premier produit vendu hors de ses frontières⁶⁸. Certes, selon le gouvernement, le sous-sol ougandais hébergerait des gisements de minerai d'or d'environ 31 millions de tonnes. Mais on comprend difficilement comment le pays, qui ne dispose pas actuellement de mines industrielles d'or et qui ne produit sur son territoire qu'un maximum de trois tonnes d'or par an, peut avoir un tel niveau d'exportations aurifères.

Une étude de SWISSAID de 2024 tente de comprendre⁶⁹. Elle dévoile que l'Ouganda importe frauduleusement puisque la très grande majorité de l'or qui entre dans le pays ne se retrouve pas dans les statistiques d'exportation des pays d'origine du minerai. Ainsi, pour les années 2018 à 2021, la RD Congo n'apparaît pratiquement jamais comme pays d'origine dans ses statistiques (importations de seulement 0,7 tonne en 2018), alors que l'existence et l'ampleur des flux d'or d'origine congolaise vers l'Ouganda sont amplement documentées, en particulier par le Groupe d'experts des Nations unies sur la RDC et diverses

68. Agence-Ecofin, avril 2024.

69. Ummel M. et Schulz Y., *Sur la piste de l'or africain. Quantifier la production et le commerce afin de lutter contre les flux illicites*, recherche réalisée par SWISSAID, 2024.

organisations de la société civile. Dans la description de la fraude de l'or depuis la RD Congo, l'« Ong Impact » a même identifié les 26 étapes qu'elle emprunte, impliquant plusieurs agences gouvernementales⁷⁰. Dans ce commerce illégal, la société Metal Testing est l'une des principales opératrices.

Il faut s'en convaincre, Kampala est de fait devenu la voie de transit principal pour l'or importé frauduleusement de la RD Congo, mais aussi en provenance du Sud-Soudan⁷¹. L'ambition du gouvernement ougandais d'être le hub sous-régional pour la transformation du minerai et son exportation est en passe de réussir. Pour ce faire, deux raffineries ont été installées au cours des dernières années, dont l'une Wagagai Gold dans le district de Busia est sous contrôle chinois. L'autre, African Gold Refinery (AGR) apparaît à de nombreuses reprises dans les statistiques officielles sur les importations d'or en Ouganda. Cette raffinerie et son fondateur et ancien directeur, Alain Goetz, ont été placés sous sanctions par les autorités américaines et les autorités européennes en raison de leur implication dans le commerce illégal de l'or en provenance de la RD Congo⁷².

Après raffinage, les lots d'or aboutissent principalement aux Émirats arabes unis (EAU)⁷³, en bagage à main ou en soute, sur des vols commerciaux ou en jet privé. L'aéroport international de

70. Impact, *Le projet or juste. Leçons apprises pour l'avenir de l'or artisanal en République démocratique du Congo*, mars 2021, p. 45.

71. Voir Musamba J. & Gobbers E. (rapport cité). L'étude de Swissaid ajoute que des lots d'or ont été déclarés aux douanes ougandaises comme provenant de Tanzanie par des individus possédant la nationalité congolaise, ce qui représente un signal d'alerte. De même, des lots d'or ont été déclarés comme provenant d'Afrique du Sud ou de Tanzanie par des personnes possédant des sociétés actives en RDC. Enfin, plusieurs tonnes d'or par année ont été déclarées à l'importation en Ouganda en provenance de pays qui ne possèdent pratiquement aucune production d'or, comme la Gambie. Là aussi, il s'agit d'un signal d'alerte, qui indique qu'il y a lieu de soupçonner l'existence de flux d'or illicites en provenance d'autres pays.

72. En partenariat avec la société minière Woodcross Resources, l'Ouganda a aussi mis en œuvre sa première usine de raffinage d'étain dès mai 2024. L'usine de traitement est dotée d'une capacité annuelle dépassant les 1 000 tonnes. Woodcross Resources possède aussi et exploite la mine de Ruhama, un permis d'exploitation de 40 km² dans la région de Ntungamo.

73. Dubaï, surnommée *City of Gold*, joue un rôle central dans ce commerce. La ville abrite plus d'une vingtaine de raffineries d'or et plus de 7 000 négociants en métaux précieux et en pierres précieuses, actifs notamment dans le *souk de l'or* et dans la zone franche du Dubai Multi Commodities Centre (Ummel et Schulz, 2024).

Dubaï joue un rôle central dans ce commerce avec des connexions directes vers la majorité des pays africains exportateurs d'or⁷⁴.

Via le Rwanda

Selon les statistiques publiées par sa Banque centrale, le Rwanda a exporté, entre 2014 et 2023, 2 000 tonnes de coltan⁷⁵. Le pays est ainsi classé premier exportateur mondial pour la 5^e fois sur une période de 10 ans. « Pourtant, ils n'en ont pas un gramme chez eux ! », s'est insurgé le président Felix Tshisekedi en février 2024⁷⁶. Il faut dire que le fossé entre les chiffres d'exportation de minerais et la production extraite localement est particulièrement frappant dans le cas du coltan⁷⁷.

Le Rwanda est un pays de transit pour l'or. Avec de grandes similitudes avec l'Ouganda : des quantités d'or élevées sont déclarées à l'importation, mais cela se reflète rarement dans les quantités d'or qui sont déclarées sorties à l'exportation dans les pays d'origine. La RD Congo par exemple est absente alors qu'il est de notoriété publique que l'or de ce pays transite par le Rwanda⁷⁸. L'agence Ecofin en donne l'ampleur : 90 % du coltan exporté par le Rwanda vient frauduleusement du Congo voisin. Constat qui est contesté par le Rwanda Mining Board (RMB) qui rappelle que la production d'or existe dans le pays des mille collines, puisque 150 sociétés et coopératives minières s'y trouvent bel et bien, en particulier dans la province du sud et dans les provinces de l'ouest.

74. Une partie de l'or d'Afrique importé aux EAU entre 2012 et 2022 a été déclaré à l'exportation dans un pays de transit africain, mais n'a pas été déclarée à la production ou à l'exportation dans le pays dans lequel il a été extrait. Cela est vrai pour la plus grande partie de l'or exporté vers les EAU depuis les pays qui jouent le rôle de pays de transit et qui n'ont qu'une faible production d'or, comme le Rwanda et l'Ouganda, mais aussi le Bénin, la Libye et le Togo.

75. *Le Monde*, 12 juin 2024.

76. Il reprenait à son compte une précédente interrogation de Joseph Kabila, qui savait être un faux naïf quand il le fallait, qui ironisa un jour sur un autre voisin : « Comment se fait-il que l'Ouganda qui n'a pas de mines d'or dispose d'une raffinerie pour ce minerai ? ».

77. La RDC affirme que le vol de ses minerais par le Rwanda lui coûte presque un milliard de dollars par an (Wilson T. & Schipani A., DRC says Rwandan mineral smuggling costs it almost \$1bn a year, *Financial Times*, 21 mars 2023).

78. Impact, *Les intermédiaires. Ces négociants qui compromettent les efforts de la République démocratique du Congo en faveur de la production d'or sans conflit*, septembre 2020, https://impacttransform.org/wp-content/uploads/2020/09/The-Intermediaries_Sept-2020, p. 26.

Le Rwanda ne taxe pas les importations des minerais. De plus, la législation locale permet aux biens importés d'être reconnus comme des produits rwandais s'ils font l'objet dans le pays d'un traitement supplémentaire qui ajoute une plus-value d'au moins 30 % à leur valeur initiale⁷⁹. Pour cette raison, l'activité de transformation qui permet de faire du « made in Rwanda » avec des minerais d'origine étrangère est intense.

Depuis les années 2000, le pays s'efforce de passer d'une exploitation artisanale de ses ressources à une industrialisation. Pour cela, le gouvernement a mis en place un cadre fiscal incitatif en 2018, offrant des avantages aux investisseurs qui participent à la transformation des minerais. Les investisseurs bénéficient d'une exonération d'impôts sur les revenus des sociétés pour une durée allant jusqu'à sept ans, à condition d'investir au moins 50 millions de dollars. En outre, les entreprises impliquées dans des projets d'exportation de minéraux transformés profitent d'un taux d'imposition réduit à 15 %. Ces réformes s'inscrivent dans le cadre de la Stratégie nationale de transformation, dont la version 2 de 2024 vise à porter les revenus des exportations de minerais à 2,2 milliards de dollars d'ici 2029, contre 1,1 milliard de dollars générés en 2023, résultat qui avait déjà fait du secteur minier le plus grand contributeur aux exportations rwandaises.

Dans la périphérie de Kigali, l'usine de LuNa Smelter transforme la cassitérite en étain pur prêt à être utilisé dans l'industrie mondiale. Le but de cette fonderie construite avec des capitaux polonais (Luma Holdings avec le rwandais Ngali Holdings) est de transformer localement ses minerais pour capter une part plus importante de la plus-value de la chaîne de valeur. Elle est certifiée Responsible Minerals Initiative (RMI) « exempte de conflits » avec une traçabilité basée sur la mise en œuvre des technologies récentes, y compris les protocoles blockchain pour l'origine du minerai. L'usine peut produire jusqu'à 360 tonnes d'étain par mois, mais elle ne fonctionne actuellement qu'à 30 % de sa capacité. Le défi est l'approvisionnement. Ce n'est qu'une des infrastructures qui jalonnent la montée en puissance de l'industrie minière rwandaise. Non loin de là, à Umujiyi Wa Kigali, dans le

79. Riobello J., « The dark side of globalization : Exploitation and trade of coltan in the Democratic Republic of Congo », *SDWatch*. 2019.

district de Gasabo, Aldango Ltd raffine l'or à 99,99 % de pureté. A Bugesera, une nouvelle raffinerie de coltan, la Bugesera Mining and Trading Company, conçue pour séparer le tantale du niobium, est en construction. Mais ce projet, comme d'autres, se heurte à des obstacles de taille, notamment des défis liés à l'approvisionnement en matières premières et au financement⁸⁰.

Le corridor rwandais conduit ensuite à Mombasa et Dar es Salaam, pour se poursuivre vers l'Europe, les Emirats arabes et surtout l'Asie.

Via le Burundi

Sur fond de cordon sécuritaire renforcé à la frontière rwando-congolaise – conséquence de la résurgence du mouvement terroriste M23, soutenu par Kigali – les minerais de contrebande exploités illicitement en RD Congo empruntent plusieurs autres itinéraires que celui des deux corridors principaux. L'or congolais fait l'objet d'une traite frauduleuse « intensive » désormais au Burundi dont la frontière commune est couverte par le lac Tanganyika. Selon le rapport des Nations unies de 2022, « les contrebandiers, y compris ceux liés aux groupes armés qui contrôlent les sites de production d'or dans les territoires d'Uvira et de Fizi, détournent de plus en plus le transfert illicite de l'or vers le Burundi qui s'avère être une autre plaque tournante de l'or commercialisé illégalement depuis la RD Congo »⁸¹. Au moment de passer la frontière, les « mules » répartissent l'or entre plusieurs personnes afin de réduire le risque de tout perdre en cas d'arrestation. Traverser la frontière entre Uvira et le Burundi présente peu de difficultés, compte tenu du laxisme des contrôles et de l'absence de scanners ou de fouilles permettant de détecter le minerai. L'or est ensuite blanchi par l'intermédiaire de coopératives officielles au Burundi.

80. Source : Fleury Venance AGOU-HEGUENDONY, « Au Rwanda, la longue marche vers la transformation locale des ressources minières », *Contrepoints*, 17 octobre 2024.

81. Nations Unies, Conseil de sécurité, Rapport S/2023/431, p.41.

12. Les tentatives de régulation du système frauduleux

Les conséquences sociales des conflits régionalisés en Afrique ont été largement mises en évidence dans les rapports de l'ONU. La vie sociale est ébranlée ; l'activité économique démantelée ; l'environnement naturel dégradé. Les combats ont fait de cette région fertile et verdoyante une zone de pénurie alimentaire. La prise de conscience des conséquences de l'économie frauduleuse a débouché sur des approches dites « sensibles au conflit » et une panoplie de « mesures de moralisation » de la gestion des filières.

Depuis la fin des Guerres du Congo, le secteur minier de la RD Congo a connu plusieurs réformes structurelles (dont un nouveau code minier en 2002) et une révision de ce dernier en 2018. Elle promeut la transformation industrielle locale des minerais et l'interdiction de leur exportation à l'état brut ; la mise en place des mécanismes garantissant la transparence par l'exigence de la publication des résultats des entreprises et la bonne gouvernance du domaine minier⁸². De surcroît, un certain nombre d'initiatives gouvernementales, internationales et privées ont été lancées pour « formaliser » le secteur et promouvoir des « pratiques d'approvisionnement responsables ».

La certification CIRGL

L'évolution a d'abord été marquée par la mise en place de la politique de certification des minerais par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL)⁸³. Selon ce dispositif, une mine doit avoir été visitée et évaluée par un fonctionnaire des mines.

82. Le code minier prévoit aussi l'institution d'un cahier des charges pour servir de cadre d'accord devant permettre la concrétisation des actions de développement durable visant à améliorer le bien-être économique, social et culturel des communautés locales affectées par le projet pendant et après l'exploitation minière. La signature par les entreprises minières de ce cahier des charges est obligatoire (Tchomba, 2024).

83. Dans la poursuite du Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement de la région des Grands Lacs signé à Nairobi en 2006, les pays concernés ont quatre ans après approuvé les cinq instruments de l'Initiative Régionale sur les Ressources Naturelles (l'IRRN), à savoir : un mécanisme régional de suivi et de certification des minerais (MRC) pour les « minerais de conflit » ; la création d'une base de données pour suivre le commerce des minerais dans la région ; l'établissement d'un mécanisme de dénonciation et la promotion du principe de « diligence raisonnable ».

Ces inspections peuvent faire l'objet d'une contre-vérification par un auditeur indépendant agréé par la CIRGL. Un Certificat d'origine est alors délivré par le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification (CEEC), un service du ministère des Mines créé en 2009.

Une mine est validée « verte » si elle est dépourvue de la présence de tout groupe armé ou « d'éléments incontrôlés » des forces de sécurité congolaises, et ne pas héberger de travail d'enfants de moins de 15 ans ou de femmes enceintes dans l'extraction ou la vente du minerai. Une mine classée « jaune » signifie que certaines irrégularités mineures ont été observées. Dans ce cas, l'opérateur minier a six mois pour résoudre le problème identifié avant que la mine produise des minerais certifiés pour l'exportation. Enfin, une mine classée « rouge » signale des défaillances majeures pointant la présence de forces armées. Une telle mine est interdite de produire pendant six mois et demeure rouge jusqu'à ce qu'une nouvelle inspection constate des améliorations substantielles. En principe, seules les mines « vertes » ou qui le deviennent peuvent exporter leur production. Un décret congolais de novembre 2021 autorise toutefois les exportateurs à conduire leur propre évaluation des risques et à noter les mines eux-mêmes (certificat « bleu »).

Les minerais mis dans un sac de 15 à 20 kg sont ensuite vérifiés et réenregistrés au centre de négoce où les creuseurs viennent vendre leurs minerais à des négociants ; le transport depuis la mine jusqu'au centre de négoce ne doit normalement pas impliquer de militaires ou de rebelles. Les minerais sont alors acheminés à l'usine de traitement et conditionnés avant exportation. A cette étape est délivré le certificat d'exportation de la CIRGL. Il est établi sur les seuls minerais provenant des sites miniers validés « verts » ou « bleus », ce qui permet l'exportation légale de la cargaison. Dans l'est de la RD Congo, cette certification finale est assurée à Bukavu, Goma, Kindu et Lubumbashi⁸⁴.

Parallèlement à l'initiative de la CIRGL, en 2010, les Etats-Unis ont adopté un texte de loi, le *Dodd Frank Wall Street Reform and Consumers Protection Act*, plus connu sous le nom de « section I 502 de la loi Dodd Frank ». Il exige que les sociétés cotées en

84. Musila C., *Impact de l'immixtion politico-militaire sur la certification des minerais en RDC*, IFRI, Observatoire de l'Afrique australe et des Grands Lacs, note n° 5, mai 2016.

bourse aux Etats-Unis exercent un devoir de vigilance sur leurs approvisionnements en minerais. Elles doivent informer la Securities and Exchange Commission (SEC) sur la vérification effectuée sur le lieu d'extraction et tout au long de la chaîne de valeur des minerais, fournir un rapport d'audit mené par un organisme tiers indépendant et mettre à disposition de la SEC des informations complémentaires telles que la description des installations utilisées pour transformer les minerais, des informations sur les pays d'origine et sur les efforts mis en œuvre pour déterminer la mine ou le lieu d'origine de la manière la plus précise possible. La loi doit en outre exercer une influence sur les sociétés étrangères qui traitent avec des sociétés américaines. Par exemple, si une société asiatique fait partie de la chaîne d'approvisionnement d'une société américaine, elle est soumise à une enquête. Par ce biais, la loi était supposée devenir la règle mondiale *de facto*. En mai 2018, le Congrès américain a assoupli la loi Dodd-Frank conformément à la volonté de Donald Trump de revenir sur les réglementations bancaires adoptées sous Barak Obama.

La diligence raisonnable

Les producteurs et transformateurs internationaux de minéraux et de métaux sont normalement confrontés à des risques de réputation et à des coûts accrus lorsqu'ils s'approvisionnent en « minéraux de conflit » dans la région des Grands Lacs. Les préoccupations sont liées à un large éventail de violations des droits de la personne et des droits du travail, telles que le travail forcé, les pires formes de travail des enfants, les violations de l'âge minimum d'admission à l'emploi en RDC et les violences sexuelles. C'est la raison pour laquelle les chaînes d'approvisionnement en minerais sont de plus en plus régies par le biais de la « diligence raisonnable » (due diligence). Elle repose sur le Guide de l'OCDE sur la gestion des chaînes d'approvisionnement responsable en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque (OCDE, 2011) : les entreprises du secteur doivent prendre l'engagement que les minerais qu'elles achètent et traitent ne servent ni à financer des groupes armés, ni ne contribuent à des violations des droits de l'homme à quelque étage que ce soit de la filière. Le devoir de diligence, comprenant la publication d'un

rapport, est une obligation légale au Congo et au Rwanda depuis 2012.

Des outils d'aide aux entreprises sont mis au point par le secteur, tels que les modèles de rapports détaillés sur les minerais de la Responsible Minerals Initiative et les recommandations pour l'or de la London Bullion Market Association (LBMA). L'idée est qu'elles surveillent en permanence leurs fournisseurs et cessent de s'approvisionner auprès d'eux lorsqu'elles identifient des risques. Les mesures de diligence qu'elles doivent prendre dépendent de leur position dans la chaîne d'approvisionnement (en amont ou en aval) ; les attentes diffèrent selon qu'on est producteur, exportateur, recycleur, négociant, affineur (pour les entreprises en amont), joaillier, fabricant (pour les entreprises en aval) ou banquier.

Le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, officiellement adopté par l'OCDE en 2011 (l'OCDE en a publié la troisième édition en 2016), propose une approche globale en cinq étapes :

- la mise en place de systèmes de gestion d'entreprise robustes ;
- l'identification et l'évaluation des risques dans la chaîne d'approvisionnement ;
- la conception et la mise en œuvre d'une stratégie pour répondre aux risques identifiés ;
- la réalisation d'audits indépendants de la diligence raisonnable de la chaîne d'approvisionnement par des tiers à des points identifiés de la chaîne d'approvisionnement ;
- un rapport sur le devoir de diligence dans la chaîne d'approvisionnement.

L'amendement au Guide apporté par l'OCDE en 2012 a ajouté un supplément sur l'or, afin d'accorder une attention plus particulière aux problèmes spécifiques liés à ce minerai.

Les dispositifs mis en œuvre ne criminalisent pas l'usage de minerais de conflit, ils visent seulement à les circonscire. L'OCDE dans son commentaire du Guide est explicite : « L'exercice du devoir de diligence ne garantit pas à 100 % que les minerais concernés n'ont pas contribué à un conflit. Cependant, il permet de donner la priorité à l'élaboration de processus d'identification, de prévention et d'atténuation des risques en fonction des informations disponibles, et il participe à l'amélioration progressive du système » (OCDE, 2016, p. 2). Cette approche pragmatique vise

à faciliter le développement des investissements et du commerce de minerais responsables dans les zones à haut risque et, en même temps, à inviter les entreprises qui envisagent de quitter la région à étudier l'impact social et économique de leur désengagement⁸⁵.

Les sacs sont scellés et portent une étiquette avec un code-barres. Les étiquettes sont apposées par les services de l'Etat, d'abord à leur sortie du puits minier, puis dans le centre de négoce local où les minerais reçoivent l'« étiquette-négociant », donnée par la Division des mines, avant leur acheminement vers les unités de traitement situées dans les grandes villes. © iTSCi.

En 2017, l'Union européenne a décidé d'adopter sa réglementation sur la base des orientations de l'OCDE. La réglementation oblige les entreprises importatrices de l'UE qui se trouvent au début de la chaîne de production (fonderies et raffineries incluses) de s'assurer et de garantir qu'il n'y a pas de lien entre leur filière d'approvisionnement et les conflits armés. Les entreprises important de faibles volumes seront toutefois exemptées⁸⁶. La Chine a

85. De nombreuses ressources traitent de la diligence raisonnable en matière de droits de la personne. On pense au Guide du PNUD : *Heightened Human Rights Due Diligence for Business in Conflict-Affected Contexts : A Guide* ; au guide pratique de Responsible Investment Association Australasia intitulé *Investor Toolkit on Human Rights & Armed Conflict : Managing human rights impacts and international humanitarian law implications before, during, and after armed conflicts arise* ; à d'autres sites spécialisés : US Africa Gold Advisory, Responsible Minerals Initiative, Public Private Alliance for Responsible Minerals Trade, European Partnership for Responsible Minerals, International Alert ... (De plus amples informations sont disponibles sur le site <http://www.responsiblemineralsinitiative.org/training-and-resources/conflict-affected-and-high-risk-areas/>).

86. Pour aider les entreprises à identifier les zones de conflit et à haut risque dans le contexte des minerais de conflit, la Commission européenne a émis la Recommandation

récemment élaboré ses propres lignes directrices pour la responsabilité sociale de ses entreprises opérant à l'étranger, y compris des mesures de diligences raisonnables.

La RD Congo a entériné ces dispositifs avec la révision du Code minier de 2018. Il reprend aussi à son compte le principe de la traçabilité.

La traçabilité

Un élément central de l'arsenal préconisé par les institutions internationales et les ONG pour lutter contre les « minerais de sang » est la création de mécanismes de traçabilité. Le but recherché est de cartographier le mouvement historique de la matière, de l'origine jusqu'à l'utilisateur final. Le principe n'est pas uniquement appliqué au secteur minier. Ainsi, la traçabilité est une stratégie visant à promouvoir la durabilité du cacao. Un approvisionnement dit « durable » exige que les meilleures pratiques connues soient respectées depuis la production des fèves de cacao jusqu'à la commercialisation, la transformation et la distribution.

Les mesures de traçabilité pour l'or diffèrent de celles pour l'étain, le tungstène et le tantale en raison des faibles volumes des lots de transport⁸⁷.

Après plusieurs expériences locales, en particulier celles soutenues par la coopération allemande, le plus grand lobby de l'étain au monde, l'International Tin Association (ITA), a développé l'*International Tin Supply Chain Initiative* (iTSCi). Sa prétention est d'être un système de devoir de diligence et de traçabilité des minéraux qui encourage un changement positif dans la région des Grands Lacs, en fournissant des informations sur les minéraux

(UE) 2018 / 1149 du 10 août 2018 sur des lignes directrices non contraignantes pour l'identification des zones de conflit ou à haut risque et d'autres risques pour la chaîne d'approvisionnement en vertu du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil.

87. La traçabilité de l'or est possible. Par exemple, la ligne de bijoux « Love Earth » de Wal-Mart a prouvé qu'il était possible de mettre en place un système qui place un numéro de suivi de type FedEx sur les expéditions d'or depuis la mine d'origine jusqu'au centre commercial, en suivant chaque étape du parcours. La mise en place d'un tel système est un défi : elle entraîne des coûts importants et les incitations à falsifier la documentation doivent être surveillées dans le cadre de cette démarche.

propres et en permettant leur accès aux marchés internationaux. Parmi les éléments qui la composent figurent des normes strictes d'adhésion, des audits, des études de base des mines, le suivi des minéraux, l'analyse des données et la surveillance d'incidents. L'iTSCi fonctionne dans l'est de la RD Congo depuis 2012, sur l'approvisionnement en étain, tantale et tungstène. Les fonctionnaires chargés de mettre en œuvre de l'iTSCi scellent et étiquettent les sacs de minerais jugés « propres et responsables » à l'aide de code-barres pour contrôler manuellement l'itinéraire des expéditions, vers leur premier traitement puis leur exportation. L'iTSCi, à laquelle de nombreuses sociétés internationales font confiance pour s'approvisionner de façon responsable, a un coût pour les acteurs de la chaîne minière. Pour avoir le droit d'exporter, il faut payer des « levies » à l'iTSCi, c'est-à-dire une contribution au programme calculée selon le poids et la teneur des minerais. Elle avoisine 1 150 dollars la tonne de coltan et 258 dollars la tonne d'étain⁸⁸. Une fraction importante du financement de l'iTSCi est supportée par les creuseurs, négociants, entités de traitement et comptoirs qui ne voient pas véritablement l'utilité du mécanisme conçu sans eux. Le secteur en aval (les fonderies, notamment) ne contribue que modestement. C'est pourtant lui qui va le plus profiter du programme, en montrant qu'il s'approvisionne dans les Grands Lacs de façon responsable.

La traçabilité des minéraux peut être assurée par différentes techniques. Les sociétés minières et les sociétés de négoce de minerais produisent généralement une trace écrite utilisée pour la documentation de traçabilité sur les lots de transport. D'autres dispositifs reposent, comme on l'a vu, sur l'utilisation d'étiquettes dont les informations peuvent être saisies dans des bases de données en ligne, ce qui permet de suivre les minéraux à chaque étape. Toutes ces techniques fournissent des informations de traçabilité des minerais pratiques pour un contrôle quotidien. Toutefois, ils partagent tous une faiblesse majeure : ils cherchent

88. En 2019, la Société Minière de Bisunzu (SMB) a mis fin à son contrat avec iTSCi. D'autres entreprises se sont plaintes pour des raisons telles que le coût, mais ont hésité à s'en retirer par crainte de ne pas pouvoir vendre leurs minéraux sans la certification. La pression exercée sur l'iTSCi pour réduire les coûts s'est accrue alors que d'autres personnes travaillant dans le secteur des minéraux responsables cherchent à utiliser la blockchain, la technologie derrière la cryptomonnaie bitcoin, pour aider à suivre les minéraux et garantir leur propreté.

à générer la traçabilité en relayant des informations qui peuvent être fausses dès l'amont. L'opacité et la complexité des pratiques d'approvisionnement en minerais artisanaux dans la région des Grands Lacs rendent ce type de contrôle vrai à 100 % en pratique impossible, parce que les systèmes sont intrinsèquement sensibles aux tentatives de fraude de la part d'acteurs illégitimes visant à déformer l'origine des minerais, comme nous le verrons plus loin. Pour apporter une crédibilité à la surveillance de la CIRGL à l'échelle régionale, la méthode de l'*Analytical Fingerprint* (AFP) a été développée par l'Institut allemand de géosciences et des ressources naturelles (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe-BGR) pour vérifier l'origine des minéraux 3T grâce à leur empreinte géologique, laquelle est différente selon leur origine. Les données de fluorescence X de 108 échantillons provenant de divers endroits de la RD Congo montrent que les minerais de cassitérite et de wolframite de toutes les régions étudiées peuvent être identifiés à l'aide de divers diagrammes de discrimination. L'AFP compare alors un échantillon provenant d'un lot de minerais (échantillon sous contrôle) à des échantillons d'origine documentée stockés dans une base de données (échantillons de référence). Pour ce faire, elle analyse les données géochimiques préservées dans les concentrés de minéraux qui reflètent les caractéristiques minéralogiques et géochimiques propres à la source et liées au contexte géologique unique de chaque gisement⁸⁹. La comparaison finale de ces caractéristiques entre l'échantillon de contrôle et l'échantillon de référence permet de savoir si l'origine déclarée dans les documents d'un chargement en question est plausible ou non. Par exemple, les sites de Baridi et de Kisengo se distinguent chimiquement parmi les échantillons de minerai de coltan. En revanche, le minerai de coltan de certaines régions telles que Luena, Malemba et Mwanza a une composition en éléments majeurs similaire (Ta, Nb, Fe, Mn).

Le Southern and Eastern African Mineral Centre (SEAMIC) de Dar es Salam a installé le laboratoire régional d'analyse des empreintes des minerais. L'AFP est un outil complémentaire, car il

89. La méthode est expliquée dans Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), *The Analytical Fingerprint (AFP)*, GEOZENTRUM, Hannover, Bujumbura, Dar es Salam, may 2018. Voir aussi Somarin, A.K., (2019), *Geochemical fingerprinting of conflict minerals using handheld XRF : an example for coltan, cassiterite, and wolframite ores from Democratic Republic of the Congo, Africa*. Minerals 9, 564.

utilise les informations de traçabilité contenues dans les minéraux eux-mêmes, de manière indépendante et facultative pour les évaluations des risques réputationnels et les audits de diligence raisonnable. Il peut être appliqué par une société minière ou ses clients souhaitant se rassurer sur l'origine non conflictuelle de leurs minerais ou en tant que preuve dans le cadre d'évaluations des risques et d'audits de diligence raisonnable.

13. La « revanche des contextes »

Selon le ministère des Mines de la RD Congo, pour parvenir à la certification, plusieurs étapes essentielles doivent être suivies : 1 / des études géologiques et techniques pour une évaluation rigoureuse des ressources minérales disponibles ; 2 / une estimation des ressources en utilisant des méthodes d'évaluation fiables et standardisées ; 3 / un audit externe permettant de garantir l'objectivité et l'intégrité du processus de certification, renforçant ainsi la confiance du public et des investisseurs⁹⁰.

Ces conditions sont-elles réunies ? La réforme minière a introduit quelques progrès au cours des dix dernières années dans les chaînes d'approvisionnement des 3T. En revanche, ils sont très limités dans le secteur de l'or qui représente environ 80 % du secteur EMAPE de l'est de la RD Congo.

Pour l'or, l'Ong Impact a lancé le projet *Just Gold* en 2012 ; il ne couvre que quelques sites miniers. L'or est fondu et recyclé à de nombreuses reprises et fait l'objet d'échanges répétés, ce qui rend difficile l'identification de la région d'origine. Pour ces raisons, l'or est exempté de toute réglementation et la contrebande rampante se poursuit. Par conséquent, même après l'introduction de réglementations, la contrebande d'or se poursuit. « Impact » a été amené à conclure que la production et le commerce légaux n'étaient finalement pas viables dans les conditions actuelles du marché, car le projet consistant à traçabiliser l'or ne pouvait pas concurrencer les prix du minerai sur le marché informel⁹¹. L'ampleur du commerce illégal de l'or rend difficile la création d'une prime pour un minerai légal / traçable. Complicé à identifier et

90. Source : Ministère des Mines, Kinshasa, 2024.

91. IMPACT, *op.cit.*

donc très coûteux en traçabilité et en certification, il sera toujours sous-coté par le marché non traçable florissant⁹².

En 2018, l'OCDE a exprimé une certaine satisfaction quant au fonctionnement du système iTSCi considérant que son application était conforme à ses propres orientations. Les Nations unies, Responsable Minerals Initiative et d'autres organisations ont observé que divers acteurs de la chaîne d'approvisionnement tentent effectivement de démontrer leur capacité à garantir un approvisionnement en étain, tantale et tungstène exempt de conflit, notamment par l'application du Guide OCDE et du Mécanisme régional de certification (MRC) élaboré par la CIRGL. Malheureusement, pour diverses raisons, beaucoup d'entreprises semblent avoir relâché leur attention à l'égard d'une diligence raisonnable significative. Dans l'ensemble, les lacunes des dispositifs de traçabilité dans la région n'ont pas suscité suffisamment d'engagement et d'attention pour entraîner les changements nécessaires. Les déclarations des fournisseurs d'électronique indiquant qu'ils ne s'approvisionnent pas auprès de mines illégales au Congo sont un début, mais elles ne prouvent pas que les produits électroniques grand public ne contiennent pas de minerais de la guerre. Koch et Kinsbergen⁹³ sont dubitatifs sur les résultats. Au niveau régional, il apparaît que l'influence de leaders politiques est telle qu'elle pèse sur l'efficacité de la CIRGL à mettre en œuvre l'IRRN. Les hiérarchies politico-militaires de plusieurs pays sont impliquées dans tout le secteur minier, y compris des services douaniers. Certaines de ces hiérarchies ont dès le début empêché ou retardé la mise en œuvre du mécanisme d'Analytical Fingerprint (AFP)⁹⁴.

Kazuyo Hanai⁹⁵ est quant à lui très incisif dans sa critique. La certification a, pour le chercheur de l'Université de Tokyo, « mauvaise mine ! ». La réglementation sur les minéraux de conflit n'a en rien réussi à modifier le mécanisme liant ressources et conflits, et les divers protagonistes continuent de profiter des

92. Lezhnev S., *Conflict Gold to Responsible Gold, A Roadmap for Companies & Governments*, The Sentry, Briefing 2021.

93. Koch D-J. & Kinsbergen S., « Exaggerating unintended effects ? Competing narratives on the impact of conflict minerals regulation », *Resources Policy*, Elsevier, vol. 57, 2018, pp. 255-263.

94. Musila C., *art.cit.*

95. Hanai Kazuyo, « Conflict minerals regulation and mechanism changes in the DR Congo », *Resources Policy*, Elsevier, vol. 74, 2021, pp. 1-9.

failles de la réglementation. Les raffineurs et les négociants qui vendent de l'or « irresponsable » ne subissent que peu, voire pas du tout, de sanctions financières ou juridiques.

Carte 3. Chaînes d'approvisionnement internationales de minerais d'origine douteuse et blanchis par le biais d'ITSCi.

Source : Global Witness, 2022

Ch. Vogel⁹⁶, chercheur au Groupe de recherche sur les conflits de l'Université de Gand qui a mené une enquête sur le terrain dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu, va loin dans le constat critique. Il met en évidence les problèmes opérationnels des agences de certification : SAEMAPE, iTSCi et l'ONG américaine PACT, le partenaire d'exécution d'iTSCi. Elles ne disposent pas de suffisamment de personnel dans certaines zones où une seule personne couvre une demi-douzaine de mines sur des dizaines de kilomètres carrés. Les agents de l'Etat compensent leur maigre salaire en étiquetant un maximum de sacs de minerais, quelle qu'en soit la provenance et prennent leur commission sur les recettes illégales. Par conséquent, ils sont contraints de faire face à la pression exercée par les mineurs et les négociants. Dans certains cas, l'iTSCi semble approuver tacitement le contrôle local

96. Vogel Ch., *Conflict Minerals, Inc. : War, Profit and White Saviourism in Eastern Congo*, op.cit.

exercé par les groupes Maï-Maï, surtout lorsqu'il est accepté par la population locale et que de nombreux mineurs appartiennent à des groupes d'autodéfense.

Comme les rapports successifs de l'ONU ne cessent de le signaler, la possibilité pour le Rwanda d'étiqueter des minerais frauduleux afin de les exporter « blanchis » a encouragé cette filière de contrebande en provenance de RD Congo. Si iTSCi a bien pris des mesures contre certains cas de contrebande mineurs, les grands exportateurs de minerais frauduleux n'ont visiblement, selon les rapports, rencontré aucun obstacle dans leurs manœuvres.

Pour les 3T, Global Witness est définitivement critique et met en évidence une contradiction : l'iTSCi pourrait en pratique contribuer à faciliter le blanchiment de minerais en provenance de mines contrôlées par des milices. L'ONG spécialisée dans la lutte contre le pillage des ressources naturelles parle de « laverie iTSCi » pour dénoncer le « blanchiment » des minerais réalisé par cet instrument. D'énormes quantités de minerais provenant de mines non validées intègrent la chaîne d'approvisionnement d'iTSCi et sont exportées vers des intermédiaires basés à Hong Kong, à Dubaï, en Thaïlande, au Kazakhstan, en Autriche, en Malaisie et en Chine et se retrouvent dans des appareils vendus par des marques internationales comme Apple⁹⁷, Intel, Samsung, Nokia, Motorola et Tesla. La raison ? Elle est la même que celle de Ch. Vogel.

En amont, les agents de l'Etat chargés d'étiqueter les minerais sont mal payés ; ils sont ainsi encouragés à exiger d'être rémunérés pour l'étiquetage des sacs. L'ONG note que dans les zones de Nzibira, Lubuhu et Chaminunu, d'importantes quantités de minerais ont été étiquetées malgré leur provenance de mines non validées, dont certaines font l'objet d'interférence visible avec des groupes armés. Ainsi, à Nzibira, 80 % des minerais étiquetés proviennent de mines non validées, notamment dans les zones de conflit.

Après tant d'années d'efforts en matière d'« approvisionnement propre et responsable » pour lutter contre le financement

97. Le groupe Apple a été accusé en avril 2024 par Kinshasa d'utiliser des minerais issus de mines « exploitées illégalement par des milices armées soutenues par le Rwanda ». L'Etat congolais dénonçait les « nombreuses violations de droits humains » qui s'y dérouleraient dans des mines où « travaillent des enfants » et des « civils sous la contrainte ».

des conflits, le bilan est déconcertant : « Il existe des preuves convaincantes que d'importants volumes de minerais introduits frauduleusement, faisant l'objet de trafics et contribuant potentiellement à des conflits armés et des atteintes aux droits humains intègrent la chaîne d'approvisionnement d'iTSCi en RD Congo et au Rwanda après avoir été blanchis. Ces minerais poursuivent ensuite leur route vers les marchés internationaux »⁹⁸. Selon un cabinet d'avocats international tout aussi indigné : « cela signifie que le commerce illicite des minerais est considéré comme légitime, que la nature criminelle persistante de ce commerce n'est pas reconnue publiquement et qu'elle n'est donc pas traitée de manière appropriée »⁹⁹.

Une cause supplémentaire intervient dans le doute sur l'efficacité des services de traçabilité et de diligence raisonnable dans la gouvernance des chaînes d'approvisionnement. La démarche de l'autocontrôle est logiquement vouée à l'échec. « Lorsque l'on demande au loup de surveiller la bergerie, il ne faut pas s'étonner des conséquences »¹⁰⁰. La perversité du système tient également au fait que l'augmentation du volume de minerais étiquetés sert les intérêts d'ITA, puisque son dispositif de suivi est principalement financé par les taxes prélevées sur les exportateurs des minerais 3T étiquetés dans la région¹⁰¹. Le conflit d'intérêts est encore plus manifeste quand on sait que ITA, à la tête d'un mécanisme censé empêcher des minerais sales d'arriver sur les marchés internationaux, est également représentante de certains des plus gros acheteurs de minerais 3T.

Peut-on aller jusqu'à voir dans le système une mystification ? « La traçabilité et la "due diligence" ont été présentées au Congo comme une initiative de paix et de développement alors que son intérêt principal est seulement de faire face aux critiques des consommateurs »¹⁰². On peut voir dans les défaillances de ce dispositif une parfaite illustration de l'écart entre une norme officielle, venue

98. Global Witness, *La laverie iTSCi, Enquête sur un programme de diligence raisonnable apparemment impliqué dans le blanchiment de minerais de conflit.*, 2022, p. 63.

99. Amsterdam & Partners, *op. cit.*, p. 19.

100. Global Witness, *op. cit.*, p. 63.

101. Krauser M., « In the Eye of the Storm : Rebel Taxation of Artisanal Mines and Strategies of Violence », *Journal of Conflict Resolution*, 2020, pp. 1-26.

102. Vogel Ch., *Conflict Minerals, Inc. : War, Profit and White Saviourism in Eastern Congo*, Hurst et Oxford University Press, 2022, p. 6.

d'ailleurs, construite sur le paradigme éthique et humanitaire du « minerais des conflits » cher aux ONG et aux institutions internationales, et la norme informelle, pratique qui de fait prévaut localement et qui obéit à une autre logique, sociale celle-là et qui produit une autre régulation, celle du contournement/détournement de la norme officielle, par la fraude et l'impunité. Une illustration de la « revanche des contextes » pour reprendre les célèbres analyses de J-P. Olivier de Sardan¹⁰³. Aujourd'hui, malgré la prolifération des projets de *clean sourcing*, la violence se poursuit sans relâche, preuve que les cadres qui régissent les tentatives de moralisation et de régulation des trafics ne sont pas adaptés.

14. Une économie politique de la conflictualité, une synthèse

Le bilan est donc accablant. Les dispositifs de moralisation se retournent contre eux ! Et la violence persiste. Le Projet de données sur la localisation et les événements des conflits armés¹⁰⁴, le nombre d'événements liés aux conflits (batailles, violences contre les civils, émeutes, etc.) en RD Congo n'a pas cessé d'augmenter depuis vingt ans. Et environ 80 % de ces événements qui atteignent le chiffre de 4 000 par an sont concentrés dans les provinces orientales : Ituri, Haut-Uele, Tshopo, Bas-Uele, Nord-Kivu et Sud-Kivu. Cela signifie clairement que les réglementations n'ont pas eu d'impact sur la réduction des causes des conflits.

Tentons de résumer les éléments constitutifs de ce système.

103. Olivier de Sardan J-P., *La revanche des contextes, Des mésaventures de l'ingénierie sociale, en Afrique et au-delà*, Karthala, 2021.

104. Armed Conflict Location & Event Data Project-ACLED, 2024.

Les 10 ingrédients du « système de prédation » en RD Congo

- Des ressources minières aisées à mettre en valeur avec un faible investissement et répondant à une forte demande internationale.
- Une main-d'œuvre de mineurs disponibles.
- Des groupes armés qui contrôlent l'exploitation et le commerce de minerais et qui y trouvent un financement pour leur armement.
- Un réseau commercial de négociants et de comptoirs frauduleux jusqu'aux frontières territoriales.
- Un dispositif sécuritaire (armée, police, douane) déviant qui trouve aussi son avantage dans la prédation.
- Des canaux parallèles d'approvisionnement en armes pour sécuriser les positions des groupes militarisés.
- Un climat de violence au quotidien, avec de la propagande et de la rumeur pour entretenir la terreur.
- Un État défaillant, marqué par la déliquescence des gouvernances passées, doté d'institutions précaires et d'une multiplicité d'autorités et d'acteurs à la légitimité douteuse.
- Un système financier informel efficace qui fluidifie le système.
- Des acteurs extérieurs avides et sans scrupule, prêts à entretenir des conflits civils pour accaparer une fraction de la rente minière par la valorisation sur les marchés mondiaux.

Si l'organisation des sites miniers et des filières est amplement frauduleuse et en apparence chaotique, elle ne doit pas être pour autant considérée comme « irrationnelle » ; elle a sa propre logique d'accumulation, certes violente et destructrice, cruelle souvent, mais bien organisée. Et profitable du moins pour certains acteurs. On rejoint ici une observation de C. A. Yartey¹⁰⁵ tirée de plusieurs cas de conflits africains : les chefs de milices, les officiers de l'armée, les négociants, les représentants des comptoirs, les raffineurs, les transporteurs, les exportateurs sont tous des agents économiques qui maximisent leur fonction d'utilité après avoir évalué le profit attendu du tohu-bohu apparent. Par conséquent, l'économie de la violence, avec l'organisation des interactions (concurrence, alliance, délégation) entre les protagonistes, serait selon certains auteurs « modélisable » puisqu'elle repose sur des décisions rationnelles dictées par le profit¹⁰⁶. Pourtant rien n'est moins évident. Le système de prédation souffre d'un défaut

105. Yartey C.A, *The Economics of Civil War in Sub-Saharan Africa*, in Clément, A.P. ed., *Postconflict Economics in Sub – Saharan Africa, Lessons from the Democratic Republic of the Congo*, Washington, International Monetary Fund, 2004.

106. Baczko A. et Dorronsoro G, « Pour une approche sociologique des guerres civiles », *Revue française de science politique*, vol.67, n° 2, 2017, pp. 309-327.

majeur : il est certes fonctionnel, mais il est surtout chroniquement instable parce qu'il repose sur la rapacité et la discorde. Chaque chef de guerre contrôle un territoire, sa mine et son circuit de commercialisation, trois éléments constitutifs de sa rente. S'il déborde sur l'aire de jeu d'un autre chef, s'il transgresse le fragile compromis ou bouscule les hiérarchies, c'est la guerre ! Et le chaos encore.

15. La pluralité des causes

On l'a dit au début de l'article, un consensus a été trouvé tant parmi les institutions internationales que parmi les politiques et les activistes des pays occidentaux : la prédation des ressources naturelles serait la cause principale de l'instabilité récurrente qui règne dans les Grands Lacs. En réalité, elle n'est pas la seule explication et de loin. Et c'est la raison pour laquelle les législations qui tentent seulement de mettre les activités minières dans un cadre formel (encadré, réglementé, formalisé, fiscalisé), parce qu'elles sont exclusives (pour les « bons ») et excluantes (pour les « méchants »), s'avèrent si peu efficaces, voire contreproductives.

Ne faut-il pas plutôt admettre que les causes des drames des Grands Lacs sont multiples, empruntant certes aux deux modèles grief/cupidité, mais aussi à bien d'autres systèmes explicatifs ? La FAO semble avoir franchi le pas : « Des décennies de mauvaise gouvernance sont liées à des institutions dysfonctionnelles, des activités informelles et illicites, une corruption généralisée, des infrastructures publiques décadentes, des services publics lacunaires causant des conflits politiques et des actes de violence fréquents »¹⁰⁷.

Les conflits dans les Grands Lacs sont la résultante de nombreux contentieux anciens, d'animosités entretenues, de haines sédimentées, de luttes autour des pouvoirs locaux, notamment autour de la succession des chefferies coutumières, et de diverses compétitions autour des positions de rente (minières, mais aussi foncières, forestières, commerciales), qui ont leur propre histoire et

107. FAO, *République démocratique du Congo : Analyses de conflits dans les provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu* - Rapport complet 2023, p. vii.

qui se nourrissent mutuellement¹⁰⁸. Il n'est pas aisé de dénouer l'enchevêtrement de ces mécanismes puisqu'ils appartiennent amplement au domaine de l'illicite et qu'ils sont en conséquence en partie dissimulés.

En RD Congo, l'absence de régulation publique associée à la culture de l'impunité a créé un écosystème politique favorable à l'épanouissement d'une économie qui se nourrit de la prédation, qui tue et pille, qui reste indifférente devant les muettes supplications de femmes et les cris des enfants malnutris et déscolarisés ; un écosystème qui à la longue s'autodétruit par la surexploitation des sols et des sous-sols, et qui finit par borner l'horizon de la société pour les décennies à venir, bien au-delà de l'éventuelle fin du conflit lui-même.

Le prisme des « minerais du sang » qui est derrière la plupart des solutions est en partie déformant. Pour l'enrichir de vertus explicatives et donc opérationnelles, il faudrait ajouter d'autres facettes à celles liées aux ressources naturelles, comme celle du foncier et de l'accès aux terres, celles des tensions intercommunautaires et de leurs origines historiques ou encore celles associées aux errements tenaces de la gouvernance – tels que l'accaparement des diverses rentes par les élites et le manque d'efficacité des services publics. L'accumulation des nombreux échecs passés pèse durement dans l'inertie actuelle, désespérante parfois.

Pour ces raisons, le chercheur de Bukavu J. Musamba met en cause les récits de la « centralité des minerais » qui leur accordent un rôle surdéterminant dans les logiques conflictuelles qui ravagent l'est du Congo depuis plus de trente ans. Selon lui, « dans la réalité, on assiste à une imbrication de facteurs mêlant tensions intercommunautaires autour de la terre et du pouvoir, concurrence entre groupes armés pour le contrôle économique des territoires, manipulations politiques de l'ethnicité et stratégies d'influence régionales »¹⁰⁹. Ce sont les mêmes raisons qui motivent C.I. Wakenge¹¹⁰ quand il propose de déconstruire

108. Ndaywel è Nziem I., « Les vérités difficiles de l'histoire contemporaine des Grands Lacs », *Afrique contemporaine*, n° 273, 2022/1, pp. 9-28.

109. Musamba J., « Conflits à l'est du Congo, repenser la centralité des minerais, *Alternatives sud*, vol. 31-2024/113, Syllepsis, Bruxelles, 2024, p. 89.

110. Wakenge C. I., *Prédation et violence à huis clos : Artisanat minier et dynamiques des conflits à Fizi, Kalehe et Shabunda (Sud-Kivu, RD Congo)*, octobre 2020.

le concept de « minerais de conflit », en ce qu'il a de réducteur et donc partiellement incapable de déboucher sur des actions de sortie de crise efficaces dans la durée.

Il faut donc prendre de la distance avec un modèle qui colle trop bien avec le positivisme occidental ; qui dans les solutions qu'il préconise satisfait l'égo du « sauveur blanc » contre la barbarie ambiante ; qui se traduit par le refus de considérer comme pertinents les autres paradigmes, restés obscurs pour l'étranger aux réalités des Grands Lacs.

Conclusion

Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), il y avait en 2024 6,9 millions de personnes déplacées internes (PDI) dans les 26 provinces de la RD Congo, le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Parmi elles, 5,6 millions vivaient dans les provinces orientales du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, de l'Ituri et du Tanganyika.

Comment répondre aux drames et aux barbaries abjectes qui sont derrière ces chiffres ? Comment lever « l'inertie du conflit » et passer d'une économie de guerre à une économie de paix ? Des programmes de sortie de crise ressortent périodiquement des cartons. Les propositions s'égrènent en recommandations, et tournent parfois en incantations : faire taire les armes, restaurer l'autorité publique, ramener la justice, revitaliser les modes coutumiers de résolution des conflits, « décontaminer » les filières, retirer aux fauteurs de discordes les moyens de nuire, lutter contre l'impunité, mettre en place un cadre politique responsable, aider au rapatriement des déplacés... Les divers accords qui égrènent leur date (accord de Sun City, 2002 ; Conférence de Goma, 2008 ; Pacte de Nairobi de 2006 ; accord d'Addis-Abeba de 2013...), les prises de position et médiations des organisations régionales (SADC, EAC) ou les interventions des Nations unies, avec ses agences, ses médiateurs, ses 20 000 Casques bleus de la MONUC puis de la MONUSCO (le plus gros contingent au monde) de 1999 à 2024 et un budget annuel qui a atteint 2 milliards de dollars, avaient tous pour objectif d'empêcher la répétition des conflits

qui ont ensanglanté la région au cours des dernières décennies ; ils n'y sont pas parvenus. Probablement parce que l'extrême complexité du système n'a pas été parfaitement prise en compte.

L'approche à dominante sécuritaire a rencontré ses propres limites. Si les causes structurelles ne sont pas traitées, elles reproduisent les mêmes effets. La stratégie, sans nier à l'évidence les besoins immédiats de sécurité, doit s'émanciper du traitement symptomatique et conjoncturel. L'angle d'attaque ne peut être que celui d'une « transmutation systémique » qui commencerait à s'attaquer aux 10 composantes du système identifiées plus haut, sans en oublier aucune au risque de ne pas éteindre tous les foyers d'incendie. Avec une meilleure inclusion des mineurs, des négociants, des chefs de comptoirs, dans les décisions politiques pour garantir des pratiques minières équitables et durables. Et avec de nouvelles politiques pour inciter à la transformation locale des minerais, générer enfin de la valeur ajoutée locale et accroître les revenus fiscaux tout en ménageant les impacts environnementaux et sociaux.

Ensuite, la stratégie ne peut s'appuyer que sur une commune volonté de construire un large écosystème autour des Grands Lacs, fondé sur les complémentarités physiques, géographiques, humaines existantes. Dans une telle ambition, on ne peut que plaider pour des réformes structurelles qui impliqueraient nécessairement toutes les parties prenantes, et au premier chef les gouvernements des quatre pays les plus engagés (RD Congo, Rwanda, Ouganda, Burundi) dans un cadre régional qui, formellement, existe déjà (CEPGL +). Pour briser les reins de l'économie frauduleuse militarisée, seule une approche reposant sur la connaissance des réalités de terrain et sur l'identification des intérêts convergents des membres de l'espace transfrontalier considéré a des chances de réussir.

En fin de compte, la paix doit s'appuyer sur les acteurs qui y ont intérêt, autour d'un plan par étapes, encadré par une perspective commune à long terme. On objectera qu'il est naïf de croire que le Rwanda acceptera aisément de s'affranchir de ses tentatives fâcheuses et répétées d'incursion en territoire congolais. Ses motivations, jamais explicites, cesseront-elles d'armer ses inféodés

locaux, tant qu'il bénéficiera du « privilège de l'impunité », en ressassant habilement la culpabilité collective qui pèse sur l'Occident depuis le génocide de 1994 pour en tirer sa « rente compassionnelle » ? La pression d'une communauté internationale n'est jusqu'à présent pas parvenue à le faire renoncer à ses incursions répétées. Pourtant, il n'est pas vain d'espérer. Si, après tant d'années de conflits et d'insécurité, tant de victimes innocentes, tant de terroirs détruits, les attitudes de défiance restent difficiles à lever, si les alliances demeurent souvent précaires, il n'est pas naïf de croire, que tôt ou tard des mécanismes fédérateurs seront mis en place pour amorcer des coopérations transfrontalières autour de la gestion commune et responsable des ressources, de toutes les ressources, au bénéfice des communautés des Grands Lacs.

Comme c'est toujours le cas dans une telle stratégie aussi compliquée et à objectifs multiples, il y aurait de fortes résistances. Localement, ceux qui ont bénéficié de l'absence de réglementations ou qui les ont contournées, et ceux qui ont tiré profit de la militarisation de l'activité économique et des opportunités de rente chercheront à faire échouer les efforts de pacification, voire à les combattre par la force. D'autres, échaudés par tant d'échecs, tomberont dans la victimisation stérile, dans l'invocation rituelle des « causes exogènes » ou de la malédiction quasi biblique qui sert de dédouanement facile à l'irresponsabilité devant la crise de certaines élites locales et nationales. Mais d'autres, en plus grand nombre peut-être, pourront rechercher et trouver les voies de sortie dans un vrai dialogue interlacustre autour d'un projet d'avenir commun à partager.

On prédit parfois que le temps nécessaire pour rétablir durablement et en profondeur la paix sur un territoire, il faut un temps équivalent à celui qu'a duré le conflit. Espérons qu'il n'en sera rien dans l'Est du Congo, que le temps de l'installation de la paix ne sera pas de trente années.

Pierre Jacquemot est diplomate et universitaire. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris (1969), docteur d'Etat en sciences économiques (Dakar-Bordeaux 1971) et docteur d'Etat en économie appliquée (Dauphine, 1978), il a été ambassadeur de France au Kenya, au Ghana et en RD Congo. Actuellement expert à la Fondation Jean-Jaurès, conférencier à Sciences Po-Paris et président d'honneur du Groupe initiatives, il est aussi membre du comité directeur du Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN), du Comité de rédaction de la revue *Afrique contemporaine* et de l'Académie des sciences d'outre-mer (France). Ses derniers ouvrages ont pour titre : *Le Dictionnaire encyclopédique du développement durable* (2021) ; *Afrique. La démocratie à l'épreuve* (2022) ; *Se nourrir, le défi de l'Afrique* (2024).

VIOLENCES ET MASSACRES DE MASSE DE LA POPULATION : MODE OPÉRATOIRE ET ESSAI D'EXPLICATION

par

Nathalie Kituza Zenith

Résumé

La RDC est, depuis les années 90, le terrain de conflits marqués par la perpétration massive et systématique de violences et de massacres de masse à répétition. Ces événements tragiques que connaît la RDC ont des conséquences humanitaires désastreuses et conduisent à une détérioration de la situation sécuritaire, politique et humanitaire depuis trois décennies. Ces atrocités sont beaucoup plus retentissantes à l'Est de la RDC qu'ailleurs. Ces violences ont persisté et ce, malgré la présence d'une force de l'ONU de plus de 20 000 hommes sur le terrain, ce qui est, en fait, la plus grande force de maintien de la paix des Nations unies dans le monde.

Rappelons que l'insécurité en RD Congo est alimentée par un engrenage complexe mêlant géopolitique, rivalités ethniques et nationales, et bataille pour le contrôle des ressources naturelles qui abondent dans l'est du pays. Dans cet ordre d'idées, la concurrence pour les ressources ainsi que les luttes d'influence en RDC aiguissent les rivalités de longue date entre la RDC et les Etats voisins¹.

Depuis plusieurs décennies le Nord-Kivu, par exemple, connaît des affrontements répétés entre les forces armées de la RDC et différents groupes armés dont principalement le Mouvement du 23 mars 2012, dit « M23 ». Sur place, les civils sont les premières victimes du conflit vieux de vingt-cinq ans qui sévit dans cette partie du pays. Sont devenus systématiques ici, le pillage des minerais (notamment le coltan, dont 80% des réserves mondiales

1. K. Bwira, K. et C. Guer « L'insécurité dans l'Est de la RDC : guerres d'influence et pillage des ressources naturelles », 2023, IAU, pp. 242-244.

sont en RDC, minerais très convoités car composant indispensable des appareils électroniques), les viols de femmes et de filles (entraînant souvent une contamination au VIH), les tortures et assassinats de civils².

La province du Sud-Kivu, elle aussi, est confrontée à une instabilité chronique causée par la présence de plus de 100 groupes armés. Ceux-ci alimentent une insécurité généralisée et provoquent de vastes mouvements des populations, créant d'importantes crises qui impactent la cohésion sociale, la vie économique et la sécurité de la population³.

Des affrontements et exactions des groupes armés contribuent à la dégradation du tissu social et à la fragilisation du système de santé de cette population sud-kivutienne.

S'agissant de l'Ituri, notons que c'est l'une des provinces qui sont nées du redécoupage électoral en 2016. Cette province est bien souvent absente dans les médias alors que, tout comme le Nord et le Sud-Kivu, elle est un théâtre des violences et massacres liés aux conflits entre les groupes armés (ADF, CODECO et l'auto-défense Zaïre) et les rivalités entre les deux grandes communautés majoritaires de la province (Hendu et Lema) se disputant essentiellement pour l'occupation des terres dans le territoire de Djugu et l'exploitation de l'or.

C'est depuis 1911 que les hostilités ont commencé entre les deux communautés suite à l'assassinat du chef Hema, Bomera, par les Walendu en territoire d'Irumu. Notons aussi que les faveurs qu'auraient eues les Hema au détriment des Lendu de la part des colonisateurs ont nourri la rancœur des Lendu contre les Hema.

Les causes majeures de toutes ces violences sont multiples et complexes, mais on peut citer :

– *la richesse minière* : la RDC abrite d'importantes réserves de minerais stratégiques, ce qui en fait une cible pour des groupes armés locaux et étrangers qui se livrent une guerre sans merci pour le contrôle de ces ressources ;

2. Chloé Maurel, « RDC Congo : des violences et des massacres terribles dans un silence assourdissant de la communauté internationale! », *Planète Paix*, 2014, 688-689, pp. 8-9, hal-04476715.

3. Caroline Thirion, 2024.

- *les conflits ethniques* : les tensions entre les différentes ethnies présentes en RDC ont souvent été instrumentalisées par des acteurs politiques et militaires pour servir leurs propres intérêts ;
- *la faiblesse de l'Etat* : l'Etat congolais a peiné à s'imposer sur l'ensemble du territoire, créant un vide sécuritaire que les groupes armés ont rapidement rempli ;
- *l'impunité* : l'absence de justice pour les crimes commis encourage la récidive et alimente un cycle de violence ;
- *l'implication des puissances étrangères* : de nombreux pays étrangers se sont mêlés des conflits congolais, en soutenant directement ou indirectement les différents belligérants.

Les conséquences de ces violences sont désastreuses pour la population civile :

- *des millions de morts* : les guerres successives en RDC ont causé la mort de millions de personnes, principalement des civils ;
- *des déplacements massifs de population* : des millions de Congolais ont été contraints de fuir leurs foyers, provoquant une crise humanitaire sans précédent ;
- *des violations massives des droits de l'homme* : les violences sexuelles, les tortures, les exécutions sommaires et le recrutement d'enfants soldats sont monnaie courante dans les zones de conflit.

Les violences et les massacres de masse en République démocratique du Congo (RDC) ont pris diverses formes au fil des années ; ils sont caractérisés par une cruauté souvent inouïe. Pour mieux comprendre l'ampleur de ces tragédies, il est essentiel d'analyser les modes opératoires des groupes armés et diverses parties impliquées dans ces violences et d'explorer les facteurs qui les sous-tendent.

Les bourreaux en RDC utilisent une multitude de tactiques pour terroriser la population et atteindre leurs objectifs :

Massacres ciblés : les attaques sont souvent dirigées contre des communautés spécifiques, en fonction de leur appartenance tribale / ethnique. Ils égorgent, fusillent et brûlent vives les victimes, incendient les maisons. Tel est le cas des massacres successifs des Bafuliru à Mutarule dans la chefferie de la Plaine de la Ruzizi, en territoire d'Uvira, province du Sud-Kivu, de 2013 à 2014 ; le

massacre des réfugiés congolais Banyamulenge du 13 août 2004 à Gatumba au Burundi, ainsi que ceux toujours en cours à Beni au Nord-Kivu.

Violences sexuelles : le viol est utilisé comme arme de guerre, visant à humilier les victimes, à détruire le tissu social et à répandre le désespoir. Plusieurs femmes et quelques fois des hommes sont victimes de ces violences dans les villages périphériques des villes gangrénées par l'insécurité.

Enrôlement d'enfants-soldats : les enfants sont enlevés, drogués et entraînés pour combattre. Souvent, ce sont des gamins qui se retrouvent seuls à la suite de la mort de leurs parents. Pour subvenir à leurs besoins, ou alors pour se venger des présumés coupables de leur malheur, ils s'enrôlent dans les groupes armés. Sans aucune éducation ni formation militaire au départ, ces enfants-soldats s'adonnent, avec une dangereuse inconscience, à des actes extrêmement graves (tueries, pillages, viols, violences,...).

Pillage et destruction des villages : les groupes armés détruisent les infrastructures, les récoltes et les biens de la population, afin de la priver de ses moyens de subsistance et de la forcer à fuir.

TABLEAU RECAPITULATIF DE LA SITUATION DES VIOLENCES ET MASSACRES AU NORD-KIVU, AU SUD-KIVU ET EN ITURI

Province	Date du massacre	Zone/Village	Présumés auteurs	Victimes (morts)	Modes opératoires
Nord-Kivu	Le 24 juin 2007	Goma	Des soldats des FARDC	1 personne	Enlèvement et torture
	entre le 02 octobre 2014 et le 31 mai 2015	Beni (au Nord -Kivu) et à Ndalya (en territoire d'Irumu en Ituri)	Hommes armés	450 personnes	Meurtre à l'arme blanche (Rapport de Yotama, 2016)
	Le 30 août 2023	Goma	Les forces de sécurité congolaises	57 civils	Fusillade
	Le 23 octobre 2023	Ville d'Oicha (Nord-Kivu)	Miliciens ADF	26 civils	Assassinat à l'arme blanche
	Entre le 2 et le 13 avril 2024	Beni	Hommes armés	40 personnes	Fusillade
	Le 4 avril 2024	Mubambiro (Nord-Kivu)	Hommes armés	1 mort et plusieurs blessés	Explosion d'une bombe
	Le 08 avril 2024	Sayo (Béni)	Les rebelles ADF	15 civils	Assassinat à arme à feu et à la machette

Ituri	Le 10 mai 2003		La milice de l'UPC	50 civils	Meurtre à coup de machettes et de poignards
	Le 11 mai 2003	Village de Bavi	Les miliciens Ngiti	2 femmes	Arrestation, torture et meurtre à coups de hache
	Le 15 juillet 2003	Village de Tehomia	Réunion des milices Lendu et Ngiti	80 personnes	Les victimes ont été prises en otage, torturées puis tuées. D'autres ont été incendiées dans leurs maisons
Sud-Kivu	Le 22 juillet 2003	Ville de Nizi	Miliciens Lendu et Ngiti	22 civils	Les victimes ont été criblées de balles, découpées au couteau et à la machette, des organes internes et les parties génitales coupés
	06/10/1996	Lemera et Kidote	AFDL	02 prêtres	Pillage des fonds de l'hôpital et de l'église, incendie et torture
	18/10/1996	Kiliba	AFDL	80 Civils	Fusillade et égorgement
	08/08/1998	Lemera	AFDL	08 civils	Enlèvement, fusillade et pillage
	Du 30/12/ 1998 au 03/01/1999	Makobola	RCD	+ 506 civils	Encerclement du village, massacre maison par maison

23/10/1999	Marché de Kahungwe	RCD	58	Enlèvement et fusillade des civils
14/05/2000	Katogota	RCD et APR	+100	Meurtre à la machette, haches, couteaux et pilon/ Corps jetés dans la rivière Ruzizi
12/09/2000	Katekama	RCD	15	Meurtre à l'arme à feu
12/02/2000	Sange	RCD	04	Incendie des maisons
31/01/2003	Nyamwoma	FNL burundais	07	Incendie des maisons et meurtre à l'arme blanche
24/08/2003	Rusabagi	FNL burundais	17	Meurtre à l'aide de la machette, haches et hoes
30/07/2013	Mutarule	-	04	Arme à feu
15/08/2013	Mutarule	10 ^e Région Militaire des FARDC et Combattants Barundi de Mutarule	08	Meurtre à la machette et à feu
Vendredi 06 juin 2014	Mutarule	RDC	33 morts	Les victimes ont été abattues ou blessées par balles et à l'arme blanche, ou encore brûlées dans leurs domiciles et sous les tentes.
15 septembre 2017	Kamanyola	Militaires FARDC	+30 réfugiés burundais	Fusillade

24 aout 1998	Kasika, chefferie de Lwindi, Territoire de Mwenga	RCD	800 civils	Assassinat d'un couple, massacres et enterrement des femmes vivantes
Du 09 au 12 octobre 2005	Kaniola	FDLR	+ de 40 personnes	Kidnapping et meurtre par arme à feu et arme blanche et exécution publique
14 mai 2012	Kamananga, Bunyakiri	FDLR	+ 65 Civils	Assassinat par arme blanche

Conclusion

Pour mettre un terme à ce cycle infernal de violence, nous sommes d'avis qu'il convient de procéder à l'arrestation et le jugement par la justice congolaise et, le cas échéant, par la justice internationale des exécutants et des commanditaires de ces actes apparentés au génocide.

Nathalie Kituza Zenith a fait des études de licence en sciences sociales, au département de paix et transformation des conflits. Elle est assistante d'enseignement et de recherche et étudiante en Master en étude de paix et transformation des conflits à l'Université évangélique en Afrique (Bukavu, RDC).

L'ISLAM ET LE DJIHÂD EN RDC : CAS DE BENI ET DE L'ITURI

par

Nicaise Kibel'Bel Oka

Résumé

L'islam est la 3^e religion monothéiste révélée par le Prophète Muhammad dans la première moitié du VII^e siècle après J.C. Le mot « islam » signifie, en arabe, la volonté de faire allégeance, de se soumettre aux lois de Dieu. Pour les croyants musulmans, « Allah » signifie le Dieu unique, Créateur de l'univers. L'islam est entré dans le Grand Nord (Beni-Lubero) par Rutshuru avec des commerçants arabes qui cherchaient comment atteindre l'Égypte. Ils ont remonté la rivière Rutshuru jusqu'au lac Edouard. Ils découvrent alors la Semuliki et, la confondant au Nil, ils s'installent à Matongo. La famille royale Patanguli adhère à la civilisation des Arabes et se convertit à l'islam. Elle amène foi musulmane à Isale (Bashu) et ses sujets l'accompagnent dans cet islam qui prend corps. En 1995, les Tabliq qui avaient attaqué la grande mosquée à Old Kampala (Ouganda) se réfugient au Congo et prennent l'appellation Allied Democratic Force's (ADF) ; ils s'associent aux rebelles de National Army the Liberation of Uganda (NALU) pour produire « ADF / NALU ». Leur chef Jamil Mukulu a fui l'Ouganda pour le Soudan. C'est là qu'il reçoit du trio Ben Laden, Al Zawahiri et Al Tourabi la mission de lancer des « al Qa'ida », des bases de formation des jeunes gens pour la création d'un Califat. En 2008, Le président Museveni reconnaît Irimangoma Mumbere comme « roi des Bakonzo » et amnistie les NALU. Ceux-ci retournent en Ouganda et c'est la fin des NALU. Les ADF recrutent plus par persuasion et séduction mais finissent par adopter le recrutement par razzias et par kidnappings. C'est la période d'incubation. A Madina (leur Q.G.), ils imposent la chari'a. Le recrutement est étendu dans les provinces de l'est du Congo (Uvira, Fizi, Bukavu, Goma) et dans certains pays voisins (Kenya, Tanzanie, Burundi). Le 16 janvier 2014, les FARDC lancent les opérations Sukola I contre les ADF. Face à la puissance de feu des FARDC, certains ADF se réfugient dans des familles d'accueil, d'autres se terrent dans des bunkers, d'autres encore comme Jamil Mukulu fuient vers la Tanzanie. Enfin, les enfants et femmes vulnérables de certains commandants sont conduits en lieu sûr

vers Boga, en territoire d'Irumu. Depuis, ils ont étendu leur espace et opèrent notamment dans les territoires d'Irumu et de Mambasa en Ituri. Ils se sont même métastasés. Ces musulmans ne se reconnaissent pourtant pas membres de la Communauté islamique du Congo (COMICO). En 2017, ils font allégeance à "Daech" et forment avec Al Sunnah du Mozambique la Province Afrique centrale de l'Etat islamique (IS-CAP). Ils s'affichent sous leur vraie identité de « Madina at Tauwheed Wal Muwahedeen (MTM) » qu'on peut traduire par « Les Moudjahidines de la cité sainte de Medina ». Son origine religieuse est le 1^{er} des cinq piliers de l'islam, l'unicité de Dieu, « La Illah il Allah-Muhammad rasoul Allah – Il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad est son Prophète ». Pour ces moudjahidines, l'Oumma des Croyants a vocation de répandre la volonté de Dieu sur l'ensemble de l'univers, soit par la conversion, soit par la force des armes (jihad) et ce, afin de permettre le retour sur terre du Prophète Muhammad, attendu comme Messie. Aujourd'hui, ils représentent un réel danger pour la population civile contre laquelle ils sèment mort et désolation.

Introduction

L'islam est la 3^e religion monothéiste, elle a été révélée par le Prophète Muhammad dans la première moitié du VII^e siècle après J.C., en péninsule Arabique. Avec l'Islam est née la civilisation arabo-musulmane. Elle s'est étendue territorialement pendant un siècle autour de la Méditerranée jusqu'en Perse formant alors le *Dâr-al-Islam*, la Maison de l'Islam. L'islam diffère donc de l'Islam. Le premier désigne la religion prêchée par le Prophète Muhammad, le second l'ensemble des pays dominés par un pouvoir qui se réclame de la Loi musulmane (les pays de l'Islam)¹. Le mot « islam » signifie en arabe, la volonté de faire allégeance, de se soumettre aux lois de Dieu.

Pour les croyants musulmans, « Allah » signifie le Dieu unique, Créateur de l'univers. Muhammad a été choisi par Allah pour recevoir la parole divine par le truchement de l'ange Gabriel.

Les fondements et préceptes des musulmans sont recueillis dans un livre vénéré, le Coran composé de 114 chapitres (sourates) divisés

1. Anne-Clémentine Larroque, *Géopolitique des islamismes*, Paris, PUF, Que sais-je, pp. 4-5.

en versets. Le texte coranique fait partie de la loi islamique : la *Charia*. Elle a une essence juridique. Cette essence juridique est composée du Coran, de la Sunna (faits et gestes du Prophète) et de deux sources de droit : *ijma et Qiyâs*.

2. Les deux grandes branches de l'islam : Les Chi'ites et les Sunnites

Les Chi'ites (Iran et Liban/Hezbollah) suivent Ali, cousin et gendre du Prophète. Ils ne reconnaissent pas la sunna et considèrent que l'imâm est la source unique de l'autorité spirituelle et temporelle.

Les Sunnites (Irak, Arabie saoudite) suivent la sunna et respectent la tradition des successeurs du prophète. Pour eux, l'imâm demeure un simple chef de prière. Pour les Wahhabites/Salafistes, les Chi'ites sont des « *rafida* » (ceux qui rejettent) car, ils tiennent pour illégitimes Alu Bakr, Omar et Othman, les trois successeurs (califes) du Prophète Muhammad, avant Ali (4^e)².

Les musulmans forment la communauté des croyants appelée *l'Oumma islamiyya*.

Il est important de dire un mot sur le *jihad* sans y entrer dans les détails. L'orthographe de ce mot varie d'un chercheur à un autre. Quant à nous et depuis que nous étudions le phénomène, nous avons opté pour l'orthographe assez simple de : « *jihâd* »

Djihâd :

jhd signifie Effort en arabe. Effort sur soi. Dépassement de soi.

Effort de l'Oumma pour défendre et étendre son territoire et/ou ouvrir l'islam à des nouveaux territoires.

Djihâdisme signifie la lutte armée pour créer un Etat islamique ou pour susciter une guerre religieuse contre les infidèles (*kafri*). Ainsi, l'islamisme radical revendique la prise d'armes pour défendre l'Oumma et étendre le *Dâr-al-Islam*.

2.1. Wahhabisme (XVIII^e siècle) et Salafisme (du XIX^e siècle à nos jours), doctrine prêchée par le Saoudien Mohammed Ben Abd Al-Wahhab (1703-1792), disciple de l'école d'Ahmad ibn Hanbal.

2. Xavier Raufer, *A qui profite le djihad ?*, Paris, Editions du Cerf, 2021, p. 66.

2.2. Salaf signifie « ancêtres », un terme par lequel les musulmans désignent les premières générations de l'islam et qui renvoie à un retour aux valeurs des pieux ancêtres.

Pour les deux, la Sunna et le Coran doivent être lus sans faire appel à la raison individuelle, mais par la mise en application et l'imitation des faits et gestes du Prophète.

L'objectif est de défendre l'islam en terre mécréante, mais également en territoire musulman quand il est menacé notamment par des « apostats » opposés aux « vrais musulmans ».

Aljihad. Imposer une idéologie tirée de l'islam. « Toute la vie est djihâd », selon le Prophète.

3. L'islam dans le Grand Nord (Beni-Lubero)

L'islam a gagné le Grand Nord de la province par Rutshuru avec des commerçants arabes/musulmans qui y vivaient avec l'idée d'aller en Egypte. Ils ont remonté la rivière Rutshuru jusqu'au lac Edouard. Ils découvrent la Semuliki (chute à 7 km de Nyaleke) la confondant au Nil et s'installent à Matongo. Les villageois viennent vers eux et apprennent l'islam. De l'autre côté de la Semuliki (Ouganda), on trouve du sel à Katwa (un petit lac salé). Les gens concluent que c'est là où il y a la civilisation, on y échange le sel contre l'ivoire. Ils construisent la première mosquée de la contrée. La famille royale Patanguli Kalemire adhère à la civilisation des Arabes. Obligée de se déplacer suite à l'apparition de la maladie du sommeil, elle amène l'islam à Isale (chefferie des Bashu). Le chef Kalemire Patanguli entraîne beaucoup de gens à adopter l'islam et de nombreuses familles suivent les Arabes. Comme les chefs coutumiers avaient le droit de disposer de l'ivoire qu'ils vendaient aux Belges (administrateurs et missionnaires), les vendeurs se tournent vers les commerçants arabes qui payaient bien.

Les musulmans sont appréciés de la population parce qu'ils sont considérés comme des gens civilisés. Dans la cité de Beni, l'islam prend corps et on construit la première mosquée.

3.1. Le *Djihâd* dans Beni

Vers les années 1990, des musulmans ougandais (Bakonzo) se manifestent à Beni. Ils sont des transporteurs/vendeurs du

carburant. Vers 1994, ils ne veulent plus prier à la mosquée de Mupanda avec les autres musulmans. Ils établissent la différence avec les autres musulmans dans la prière comme dans l'habillement et se réclament « Sunnites progressistes ». Etant de souche *Tabliq*, ne reconnaissant pas les pratiques d'autres musulmans, ils construisent la mosquée *Taqua* (Le Troc). Ils enseignent le Coran et la Sunna du Prophète mais aussi, timidement, le *jihâd* armé.

En 1990, les *Tabliq* attaquent la grande mosquée à Old Kampala (Ouganda) et tuent plus de 100 musulmans accusés d'être corrompus par le régime du président Yoweri Museveni. Parmi les personnes arrêtées figure Jamil Mukulu qui venait de se convertir à l'islam. Après deux ans de prison, avec quelques frères, il est libéré pour bonne conduite. Cependant, c'est en prison que s'est réalisée son "incubation" ; il lance des opérations de razzias sur des écoles dans le Buseruka et dans des marchés. Poursuivi, Jamil Mukulu gagne le Soudan où il est disciple du trio Ben Laden, Al Zawahiri et Al Tourabi auprès de qui il apprend l'islam et renforce l'idée de la lutte armée pour installer un califat. La majorité des adeptes fuient vers le Congo (Ruwendzori et Ituri). En 1995, ils s'associent aux rebelles NALU (National Army for the Liberation of Uganda) et prennent l'appellation de Allied Democratic Forces « ADF/NALU ».

Lorsque Ben Laden est chassé de Khartoum, les disciples retournent dans leurs pays pour lancer des « *al Qa'ida* », des bases de formation des jeunes gens pour l'Oumma et la création du Califat.

(Photo des enfants dans la madrasa au QG de Madina/Ruwendzori. Archives Les Coulisses).

3.2. La phase d'incubation (2000-2008)

Cachés derrière les NALU, les islamistes recrutent plus par persuasion et séduction. Ils entreprennent des activités commerciales avec la population, se marient à des filles congolaises notamment dans le secteur de Mbau, financent le petit commerce, achètent des concessions dans le PNVi (Eringeti-Kainama, Ruwenzori-Watalinga), exploitent les minerais et les produits agricoles d'exportation (bois, papaine et café notamment). C'est une monstrueuse métastase qui gagne sans cesse le terrain et le cœur de certaines personnes.

En 2008, le président Museveni reconnaît Irimangoma Mumbere comme « roi des Bakonzo » et signe l'amnistie en faveur des rebelles de National Army the Liberation of Uganda (NALU) qui retournent en Ouganda. Sur papier, c'est la fin des NALU et de la coalition ADF/NALU. Ceux des NALU qui refusent de retourner en Ouganda, pour une raison ou une autre, gonflent le rang des islamistes et font bénéficier ces derniers de leur connaissance du terrain.

3.3. Participation à l'effort de guerre en Somalie

« Allah nous a laissé deux pays. Nous avons perdu la Somalie à cause de nos querelles internes. Nous devons éviter des divisions. »³

Pour récupérer la Somalie, il faut contribuer en hommes et participer à l'effort de guerre et le besoin se fait ardemment sentir, d'où des recrutements par kidnapping. On assiste à un changement de comportement qui fait que certaines personnes se mettent à douter de la véritable nature des islamistes. Les ADF procèdent par des razzias, des embuscades notamment contre des véhicules sur les axes routiers et des kidnappings les jours du marché. On constate qu'ils se radicalisent davantage.

A Madina, leur quartier général en pleine forêt, dans le parc des Virunga Nord, l'application de la *charia* devient obligatoire. Le recrutement est étendu dans les provinces de l'est du Congo (Uvira, Fizi, Bukavu, Goma) et dans certains pays voisins (Kenya, Tanzanie, Burundi).

3. Prêche de Jamil Mukulu en 2007 lors de sa tournée d'inspection sur l'application de la *charia* et la *sunna* au quartier général des ADF/MTM « Madina » dans la forêt de Ruwenzori.

En juillet 2013, pour un besoin pressant de soigner des membres blessés au front, les ADF attaquent le centre de santé de Kamango (Watalinga) et prennent en otage son personnel dont l'infirmière Chantal de l'ONG Médecins Sans Frontières (MSF).

En décembre 2013, on compte autour de 900 personnes kidnappées par les ADF et de nombreux disparus et/ou tués.

4. Les opérations Sukola I (2014-)

(Logo des moudjahidines de la cité sainte de Madina - MTM. Photo Les Coulisses)

Le 16 janvier 2014, sur insistance des notables de la région, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) lancent les opérations Sukola I contre les islamistes ADF. Les ADF opéraient sur trois axes : Watalinga/Kamango, Mwalika/Bashu et Eringeti/Kainama. Les opérations ont été menées uniquement sur le Ruwenzori (axe Mbau-Kamango). Les bombardements des FARDC ont obligé les islamistes ADF de se disperser et de gagner Mwalika ainsi que les périphéries de Beni (Mayangose). Le terrorisme, comme anti modèle du soldat et de la guerre conventionnelle, est un défi stratégique et tactique lancé à l'intelligence militaire. Les ADF se retrouvent face à deux ennemis : la faim et la puissance de feu des FARDC. Certains gagnent les familles dont ils sont issus et / ou des familles d'accueil dans le Grand Nord, d'autres se réfugient dans des bunkers, d'autres encore (comme Jamil Mukulu) quittent le territoire congolais pour des lieux plus sûrs. Enfin, enfants et femmes vulnérables, notamment des commandants choisis sur le tas, se réfugient dans la forêt de Boga en territoire d'Irumu dans la province de l'Ituri,

échappant ainsi à des bombardements des Forces armées de la République démocratique du Congo.

Au 2^e semestre 2014, l'intensité des bombardements allant décroissant, l'ennemi se réorganise et ramène la guerre dans les agglomérations. Faute d'éléments suffisants de la Police nationale congolaise pour sécuriser les populations, les éléments de l'armée loyaliste dégarnissent les positions conquises dans la forêt pour les agglomérations. Des massacres sont commis ici et là.

Les FARDC sont débordées. La guerre repose principalement sur le concept de stratégie indirecte. Le mode opératoire des ADF est basé sur le déguisement et l'imprévisibilité, deux caractéristiques de l'action terroriste comme le soulignent Carl Schmitt (guerre asymétrique) qui déroutent totalement les FARDC. Avec une désinformation visant la démoralisation des troupes, la société civile et les notables communautaires déroutés accusent directement les FARDC de massacrer la population.

Les ADF qui avaient fui le Ruwenzori se retrouvent dans Mwalika (Bashu), se mêlent à la population et réalisent avec elle des activités agricoles pour brouiller les pistes. Comme le faisait remarquer Aristote, « toute stratégie est une force » et les effets ne se font pas attendre : des coalitions s'amorcent et des alliances se nouent avec les milices locales. Celles-ci deviennent de véritables béquilles pour les terroristes.

(2022. Une embuscade des MTM sur l'axe Beni – Komanda contre un convoi des véhicules. Archives Les Coulisses)

5. Internationalisation du jihad

Dès 2017, période de transition après l'arrestation de Jamil Hussein Mukulu à la frontière tanzanienne et son inculpation en Ouganda, le mouvement va connaître des périodes difficiles sur le plan de son leadership. Mussa Baluku prend la tête du mouvement et s'ouvre vers d'autres mouvements jihadistes, notamment Daech, le détachant définitivement de l'influence ougandaise. Daech va envoyer des instructeurs et des inspecteurs pour tester le degré d'allégeance des ADF à la charia afin de donner au mouvement une nouvelle orientation qui corresponde à la vision de Daech. Aussitôt acté, les MTM accueillent des instructeurs venant de partout, notamment de la Jordanie, qui leur dispensent des formations de diverses natures dont la fabrication des engins explosifs improvisés et le renseignement à travers les drones. Depuis, les ADF/MTM ont fait allégeance à Daech et forment, avec Al Sunnah du Mozambique, la Province Afrique Centrale de l'Etat islamique (IS-CAP)⁴ dont le centre de commandement est la Somalie. L'objectif est d'étendre leur influence dans d'autres pays. Désormais et malgré l'appellation « ADF »⁵ qui leur colle à la peau, le mouvement affiche sa vraie identité de « Madina at Tauwheed Wal Muwahedeen (MTM) »⁶.

4. Lire utilement Nicaise Kibel'Bel Oka, *L'État islamique en Afrique centrale. De l'ADF/MTM en RDC à al sunnah au Mozambique*, Bruxelles, Éditions Scribe, 2023.

5. Allied Democratic Force's, terme inventé par le président Museveni, n'a aucune consonance religieuse ni aucune référence au Coran.

6. Les Moudjahidines de la cité sainte de Madina trouvent leur origine religieuse dans le 1^{er} de cinq piliers de l'islam, l'unicité de Dieu, « *La Illah il Allah-Muhammad rasoul Allah* – Il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad est son Prophète ».

Carte révisée de déploiement et effectifs estimés de DAECH en 2022.

Le Tabliq⁷ (Tabligh)

La « culture du secret » et du cloisonnement découle en partie de l'idéologie militante *Tabligh* au cœur de l'ADF/MTM. Né en Inde dans les années 1920, le mouvement *Tabliq* a évolué au Pakistan⁸. Littéralement, il se traduit par « propagation de la foi ». Pour ses adeptes, l'islam n'a pas de barrières géographiques ni raciales et donc n'obéit pas à une vision qui le confinerait à ces frontières géographiques et raciales, qui n'agirait qu'en cas d'agression. L'islam est aussi conquête. Les *Tabliq* parcourent le

7. Gilles Kepel (*Terreur dans l'Hexagone. Genèse du djihad français*, Paris, Gallimard, 2015) : " Le Tabliq se distingue par des sorties qu'effectuent les adeptes à la rencontre des musulmans « égarés ». Ces sorties durent entre 7 et 40 jours. Elles accueillent néophytes et sectateurs confirmés, se référant à un proverbe arabe selon lequel « le loup (incarnation du mal) ne mange que la brebis isolée ».

8. Selon Alain Chouet (*Sept pas vers l'enfer. Séparatisme islamiste : les désarrois d'un officier de renseignement*, Paris, Editions Flammarion, 2022), le mouvement fondamentaliste islamique spécifique connu sous la désignation de *Jamaat Tabligh* (groupe de prédication) a été fondé dans les années 1920 dans le nord de l'Inde par le prédicateur Muhammad Ilyas (1885-1944) avec comme objectif d'inviter ses coreligionnaires à l'imitation stricte sur le plan religieux, intellectuel, moral et matériel jusque dans leur hygiène de vie, leur habillement et leur apparence physique de la pratique fondamentale de l'islam telle que définie par les compagnons du prophète Muhammed.

monde à la recherche des brebis égarées, les musulmans apostats, pour les remettre dans la voie de l'islam et dans la conversion des *Kafri* par la force, par le *jihâd* armé. La secte *Tabliq* prétend et proclame remettre sur la voie de l'islam intégral les « égarés » identifiant les musulmans pieux exclusivement à cette terre de l'islam. Le *Tabliq* punit les musulmans « apostats » et, par l'épée et le coran, combat les *kafri*.

La seigneurie (*rububiyya*) appelée aussi la souveraineté n'appartient qu'à Dieu, et, ramenée à la servitude, l'homme ne conservera de la notion complexe de sujet que l'assujettissement, la sujétion, la soumission, l'asservissement⁹. L'islam étant la vraie et seule religion, l'Oumma a vocation de répandre la volonté de Dieu sur l'ensemble de l'univers, soit par la conversion volontaire, soit par la force des armes¹⁰.

De ce fait, seule l'adoption et l'application de la loi islamique peut et doit conférer la légitimité de la gestion du monde et permettre le retour sur terre du Prophète Muhammad, attendu comme Messie.

Conclusion

L'islam comme religion, avec ses deux branches sunnite et chiite, est bien implantée en République démocratique du Congo, singulièrement dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. Au-delà de ce qui est officiel, émerge un islamisme aux relents extrémistes violents qui se greffe sur l'islam reconnu par les lois de la République démocratique du Congo. Ce dernier se bâtit sur la séduction, la ruse et la perfidie, avec des recrutements forcés et l'application obligatoire et stricte de la *charia* et de la sunna du Prophète par ses adeptes. Les premières victimes de cet extrémisme sont naturellement des musulmans considérés comme des apostats puisqu'ils n'adhèrent/n'appliquent pas le *jihâd* armé.

Sous l'appellation de « Madina at Tauweed Wal Muwahedeen (MTM) », les islamistes ont recruté de nombreuses personnes

9. Abdelwahab Meddeb, *La maladie de l'islam*, Paris, Editions du Seuil, 2002, p. 120.

10. Gérard Chialand, cité par Nicaise Kibel'Bel Oka, *Le jihâd en RDC. Exhortation, témoignages et vitalité des ADF/MTM*, Bruxelles, Editions Scribe, 2019, p. 43.

venant des pays limitrophes et séduit d'autres en RDC. Les recrues et les adhérents combattent dans toute cette région dont la forêt du Ruwenzori semble être le quartier général. Ils ont construit de nombreuses mosquées grâce à la zakat venant de partout où ils ont nommé leurs propres imams. Ils ne reconnaissent pas la Communauté Islamique du Congo (COMICO) comme organisation représentant les musulmans sunnites.

L'islam sunnite est féroce pour les hérétiques et les apostats, voués tout simplement à l'extermination. Ce qui explique l'assassinat, en pleine prière dans la mosquée, de deux imams à Beni ville et à Mavivi¹¹, de nombreuses attaques et incendies d'habitations et de centres de santé, ainsi que des embuscades ciblant des véhicules sur certains axes routiers. Ses adeptes prônent *le jihad* armé pour l'instauration d'un califat dans l'*Oumma* des Croyants. Il constitue un réel danger pour l'avenir pour le Congo et pour la région.

Nicaise Kibel'Bel Oka est journaliste d'investigation et formateur en journalisme d'investigation par hypothèse. Ancien rédacteur en chef adjoint du quotidien kinois « Umoja » et de l'hebdomadaire « La Renaissance » du même groupe de presse à Kinshasa, il a créé le journal « Les Coulisses ». Spécialiste des questions de défense, de sécurité et du terrorisme dans la région des Grands Lacs, il est lauréat de nombreux prix.

11. Le 1^{er} mai 2021, l'imam président de la mosquée de Mupanda, cheikh Ali Amin Ousman a été assassiné en pleine prière à la mosquée de Beni ville pour avoir « trahi » le Coran et la sunna. En réalité, on lui demandait d'envoyer des jeunes musulmans dans le maquis. Le 18 mai 2021, l'imam Djamal Mussa, accusé d'être séditieux dans ses actes et paroles, est assassiné de trois balles à 19 heures juste au moment où il quittait la mosquée de Mavivi.

LES ORGANISATIONS RÉGIONALES AFRICAINES ET LA CRISE DE L'EST DU CONGO : COMPÉTITION ENTRE LA SADC ET L'EAC

par
Cyril Musila

Résumé

Cet article analyse l'évolution du positionnement de la SADC et de l'EAC qui se sont impliquées à différents niveaux dans des tentatives de résolution du conflit à l'est de la RDC ces dernières années. En effet, la République démocratique du Congo est membre de ces deux organisations. A ce titre, chacune d'elles a une obligation de voler au secours de ses membres lorsque ces derniers sont agressés.

Mais l'engagement des institutions régionales dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo (RDC) est complexe en raison d'une part du fait que l'agresseur que la RDC nomme s'appelle Rwanda, qui est lui-même membre de la SADC, et d'autre part du fait de l'implication de plusieurs acteurs, notamment les pays voisins, des organisations régionales comme la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et l'Union africaine (UA), l'East African Community (EAC) avec ses troupes ou la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) à travers des mécanismes comme celui de vérification.

Leurs interventions ont pris plusieurs formes : médiation dans le conflit, facilitation des dialogues entre les parties prenantes, mise en place de mécanismes de vérification ou de sécurité, interventions militaires, etc. Elles ont parfois déployé des missions de maintien de la paix ou soutenu des initiatives de désarmement et de réintégration des groupes armés.

Cependant, les résultats de ces engagements varient et les défis persistent en raison de la complexité des dynamiques locales, des intérêts géopolitiques et des ressources naturelles en jeu. Les institutions régionales doivent également faire face à des critiques concernant leur efficacité et leur capacité à répondre rapidement aux crises.

Il est impossible de parler de ces différents engagements en quelques lignes. Mais une chose est certaine : bien que les institutions régionales s'engagent dans le conflit à l'est de la RDC, leur impact dépend de nombreux facteurs. Parmi ces paramètres figurent la coopération entre les Etats et la volonté des acteurs locaux de parvenir à une résolution pacifique ou pas.

Je voudrais traiter ce sujet en abordant cette question complexe à travers l'angle de la rivalité régionale entre deux institutions régionales dont la RDC est membre, comme je l'ai souligné plus haut, et qui exercent leur influence, l'une dans l'Est et l'autre dans le Sud de la RDC : l'EAC/CIRGL et la SADC. D'abord je vais introduire par la dynamique actuelle en forme d'actualité (octobre 2024). Ensuite j'analyserai ce que je qualifie de rivalité entre ces institutions régionales.

Par sa géographie, la RDC s'étend logiquement sur trois régions telles que le reconnaît l'Union africaine : l'Afrique centrale, l'Afrique australe et l'Afrique orientale. Car la RDC partage sa longue frontière avec des Etats de ces trois régions. Le défi devrait consister pour elle à veiller à la cohésion du territoire en connexion avec ces différentes zones, pour sa stabilité, son développement et sa sécurité, tout en jouant un rôle fédérateur vis-à-vis de l'extérieur. A chacune de ces dynamiques correspondent une ou plusieurs institutions régionales dont la RDC est, ou devrait être membre. Dans le conflit à l'est de la RDC, on a surtout vu 2 de ces 3 régions très actives. Il s'agit de l'Afrique australe et de l'Afrique orientale, l'Afrique centrale étant restée muette et presque « indifférente ». On n'arrive pas d'ailleurs à s'expliquer cette attitude vis-à-vis d'un Etat membre, de surcroît fondateur, bien que l'Angola, membre de la CEEAC et de la SADC, a joué ces derniers temps un rôle de premier plan. Car jusque-là c'étaient plutôt des pays comme l'Afrique du Sud, le Botswana ou le Zimbabwe.

1. Le positionnement de la SADC via l'Angola

Pour aller à l'essentiel, c'est aujourd'hui Luanda qui mène la dynamique sous-régionale.

En effet, le moment clé du positionnement de Luanda est la date du 27 juin 2023, quand une réunion quadripartite avait eu lieu à Luanda sous l'égide de l'Union africaine, en collaboration avec l'ONU, la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Les participants se sont accordés sur la nécessité d'harmoniser toutes les initiatives politiques et militaires en lien avec la crise dans l'Est, alors qu'une force militaire appartenant à la SADC est censée y remplacer l'EAC. Explications.

Les parties prenantes se sont attelées à l'établissement d'un cadre de concertation. C'est d'ailleurs la principale décision de ce sommet et désormais, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives déjà en place qui se chevauchent, car rien que sur le volet militaire, on a l'armée congolaise, la MONUSCO, les forces de l'East African Community, les rebelles du M23 encadrés par leurs alliés. Des militaires angolais étaient attendus pour sécuriser le cantonnement des rebelles du M23 et surtout la force de la SADC est annoncée avant la fin de l'année 2024. Il fallait clarifier les contours de l'intervention de la SADC : quels sont les pays contributeurs en troupes au sol, quels fournisseurs de matériels, quel mandat et quelle feuille de route ? etc. Enfin, ce sommet de Luanda a aussi évoqué « *le manque de financement prévisible, adéquat et durable* » des forces militaires et notamment de l'EAC. Un appel a donc été fait aux pays membres de l'Union africaine pour « *qu'ils contribuent financièrement aux processus de paix en Afrique* », selon le communiqué final.

2. Rivalité régionale SADC-EAC

Ce positionnement de Luanda, le plus grand voisin au sud, est crucial. Membre avec la RDC de la CEEAC et de la SADC ainsi que de la CIRGL, l'Angola est aujourd'hui le centre de gravité géopolitique régional de la situation à l'est de la RDC.

Ce positionnement, je voudrais le placer dans le cadre de rivalité régionale que j'observe entre les pays voisins de l'Est (Grands Lacs) donc de l'EAC et ceux du Sud (Katanga), donc de la SADC, en vue de renforcer leur influence sur les enjeux géopolitiques et économiques en RDC.

En fait, notre pays fonctionne économiquement sur les périphéries, sur les frontières (Est, Sud et Ouest). Il suffit de voir où sont les grandes villes de la RDC : Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bukavu, Bunia, Matadi, etc. Et les pays voisins ont compris cela. Et les institutions régionales auxquelles appartient la RDC jouent donc de leurs influences sur ces différentes parties.

L'accord de Lusaka, signé à Sun City en Afrique du Sud en 2002 et l'accord cadre d'Addis-Abeba (2013) traduisent la compétition que se livrent les pays voisins de l'Est et du Sud pour rechercher un équilibre de forces régionales en présence en RDC ou prendre l'avantage dans cet équilibre des forces depuis le début du conflit en 1996.

Déjà, l'adhésion de la RDC à la SADC en 1997 cherchait à contrer la grande influence qu'avaient les pays des Grands Lacs sur Kinshasa, même s'il est admis que l'intégration de la RDC à la SADC est venue officialiser des liens commerciaux et de relations de longue date entre la RDC et les Etats d'Afrique australe, plus particulièrement l'Afrique du Sud, que l'apartheid retardait.

Ces rivalités masquent les grands enjeux autour du contrôle des ressources naturelles stratégiques (cobalt, cuivre, coltan, cassitérite, lithium, nickel) basées à l'Est et dans le Katanga et qui alimentent l'économie mondiale depuis le grand tournant amorcé au début des années 2000 par les avancées de l'électronique dans l'économie et dans la course effrénée à ces minerais pour faire face au réchauffement climatique.

Cyril Musila est docteur en sciences sociales de l'EHESS-Paris. Délégué permanent de la RDC auprès de l'UNESCO à Paris, chef du département d'études doctrinales et de recherches stratégiques du Collège des hautes études de stratégie et de défense (CHESD), il enseigne à l'Université pédagogique nationale (UPN). Entre autres fonctions et activités, il a été chercheur associé à l'Institut français des relations internationales à Paris (IFRI) et professeur de Géopolitique des conflits africains et des études de paix à l'Université catholique de Paris ainsi qu'à l'Université Paris 1- Sorbonne.

ÉVALUATION DES PROCESSUS ET ACCORDS DE PAIX DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS

par
Luc Mubiala Mutoy

Résumé

Depuis une trentaine d'années, plusieurs processus de paix ont été engagés dans la région des Grands Lacs, pour y régler de nombreux conflits plus ou moins internationalisés qui ont caractérisé cette région. Parmi ces processus, celui de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) est sans doute le plus important (de par sa durée, l'envergure des Etats et des acteurs impliqués ainsi que par la nature des Accords y relatifs, dont le Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs de 2006 et l'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo (RD Congo) et la région de 2013). Bien qu'ayant des liens étroits avec le processus de la CIRGL et l'Accord-cadre, le processus de paix de Luanda entre la RD Congo et le Rwanda, qui a duré de novembre 2022 à mars 2025, s'en distingue par la technique de négociation. En effet, à l'approche régionale et multipartite privilégiée par la CIRGL et les deux Accords y relatifs, le processus de Luanda est bipartite et ciblé sur des questions militaires. Dans le cadre de cette contribution, le processus de Luanda apparaît comme un contre-modèle susceptible de pallier les limites et insuffisances de l'approche régionale de la CIRGL. L'impasse actuelle de ce processus démontre la justesse de cette approche qui permet de mettre en lumière la responsabilité du Rwanda dans le conflit à l'est de la RD Congo qui a toujours été masquée par des processus régionaux et des accords de paix multipartites « fourre-tout ».

Toutefois, le risque de retomber dans un schéma similaire à celui ayant mené à l'Accord-cadre d'Addis-Abeba n'est pas totalement écarté, avec la fusion des processus de Luanda et de Nairobi à l'initiative de la plateforme conjointe constituée par deux Communautés économiques régionales aux rivalités apparentes, l'East African Community (EAC ou CAE) et la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC), lors de leur sommet conjoint de Dar-es-Salaam du 8 février 2025. Le processus fusionné pourrait contribuer à diluer ou à masquer la responsabilité du Rwanda dans le conflit en cours dans l'est de la RDC, à l'instar des processus de paix antérieurs de la CIRGL, sanctionnés par le Pacte de Nairobi et l'Accord-cadre d'Addis-Abeba.

Depuis trois décennies, la région des Grands Lacs d'Afrique a été caractérisée par des conflits armés plus ou moins régionalisés, avec comme épice centre l'est de la République Démocratique du Congo (RD Congo). Ces conflits sont émaillés de plusieurs millions de victimes humaines et caractérisés par le pillage des ressources naturelles dont regorge cette partie du pays. Plusieurs processus de paix ont été engagés pour régler pacifiquement la situation, avec l'appui de l'Organisation des Nations unies (ONU) et de l'Union africaine (UA). Plusieurs accords de paix ont été également signés à l'issue de ces processus de paix.

Dans le cadre de la présente étude, nous examinerons deux processus de paix : la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) qui a commencé il y a vingt ans et a servi de cadre pour la signature de deux Accords de paix régionaux, respectivement en 2006 (Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs ou Pacte de Nairobi)¹ et en 2013 (Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République Démocratique du Congo et la région ou Accord-cadre d'Addis-Abeba)², ainsi que le récent processus de paix de Luanda entre la RD Congo et le Rwanda sous la facilitation de l'Angola et l'égide de l'UA. Le choix de ces deux études de cas n'est pas fortuit.

En effet, ce dernier processus de paix, même s'il est dans l'impasse au moment de boucler cette contribution, s'érige en contre-modèle de celui, très régionalisé, de la CIRGL. Notre hypothèse est que par son caractère multipartite et holistique, la CIRGL a marginalisé les deux parties au conflit et s'est éloignée des cibles privilégiées dans une négociation d'un conflit armé, à savoir : les parties à celui-ci. En revanche, en respectant ce canon de la négociation internationale, le processus de Luanda aura eu le mérite de poser la bonne question aux personnes intéressées. Ce faisant, ce processus bilatéral a mis à découvert l'autre vraie partie au conflit armé en cours dans l'est de la RD Congo, c'est-à-dire le Rwanda.

1. Conférence internationale de la région des Grands Lacs, *Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs*, Nairobi, 2006.

2. Conférence internationale de la région des Grands Lacs, *Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région /The Peace, Security and Cooperation Framework for the Demoratic Republic of the Congo and the Region*, Addis-Abeba, 2013.

Avant de procéder à une analyse comparative entre les deux approches, il convient de se pencher, d'abord et brièvement, sur une revue de la littérature.

1. Revue de la littérature

Paradoxalement, les conflits de la région des Grands Lacs qui sont parmi les plus violents et qui durent depuis la période postcoloniale, demeurent très peu examinés dans la doctrine. La littérature existante, souvent produite par des auteurs originaires de la région, reste polarisée sur certains aspects spécifiques comme l'ethnicité³, la question de la nationalité congolaise des Banyarwanda⁴, le rôle de la colonisation dans les causes profondes des conflits postcoloniaux et les crimes de masse dans la région des Grands Lacs⁵ ; le rôle des groupes armés dans la dynamique des conflits dans l'Est de la RD Congo⁶ ; la circulation et le trafic d'armes légères⁷, ainsi que la problématique de l'intégration économique régionale⁸ ; le pillage des ressources naturelles (en cours depuis 30 ans) dans l'est de la RD Congo⁹.

3. Roland Marchal, « Anatomie des guerres en Afrique », *Questions internationales* n° 5, janvier-février 2004, pp. 25-34 ; Etienne Rusamira, « La dynamique des conflits ethniques au Nord-Kivu. Une réflexion prospective », *Afrique contemporaine* n° 207, 2003, pp. 147-163 ; John Steams, *Nord-Kivu : contexte historique du conflit dans la province du Nord-Kivu, à l'est du Congo*, Nairobi/Londres, 2013 (traduit de l'anglais en français par Catherine Dauveergne-Newman).

4. Isidore Ndaywel è Nziem, « La nationalité congolaise à l'épreuve du séisme des Grands Lacs », in Pamphile Mabiala Mantuba-Ngoma (dir.), *La Nouvelle Histoire du Congo*. Mélanges eurafricains offerts à Frans Bontinck, c.i.c.m., Tervuren /Paris, Cahiers africains / L'Harmattan, 2004, pp. 407-427 ; Célestin Nguya Ndila Malengana, *Nationalité et citoyenneté au Congo/Kinshasa. Le cas du Kivu*, Paris, L'Harmattan, 2001 ; Angèle Makombo, « Civil Conflict in the Great Lakes Region : The Issue of Nationality of the Banyarwanda in the Democratic Republic of the Congo », *African Yearbook of International Law / Annuaire africain de droit international*, vol. 5, 1997, pp. 49-62.

5. Mutoy Mubiala, « Addressing Colonial Wrongs in the Great Lakes Region of Africa », in Morten Bergsmo, Walter Kaleck et Kyaw Yin Hlaing (eds.), *Colonial Wrongs and Access to International Law*, Bruxelles, Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2020, pp. 431-497.

6. Claude Nsal' Onanongo, « Les rebellions à l'Est de la RD Congo : une analytique historique d'un statocide et ses enjeux », *Congo-Afrique* n° 564, avril 2022, pp. 389-408 ; Rigobert Minani Bihuzo, « Qui sont les ADF-NALU ? Défi de paix et de sécurité posé par ce groupe à Beni et Lubero », *Congo-Afrique* n° 510, décembre 2016, pp. 964-979.

7. Georges Berghezan et Xavier Zebrok, *Armes légères dans l'Est du Congo*. Enquête sur la perception de l'insécurité, Bruxelles, GRIP, 2011.

8. Mbaya Kankwenda (dir.), *Dynamics of Conflicts and Development Crises in Central Africa and the Great Lakes Region*, Washington, DC, NRC Publishing, 2005.

9. Charles Onana, *Holocauste au Congo. L'Omerta de la communauté internationale*, Paris, L'artilleur, 2023.

Très peu d'écrits ont été, toutefois, consacrés aux processus de paix dans la région des Grands Lacs, tout particulièrement celui de la CIRGL qui nous semble le plus notable par sa durée (deux décennies) et l'ampleur des implications régionales et internationales dans la négociation des accords y relatifs, dont le Pacte de Nairobi de 2006 et l'Accord-cadre d'Addis-Abeba de 2013. On citera, à titre exceptionnel, deux études pertinentes pour le thème sous examen (dont l'article d'Adolphe Kilomba Sumaili¹⁰) et la question du Mouvement du 23 mars (M23) ainsi que l'article du Père Rigobert Minani ayant alerté sur « l'échec prévisible de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba », un an après sa signature¹¹. Ces deux auteurs ont démontré, d'une part, l'inefficacité des mécanismes de règlement des conflits de la CIRGL mis en place par le Pacte de Nairobi et, d'autre part, la vacuité de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba.

De même, très peu d'auteurs, à l'exception notable de Pierre Jacquemot, se sont intéressés à la dimension interétatique (rwando-congolaise) du conflit à l'est de la RD Congo¹². Des experts avertis ont très tôt compris que les attaques récentes du M23, à partir de novembre 2021, auguraient un nouveau conflit armé entre les deux pays¹³. L'approche régionale de la recherche sur les conflits dans les Grands Lacs a, en réalité, noyé le poisson, comme on dit. Cela a eu un effet sur les études sur la paix dans cette région.

En effet, une attention doctrinale plus soutenue sur ce processus et sur les accords y relatifs aurait dû informer les décideurs congolais sur leurs limites et aurait contribué à l'éveil (même tardif) de la RD Congo concernant la vraie nature du conflit au Nord-Kivu qui est en réalité un conflit entre elle et le Rwanda, à travers le M23 instrumentalisé par ce dernier pays. Une telle prise de conscience dès 2013 aurait évité à la RD Congo de négocier avec le M23 et même de signer l'Accord-cadre d'Addis-Abeba.

10. Adolphe Kilomba Sumaili, « La CIRGL et le règlement des différends dans la région des Grands Lacs : cas de la rébellion du M23 », *Revue québécoise de droit international*, vol. 28 (1), 2015, pp. 203-218.

11. Rigobert Minani Bihuzo, « L'Accord-cadre d'Addis-Abeba : vers un échec prévisible ? », *Congo-Afrique* n° 490, décembre 2014, pp. 433-441.

12. Pierre Jacquemot, « Le Rwanda et la République Démocratique du Congo. David et Goliath dans les Grands Lacs », *Revue internationale et stratégique* n° 95, 2014, pp. 32-42.

13. Centre d'études stratégiques de l'Afrique, « Le Rwanda et la RDC risquent la guerre avec l'émergence de la nouvelle rébellion du M23 : une explication », *Eclairage*, Washington, DC, 11 juillet 2022, p. 3.

Mais, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Le processus de paix de Luanda vient de révéler la vraie nature du conflit armé en cours dans l'est de la RD Congo.

D'où l'intérêt d'examiner ce processus de paix de la CIRGL (que nous considérons comme la plus importante des initiatives de paix dans la région) et ce, dans une perspective comparative avec le processus en cours de Luanda, que nous appréhendons comme son contre-modèle.

2. De la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs au processus de Luanda

Le processus de paix d'Arusha sur le Rwanda, au début des années 1990, ayant démontré ses limites, ceci avait convaincu les dirigeants de la région et de la communauté internationale de la nécessité d'une conférence internationale sur la paix dans la région des Grands Lacs. A partir de 2003, cette idée fut concrétisée par une initiative conjointe de l'UA et de l'ONU qui mirent en place un secrétariat conjoint pour appuyer le processus de la CIRGL.

A. La CIRGL : un « processus d'Helsinki » sous les Tropiques

Comme le note un document officiel publié par la CIRGL, concernant ses origines :

« Par ses résolutions 1291 du 24 février 2000 et 1304 du 16 juin 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé que la situation en République démocratique du Congo sur le plan de la sécurité constituait une menace contre la paix et la sécurité internationales. Dans ces deux résolutions, le Conseil de sécurité a affirmé qu'il importait d'organiser, au moment opportun, sous les auspices de l'Organisation des Nations unies et de l'Union africaine, une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs à laquelle participeraient tous les gouvernements de la région et toutes les autres parties concernées.

Cet appel en faveur d'une conférence internationale reconnaît implicitement l'existence de trois caractéristiques fondamentales

de la situation dans la région. La première est que le conflit en République démocratique du Congo a des dimensions régionales ; la deuxième est que les populations de la région des Grands Lacs sont si étroitement liées sur les plans ethnique, culturel et linguistique que l'instabilité d'abord exclusivement endogène de chacun des pays concernés en vient rapidement à se propager, à créer et entretenir une dynamique de conflit dans l'ensemble de la région ; et la troisième est que c'est dans un cadre régional que doivent être cherchées les solutions aux conflits et à l'instabilité endémique des pays concernés. L'appel à une conférence internationale sur la région des Grands Lacs, lancé dans les résolutions 1291 et 1304, constitue donc à la fois un progrès appréciable dans l'analyse des problèmes de cette région par la communauté internationale et un effort collectif en vue d'encourager la région à inaugurer un processus de règlement pacifique des problèmes associé à ces trois caractéristiques¹⁴ ».

Le Conseil de sécurité a effectué une mission sur le terrain dans la région des Grands Lacs, du 27 avril au 7 mai 2002. Dans le rapport qu'il a établi suite à cette mission, le Conseil a apporté sa contribution aux réflexions alors engagées au Secrétariat général des Nations unies concernant les objectifs, l'organisation, la participation, les procédures et résultats escomptés, ainsi que le rôle de la communauté internationale¹⁵.

Si l'ONU fut à la base des consultations qui ont engagé les pays de la région dans ce processus de paix régional, l'Union européenne (UE) y fut un des acteurs les plus actifs et influença largement les options levées pour la conduite de celui-ci. En effet, comme l'a déclaré le représentant spécial de l'UE dans la région à cette époque :

« Notre modèle est la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe qui a apporté une contribution fondamentale

14. Source : www.cirgl-iglr.org, consulté le 18 mars 2012.

15. Nations unies, « Conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs. Annexe I au Rapport de la mission du Conseil de sécurité dans la région des Grands Lacs – 27 avril – 7 mai 2002 », S/2002/537/Add. 1, 13 mai 2002, cité par Mutoy Mubiala, *Coopérer pour la paix en Afrique centrale*, Genève, UNIDIR, 2003, p. 87.

à la consolidation de la paix et de la stabilité sur le Vieux Continent. Le but était de poser les bases d'un nouveau partenariat entre les pays de la région et entre ces pays et le reste de la communauté internationale. L'idée originale de la conférence (des Grands Lacs) avait été formulée par l'OUA et l'ONU »¹⁶.

Ce mimétisme institutionnel, auquel nous avons aussi contribué à l'époque, explique la grande place accordée aux droits de l'homme dans le processus de la CIRGL¹⁷, comme cela fut le cas pour le processus d'Helsinki entre l'Est et l'Ouest¹⁸.

Considérée comme inclusive, la CIRGL permet aux entités non-étatiques, dont les organisations de la société civile, les associations de femmes, des jeunes et des religieux, de participer, aux côtés des délégués gouvernementaux, aux différentes phases de la négociation. La phase préparatoire de la CIRGL (2004-2006) s'est soldée par la signature du Pacte de Nairobi en décembre 2006 par 11 Etats de la région (en fait, tous les Etats frontaliers de la RD Congo, plus le Kenya)¹⁹. Un fait n'est pas passé inaperçu lors de la cérémonie de signature de cet Accord de paix négocié pendant au moins deux ans : le président Paul Kagame n'a pas fait le déplacement de Nairobi contrairement aux chefs d'Etat du champ (Burundi, Ouganda, RD Congo et Tanzanie). Cela prouvait le peu de considération du président rwandais à l'égard du Pacte qu'il a contribué à violer régulièrement jusqu'à sa remise

16. Collectif, *Aldo Ajello, cavalier de la paix : quelle politique européenne pour l'Afrique ?*, Bruxelles, GRIP / Complexe, 2000, p. 105, cité par Isabell Kempf, « La CIRGL – un processus de paix participatif et innovateur », Bujumbura, 2012, p. 1 (inédit).

17. Mutoy Mubiala, « Les droits de l'homme dans le processus de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs », in Chile Eboue-Osuji (ed.), *Protecting Humanity. Essays in International Law and Policy in Honour of Navanethem Pillay*, Leiden / Boston, Martinus Nijhoff, 2010, pp. 81-91.

18. Voir Victor-Yves Ghebali, *Les droits de l'homme dans les rapports Est-Ouest : l'apport du processus d'Helsinki*, Cahier de recherches n° 15, Genève, Institut international de recherches pour la paix à Genève (GIPRI), avril 1987 ; Jean-Daniel Vigny, « Le Document de la réunion de Copenhague de la Conférence sur la dimension humaine de la CSCE/ Introduction et commentaires », *Revue universelle des droits de l'homme* n° 9, 1990, pp. 305-313.

19. Il s'agit des Etats suivants : Angola, Burundi, Kenya, Ouganda, République Centrafricaine, RD Congo, République du Congo, Rwanda, Soudan, Tanzanie et Zambie. Après la scission du Soudan en 2011, le nombre des Etats-parties est passé à 12, avec l'adhésion du Soudan du Sud.

en cause par le conflit enclenché par le M23, groupe armé à sa solde. A la suite de cette crise de 2012-2013, le Pacte de Nairobi a été complété par l'Accord-cadre d'Addis-Abeba du 24 février 2013 avec l'objectif de le renforcer.

1. Le Pacte de Nairobi de 2006

Le Pacte de Nairobi est un accord de paix globalisant et holistique, incluant des instruments de valeur normative inégale, dont la Déclaration de Dar es-Salaam sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs de novembre 2004, une dizaine de Protocoles de nature conventionnelle consacrés pour la majorité aux droits de l'homme²⁰, des programmes d'action, dont le programme d'action sur la paix et la sécurité, le programme d'action pour la démocratie et la bonne gouvernance, le programme d'action pour le développement économique et l'intégration régionales et le programme d'action sur les questions humanitaires, sociales et environnementales, ainsi que des projets prioritaires. Comme on le voit, le champ d'application matérielle du Pacte de Nairobi est très vaste et comporte plusieurs instruments qui n'ont pas vocation à figurer dans un accord de paix. A plus d'un égard, le Pacte ressemble à une charte des droits de l'homme.

Sur le plan institutionnel, le Pacte procède à une institutionnalisation de la CIRGL, en créant un Mécanisme régional de suivi, dont les organes sont le Sommet (Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement), le Comité régional interministériel, le Secrétariat exécutif, les Mécanismes nationaux de coordination (article 22). Le Pacte prévoit également la création d'un Fonds spécial pour la reconstruction et le développement. Plusieurs organes subsidiaires ont été établis par la suite, dont le Centre pour la démocratie et la

20. Il s'agit de Protocoles suivants : Protocole sur la non-agression et la défense mutuelle dans la région des Grands Lacs ; Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance ; Protocole sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles ; Protocole sur la zone spécifique de reconstruction et de développement ; Protocole sur la prévention de la violence sexuelle à l'égard des femmes et des enfants ; Protocole sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées ; Protocole sur les droits à la propriété des rapatriés ; Protocole sur la gestion de l'information et de la communication ; et Protocole sur la coopération judiciaire.

gouvernance de Lusaka, le Centre des renseignements de Goma, le Centre régional pour la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre de Kampala, ainsi que le Réseau régional de coopération judiciaire dans la région des Grands Lacs (créé en vertu de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba, conclu en vertu du Pacte de Nairobi). Faute d'un financement adéquat, la plupart de ces mécanismes n'ont pas fonctionné avec efficacité.

Le Pacte est entré en vigueur en 2008 et, dès 2007, un secrétariat exécutif a été mis en place à Bujumbura pour appuyer les Etats-parties au Pacte de Nairobi dans la mise en œuvre des instruments faisant partie intégrante du Pacte. Grâce à l'appui de certains partenaires internationaux, dont l'Union européenne et la Coopération allemande (GIZ), la CIRGL a adopté des initiatives pour la mise en œuvre des programmes d'action, dont l'initiative sur la prévention du génocide (en soutien aux opérations du Comité régional pour la prévention du génocide dans la région des Grands Lacs)²¹ ; l'initiative sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, ainsi que l'initiative sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Toutes ces initiatives sont restées inefficaces, faute de financement et de volonté politique des Etats-parties au Pacte de Nairobi. Plus récemment, dans le cadre de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba, la CIRGL a mis en place le Réseau judiciaire de la région des Grands Lacs pour la mise en œuvre du Protocole sur la coopération judiciaire en vue de lutter, notamment, contre la criminalité transfrontière.

Mais le défi le plus important du Pacte de Nairobi est qu'il ne dispose pas de mécanismes efficaces et de garanties solides pour sa mise en œuvre. Cela a été illustré par l'incapacité du mécanisme de sécurité du Pacte de Nairobi à répondre au conflit provoqué à partir de la fin de l'année 2012 par le M23 dans l'est de la RD Congo. Majoritairement composé de Tutsis et fortement soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, le M23 s'empara même de la ville de Goma et en fut délogé par les Forces armées de la RD Congo

21. Voir Mutoy Mubiala, « Le Comité régional pour la prévention du génocide de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs », in Emmanuel Decaux et Sébastien Touzé (dir.), *La prévention des violations des droits de l'homme*. Actes du colloque des 13 et 14 juin 2013, Paris, Pedone, 2015, pp. 115-123.

(FARDC), avec l'appui d'une brigade d'intervention composée de troupes de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC), intégrée dans le dispositif de la Mission des Nations unies pour la stabilisation au Congo (MONUSCO)²². Le conflit enclenché par le M23 de 2013 a démontré les limites du système de sécurité collective de la CIRGL tel qu'établi en vertu du Pacte de Nairobi. C'est cet échec qui a conduit les Etats-parties au Pacte, rejoints par l'Afrique du Sud, à négocier et à signer l'Accord-cadre d'Addis-Abeba, sous l'égide de l'ONU et de l'UA.

2. L'Accord-cadre d'Addis-Abeba

Très vite qualifié d'« Accord de l'espoir » par Mme Mary Robinson, alors envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands Lacs, l'Accord-cadre d'Addis-Abeba a été signé le 24 février 2013 par les 12 Etats-parties au Pacte de Nairobi, plus l'Afrique du Sud. Il s'agit d'un Accord atypique sur le plan normatif et institutionnel.

Sur le plan normatif, l'Accord contient trois catégories d'engagements pris respectivement par la RD Congo, la région et la communauté internationale. La RD Congo s'engage à : (i) renforcer la réforme du secteur de la sécurité, tout particulièrement les forces armées et la police ; (ii) consolider l'autorité de l'Etat, en particulier à l'est de la RD Congo, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins ; (iii) effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation ; (iv) promouvoir le développement économique, y compris au sujet de l'expansion des infrastructures et de la fourniture de services sociaux de base ; (v) promouvoir la réforme structurelle des institutions de l'Etat, y compris la réforme des finances publiques ; et (vi) promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance, et de démocratisation²³.

La région s'engage à :

22. Voir Ntumba Luaba Lumu et Patrice Ntumba Kapita, « Evaluation de la mise en œuvre du mandat de la Brigade d'intervention de la MONUSCO », *Congo-Afrique* n° 510, décembre 2016, pp. 947-963.

23. *Op. cit.* (note 2), *loc. cit.*

« (i) ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins ; (ii) ne pas tolérer, ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés ; (iii) respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins ; (iv) renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles ; (v) respecter les préoccupations et intérêts légitimes des États voisins, en particulier au sujet des questions de sécurité ; (vi) ne pas héberger ni fournir une protection de quelque nature que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou décisions d'agression, aux personnes sous le régime des sanctions des Nations Unies »²⁴.

Un septième engagement pour la région (faciliter l'administration de la justice, grâce à la coopération judiciaire dans la région) a été ajouté par les signataires de l'Accord-cadre.

Pour sa part, la communauté internationale prend les engagements suivants :

« (i) le Conseil de sécurité resterait saisi de l'importance d'un soutien à la stabilité à long terme de la RD Congo et de la région des Grands Lacs ; (ii) un engagement renouvelé des partenaires bilatéraux à demeurer mobilisés dans leur soutien à la RD Congo et à la région, y compris avec les moyens appropriés pour assurer la durabilité de ces actions sur le long terme, et d'appuyer la mise en œuvre des protocoles et des projets prioritaires du Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs ; (iii) un engagement renouvelé à travailler à la revitalisation de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL) et à soutenir la mise en œuvre de son objectif de développement économique et d'intégration régionale ; (iv) une revue stratégique de la Mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo (MONUSCO) afin de renforcer son appui au gouvernement pour faire face aux enjeux d'ordre sécuritaire et favoriser l'expansion de l'autorité de l'État ; (v) la nomination d'un Envoyé spécial des Nations Unies pour soutenir les efforts

24. *Ibid.*

pour trouver des solutions durables avec un plan à plusieurs volets qui permettra la convergence de toutes les initiatives en cours »²⁵.

Cet Accord est critiquable à plusieurs égards, aussi bien dans sa forme que sur le fond.

Du point de vue de la forme, on peut se poser la question de sa nature juridique, tant il ne revêt les éléments qui constituent généralement un traité au sens de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Du point de vue des parties, hormis la RD Congo, les autres parties à cet Accord sont anonymes, dont la région et la communauté internationale. Du point de vue du contenu, les engagements sont formulés à géométrie variable, contrairement au caractère synallagmatique des accords internationaux. En outre, alors que les engagements de la RD Congo sur des aspects relevant en principe de sa souveraineté nationale sont précis, ceux des deux autres parties anonymes (région et communauté internationale) sont formulés en termes généraux.

De même, sur le plan institutionnel, alors que l'Accord-cadre prévoit la création d'un Mécanisme national de suivi pour la RD Congo, rien de tel ne l'est pour les autres Etats (ce qui est d'ailleurs cohérent car ceux-ci ne sont pas nommément désignés dans l'Accord, même si celui-ci a été signé par leurs présidents. L'Accord prévoit aussi un Mécanisme régional de suivi au niveau présidentiel, ministériel et technique (experts). Le Mécanisme régional de suivi a procédé à la création de plusieurs organes subsidiaires, notamment le Comité d'appui technique et le Groupe de contact et coordination (GCC), appuyé par une Cellule opérationnelle dont le siège est basé à Goma. Ce Groupe a été établi en vertu d'un accord conclu en 2019 entre les 5 pays du champ (Burundi ; Ouganda ; RD Congo ; Rwanda et Tanzanie) en vue de promouvoir des mesures non militaires pour faciliter le retour volontaire des éléments des groupes armés étrangers dans leurs pays d'origine. Il convient de mentionner également le Réseau judiciaire de la région des Grands Lacs, établi par la CIRGL en novembre 2016.

25. *Ibid.*

Contrairement au Pacte de Nairobi, l'Accord-cadre prévoit des garants, dont l'ONU, l'UA, la CIRGL et la SADC. L'ONU joue un rôle prééminent dans ce cadre, notamment par le biais du Bureau de l'envoyé spécial du Secrétaire général dans la région des Grands Lacs. L'ONU a adopté une stratégie régionale pour la consolidation de la paix, la prévention et le règlement des conflits dans la région des Grands Lacs privilégiant la réponse aux causes profondes des conflits. Elle a également adopté un plan d'action triennal pour la période allant de 2021 à 2023 pour la mise en œuvre des axes prioritaires de cette stratégie, dont : (i) la promotion du dialogue et le renforcement de la confiance ; (ii) la réduction de la menace posée par les groupes armés ; (iii) la promotion d'une gestion durable et transparente des ressources naturelles et du commerce et de l'investissement ; (iv) la recherche des solutions durables aux déplacements forcés de populations ; et (v) l'appui à la préparation régionale aux crises de santé publique²⁶.

Pour sa part, l'UE, dans le cadre du soutien de la communauté internationale, a également adopté une nouvelle stratégie régionale pour la région des Grands Lacs, incluant les axes prioritaires suivants : (i) la restauration intégrée de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du respect des droits de l'homme dans l'est de la RDC et dans la région ; (ii) le renforcement de l'intégration régionale ; (iii) le rétablissement de la confiance entre les Etats ; (iv) le soutien au secteur et aux investissements privés ; et (v) la réponse aux causes profondes du conflit²⁷.

En dehors de l'ONU et de l'UE, il convient de mentionner une intervention de plusieurs organisations régionales africaines. En plus de l'UA et des deux autres garants africains, la CIRGL et la SADC, l'East African Community (EAC) et la Communauté économique des Etats d'Afrique centrale (CEEAC) ont également voulu rejoindre ce groupe. Cette multiplicité de garants aux ressources limitées a démontré les limites de la formule expérimentée dans le cadre de l'Accord-cadre. Afin d'éviter la confusion et la duplication des initiatives de paix, l'Union africaine a

26. Nations Unies, *Stratégie des Nations Unies pour la consolidation de la paix, la prévention et le règlement des conflits dans la région des Grands Lacs – Plan d'action (2021-2023)*, Nairobi, 2021, pp. 2-3.

27. Conseil de l'union européenne, « Conclusion du Conseil (20 février 2023) », Doc. 6631/23, 20 février 2023.

convoqué un sommet quadripartite CIRGL-CEEAC-EAC-SADC à Luanda, le 27 juin 2023, afin de promouvoir la coordination dans ce contexte. Le sommet de Luanda a également institutionnalisé la quadripartite²⁸.

La multiplicité des garants, s'ajoutant à la multitude des Etats signataires, constitue un nouveau facteur de fragilisation d'un Accord de paix déjà faible. Par ailleurs, comme l'a souligné l'équipe de consultants chargée d'accompagner le processus de revitalisation dans son rapport final, l'un des défis majeurs de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba réside dans l'ambiguïté et le manque de clarté du rôle des garants. Cette équipe a estimé que la revitalisation de cet Accord offrait une opportunité pour clarifier leur rôle²⁹.

Le fait que les deux stratégies régionales de l'ONU et de l'UE insistent sur le renforcement du dispositif de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba illustrent son essoufflement ou, mieux, son ineffectivité. Ces développements ont été confirmés par les organisations régionales africaines impliquées dans ce processus. En effet, 10 ans après la signature de cet Accord, les dirigeants de la région, réunis à Bujumbura en mai 2023 pour leur onzième sommet ordinaire, ont reconnu la nécessité de revitaliser celui-ci³⁰, répondant ainsi à une recommandation du Conseil de paix et de sécurité de l'UA lors de sa session spéciale consacrée à la situation dans l'est de la RD Congo, en février 2023³¹. Le processus de revitalisation de l'Accord-cadre (toujours en cours) a débuté en juin 2023 par des activités consultatives, suivies par la retraite régionale de Durban (31 octobre-1^{er} novembre 2023)³².

Le processus de revitalisation de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba a eu le mérite de donner lieu à un débat inter-congolais sur cet Accord, très peu connu du grand public. En effet, le Mécanisme

28. UA, « Communiqué final », Luanda, 27 juin 2023.

29. Equipe de consultants sur la revitalisation de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba, « Rapport final », Nairobi, février 2024 (document inédit).

30. CIRGL, « Communiqué de la 11^e réunion de haut niveau du Mécanisme régional de suivi de l'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région », Bujumbura, 6 mai 2023, p. 1.

31. UA, « Communiqué » PSC/HoSG/COMM. 440 (2023), 17 février 2023, p. 2.

32. L'auteur de la présente contribution a participé à cette retraite régionale, au titre du Mécanisme national de suivi de la R.D. Congo, au sein duquel il œuvrait à l'époque.

national de suivi de l'Accord-cadre a organisé un atelier préparatoire à la retraite régionale de Durban, au Collège des hautes études stratégiques et de défense (CHESD), à Kinshasa, les 24 et 25 octobre 2023. L'atelier s'est penché tout particulièrement sur l'évaluation de l'Accord-cadre dix ans après sa signature et a fait des recommandations à prendre en compte par la délégation congolaise appelée à participer à la retraite régionale de Durban.

D'emblée, il convient de reconnaître que la majorité des participants à l'atelier a décrié l'Accord-cadre, considéré par plusieurs participants, issus des milieux académiques et/ou appartenant à la société civile, comme un « Accord de capitulation », un « Accord de Vichy », un « Accord léonin ou inégal » ou encore un « Accord de mise sous tutelle ». Cette frange de participants a appelé à sa dénonciation pure et simple par la RD Congo, au lieu de sa revitalisation. Du reste, le terme de « revitalisation » lui-même prête à controverse. Pour une partie des participants à l'atelier, la revitalisation signifie re-visitation. Telle semblait être aussi la compréhension de la revitalisation au sommet de l'Etat congolais. Cette interprétation semble avoir été retenue dans le rapport final de l'atelier du CHESD, qui se lit, notamment, comme suit :

« Cet Accord a permis de produire quelques résultats positifs, dont la mise en place de la Brigade d'intervention spéciale au sein de la MONUSCO, dont l'appui aux Forces armées de la RDC a permis à celles-ci de chasser le M23 de Goma en novembre 2013. Cet Accord comporte certainement des failles et des faiblesses qui appellent à sa re-visitation. Celle-ci implique deux approches, l'une globale visant à faire en sorte que les Etats-parties ou signataires aient les mêmes droits et obligations et l'autre approche, ciblée, consistant en un renforcement des obligations des Etats de la région et de la communauté internationale (rôle plus proactif des garants). Il conviendrait aussi d'expurger l'Accord-cadre des matières qui relèvent manifestement de la souveraineté de la RDC et qui n'ont pas leur place dans un tel Accord de paix et de sécurité. C'est le cas de tous les engagements relatifs à la démocratie, à l'Etat de droit, aux réformes structurelles, notamment les finances publiques, à la réconciliation nationale, etc »³³.

33. Mécanisme national de suivi de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba, « Rapport de l'atelier sur la revitalisation de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba », Kinshasa, CHESD, 24-25

La délégation de la RD Congo a transmis ce message à la retraite régionale de Durban sur la revue de l'impact de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba, organisée les 31 octobre et 1^{er} novembre 2023, sous les auspices de l'UA et de l'ONU et avec la facilitation du Centre africain pour la résolution constructive des conflits (ACCORD). Plusieurs autres réunions, notamment celles du CAT, ont eu lieu à Nairobi en février et juillet 2024, sans réussir à avancer l'agenda de la revitalisation de l'Accord-cadre. Le sommet appelé à finaliser et à décider de cette revitalisation, initialement prévu pour se tenir à Kampala au cours de l'année 2024, n'a pas eu lieu. Cela a conduit le Mécanisme national de suivi de l'Accord-cadre de la RD Congo à publier un communiqué aux termes duquel il

« déplore [...] la non tenue de la Conférence ministérielle de l'Accord-cadre prévue à Luanda le 22 novembre 2024 sur le projet du plan d'action de revitalisation de l'Accord-cadre, Conférence annulée à la dernière minute sans aucune justification. Il en est de même de la non tenue de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CIRGL qui aurait dû suivre son Conseil interministériel organisé à Luanda le 24 novembre 2024, Conférence annulée également sans aucune justification.

Le Mécanisme National de Suivi déplore également que l'Ouganda, après s'être engagé à accueillir la Douzième Réunion du Mécanisme Régional de Suivi de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba (Réunion de Haut niveau des Chefs d'Etat et de Gouvernement) dans le premier trimestre de l'an 2024, ne cesse d'en repousser la tenue et propose désormais mars 2025 comme nouvelle échéance. En définitive, cette situation paralyse les mécanismes régionaux de règlement de conflits. En conséquence le Mécanisme National de Suivi propose la tenue urgente de la réunion du Mécanisme Régional de Suivi dans un autre pays à défaut de l'Ouganda.

Cette réunion du Mécanisme Régional de Suivi de l'Accord-cadre est appelée à avaliser le projet de plan d'action de revitalisation de l'Accord-cadre, qui propose notamment l'obligation de redevabilité des Etats par rapport à leurs engagements régionaux et des mesures contraignantes. Parmi

octobre 2023, p. 21 (document inédit).

ses recommandations, le projet de plan de revitalisation reprend l'extension de l'engagement de la réconciliation, tolérance et démocratie à tous les Etats signataires de l'Accord-cadre. C'est le lieu ici de rappeler également la nécessité d'un dialogue entre le gouvernement du Rwanda et les FDLR, question naguère évoquée à un des sommets de la CIRGL. Il sied de souligner ici que tous les Hutus de la région ne sont pas génocidaires et ne nourrissent aucune intention belliqueuse vis-à-vis du Rwanda »³⁴.

Ces atermoiements du processus de revitalisation de l'Accord-cadre confirment l'échec définitif de celui-ci, échec prédit il y a dix ans dans un article prémonitoire, sinon prophétique, du Père Minani Bihuzo. Une année seulement après la signature de l'Accord-cadre, cet auteur avait prédit son « échec prévisible », pour reprendre ses propres termes. Parmi les raisons de l'échec prévisible de cet Accord, il mentionnait une analyse biaisée des racines des conflits à l'est de la RD Congo, l'absence des moyens de contrainte pour la mise en œuvre de l'Accord-cadre et une appréciation déficitaire de la question des groupes armés étrangers (M23, FDLR, ADF/NALU, etc.)³⁵. La suite des événements a confirmé la justesse de son analyse et de sa prédiction. En effet, dès novembre 2021, le Rwanda a agressé la RD Congo par le M23 interposé, sous divers prétextes fallacieux (menace des FDLR contre sa sécurité ; menace génocidaire contre les populations rwandophones du Congo, etc.)³⁶.

Cette nouvelle agression du Rwanda contre la RD Congo a certainement visé la déstabilisation du processus de Nairobi engagé par le gouvernement de la RD Congo avec l'appui de l'EAC pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion communautaire des groupes armés, un processus auquel le M23 s'est montré réfractaire dès le début et qui se déroule en interaction avec le processus de paix de Luanda entre la RD Congo et le Rwanda.

34. Mécanisme national de suivi de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba, « Déclaration du Mécanisme National de Suivi de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba relative à l'état actuel du processus de Luanda », Kinshasa, 19 décembre 2024, p. 3.

35. Minani Bihuzo, *op. cit.* (note 11), pp. 433-441.

36. Voir, notamment, Gouvernement de la RD Congo, *Le Livre Blanc*. Aggression avérée de la République Démocratique du Congo par le Rwanda et crimes commis par le Rwanda Defence Force et le M23 (21 novembre 2021-08 décembre 2022), Kinshasa, décembre 2022 ; Martin Ziakwau Lembisa, « L'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République Démocratique du Congo et la Région à l'épreuve de la résurgence du Mouvement du 23 mars », *Congo Research Papers*, vol. 3 (3), 2023, pp. 3-28 (<https://CongoResearchpapers.net>, consulté le 9 août 2024).

B. Le processus de paix de Luanda : un contre-modèle de la CIRGL

D'emblée, il convient de signaler que le processus de paix de Luanda a été engagé conformément à l'Accord-cadre d'Addis-Abeba. Comme le processus ayant conduit à cet Accord, il est mené sous les auspices de l'UA et il est facilité par l'Angola. Contrairement au processus multipartite d'Addis-Abeba de 2013, il est bipartite (entre la RD Congo et le Rwanda) et il a un objet précis : le règlement du conflit armé en cours dans l'est de la RD Congo depuis la résurgence des activités militaires du M23 instrumentalisé par le Rwanda. Ce processus de paix, démarré le 22 novembre 2022, intervient après celui initié par la RD Congo et mené sous les auspices de l'EAC (processus de Nairobi) et avec la facilitation de l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, et qui est relatif à un dialogue entre le gouvernement de la RD Congo et les groupes armés en vue de leur désarmement, démobilisation et réintégration communautaire. Le M23 a été exclu de ce dialogue à la suite de ses attaques militaires dans la province du Nord-Kivu à partir de novembre 2021. Les deux processus, de Luanda et de Nairobi, bien qu'étant distincts et ayant des objectifs et des protagonistes différents, sont considérés comme complémentaires.

Les développements récents sur le terrain, dont le refus du Rwanda de signer le projet d'accord de paix prévu pour le 15 décembre 2024 et la prise de Goma et de Bukavu par la coalition de l'Alliance du Fleuve Congo et du M23 (AFC/M23) en janvier et en février 2025 ont bouleversé la donne et infléchi le processus de Luanda, en ouvrant la voie à des négociations directes entre le gouvernement congolais et le M23 et à l'implication des acteurs extérieurs, dont l'Union européenne, le Qatar et les Etats-Unis d'Amérique.

1. Le processus de Luanda entre novembre 2022 et mars 2024 (« Luanda I »)

Le processus de Luanda a démarré avec le mini-sommet de la CIRGL du 22 novembre 2022, au cours duquel les dirigeants de la région, y compris les présidents Paul Kagame du Rwanda et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RD Congo, ont décidé,

notamment, de décréter « la cessation des hostilités en général, et en particulier des attaques du M23 contre les FARDC et la MONUSCO à partir du vendredi 25 novembre 2022 à 18 heures (jour J.)³⁷.

En dépit de la violation répétée de ce cessez-le-feu, le facilitateur angolais, le président Joao Lourenço a continué ses efforts en faisant réunir les experts et ministres des deux pays en conflit. Le 30 juillet 2024, la réunion ministérielle sur la situation de sécurité et de paix à l'est de la RD Congo s'est accordée sur un nouveau cessez-le-feu, à compter du dimanche 4 août 2024, dont la surveillance a été confiée au Mécanisme de vérification ad-hoc renforcé comprenant des experts des trois pays (RD Congo, Rwanda et Angola). Au cours de cette réunion ministérielle, les parties en conflit sont tombées d'accord sur les points à négocier, dont le désengagement des forces (retrait des troupes rwandaises) et la neutralisation des FDLR³⁸. Après plusieurs mois d'intenses tractations, un projet d'accord préparé par les experts des deux pays, avec la facilitation des experts angolais, a été soumis à la réunion ministérielle pour approbation en vue de sa signature par les deux chefs d'Etat de la RD Congo et du Rwanda, prévue pour le 15 décembre 2024. A la surprise générale, le président rwandais a fait défection, conditionnant sa signature à une ouverture préalable d'un dialogue entre le gouvernement de la RD Congo et le M23.

Dans sa déclaration précitée, le Mécanisme national de suivi de l'Accord-cadre de la RD Congo a fustigé cette attitude du Rwanda, en ces termes :

« Le refus du Président du Rwanda de se rendre à Luanda pour la conclusion d'un accord de paix démontre à suffisance son caractère belliciste et sa volonté de persister dans la violence armée contre la RDC et sa population en enlisant les efforts d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Forte et absurde se trouve être la contradiction du Gouvernement du Rwanda qui, d'une part, affirme que la question du M23

37. République d'Angola, « Mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région orientale de la République démocratique du Congo : communiqué final », Luanda, 22 novembre 2022, p. 3.

38. République d'Angola, « Deuxième Réunion ministérielle sur la situation de sécurité et de paix à l'est de la République démocratique du Congo, Luanda, République d'Angola, 30 juillet 2024 : Compte-rendu », Luanda, 30 juillet 2024, p. 2.

constitue un problème interne au Congo et, d'autre part, exige d'introduire dans un Accord de Paix entre le Rwanda et la RDC une clause exigeant un dialogue direct avec le M23.

Il convient de souligner que la responsabilité de cet échec incombe au Rwanda dont le sabotage du processus de Luanda est un boycott stratégique devant permettre au M23 de gagner d'autres localités en violation persistante du cessez-le-feu. La stratégie typique et constante du *talk and fight* à laquelle recourt le Rwanda prolonge le conflit et aggrave la situation sécuritaire et humanitaire [...].

Le Mécanisme National de Suivi fait savoir que la question du M23 soutenu par le Rwanda trouve des réponses dans les pourparlers de Nairobi auxquels tous les groupes armés doivent se conformer, et qu'il n'est pas question d'accorder un traitement de faveur à un groupe armé qui tue, viole et largue des bombes dans des camps des déplacés, semant la mort et la désolation au sein de la population »³⁹.

En effet, le processus de Luanda se déroulant en concomitance avec celui de Nairobi, le mini-sommet de Luanda du 22 novembre 2022 avait appelé à la synergie entre les deux processus, en prenant, notamment, les décisions suivantes :

« 8 [...]

(n) Poursuite des réunions de coordination à tous les niveaux entre le Processus de Luanda et le Processus de Nairobi ;

(o) Création du Mécanisme conjoint de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de la Feuille de route de Luanda et des décisions des initiatives entreprises dans le cadre du Processus de Nairobi / Formation gender »⁴⁰.

L'initiative d'un dialogue entre le gouvernement de la RD Congo et les groupes armés en vue de leur désarmement, démobilisation et réintégration sociale a été endossée par l'EAC, à laquelle ce pays a adhéré au cours de l'année. Celle-ci a désigné l'ancien président Uhuru Kenyatta comme facilitateur de ce processus connu sous la dénomination du processus de Nairobi. En vue de

39. Mécanisme national de suivi de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba, *op. cit.* (note 34), pp. 1-2.

40. République d'Angola, *op. cit.* (note 37), p. 5.

surveiller la mise en œuvre des décisions de ce processus sur le terrain, l'EAC a déployé une force régionale dans l'est de la RD Congo (EAC-RF), à partir de novembre 2022. L'interprétation divergente du mandat de cette Force (de laquelle le Rwanda a été exclu) par les Etats pourvoyeurs de contingents, les difficultés de financement, ainsi que l'effritement de la confiance entre la Force régionale et les communautés locales ont conduit le gouvernement de la RD Congo à demander son retrait effectif à partir de décembre 2023⁴¹.

Pour remplacer la Force est-africaine, la RD Congo a sollicité et obtenu de la SADC le déploiement de la Mission de la SADC en RDC (SAMI-RDC). Déployée à partir du 15 décembre 2023, cette Mission, composée de contingents de l'Afrique du Sud, du Malawi, de la RD Congo et de la Tanzanie, a pour mission d'apporter un appui aux FARDC dans la lutte contre les groupes armés opérant dans l'est de la RD Congo⁴².

Un lien a été établi entre la SAMI-RDC et le processus de Luanda. En effet, en s'appuyant sur les décisions de la deuxième réunion ministérielle sur la paix et la sécurité du 30 juillet 2024, le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé la MONUSCO à apporter un soutien logistique et technique à la SAMI-RDC⁴³. Ce schéma a été profondément bouleversé par les développements récents sur le terrain militaire avec la prise de Goma et de Bukavu par la coalition AFC/M23, conduisant au retrait de la SAMI-RDC, acté par le sommet virtuel de la SADC, le 13 mars 2025⁴⁴. Ces nouveaux développements militaires ont également eu des implications pour le processus diplomatique.

41. « RDC : la force régionale est-africaine commence à quitter le pays », TV5 Monde/AFP ; 9 décembre 2023 (<https://information.tv5monde.com/afrique/rdc-la-force-regionale-est-africaine-commence-quitter-le-pays-2678044#>, consulté le 12 août 2024).

42. SADC, « Déploiement de la mission de la SADC en République démocratique du Congo », Communiqué de presse, Gaborone, 4 janvier 2024 (<https://www.sadc.int/sites/default/files/2024-01/Déploiement>, consulté le 12 août 2024).

43. ONU, Doc. CS/15785, 6 août 2024.

44. « La SADC met fin au mandat de sa force militaire et ordonne un retrait progressif », *Actualités.CD*, 13 mars 2025.

2. Le processus de Luanda après l'échec du 15 décembre 2024

Dès l'échec de la signature du projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda le 15 décembre 2024, l'EAC s'est mobilisée pour rentrer dans le jeu diplomatique, après le retrait controversé de sa Force régionale en décembre 2023. Réunie au sommet à Dar es-Salaam le 8 février 2025, en présence du président du Rwanda et en l'absence de son homologue de la RDC, l'EAC a recommandé la fusion des processus de Luanda et de Nairobi. Pour la mise en œuvre de ce nouveau processus fusionné, les deux Communautés économiques régionales ont convenu de désigner une troïka de facilitateurs du conflit dans l'est de la RDC, composée des anciens présidents Olusegun Obasanjo (Nigeria) et Uhuru Kenyatta (Kenya), ainsi que de l'ancien premier ministre éthiopien Haile Mariam Dessalegn, officiellement sous les auspices de l'UA, bien que celle-ci se soit montrée discrète depuis les développements militaires récents dans l'est de la RDC. Contrairement à l'UA, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté le 21 février 2025 la résolution 2773 (2025) exigeant, notamment, la cessation par le Rwanda de son soutien au M23 et de son implication dans le conflit en cours à l'est de la RDC. Par ailleurs, le Conseil a exhorté les parties au conflit à la reprise des négociations dans le cadre du processus de Luanda.

Élu nouveau président en exercice de l'UA pour un mandat d'un an, le président angolais a revu sa position sur le processus de Luanda. L'échec du 15 décembre 2024, aggravé par celui du 18 mars 2025 à la suite du refus du M23 de se présenter aux négociations directes avec le gouvernement congolais à cause des sanctions décidées par l'Union européenne contre plusieurs de ses dirigeants, ainsi que la rencontre, le même jour, entre les présidents congolais et rwandais à Doha sous l'égide de l'émir du Qatar, ont déterminé le président Joao Lourenço à mettre fin à sa médiation. Il a rendu publique la décision de son retrait le 24 mars 2025 et s'en est remis à la reprise de la médiation de ce conflit par la plateforme conjointe EAC-SADC, tout en recommandant d'éviter la multiplication des initiatives de paix. Cette dernière recommandation s'explique par l'implication du Qatar dans un processus jusqu'ici exclusivement africain.

3. Les bons offices du Qatar et ses conséquences

C'est à la surprise générale que les médias nationaux et internationaux ont annoncé, le soir du 18 mars 2025, la rencontre des présidents congolais et rwandais à Doha, sous les bons offices de l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani. Les deux dirigeants ont convenu de décréter un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Cette initiative extra-africaine n'est pas la première du genre. Il y a quelques semaines, le président Erdogan de Turquie avait tenté en vain une initiative similaire. Les deux Etats extra-africains, la Turquie et le Qatar, entretiennent de bonnes relations avec les deux Etats africains en conflit. Le déroulement des événements dans les trois à quatre dernières semaines nous permet d'accréditer l'idée d'une implication des Etats-Unis d'Amérique, en filigrane du « deal minier » envisagé entre l'administration Trump II et le gouvernement de la RDC, même si le Qatar était à la manœuvre pour entrer dans le jeu diplomatique depuis plusieurs mois.

La pratique américaine de « sous-traitance » des bons offices ou médiations n'est pas nouvelle. Déjà, sous l'administration Trump I, alors que la médiation conjointe Etats-Unis d'Amérique / Banque mondiale avait échoué à la conclusion d'un accord entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan dans le cadre des négociations tripartites pour le règlement de leur différend relatif au Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), on a vu les Emirats arabes unis proposer leurs bons offices. Bien qu'aucun accord ne fût également conclu dans ce cadre, ce processus permit de baliser le terrain pour la facilitation de l'Union africaine⁴⁵.

L'implication du Qatar et/ou des Etats-Unis d'Amérique amènerait une valeur ajoutée à ce qui a manqué jusqu'ici aux accords de paix conclus dans la région : la garantie de leur application, aucune puissance extérieure ne s'étant impliquée en ce sens. Nous sommes sur un terrain où, par le jeu complexe des intérêts, l'implication américaine devrait s'avérer indispensable pour

45. Voir Ntumba Luaba Lumu, Mutoy Mubiala et Zénon Mukongo Ngay, *La facilitation par la R.D. Congo des négociations tripartites entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan sur le différend relatif au Grand barrage éthiopien de la Renaissance (GERD)*, Kinshasa, Ita'Yala Printer, 2022.

arrêter les velléités expansionnistes du Rwanda, actuellement en position de force sur le terrain. Il ne faudrait pas oublier, du reste, que c'est l'intervention de Barack Obama qui obligea le M23 à quitter Goma qu'il venait de conquérir en 2013, en combinaison avec la pression militaire des FARDC appuyées par la Brigade d'intervention de la MONUSCO.

Comme l'a souligné un citoyen congolais interviewé par la chaîne de télévision *France 24* dans son « journal de l'Afrique » du 24 mars 2025, à propos de la fin de la médiation angolaise, « l'Angola ne dispose pas d'autant de moyens de pression sur le Rwanda que le Qatar »⁴⁶. Cette déclaration est juste et confirme le talon d'Achille des initiatives de paix africaines, y compris les processus de paix expérimentés depuis trois décennies dans la région des Grands Lacs, à savoir : l'absence de garanties robustes ou solides pour l'application des accords de paix et/ou de cessez-le-feu. Le fait que la plateforme EAC-SADC reprenne la médiation du conflit en cours dans l'est de la RDC n'est pas un gage de succès. Au contraire, le processus fusionné de Luanda et de Nairobi, qu'elle porte, comporte des faiblesses liées à la rivalité prévalant entre les deux Communautés économiques régionales dans le traitement de ce dossier.

C. L'hypothèque du processus fusionné de Dar es-Salaam, sous l'égide de la plateforme conjointe EAC / SADC

En dépit de la rivalité qui s'est progressivement installée entre l'EAC et la SADC, sujet qui est examiné par la contribution du professeur Cyril Musila et sur laquelle nous n'allons pas nous appesantir davantage, rivalité qui a eu un impact négatif sur la complémentarité entre les processus de Luanda et de Nairobi, la plateforme conjointe EAC/SADC officialisée lors du sommet conjoint de Dar es-Salaam du 8 février 2025 a contribué à la mise en place d'une co-facilitation de cinq anciens chefs d'Etat africains⁴⁷, qui pourrait nous ramener un schéma qui mena à

46. Notes personnelles de l'auteur de la présente contribution, le 24 mars 2025.

47. Lors de son deuxième sommet conjoint, tenu le 24 mars 2025, la plateforme EAC/SADC a désigné en qualité de facilitateurs les cinq chefs d'Etat africains suivants :

l'Accord-cadre controversé d'Addis-Abeba de 2013. Quoi qu'il en soit, si les négociations dans le cadre de cette co-facilitation se tenaient à plus ou moins brève échéance, il conviendrait de mieux les articuler avec celles ayant abouti à l'impasse du 15 décembre 2024 et celles envisagées à partir du 18 mars 2025 (négociations directes entre le gouvernement congolais et le M23). A cause du lien étroit entre les deux cycles (*rounds*) de négociations, procédant du préalable posé par le Rwanda à la veille de la signature avortée du projet d'accord de paix prévue le 15 décembre 2024, les deux cycles devraient faire l'objet de deux « *tracks* » (pistes / voies) de négociations (« *Track I* » : RDC/Rwanda et « *Track II* » : (RDC / AFC-M23 + autres groupes armés).

Dans le cadre du nouveau processus fusionné, la RDC devrait s'en tenir à ce double « *track* », plutôt que d'accepter le schéma consistant à marginaliser la dimension internationale du conflit armé (FARDC/RDF) au profit de celle prétendument interne entre les FARDC et le M23. Faire le contraire signifierait tomber dans le piège de la rhétorique du président rwandais sur un « conflit régional » pour diluer la réalité de la dimension internationale du conflit armé entre la RDC et le Rwanda. Le risque que la co-facilitation UA/ EAC/SADC nous replonge dans le schéma du processus ayant mené à l'Accord-cadre d'Addis-Abeba étant réel, le meilleur moyen d'éliminer ou d'atténuer ce risque est de suivre l'approche des deux « Tracts I + II », afin de préserver les acquis de l'approche bipartite adoptée par le processus de Luanda. La RDC devrait compenser sa faiblesse militaire actuelle par sa force diplomatique attestée par l'isolement progressif du Rwanda sur la scène internationale.

Olusegun Obasanjo (Nigeria) ; Uhuru Kenyatta (Kenya) ; Kgalema Motlanthe (Afrique du Sud) ; Catherine Samba-Panza (République centrafricaine) et Sahle-Work Zewde (Ethiopie). Les facilitateurs ont naturellement désigné comme médiateur leur doyen d'âge, Olusegun Obasanjo, un « capitaine de la paix ». Sur ce dernier concept, formulé par le présent auteur par référence à celui de « pèlerin de la paix », voir Mutoy Mubiala, « Le renouveau de la diplomatie africaine de la palabre », *Revue de droit international, de sciences diplomatiques et politiques*, vol. 87, 2009, pp. 197-218.

Conclusion

Coincé par l'approche bipartite de négociation adoptée dans le cadre du processus de paix de Luanda, laquelle a contribué à démontrer que le conflit armé en cours à l'est de la RD Congo était bien un conflit entre la RD Congo et le Rwanda par le M23 interposé, le président rwandais Paul Kagame ne s'est pas présenté au sommet prévu pour la signature d'un accord de paix entre les deux pays. En posant de nouveau comme préalable le dialogue entre le gouvernement de la RD Congo et le M23, il a usé d'un subterfuge devenu classique pour dédouaner le Rwanda de sa responsabilité dans ce conflit. Il aurait été plus facile pour lui de signer un accord multipartite avec une douzaine de pays de la région des Grands Lacs et d'ailleurs pour noyer cette responsabilité. Ce que son pays a fait, dans le passé, en signant le Pacte de Nairobi et l'Accord-cadre d'Addis-Abeba, respectivement en 2006 et en 2013. La limite de l'approche multipartite utilisée par le passé dans le processus de la CIRGL et la signature des Accords y relatifs est évidente. Ce processus et les deux accords de paix multipartites (Pacte de Nairobi de 2006 et Accord-cadre d'Addis-Abeba de 2013) ont largement contribué à masquer la responsabilité du Rwanda dans les conflits armés dans l'est de la RDC au cours des trois dernières décennies.

Le Rwanda vient de confirmer sa préférence pour ce type de négociation en s'empressant de participer au sommet conjoint EAC/SADC du 8 février 2025 et d'adhérer au schéma proposé par la plateforme conjointe des deux Communautés économiques régionales. Ce pays fit la même chose, dans le passé, en signant le Pacte de Nairobi et l'Accord-cadre d'Addis-Abeba, respectivement en 2006 et en 2013. L'implication du Rwanda dans le conflit en cours à l'est de la RDC ayant été confirmée par des preuves irréfutables en fait une partie à un conflit armé international avec la RDC, une dimension qui ne pourrait être marginalisée ou minorée par rapport aux activités militaires du M23. Les deux dimensions internationale et nationale du conflit devraient faire l'objet de deux « tracts » de négociations différents et de deux accords de paix distincts entre, d'une part, la RDC et le Rwanda et, d'autre part, la RDC et le M23, dans le cadre du

processus fusionné de Luanda et de Nairobi (« processus de Dar es-Salaam », en référence au lieu où celui-ci a été initié).

Luc Mubiala Mutoy, docteur en relations internationales (spécialisation en droit international) de l'Université de Genève (Institut universitaire de hautes études internationales, 1994), est actuellement professeur de droit international des droits de l'homme à l'Université de Kinshasa et coordonnateur du Groupe de référence de l'Union africaine sur la justice transitionnelle en Afrique. L'auteur est également ancien fonctionnaire (retraité), point focal du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme pour la région des Grands Lacs (2003-2018) et ancien directeur de cabinet du Coordonnateur du Mécanisme national de suivi de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba (juin-novembre 2023). Les vues exprimées dans cette contribution sont personnelles et n'engagent pas les deux dernières entités pour lesquelles l'auteur a travaillé.

LES POSSIBILITÉS DE LA RÉPRESSION DES CRIMES CONTRE LA PAIX ET LA SÉCURITÉ DE L'HUMANITÉ COMMIS EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

par

Raphaël Nyabirungu mwene Songa

Introduction

A l'occasion des événements tragiques qui ont bouleversé le monde, qu'il s'agisse des guerres, des conflits internes ou des génocides, justice a toujours été réclamée mais rarement rendue.

Après des tentatives de juger les criminels de 1914-1918 en tête desquels l'Empereur d'Allemagne Guillaume II de Hohenzollern et la parodie de justice de Leipzig qui s'ensuivit, après la farce judiciaire *in absentia* de Constantinople du 05 juillet 1919 pour juger les responsables du génocide arménien, après les balbutiements de Nuremberg où furent jugés les grands criminels nazis (1946), et de Tokyo où furent jugés les grands criminels de guerre de l'Extrême-Orient (1948), après l'activité des juridictions nationales chargées de juger sous la Loi n° 10 du Conseil de contrôle allié du 20 décembre 1945, après la création par le Conseil de sécurité des Nations unies, respectivement en 1993 et en 1994, du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda, l'avènement de la Cour pénale internationale constitue un tournant dans l'histoire de la justice pénale internationale.

Sans remonter jusqu'au Déluge, nous pouvons examiner les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité commis en RDC au cours de la période couverte par le *Rapport Mapping* (1993 à 2002) et tous les autres crimes de même nature commis après l'opérationnalisation de la Cour pénale internationale, le 1^{er} juillet 2002.

A cet effet, nous nous soumettrons, pour l'examen de cette matière, à l'exposé en deux parties :

§1^{er}. Les crimes commis avant l'entrée en vigueur du Statut de Rome, soit le 1^{er} juillet 2002

Nous allons distinguer, ici, la compétence respective des juridictions nationales et étrangères.

A. Compétence des juridictions nationales congolaises

Le système judiciaire pénal congolais est caractérisé par l'existence, d'une part, des juridictions nationales de droit commun, et d'autre part, des juridictions militaires.

I. Compétence des juridictions nationales de droit commun

Les juridictions nationales de droit commun ont la compétence matérielle de juger les infractions, l'attribution étant déterminée par la loi en vertu de leur gravité. Personne, à ce sujet, ne peut douter de la gravité des infractions des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité qui, au regard de ce critère, se hissent au sommet de la hiérarchie.

En d'autres termes, ces crimes relèvent du Tribunal de grande instance, juridiction la plus élevée dans la hiérarchie des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire pour la première instance et, compte tenu des privilèges de juridiction de la Cour d'appel et de la Cour de cassation, conformément aux dispositions constitutionnelles et légales en la matière, étant entendu que, conformément à la Constitution, le président de la République et le premier ministre relèvent de la Cour constitutionnelle.

Il faut, cependant, relever que, malgré cette compétence reconnue, et les nombreux crimes commis à l'occasion de différentes guerres et divers conflits depuis la toute première année de l'indépendance de la RD Congo, en 1960, jusqu'à ce jour, aucune jurisprudence n'est disponible, relativement aux crimes concernés.

II. Compétence des juridictions militaires à la même période

En vertu de la législation qui était en vigueur, les juridictions militaires exerçaient une compétence personnelle à l'égard des militaires et assimilés, et pouvaient donc juger toute personne, militaire ou assimilée, suspectée d'avoir commis des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.

B. La compétence des juridictions étrangères à l'égard des crimes commis en RDC

Les juridictions étrangères peuvent se déclarer matériellement compétentes pour les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité commis en RDC. Cette compétence peut être fondée dans les cas suivants :

1. En raison de la compétence universelle ;
2. En raison de la compétence active, et enfin,
3. En raison de la compétence passive.

1. En raison de la compétence universelle

Ce système, dit aussi "de la compétence universelle de la loi pénale", donne au juge du lieu d'arrestation le pouvoir de juger toutes les infractions, quel que soit le lieu de leur commission, sans égard à la nationalité du délinquant ou des victimes.

En n'extradant pas un suspect se trouvant sur son territoire, l'Etat ne s'engage pas à punir, mais plutôt à poursuivre. Or, poursuivre ne veut pas dire nécessairement juger, et encore moins condamner ou punir. Aussi, le principe « *Aut dedere, aut punire* » pourrait-il aujourd'hui connaître une nouvelle formulation : « *Aut dedere, aut persequi* ». « *Extrader ou poursuivre* »¹.

Ce système de la compétence universelle suppose une communauté d'intérêts entre les Etats. De nombreuses conventions internationales existent sur certains problèmes qui troublent gravement l'ordre public international ; elles engagent les Etats soit à poursuivre soit à extraditer les individus qui se rendraient coupables de certains faits précis.

1. Voir Gilbert Guillaume, « La compétence universelle : formes anciennes et nouvelles », in *Mélanges offerts à Georges Levasseur, Droit pénal, droit européen*, Paris, Gazette du Palais – Litec, 1992, pp. 31 et s.

Bien plus,

« La philosophie qui sous-tend l’octroi aux Etats d’une compétence universelle a précisément pour objectif de supprimer les exigences de rattachement territorial pour que chaque Etat dans le monde soit susceptible de poursuivre tous les crimes contre l’humanité »².

Un exemple de compétence universelle nous est donné par la loi belge du 16 juin 1993, relative à la répression des violations graves du Droit international humanitaire, et dont nous relevons les innovations suivantes :

- la possibilité de poursuivre un Belge ou une personne résidant en Belgique suspectée d’avoir commis un crime de droit international hors du territoire belge³ ;
- la possibilité de poursuivre un étranger suspecté d’avoir commis ces crimes, mais uniquement dans le cas où la victime est belge ou réside en Belgique depuis au moins trois ans⁴.

2. En raison de la compétence active

Dans ce cas, la loi pénale s’applique aux infractions que commettent, en quelque lieu que ce soit, les nationaux de l’Etat déterminé. Le délinquant est jugé d’après sa loi d’origine et ne relève que des tribunaux de son pays.

A titre d’exemple, la loi pénale camerounaise s’applique aux faits commis à l’étranger par un citoyen ou un résident, à condition qu’ils soient punissables à l’étranger et qu’ils soient qualifiés de crimes ou délits par les lois du Cameroun⁵. Il s’agit là, à n’en point douter, d’une application de la compétence personnelle active.

Ainsi, un Camerounais qui serait impliqué dans les crimes commis en République démocratique du Congo peut être jugé par une juridiction camerounaise.

2. Voir B. Stern, *La compétence universelle en France : le cas des crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda*, German Yearbook of International Law. Jahrbuch für internationale Recht, vol. 40, 1997, 293 et s. ; Nyabirungu mwene Songa, *Traité de droit pénal général congolais*, 2^e édition, Kinshasa, Editions universitaires africaines, 2007, pp. 113-114.

3. Article 6.

4. Article 10.

5. Article 10 du code pénal camerounais.

Ce système a été justifié en se fondant sur l'idée que la loi nationale est mieux adaptée à la personne du délinquant et que le juge national sera plus juste qu'un juge étranger⁶.

Le Code pénal français consacre le principe de la compétence active pour tout crime ou tout délit commis par un Français dès lors qu'il y a réciprocité d'incrimination avec la législation du pays de commission⁷. En d'autres termes, la loi française sera compétente à la condition que l'infraction, punissable par le droit français, le soit aussi par le droit pénal du pays où elle a été commise.

3. En raison de la compétence passive

Selon ce principe, la loi pénale suit les ressortissants de l'Etat où elle est en vigueur et s'applique à toutes les infractions dont ils sont victimes, où qu'ils se trouvent.

Ce principe est justifié par l'idée que la loi pénale de la victime est la plus à même d'assurer sa protection.

§2. Les crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut de Rome, soit après le 1^{er} juillet 2002

Depuis l'entrée en vigueur du Statut de Rome, les possibilités de la répression des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité commis en RDC se sont trouvées accrues.

Les juridictions nationales ont vu leur primauté renforcée par le Statut de Rome, qu'il s'agisse des juridictions nationales de droit commun ou des juridictions militaires.

A. Les juridictions nationales

La compétence matérielle des juridictions nationales a été affirmée, voire confirmée. Bien plus, leur primauté a été proclamée, affirmée et confirmée par le Statut de Rome.

1. Juridictions de droit commun

Les juridictions de droit commun de la République démocratique du Congo se sont montrées passives vis-à-vis de la criminalité

6. Nyabirungu mwene Songa, *op. cit.*, p. 112.

7. Article 113-6 du NCPF et article 689 du Code français de procédure pénale.

extrême qui caractérise la responsabilité pénale pour les crimes les plus graves « qui défient l’imagination et heurtent profondément la conscience humaine »⁸, « des crimes d’une telle gravité qu’ils menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde »⁹, « les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale et qui ne sauraient rester impunis »¹⁰.

Face à l’indifférence et à la passivité des juridictions nationales de droit commun, dues au manque absolu de moyens face à un contentieux parmi les plus difficiles et les plus complexes qui soient, compte tenu, notamment, du nombre élevé des sites où les crimes ont été commis, de l’étendue du territoire concerné, du nombre élevé des participants aux crimes et des victimes de ces mêmes crimes, de la gravité des crimes commis, de la violence passée, en cours ou à venir, le législateur militaire a pris, depuis, des initiatives.

2. Juridictions militaires

Le législateur promulgua la loi n° 024/2002 portant Code pénal militaire en exprimant sa préoccupation de mettre en œuvre le Statut de Rome, et selon l’article 207 du Code pénal militaire, « seules les juridictions militaires connaissent les infractions prévues par le présent code, y compris donc les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité ».

Cependant, cette législation de 2002 portant Code pénal militaire ne se conforme pas toujours aux termes et à l’esprit du Statut de la Cour pénale internationale. Au contraire, nous relèverons des imprécisions et contradictions, des confusions et des lacunes, que ce soit au niveau des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre ou de génocide¹¹.

a) Loi du 18 Novembre 2002

Avec raison, la loi congolaise s’est mise en branle pour mettre en œuvre le Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale qui, dès son article 1^{er}, consacre la primauté des

8. Préambule du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

9. *Idem*.

10. *Ibidem*.

11. Nyabirungu mwene Songa, *Droit pénal international*, 2^e édition, Volume I, Kinshasa, Editions Droit et Société « DES », 2022, p. 185.

juridictions nationales, se réservant, quant à elle, la compétence complémentaire qui ne peut s'exercer que lorsque la justice d'un Etat membre n'a pas la volonté ou la capacité d'engager des poursuites pour des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, et de les conduire jusqu'à leur terme.

Cependant, on regrettera que le législateur congolais ait, par sa loi du 18 novembre 2002, confié cette matière à la justice militaire alors que des crimes d'une telle nature et d'une telle gravité ont leur place au code pénal ordinaire, protecteur des valeurs fondamentales dans une société donnée.

Cela dit, cette législation militaire mise en place, à part son premier mérite qui est d'exister, a fait preuve de nombreuses faiblesses dont nous pouvons relever notamment :

- une mauvaise définition des crimes contre l'humanité comportant une confusion avec les crimes de guerre (article 165 du code pénal militaire) ;
- une confusion entre le crime contre l'humanité et l'agression (article 169 du même code) ;
- une absence des peines pour les crimes de guerre (article 173 du même code) ;
- une définition incomplète du crime de génocide, non conforme ni au Statut de Rome, ni à la Convention internationale sur le crime de génocide de Paris (1948).

b) Impact de la Constitution du 18 février 2006

La Constitution du 18 février 2006 a eu un impact sur la compétence des juridictions militaires lorsqu'elle a disposé, en son article 156 alinéa 1^{er}, comme suit :

« Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police Nationale ».

Cela veut dire que, depuis l'entrée en vigueur de la Constitution du 18 février 2006, les juridictions militaires voient leur compétence personnelle exclusivement limitée aux militaires et aux policiers.

Il n'est donc plus question, contrairement aux dispositions de l'article 207 du Code pénal militaire, qui, d'ailleurs, a été explicite-

ment et clairement abrogé par l'article 221 de la Constitution pour cause d'abrogation de toutes dispositions antérieures contraires à celle-ci, que la compétence personnelle des juridictions militaires s'étende aux civils.

D'ailleurs, par le passé, nous avons eu l'occasion de nous exprimer et de prendre position à ce sujet :

« Une telle règle de valeur constitutionnelle ne saurait être contredite, contournée ou déviée par une disposition légale ou réglementaire. Depuis la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, les juridictions militaires n'ont aucune compétence sur les civils, et tous les jugements des civils par les juges militaires sont autant des violations de la Constitution, et toutes les arrestations, détentions et condamnations opérées dans le cadre de telles procédures, sont autant d'arrestations, de détentions et de condamnations arbitraires, susceptibles de donner lieu à réparation. »¹²

Il est malheureusement déplorable de voir les mêmes juridictions militaires continuer à tenter d'exercer leur compétence lorsque les crimes concernés sont le fait des civils, perdant de vue que respect est dû à la Constitution, et obéissance due à la loi.

c) Compétence inégalement partagée par la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire

La promulgation et l'entrée en vigueur de cette loi marquent une étape importante dans l'exécution, par la RDC, de ses engagements pris par sa ratification du Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale, en ce qui concerne la compétence judiciaire et les immunités et privilèges.

12. Raphaël Nyabirungu mwene Songa, « Compétence judiciaire à l'égard des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité en République démocratique du Congo », in *Le droit pénal entre douleur et enchantement dans le contexte contemporain*, Liber amicorum Doyen Raphaël Nyabirungu mwene Songa, sous la direction de Jean-Paul Segihobe Bigira et Ivon Mingashang, Bruxelles, éditions Bruylant, 2021, p.1510 ; La même étude publiée par PNUD et l'Union européenne, Kinshasa, octobre 2018, 58 pages ; voir aussi Espoir Masamanki Iziri, « Les juridictions militaires congolaises : Compétences problématiques et bicéphalisme coordonné de la procédure pénale applicable », in *Mouvement et Enjeux Sociaux-Revue internationale des Dynamiques Sociales*, n°137, vol. 1., Novembre-Décembre 2024, www.mesrids.org, p. 25.

1°) Compétence judiciaire

En son article 91 cette loi, outre la compétence des cours et tribunaux de connaître de l'appel des jugements rendus au premier degré par les tribunaux de grande instance, reconnaît aux mêmes cours d'appel la compétence matérielle au premier degré sur les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.

Le même article précise clairement que lorsqu'il s'agit de tels crimes, sont justiciables de la cour d'appel à la fois ceux relevant de sa compétence ainsi que ceux relevant du Tribunal de grande instance.

La question s'est posée de savoir si, à partir de cet article 91, les juridictions militaires restaient compétentes pour les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.

C'est l'article 156 de la Constitution qui nous donne la réponse en disposant que « *Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des forces armées et de la Police nationale* ».

Ainsi, cette disposition n'ayant jamais été révisée, les juridictions militaires restent compétentes pour les infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police nationale, y compris les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité¹³.

2°) Immunités et privilèges

La loi du 11 avril 2013, en son article 156, abroge les privilèges de juridiction et les immunités des poursuites des membres des assemblées provinciales, des conseillers urbains, des conseillers des zones urbaines et rurales et des conseillers des collectivités, qui relèvent désormais des cours d'appel, lorsqu'ils sont poursuivis pour les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité¹⁴.

d) Les lois du 31 décembre 2015 portant respectivement modification du Code pénal, du Code pénal militaire et du Code de procédure pénale

Les lois du 31 décembre 2015 sont considérées comme constitutives de la mise en œuvre du Statut de Rome ou de l'harmonisa-

13. Voir Raphaël Nyabirungu mwene Songa, *Droit international pénal en République démocratique du Congo*, éditions Droit et Société « DES », Kinshasa, 2022, pp.190-191.

14. *Loc.cit.*

tion de la législation congolaise avec le Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Elles modifient effectivement et en conséquence le Code pénal, le Code pénal militaire et le Code de procédure pénale.

B. L'exercice de la complémentarité par la CPI

Depuis la ratification par la RDC du Statut de Rome, les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité relèvent d'abord des juridictions nationales qui exercent leur compétence matérielle sur tous les crimes commis sur le territoire national, et ensuite de la Cour pénale internationale en vertu de l'article 1^{er} du Statut de Rome, qui prévoit expressément que la Cour « est complémentaire des juridictions pénales nationales ».

C'est dans ce sens que le Gouvernement, depuis 2002, a saisi la CPI de la Situation de la RDC, et qui a rendu des arrêts définitifs dans les Affaires Thomas Lubanga¹⁵, Germain Katanga, Matthieu Ngudjolo Chui¹⁶, Jean-Pierre Bemba, Bosco Ntaganda, etc.

C. Possibilité de création d'un tribunal pénal spécial pour la RDC

Le gouvernement de la RDC a demandé la création d'un tribunal pénal international *ad hoc*, pour les crimes de droit international commis sur son territoire depuis 1996.

Il a, à l'occasion de la visite du ministre des Droits de l'homme en 2002, reçu le soutien du gouvernement belge.

« La Belgique, en tout cas, réitère son souci de lutter contre l'impunité, en particulier pour les crimes les plus graves, comme les crimes contre l'humanité ... En principe, la Belgique n'est pas opposée à la demande du Gouvernement congolais. Bien au contraire, elle y est même plutôt favorable. »¹⁷

Pour sa part, Human Rights Watch est pour la création d'une Chambre mixte, « – institution judiciaire nationale incluant dans

15. Conférence de presse du 14 mars 2012, ICC-CPI-20120314-PR776.

16. N° ICC-01/04-01/07.

17. E. David, La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des chambres législatives en matière de droit international (1999-2003), in *Revue belge de droit international*, 2005, 409.

un premier temps du personnel international – au Congo », qui contribuerait ainsi à traduire en justice les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et d’actes de génocide perpétrés en République démocratique du Congo.

De même, en 2011, le Conseil des ministres de la RDC avait soumis au Sénat le projet de loi relative aux *chambres spécialisées* au sein des juridictions nationales, et qui seraient chargées de la répression des violations graves du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République¹⁸.

Malheureusement, le Sénat avait décidé du rejet de ce projet, estimant notamment que l’argent à investir dans la mise en place de telles chambres serait mieux utilisé dans le renforcement des capacités des juridictions internes.

En tout état de cause, deux obstacles majeurs doivent être relevés quant à la possibilité de création d’un tribunal international pour la RDC :

- L’expérience des tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, qui ont été créés et qui ont fonctionné grâce aux contributions volontaires des Etats, a montré combien ils avaient coûté cher à la communauté internationale, bien que l’unanimité ait été faite quant à la qualité et à la quantité du travail accompli ;
- Les conflits en RDC qui, à un moment donné, ont porté le nom de « guerre mondiale africaine », ont impliqué et impliquent toujours des acteurs de tous les horizons, exerçant ou ayant exercé le pouvoir au sommet de leurs Etats respectifs, et qui n’ont aucun intérêt à voir éclater la vérité qui pourrait ainsi conduire à établir leurs responsabilités pénales respectives.

18. E. Luzolo Bambi Lessa et Bayona ba Meya, *Manuel de procédure pénale*, Kinshasa, Presses Universitaires du Congo (PUC), 2011, p. 750.

Conclusion

A la fin de cet exposé, il apparaît clairement qu'il existe de nombreuses possibilités pour faire face à la grave criminalité qui, malheureusement, prospère et ravage en RDC depuis des décennies.

En ce qui concerne une éventuelle création d'un tribunal international spécial pour la RDC, il est peu probable qu'en soient réunies, un jour, les conditions préalables nécessairement liées à la volonté des Etats et au financement.

Cependant, il n'y a aucune raison majeure de s'en désoler. Bien plus, cette apathie de la Communauté internationale pourrait même constituer une interpellation et une incitation de l'Etat congolais et de ses tribunaux à prendre à cœur et à bras le corps le contentieux des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité afin que, par la justice, il soit mis fin à l'impunité, les auteurs des crimes les plus graves répondant de leurs actes et les victimes obtenant réparation, compassion et consolation.

Raphaël Nyabirungu mwene Songa est professeur émérite et doyen honoraire de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa.
